

LIDERANÇA NA GOVERNANÇA DO TURISMO REGIONAL: UM ESTUDO DE CASO BRASILEIRO

Por

Flavio Jose Valente

Bacharel em Turismo (Universidade Estácio de Sá-RJ, Brasil), Especialista em Marketing (PUC-Minas, Brasil), Mestre em Turismo e Hospitalidade (UNIVALI-SC) Brasil)

School of Business and Tourism
Southern Cross University
Gold Coast, Australia

Tese apresentada em cumprimento dos requisitos para o grau de
Doutor em Administração e Turismo

Outubro 2016

DECLARAÇÃO DE AUTORIA ORIGINAL

Certifico que o trabalho apresentado nesta tese é, tanto quanto sei e acredito, original, exceto conforme reconhecido no texto, e que o material não foi apresentado, no todo ou em parte, para um diploma nesta ou em qualquer outra universidade. Esta tese foi escrita originalmente na língua Inglesa.

Reconheço que li e compreendi as regras, exigências, procedimentos e políticas da Universidade relacionadas ao meu diploma superior de pesquisa e à minha tese. Certifico que cumpro as regras, exigências, procedimentos e política da Universidade (como podem ser de tempos em tempos).

Flavio Jose Valente

12/10/2016

RESUMO

Esta tese examina e compara criticamente duas Organizações Regionais de Turismo (RTOs) (mais conhecidas no Brasil como Instancias de Governança Regionais – IGRs) que adotaram diferentes modelos e princípios de governança turística para cumprir suas funções de liderança dentro de suas respectivas áreas geográficas de responsabilidades e influências. É importante ressaltar que as responsabilidades e influência de cada RTO se sobrepõem em sete municípios do Estado de Minas Gerais, Brasil. Esta situação apresenta uma oportunidade distinta no estudo de RTOs internacionalmente para comparar as capacidades de liderança de RTOs na gestão de uma região compartilhada, ou seja, a região do estudo de caso (CSR) para este estudo. As duas RTOs examinadas foram a "Associação Circuito do Ouro" (ACO) e o "Instituto Estrada Real" (IER). Enquanto o IER adotou um modelo de governança de mercado, a ACO adotou um modelo de governança híbrido (hierárquica e de rede).

Informado por uma abordagem interpretativa e sócio-construcionista, a principal fonte de informação para este estudo são 36 entrevistas aprofundadas e semi-estruturadas com atores dos destinos regionais dentro dos sete municípios da CSR, onde os papéis de liderança e as responsabilidades das duas RTOs se sobrepõem. As duas RTOs operaram em contextos políticos, históricos e socioeconômicos complexos, o que apresentou a cada uma delas desafios e oportunidades de liderança.

Este estudo identifica vários desafios e oportunidades que ambas as RTOs estavam enfrentando. Ambas RTOs foram desafiadas a desenvolver quatro capacidades para liderar o CSR; a saber, as capacidades para: produzir resultados; mobilizar atores regionais; articular e comunicar objetivos e ações; e articular papéis e responsabilidades. As duas primeiras capacidades estão ligadas à liderança transformacional e são consideradas como associadas a um desempenho superior por parte do IER (governança de mercado). As duas últimas capacidades estão ligadas a uma liderança distribuída e estão associadas a um desempenho superior por parte da ACO (governança híbrida).

A tese também revela que princípios-chave da governança, tais como participação, eficiência, legitimidade, responsabilidade, eficácia e transparência, têm influências diferentes sobre a capacidade de cada RTO de liderar. Estes princípios de governança ocorreram em vários graus em cada RTO, com cada um demonstrando um nível diferente de comprometimento com alguns dos princípios e cada um tendo um bom desempenho em alguns princípios e mau desempenho em outros ao longo do tempo.

Esta tese contribui significativamente para os estudos turísticos e para os estudos de RTOs e suas respectivas lideranças. Ela vincula com sucesso estudos de governança de destinos, liderança e RTOs, apresenta uma estrutura conceitual de liderança para pesquisa de destinos regionais e mostra como desafios, oportunidades e capacidades em relação às RTOs poderiam ser identificados e informados por teorias de liderança. O estudo também demonstra o impacto dos modelos e princípios de governança sobre as práticas de liderança em RTOs.

AGRADECIMENTOS

Sou grato às pessoas e organizações que contribuíram para esta tese e para esta aventura do doutorado.

Estou em grande dívida com o Ministério da Educação brasileiro, através da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), por me conceder três anos de bolsa de estudos. Gostaria também de agradecer o valioso apoio ao esquema de isenção de taxas recebido da Southern Cross University.

Esta pesquisa não teria sido possível sem o excelente apoio que recebi de ambas as Organizações Regionais de Turismo, da Associação Circuito do Ouro (ACO) e do Instituto Estrada Real (IER). Quero reconhecer e expressar meu apreço aos CEOs e ao pessoal destas duas organizações, aos 36 entrevistados e outros participantes da pesquisa, incluindo gerentes, CEOs e proprietários de empresas de turismo.

Estou muito grato aos meus supervisores atuais, Prof. John Jenkins e Dra. Deborah Che (setembro de 2013 - presente), e também aos meus supervisores anteriores, Prof. Dianne Dredge e Prof. Associado Gui Lohmann (setembro de 2011 - setembro de 2013). Estou feliz porque cada um de vocês, em seu próprio estilo, não desistiu de me apoiar através dos "altos e baixos" que um doutorado envolve. Sou particularmente grato ao Prof. John Jenkins por me manter concentrado durante todo o processo de pesquisa e por insistir na importância de fazer as mudanças necessárias para melhorar a qualidade do meu trabalho. Seu apoio profissional e pessoal tem sido vital, particularmente durante os momentos críticos que enfrentei.

Também sou grato pelo apoio que recebi de meus colegas de doutorado, como (em ordem alfabética) Ambrozio Queiroz Neto, Antonia Canosa, Ahmar Sanip, Alexandra Bec, Ben Farr-Wharton, David Herold, Farai Manwa, Hanyu Chen, Jessica Taplin, Manli Zhu, Jeremy Novak, Mohd Hairi Jalis, Natalie Wojtarowicz, Paul Mckey, Rafael Castro, Rod Caldicot e Sarah Bierstecker. Os agradecimentos também devem ser dirigidos ao pessoal da SCU, que

tem sido muito solidário, especialmente Sarah Sekulic, Robyn Cetinich, Jane McLennan, Sam Sutton, e Nic Rowe.

Gostaria de agradecer especialmente aos amigos especiais por se tornarem uma extensão da minha família na Austrália. Muito obrigado, Frances Drew, e David e Ros Vooren por estarem sempre prontos e felizes em me ajudar. Um grande e especial agradecimento pelo excelente apoio de dois cidadãos australianos exemplares e amigos adoráveis, Peter Barret e Gail Bonser.

Gostaria de agradecer o apoio que recebi da Universidade Estadual Paulista (UNESP) e do Serviço Social do Comércio (SESC) por me permitirem utilizar suas instalações por alguns meses em 2016.

Gostaria de agradecer a ajuda que recebi de minha irmã Shênia e irmão Gustavo e parentes no Brasil e no Canadá. Um agradecimento especial deve ser feito à minha mãe, Maria José Valente (in memoriam), por seu generoso apoio ao longo dos anos, e a quem dedico este doutorado. Por último, mas não menos importante, quero agradecer a Odete e Caio. Ambos foram meus parceiros fiéis e companheiros diários ao longo desta jornada. Não creio que teria chegado ao fim sem o apoio, a paciência e o amor incondicional de vocês.

A Deus seja a Honra e a Glória!

“Se as pessoas pudessem ver que as mudanças ocorrem como resultado de milhões de pequenos atos que parecem totalmente insignificantes, bem, então elas não hesitariam em realizar esses pequenos atos.”

Howard Zinn

“Certamente, toda a experiência histórica confirma a verdade - que o homem não teria alcançado o possível, a menos que, uma e outra vez, ele tivesse buscado o impossível.”

Max Weber

PUBLICAÇÕES E PRÊMIOS ASSOCIADOS A ESTA TESE

ARTIGOS DE PERIÓDICOS REFERIDOS

Valente, F, Dredge, D & Lohmann, G 2014, 'Leadership capacity in two Brazilian regional tourism organisations', *Tourism Review*, vol. 69, no. 1, pp. 10-24. DOI 10.1108/TR-07-2013-0039. <http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/TR-07-2013-0039>. O capítulo 5 desta tese se baseia nas conclusões e discussões deste trabalho.

Valente, F, Dredge, D & Lohmann, G 2015, 'Leadership and governance in regional tourism', *Journal of Destination Marketing & Management*, vol. 4, no. 2, pp. 127-36.

DOI 10.1016/j.jdmm.2015.03.005.

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212571X15000189>. O capítulo 6 desta tese se baseia nas conclusões e discussões deste trabalho.

ARTIGOS DE CONFERÊNCIAS

Valente, F, Dredge, D & Lohmann, G 2014, 'What type of organisation is best to lead regional tourism? Beyond the dogma of the market model of regional tourism governance', in the Council for Australasian Tourism and Hospitality Education – *CAUTHE 2014*, Brisbane.

https://www.researchgate.net/profile/Flavio_Valente/publication/260312106_What_type_of_organisation_is_best_to_lead_regional_tourism_Beyond_the_dogma_of_the_market_model_of_regional_tourism_governance/links/00b49530c2b99cf0a4000000.pdf.

Os capítulos 5 e 6 desta tese se baseiam nas conclusões e discussões deste trabalho.

BOLSAS DE ESTUDOS

- Bolsa de estudos da Fundação CAPES (Ministério da Educação do Brasil); e
- Isenção de taxas da Southern Cross University.

ÍNDICE

Capítulo 1 – INTRODUÇÃO	1
1.1 Antecedentes – RTOs no Brasil: Um Desafio à Liderança	1
1.2 Finalidade e Objetivos da Pesquisa	4
1.3 A Região do Estudo de Caso (CSR)	5
1.3.1 “Associação Circuito do Ouro” (ACO): RTO 1	8
1.3.2 “Instituto Estrada Real” (IER): RTO 2	8
1.4 Abordagem da Pesquisa	9
1.5 Relevância da Pesquisa	10
1.6 A Estrutura dessa Tese	12
Capítulo 2 – REVISÃO DA LITERATURA	15
2.1 Introdução	15
2.1.1 Destinação Turística e Destinação Turística Regional.....	15
2.1.2 Dimensões de Gestão de Destinos e o Foco desta Tese.....	17
2.2 Governança	19
2.2.1 Governança de Destino	21
2.2.2 Princípios de Governança de Destino	23
2.2.3 Modelos de Governança de Destinos.....	30
2.3 Liderança	40
2.3.1 Teorias Tradicionais de Liderança.....	41
2.3.2 Teorias de Liderança Integrativas.....	43
2.4 Organizações Regionais de Turismo.....	47
2.4.1 Exemplos de Diferentes Arranjos de RTOs dentro de diferentes Países	48
2.4.2 A Aceitação das RTOs como Líderes Regionais	52
2.4.3 Desafios para a Liderança das RTOs e as Capacidades Relacionadas.....	54
2.4.4 Modelo Conceitual para Pesquisa de Liderança de RTO sobre os Destinos Regionais	57
2.5 Conclusão.....	59
Capítulo 3 – O ESTUDO DE CASO.....	62
3.1 Introdução	62
3.2 Contexto Histórico: As Raízes dos Desafios de Liderança e Governança	62
3.3 Evolução da Governança do Turismo no Brasil.....	65
3.4 Governança do Turismo em Minas Gerais: RTOs Operando em Regiões Sobrepostas.....	71
3.4.1 Estrutura de Governança I - Os Circuitos Turísticos	73
3.4.2 Estrutura de governança II - Estrada Real	78
3.5 Conclusão.....	83
Capítulo 5 – METODOLOGIA	86
4.1 Introdução	86
4.2 Ontologia e Epistemologia.....	86
4.3 O Paradigma Interpretativo e Posição Construcionista	88
4.4 Abordagem Abdutiva.....	90
4.5 Estudo de Caso Embutido e Comparativo.....	91
4.6 Coleta de Dados	93
4.6.1 Estudo Documental de Dados Secundários	94
4.6.2 Obtendo Acesso aos Informantes-chave	95
4.6.3 Considerações Éticas	98
4.6.4 Entrevistas em Profundidade, Semi-estruturadas.....	99
4.6.5 Rodada 1 de Entrevistas.....	101
4.6.6 A Ferramenta de Discussão Interativa	102
4.6.7 Rodada 2 de Entrevistas.....	103

4.7	Análise de Dados	104
4.7.1	Organização dos Dados	105
4.7.2	Códigos Iniciais	106
4.7.3	Temas.....	107
4.7.4	Revisão de Temas	108
4.7.5	Definição e Rotulagem dos Temas	108
4.8	Conclusão.....	109
Capítulo 5 – RESULTADOS E DISCUSSÃO I.....		112
OS DESAFIOS, OPORTUNIDADES E CAPACIDADE DAS RTOS DE LIDERAR		112
5.1	Introdução	112
5.2	Resultados Vinculados à Liderança Transformacional	113
5.2.1	Capacidade de Mobilização (L1)	114
5.2.2	Desconfiança e Isolamento entre os Atores do Turismo (C1)	115
5.2.3	Fraca Participação do Setor Privado (C2).....	117
5.2.4	Capacidade de Produzir Claramente Resultados Concretos e Visíveis (L2).....	120
5.2.5	Dependência de Recursos (C3).....	121
5.2.6	Questões Sociais (C4).....	125
5.2.7	Objetivos Compartilhados (O1).....	127
5.2.8	Teoria da Liderança Transformacional Informando Desafios, Oportunidades e Respectivas Capacidades Requeridas das duas RTOs Liderarem.....	131
5.3	Resultados Vinculados à Liderança Distribuída	132
5.3.1	Capacidade de Articular Objetivos e Ações (L3)	133
5.3.2	Superconfiança no Turismo Espontâneo (C5)	135
5.3.3	Capacidade de Articular Funções e Responsabilidades (L4).....	137
5.3.4	A Má Compreensão do Setor Público sobre Políticas Públicas e a Tradução e Articulação destas para Produzir Efeitos (C6).....	139
5.3.5	Mudanças nos Representantes Políticos e Chefes de Departamento (C7)	141
5.3.6	Políticas de Regionalização do Turismo (O2)	143
5.3.7	Teoria da Liderança Distribuída Informando Desafios, Oportunidades e Respectivas Capacidades Requeridas das duas RTOs Liderarem.....	146
5.4	Teoria da Liderança de Contingência Informando Desafios, Oportunidades e Respectivas Capacidades Requeridas das duas RTOs Liderarem.....	147
5.5	Conclusão.....	150
Capítulo 6 – RESULTADOS E DISCUSSÃO II		152
MODELOS E PRINCÍPIOS DE GOVERNANÇA: COMPARAÇÕES E IMPACTO SOBRE A CAPACIDADE DAS RTOS LIDERAREM		152
6.1	Introdução	152
6.2	Os Modelos de Governança Adotados pelas RTOs e o Impacto sobre suas Respectivas Capacidades de Liderarem	152
6.2.1	O Modelo de Governança da ACO	153
6.2.2	O Modelo de Governança do IER.....	159
6.2.3	O Impacto dos Modelos de Governança nas Capacidades das RTOs Liderarem.....	163
6.3	Os Princípios de Governança Adotados pelas RTOs e o Impacto sobre suas Respectivas Capacidades para Liderar	167
6.3.1	Os Princípios de Governança da ACO.....	167
6.3.2	Os Princípios de Governança do IER	174
6.3.3	O Impacto dos Princípios de Governança sobre as Capacidades das RTOs Liderarem.....	179
6.4	Conclusões	182
Capítulo 7 – CONCLUSÕES		187

7.1	Introdução	187
7.2	Resumo dos Resultados da Tese e dos Objetivos da Pesquisa.....	188
7.3	Contribuições do Estudo	205
7.4	Limitações do Estudo e Recomendações para Pesquisas Futuras	208
7.5	Comentários Finais	212
Referências		213
	APÊNDICE 1 - Questões levantadas durante a Rodada 1 de Entrevistas	242
	APÊNDICE 2 – Ferramenta IDT	243
	Modelo de Liderança para a Segunda Rodada de Entrevistas	243
	APÊNDICE 3 - Declaração de informação.....	249
	APÊNDICE 4 - Formulário de Consentimento.....	250

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.1 - O Mapa da Região do Estudo de Caso (CSR)	07
Figura 2.1 - Modelo de Gerenciamento de Destino e o Foco desta Tese.....	19
Figura 2.2 - Modelos de Governança de Destino.....	39
Figura 2.3 - Modelo Conceitual para a Pesquisa da Liderança das RTOs no Destino Regional	58
Figura 3.1 - Estrutura do Turismo no Brasil	69
Figura 3.2 - Estrutura Organizacional da ACO.....	77
Figura 3.3 - Estrutura Organizacional do IER.....	82
Figura 4.1 - O Caso e os Subcasos	93
Figura 6.2 - Relacionamentos entre Princípios de Governança e Capacidade de Liderar.....	178

LISTA DE TABELAS

Tabela 2.1 - Princípios de Governança Aplicados ao Destino	28
Tabela 3.1 - Fatos Históricos que Influenciam a Governança do Turismo e a Capacidade de Liderança no Brasil e no CSR	64
Tabela 4.1 - Visão Geral dos Participantes	97
Tabela 4.2 - Primeira Rodada de Entrevistados	101
Tabela 4.3 - Segunda Rodada de Entrevistados	104
Tabela 5.1 - Primeiro Conjunto de Conclusões Ligadas à Liderança Transformacional .	113
Tabela 5.2 - Segundo Conjunto de Conclusões Ligadas à Liderança Distribuída.....	133
Tabela 6.1 - O Impacto dos Modelos de Governança adotados pelas RTOs em sua Capacidade de Liderança	165

LISTA DE ABREVIACÕES

As seguintes abreviações são utilizadas ao longo de toda a tese:

ACO	Associação Circuito do Ouro
ATB	Conselho de Turismo de Área
CEO	Chief Executive Officer
COMTUR	Conselho Municipal de Turismo
CNTur	Conselho Nacional de Turismo
CSR	Região do Estudo de Caso
DIP	Departamento de Imprensa e Propaganda
DMO	Destination Management Organisation
EMBRATUR	Empresa Brasileira de Turismo
ER	Estrada Real
FIEMG	Federação das Indústrias de Minas Gerais
FUMTUR	Fundo Municipal do Turismo
GDP	Produto Interno Bruto
IDT	Ferramenta de discussão Interativa
IER	Instituto Estrada Real
NGO	Organização não Governamental
NSWTC	New South Wales Tourism Commission
PNT	Plano Nacional de Turismo
NTS	Sistema Nacional de Turismo
RTB	Conselho Regional de Turismo
RTO	Organização Regional de Turismo
SETUR	Secretaria de Turismo do Estado de Minas Gerais
PNMT	Programa Nacional de Municipalização do Turismo
PPP	Parceria Público Privada
PRT	Programa de Regionalização do Turismo
TNSW	Tourism New South Wales
TURMINAS	Departamento de Turismo do Estado de Minas Gerais
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation

Capítulo 1 – INTRODUÇÃO

1.1 Antecedentes – RTOs no Brasil: Um Desafio à Liderança

O turismo no Brasil tem suas raízes em Portugal e sua busca de novas rotas marítimas, terras e ouro nos séculos XVIII e XIX. Embora a ocupação portuguesa tenha enriquecido principalmente o país lusitano que explorou os recursos minerais do Brasil, Portugal também deixou um legado constituído de um imenso patrimônio histórico e cultural que, quando aliado à beleza natural do Brasil, proporcionou um destino turístico à espera de desenvolvimento e descoberta internacional. Entretanto, foi somente nos anos 80 que o Brasil abraçou o desenvolvimento turístico como um de seus principais motores de sua economia. Este desenvolvimento foi diretamente decorrente das profundas mudanças políticas ocorridas no Brasil no final da década de 1980.

Após quase 20 anos de regime ditatorial autoritário (1964-1985), o Brasil passou por um profundo processo de redemocratização e abriu suas portas para a neoliberalização econômica e a globalização. Muitas reformas sociais, políticas e institucionais foram introduzidas para modernizar a economia e facilitar o progresso social. Como parte das mudanças, o Brasil introduziu reformas na administração pública e nas estruturas de governança procurando minimizar o domínio histórico de uma burocracia pesada. (Valente, Dredge & Lohmann 2014a). Esta nova abordagem trouxe desafios para a liderança política do Brasil, incluindo a necessidade de desenvolvimento de estruturas e processos institucionais para reposicionar o país como economicamente mais acessível e globalmente competitivo (Araujo & Dredge 2012).

Essas reformas levaram a uma mudança significativa na forma como o turismo era gerenciado (Araujo 2011; Ministerio do Turismo do Brasil 2012a). Novas medidas de governança foram introduzidas, e estas incluíram: uma retirada do envolvimento direto do Estado; uma mudança no sentido de facilitar e capacitar as empresas e os atores não governamentais a desenvolver o turismo; e um estímulo ao investimento de capital e à demanda do mercado em vez de investimento direto no "produto" turístico. Uma outra mudança significativa foi a introdução das parcerias público-privadas (Araujo & Bramwell 2002).

Para colocar em prática essas novas medidas, a estrutura oficial de governança do turismo do país foi aumentada de três para quatro níveis. No nível federal, o Ministério do Turismo definiria a direção do turismo em todo o país. As agências estaduais de turismo foram designadas responsáveis pelo desenvolvimento e implementação da política de turismo no estado com base na direção federal. As organizações do terceiro nível criadas foram denominadas de "Instancias Regionais de Governança" - aqui nesta tese identificada como Organizações Regionais de Turismo (RTOs) - e a estas foi dada a responsabilidade de desenvolver a gestão de destinos regionais, incluindo governança e liderança dentro de suas regiões. No quarto nível, os departamentos municipais de turismo passaram a ser responsáveis pelo turismo em nível local (Ministerio do Turismo do Brasil 2012a). Assim, a responsabilidade institucional passou efetivamente do centro para os níveis regional e local, e a liderança foi descentralizada, passando do governo nacional para as RTOs em particular (Araujo & Dredge 2012; Valente, Dredge & Lohmann 2014a).

As novas medidas de governança também incluíram o estabelecimento de políticas de regionalização tanto pela federação como pelos estados (Barbará, Leitão & Fontes Filho 2007; Emmendoerfer 2008; Machado & Tomazzoni 2011; Trentin & Fratucci 2011). Aspectos particularmente interessantes deste desenvolvimento têm sido a devolução da responsabilidade pela realização das metas regionais de destino para as RTOs e, dentro deste contexto, o crescimento e desenvolvimento de diferentes capacidades para liderar sob diferentes estratégias e modelos de governança de destino que as RTOs adotaram. A implementação de políticas de turismo regional e gestão de destinos regionais reside nas

RTOs em todo o Brasil, e espera-se que elas contribuam para o desenvolvimento turístico, econômico e social de suas respectivas regiões. (Fortes & Mantovaneli Junior 2009). Isso significa que, entre outras responsabilidades, duas grandes expectativas de gestão de destinos recaem sobre as RTOs: governança de destinos; e liderança de destinos. Em termos de governança de destino, as RTOs proporcionam compartilhamento de poder, colaboração e acordos de recursos conjuntos entre diferentes setores e atores regionais (Ansell & Gash 2008; Blichfeldt, Hird & Kvistgaard 2014; Bramwell & Lane 2011). Com relação à liderança de destinos, espera-se que as RTOs sejam capazes de conduzir suas regiões para a realização de metas de destino sustentáveis e compartilhadas.

Por muitas razões, expectativas de liderança e governança dessa magnitude não são facilmente alcançáveis no contexto de destinos turísticos regionais, não apenas no Brasil, mas também no mundo inteiro. Algumas das razões incluem:

- as indústrias de destinos turísticos regionais podem ser pequenas e altamente fragmentadas (Dredge & Jenkins 2003);
- existem tensões constantes entre os atores dos destinos turísticos regionais devido a suas diferentes expectativas e é um desafio estabelecer metas turísticas acordadas entre diversos atores, agências e setores (Dredge & Jenkins 2003; Getz & Timur 2012);
- os papéis dos atores dos destinos turísticos regionais podem ser indefinidos e às vezes suas responsabilidades se sobrepõem (Jenkins 2000);
- pode haver falta de especialização e capital social dentro da comunidade local (Barca, McCann & Rodríguez-Pose 2012; Foster-Fishman et al. 2001; Zhao, Ritchie & Echtner 2011); e
- não há consenso na literatura acadêmica sobre quais modelos de governança de destino podem facilitar ou inibir a liderança (Dredge & Jenkins 2003; Morrison 2013; Valente, Dredge & Lohmann 2014b).

Com base no contexto descrito acima, e na revisão mais detalhada da literatura do Capítulo 2, surgiram quatro questões-chave:

1. A partir das perspectivas dos atores do destino regional, quais são as capacidades necessárias das RTOs para liderar um destino regional?
2. Que tipos de liderança podem resultar da adoção desses diferentes modelos e princípios de governança de destino que as RTOs adotaram?
3. Que modelo de governança oferece liderança superior para destinos regionais?
4. Liderança forte é sinônimo de governança de RTOs em contextos e cenários de turismo regional?

A abordagem destas questões exigiu uma cuidadosa seleção das RTOs para o estudo. Duas RTOs foram selecionadas porque retratam características particulares. A primeira característica é a sobreposição das funções de liderança das duas RTOs em uma localização geográfica, a Região do Estudo de Caso (CSR). A segunda é que cada RTO adotou um modelo de governança de destino diferente: uma RTO é orientada pelo mercado; e a outra é orientada pela hierarquia e pela rede (ou seja, híbrida). Em outras palavras, a região do estudo de caso está sob a liderança de duas RTOs, cada uma com um modelo diferente de governança. Estas características apresentam uma oportunidade única de comparar e contrastar a liderança dentro do contexto brasileiro. Além disso, um exame atento das duas RTOs dentro da região do estudo de caso proporciona uma excelente oportunidade para tirar lições sobre liderança.

1.2 Finalidade e Objetivos da Pesquisa

A finalidade desta pesquisa é examinar criticamente e comparar as capacidades de liderança de duas Organizações Regionais de Turismo (RTOs) no Brasil. As RTOs são: a "Associação Circuito do Ouro" (ACO), e o "Instituto Estrada Real" (IER). As responsabilidades e influência de cada RTO se sobrepõem em sete municípios do Estado de Minas Gerais, Brasil, oferecendo uma oportunidade distinta no estudo das RTOs internacionalmente para comparar as capacidades de liderança de cada RTO na gestão de uma região compartilhada, a região do estudo de caso (a CSR). É de se destacar que a ACO e o IER adotaram diferentes modelos e princípios de governança de destino na CSR.

Cinco Objetivos de Pesquisa sustentam o estudo:

Objetivo 1 da pesquisa – rever criticamente os conhecimentos atuais sobre gestão de destinos, particularmente no que diz respeito à interseção de teorias de liderança, modelos e princípios de governança de destinos e RTOs.

Objetivo 2 da pesquisa – identificar os desafios e oportunidades comuns que a ACO e o IER estão enfrentando para liderar a CSR, e suas respectivas capacidades necessárias para liderar.

Objetivo 3 da pesquisa – analisar como as teorias de liderança podem ser aplicadas aos desafios e oportunidades para lidar com as respectivas capacidades necessárias para liderar a CSR.

Objetivo 4 da pesquisa – comparar e contrastar os modelos e princípios de governança de destino adotados pelas duas RTOs.

Objetivo 5 da pesquisa – explicar como os diferentes modelos e princípios de governança de destino, adotados pelas RTOs em estudo, impactam em suas capacidades individuais e coletivas de liderança.

1.3 A Região do Estudo de Caso (CSR)

A região do estudo de caso (CSR) é uma localização geográfica dentro do Estado de Minas Gerais, Brasil, composta por sete municípios. Os municípios são Rio Acima, Itabirito, Ouro Preto, Mariana, Congonhas, Ouro Branco e Piranga (ver Figura 1.1). Em termos de turismo, a CSR é importante para o Estado de Minas Gerais e para o Brasil porque suas cidades foram construídas durante a corrida do ouro no século XVIII, período durante o qual a colonização portuguesa do país se consolidou. A partir deste período ficou um patrimônio cultural significativo, que inclui museus, igrejas, centros culturais, sítios arqueológicos, fazendas, santuários e casas históricas. De fato, em 1980 Ouro Preto foi declarada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) como patrimônio mundial, devido à presença de elementos raros do estilo colonial. Além disso, a CSR é

economicamente vital para o Estado de Minas Gerais devido a suas ricas jazidas minerais, incluindo o minério de ferro. A CSR se tornou importante como uma localização geográfica econômica e turística onde as indústrias de mineração e turismo precisam se desenvolver simultaneamente e de forma sustentável.

A fim de melhor desenvolver o turismo em todas as regiões do Estado de Minas Gerais (incluindo a CSR) e após a descentralização da gestão do turismo no Brasil no final dos anos 90, dois modelos diferentes de governança turística foram criados dentro do Estado de Minas Gerais. O primeiro modelo de governança do turismo é prescritivo, onde a governança do turismo público se baseia nas políticas de turismo do Estado de Minas Gerais e nos limites administrativos/políticos dos municípios do Estado. Este modelo é representado pela ACO. O segundo modelo de governança é baseado nos limites históricos do produto turístico e é representado pelo IER. A área de cobertura da ACO se sobrepõe à área de cobertura do IER nos sete municípios (ver Figura 1.1). Assim, a CSR é uma área geográfica sob a influência da liderança de duas RTOs diferentes (a ACO e o IER).

Ambas as RTOs operam há aproximadamente dezesseis anos e são muito bem conhecidas. Ambas RTOs são amplamente consideradas como organizações de turismo de prestígio no Brasil, e cada uma tem um acúmulo de experiência e materiais disponíveis publicamente, tais como estratégias documentadas, atividades e decisões, bem como informações internas, que podem ser utilizadas para pesquisa detalhada, comparação e análise.

Figura 1.1 – A Região do Estudo de Caso

Fonte: Adaptado de: Valente, Dredge & Lohmann, 2015.

1.3.1 “Associação Circuito do Ouro” (ACO): RTO 1

A "Associação Circuito do Ouro" (ACO) é uma associação criada em 2001 como uma iniciativa da Secretaria de Turismo do Estado de Minas Gerais (SETUR-MG) em alinhamento com o Programa de Regionalização do Turismo, o programa oficial de turismo dos governos federal e estadual. O principal objetivo da ACO é apoiar o desenvolvimento do turismo sustentável nos 17 municípios pelos quais é responsável, incluindo os sete municípios da CSR (Ricci 2012). Os departamentos de turismo de cada município (o setor público) dominam os membros da ACO, e seus recursos são principalmente derivados de fundos públicos gerados pela base de membros desses municípios. A ACO é fortemente influenciada pelo setor público, no entanto, ela também tem membros do setor privado e do terceiro setor, que inclui organizações não-governamentais e sem fins lucrativos. Por esta razão, embora exista uma predominância de um modelo hierárquico de governança do turismo (ver Seção 1.1 e Capítulo 3), a ACO é caracterizada como tendo uma governança híbrida do turismo, ou seja, hierárquica (liderada pelo governo) e em rede (Beaumont & Dredge 2010; Hall 2011).

1.3.2 “Instituto Estrada Real” (IER): RTO 2

O "Instituto Estrada Real" (IER) foi criado em 1999 como uma organização sem fins lucrativos e organização não governamental (ONG) através de uma iniciativa da Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG). A FIEMG é o órgão máximo da indústria mineira (indústrias em geral), e seu objetivo é melhorar o setor industrial dentro do Estado de Minas Gerais. O principal objetivo do IER é desenvolver e comercializar um grande produto turístico conhecido como "Estrada Real" (ER) ou "Royal Road" junto com todos os principais eixos da estrada. Visa-se atingir este objetivo através de diagnósticos do potencial e desenvolvimento do turismo, melhoria da infraestrutura e uso de ícones especiais (Instituto Estrada Real 2012). Para os propósitos deste estudo, o IER se caracteriza por ter um modelo de governança do turismo orientado para o mercado.

A ER tem 1.600 km de comprimento e cobre 80.000 quilômetros quadrados desde Diamantina até Paraty (Figura 1.1). Originalmente, a ER era uma antiga estrada real aberta há mais de 300 anos pela Coroa Portuguesa para transportar ouro e diamantes do interior (Diamantina) para o porto do Rio de Janeiro. A ER tem semelhanças com a rota de peregrinação "Caminho de Santiago" (The Way of St. James) localizada na Espanha. Devido à extensão da área geográfica envolvida, o IER criou cinco filiais regionais para administrar suas atividades e iniciativas em toda a região. Uma filial está localizada na cidade de Ouro Preto, que compreende 22 municípios (Instituto Estrada Real 2012), incluindo aqueles sete compartilhados com a ACO. A ER evoluiu para um grande programa apoiado pelos governos federal e estadual. Segundo a SETUR-MG, a ER é o produto turístico mais importante do Estado de Minas Gerais (SETUR 2015).

1.4 Abordagem da Pesquisa

As enormes mudanças em termos de novas estruturas de governança do turismo no Brasil e no Estado de Minas Gerais discutidas acima colocam o papel de liderança das RTOs na vanguarda das discussões. No entanto, a liderança em si não é um conceito simples. Esta pesquisa caracteriza a liderança como um processo social no qual há interações complexas entre atores (individuais e organizações) dentro do contexto da região. A liderança é definida como sendo o resultado de negociações, ou seja, o compartilhamento de significado e das ações (coletivas ou individuais) tomadas em direção a algum objetivo comum (DuBrin, Dalglish & Miller 2005; Grint 2005; Maximiano 2002; Northouse 2009). A liderança é interpretada e assume diferentes significados dentro das atividades cotidianas do destino regional e, por este motivo, é interpretada como um conceito que é ao mesmo tempo tangível (como uma posição formal) e intangível (como uma experiência, uma conversa, ou o poder "suave" de um ator carismático) (Bolden, Petrov & Gosling 2009; Chemers 2014; Tourish 2014). Este posicionamento ontológico influenciou a adoção de um paradigma construcionista social interpretativo com uma estratégia de pesquisa de método misto e um estudo de caso embutido e comparativo usando pesquisa secundária, bem como coleta de dados primários, através de entrevistas em profundidade e semi-estruturadas.

Esta pesquisa adotou uma abordagem de estudo de caso embutida, o que permitiu a comparação das capacidades de duas RTOs diferentes para liderar. Um estudo de caso embutido é um estudo de caso que contém mais de uma subunidade de análise (Yin 2009). Neste estudo, as subunidades foram duas RTOs (a ACO e o IER) operando sob diferentes arranjos de governança dentro da mesma região geográfica. A pesquisa secundária foi utilizada para reunir evidências empíricas e para criar entendimentos sobre liderança no contexto de destinos regionais. As informações foram obtidas a partir de pesquisas on-line da ACO e dos documentos de política do IER, artigos de periódicos, artigos de revistas e relatórios governamentais. Esta documentação de base forneceu alguns detalhes importantes sobre as duas RTOs, tais como sua estrutura organizacional e missão, e os nomes dos principais funcionários.

Além disso, este estudo reuniu informações primárias dos CEOs de cada RTO e outros atores envolvidos com ambos RTOs para obter suas percepções sobre liderança e governança do turismo. Foram usadas entrevistas semi-estruturadas com trinta e seis participantes nas quais os entrevistados foram encorajados a expressar suas percepções, atitudes e valores sobre o desempenho da liderança das respectivas RTOs (Bryman & Bell 2015). Através de uma discussão e análise crítica, esta pesquisa avalia dois arranjos de governança diferentes (isto é, modelos e princípios) e a forma como a liderança é praticada dentro destes ambientes. A importância desta pesquisa é descrita abaixo.

1.5 Relevância da Pesquisa

A liderança tem sido objeto de pesquisa em uma ampla gama de domínios. Por exemplo, existe um robusto corpo de pesquisa sobre este tema que se cruza com estudos organizacionais e empresariais onde a liderança tem sido um tema de pesquisa por algumas décadas (Bass 1999; Bass & Bass 2008; Borkowski 2005; Bryman et al. 2011; Carroll & Buchholtz 2014; Daft & Lane 2008; Grint 2005; Northouse 2009; Schein 2004). A pesquisa dentro das organizações e campos de negócios tem geralmente se concentrado nas características dos indivíduos com funções formalmente designadas (Clegg, Hardy & Nord 1999; Kirkpatrick & Locke 1991; Lussier & Achua 2009). Nesta literatura, liderança é

sinônimo de melhor rentabilidade, competitividade, posição no mercado e reconhecimento da marca. Tradicionalmente, no contexto desta literatura, a liderança tem sido amplamente conceituada como o processo através do qual um líder (geralmente um indivíduo) é capaz de alcançar um conjunto de objetivos mutuamente acordados através da mobilização de seguidores (Burns 1978).

No entanto, a liderança é "escorregadia" e difícil de definir e os meios de análise da liderança são fortemente debatidos e os focos são diversos, por exemplo, em diferentes disciplinas (Maximiano 2002; Raelin 2012; Spicker 2012; Spillane, Halverson & Diamond 2004; Stogdill 1974). No campo da psicologia organizacional, por exemplo, os estudos de liderança interrogam as características pessoais e qualidades humanísticas dos líderes (Haslam, Reicher & Platow 2012; Maslow 1987; Messick & Kramer 2004; Spisak et al. 2011; Tiffany 1999; Vecchio, Justin & Pearce 2008). Grande parte desta pesquisa concentra-se nas características pessoais, características comportamentais e qualidades profissionais dos líderes, onde a unidade de análise é frequentemente o indivíduo dentro de uma empresa (Daft & Lane 2008; Derue et al. 2011; Gibb 1947; House 1977; Kirkpatrick & Locke 1991; Nunes, Cruz & Pinheiro 2012; Peters & Austin 1985).

A literatura sobre liderança no turismo tem tido um enfoque restrito e tende a examinar a gestão de destinos, incluindo a governança dos destinos, sem tirar partido das ricas percepções contidas na literatura mais ampla sobre liderança (Beritelli & Bieger 2014). A liderança no contexto do turismo regional tem sido objeto de pouca atenção, apesar do papel crítico que desempenha e da crescente tendência à colaboração no desenvolvimento de destinos regionais. Uma razão fundamental para a raridade dos estudos sobre liderança em destinos regionais é que em tais destinos, o próprio conceito de liderança é problemático (Benson & Blackman 2010; Dredge & Pforr 2008; Pechlaner, Kozak & Volgger 2014; Robertson 2011). Neste contexto, a liderança pode ser problemática porque os líderes podem ser representados não apenas por indivíduos, mas também por organizações e coalizões de interesses e/ou governos (Valente, Dredge & Lohmann 2014a). No entanto, a liderança em destinos regionais requer maior atenção para que o planejamento e a gestão do destino sejam mais eficazes (Bramwell & Lane 2011; Dredge & Jenkins 2003).

Esta pesquisa se baseia na premissa de que existem cinco áreas-chave relativas à liderança e governança dos destinos regionais que precisam ser abordadas (Beritelli & Bieger 2014; Blichfeldt, Hird & Kvistgaard 2014; Slocum & Everett 2014; Zehrer et al. 2014), sendo estas:

1. A necessidade de identificar a maneira pela qual as RTOs podem identificar os principais desafios e oportunidades dentro dos destinos e fornecer a liderança adequada para resolvê-los.
2. A necessidade de determinar que apoio é eficaz em um destino e identificar quais capacidades de liderança são mais (ou menos) eficazes (Valente, Dredge & Lohmann 2014a).
3. A necessidade do desenvolvimento de uma melhor compreensão da conexão entre as teorias de liderança e as teorias de governança (Chait, Ryan & Taylor 2005; Helms 2012; Lord et al. 2009), e particularmente entre liderança e princípios e modelos de governança.
4. O impacto dos princípios e modelos de governança de destinos regionais sobre a prática de liderança (Flores 2009; Madrid 2008).
5. A necessidade de considerar como a liderança poderia ser melhor praticada sob diferentes princípios e modelos de governança de destino (Bramwell & Lane 2011; Rog 2012).

Cada uma destas cinco áreas é explorada nesta tese.

1.6 A Estrutura dessa Tese

O Capítulo 2 faz uma revisão crítica de três grandes conjuntos de literatura a respeito de gestão de destinos: (i) governança do destino; (ii) teorias de liderança; e (iii) RTOs. Sob esses três conjuntos de literatura, vários temas são discutidos. Esses temas incluem: destinos regionais; princípios e modelos de governança de destinos; liderança do traço, comportamental, contingencial, transformacional e teorias de liderança distribuídas; os papéis das RTOs e suas capacidades necessárias para liderar. O capítulo termina com a

apresentação de um Quadro Conceitual de Liderança para examinar criticamente as RTOs dentro de seus destinos regionais.

O Capítulo 3 identifica desafios gerais e oportunidades para a governança e liderança de destinos no Brasil, e fornece uma visão crítica da atual estrutura de governança de destinos brasileiros, do contexto turístico do Estado de Minas Gerais, e um histórico mais detalhado da CSR e as duas RTOs (a ACO e o IER).

O Capítulo 4 explica e justifica a metodologia do estudo, incluindo o paradigma, as estratégias empregadas durante a coleta de dados e as formas pelas quais os dados foram analisados.

O Capítulo 5 apresenta as conclusões relativas aos desafios e oportunidades comuns que a ACO e o IER estão enfrentando para liderar a CSR, e suas respectivas capacidades necessárias para liderar. O capítulo também explora as ligações entre essas capacidades necessárias para liderar pelas RTOs e as teorias de liderança.

O Capítulo 6 apresenta comparações entre os princípios e modelos de governança adotados pelas duas RTOs em estudo e como esses diferentes princípios e modelos de governança impactam suas respectivas capacidades individuais e coletivas de liderança.

O Capítulo 7, o capítulo conclusivo, apresenta o resumo dos resultados do estudo, as limitações do estudo e as orientações para pesquisas posteriores. Ele conclui com uma consideração detalhada das implicações dos resultados do estudo para as teorias de liderança, particularmente em cenários de turismo regional, mas também estudos de liderança de forma mais geral.

Capítulo 2 – REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Introdução

O objetivo deste capítulo é rever criticamente os conhecimentos atuais de três conjuntos intersetoriais da literatura dentro dos estudos de gestão de destinos turísticos: governança de destinos; liderança de destinos; e RTOs (Objetivo de Pesquisa 1). Este capítulo começa com uma revisão de conceitos relevantes, tais como destinos, destinos regionais e gerenciamento de destinos (Seção 2.1). A Seção 2.2 enfoca a governança em geral, e a governança de destinos especificamente, com atenção especial aos princípios e modelos de governança de destinos. A Seção 2.3 discute dois conjuntos chave de teorias de liderança (tradicional e integradora), e a Seção 2.4 apresenta os papéis de liderança das RTOs em todo o mundo, e seus desafios gerais e respectivas capacidades necessárias para liderar. Esta seção também inclui uma conceituação da liderança de RTOs em um destino regional. O capítulo conclui com uma discussão dos temas e questões-chave revisados.

2.1.1 Destinação Turística e Destinação Turística Regional

O turismo é fundamentalmente um fenômeno centrado nos locais e em diferentes escalas (Urry 1995), e o destino turístico é a unidade fundamental de análise no turismo (Scott, Baggio & Cooper 2008; Smith 2014). Esta tese utiliza o termo "destino turístico" de forma intercambiável com "destino" para se referir a uma "localização geográfica, distinta da origem do viajante, na qual se desenvolve a atividade turística e se consome produtos e serviços turísticos" (Dredge & Jenkins 2007). Da mesma forma, o termo "região turística" é usado indistintamente com "destino regional" e, segundo esses mesmos autores, refere-se à "localização geográfica em que existem características comuns e sinergias entre produtos e serviços turísticos dentro de uma estrutura político-administrativa" para planejamento e gestão (Dredge & Jenkins 2007 p.289). No contexto brasileiro, o termo "regional" é comumente usado como uma "unidade geográfica por razões funcionais, sociais ou culturais (incluindo turismo) aninhada territorialmente abaixo do nível federal ou estadual, mas acima do nível local ou municipal" (Cooke 2005 p.2).

Apesar da importância destas definições, este estudo reconhece que em termos de um processo complexo e social como a liderança, os limites político-administrativos formais de um território não são as dimensões mais críticas. Como Keating (1998 p.8) argumenta:

Os territórios como lugares são mais que meras linhas no mapa. Eles são constituídos por função, por cultura e identidade compartilhada, por mobilização política e liderança e por instituições. Os significados funcionais, culturais, políticos e institucionais resultantes de territórios nem sempre coincidem.

A declaração de Keating enfatiza a necessidade de ir além do arranjo territorial de qualquer homogeneidade e refletir as regiões como envolvendo a vinculação de relações sociais. Além disso, da perspectiva de um turista, as discussões relacionadas ao conceito de uma configuração espacial regional são frequentemente irrelevantes porque as fronteiras ou características percebidas de uma região de destino não necessariamente correspondem aos limites e fronteiras políticas ou administrativas (Jenkins 2000). No entanto, o destino regional oferece um local particularmente interessante para a investigação, uma vez que o destino regional frequentemente compreende um conjunto fragmentado de pequenas e médias empresas, e é frequentemente considerado como sendo imaturo e sem capacidade de organização e liderança (Murphy & Murphy 2004).

Independentemente do tamanho, os destinos regionais têm quatro importantes elementos inerentes: (i) o desenvolvimento de clusters econômicos; (ii) a atração de tipos específicos de investimento; (iii) a reafirmação dos interesses locais; e (iv) sua diferenciação de outras regiões para estabelecer uma posição razoável em concorrência com outros destinos. Em teoria, a combinação de recursos em escala regional reforça e fortalece o produto turístico e permite a formação de um produto final de muito maior valor do que os produtos individuais. Como resultado, um destino regional pode ser forte o suficiente para influenciar até mercados distantes (Buhalis & Spada 2000; Jenkins 2000). Entretanto, os destinos regionais variam significativamente em relação às características, desafios e oportunidades, que devem ser alcançados independentemente por meio de um "bom" esforço gerencial de seus principais atores, incluindo líderes (por exemplo, RTOs) e seguidores (por exemplo,

pequenas empresas). A gestão de um destino tem sido estudada em várias dimensões, como explicado na próxima seção.

2.1.2 Dimensões de Gestão de Destinos e o Foco desta Tese

A literatura existente sobre destinos e a literatura mais ampla sobre turismo não apresentam um modelo abrangente de gestão de destinos, nem uma declaração universal sobre o que é exatamente a gestão de destinos (Laws 1995; Zahra 2006). As principais características do termo gestão em qualquer literatura tradicional de gestão estão ligadas a cinco funções: planejamento, organização, direção, coordenação e controle (Evans & Lindsay 1999; Leiper 2004; Morrison 1996). De acordo com Leiper (2004), A coordenação é a pedra angular entre estas cinco funções, pois permeia as outras atividades gerenciais coordenando a distribuição dos recursos, tarefas, organizações e gerentes para realizar a atividade necessária.

Embora não haja consenso sobre um modelo universal de gestão de destinos, é possível observar, dentro de uma literatura de turismo mais ampla, a presença de cinco dimensões de gestão de destinos turísticos ao longo do tempo, sendo estas: planejamento; marketing; sustentabilidade; governança; e liderança. Assim como Leiper (2004) já destacava o papel de coordenação entre as outras quatro atividades de gestão, este estudo destaca a dimensão de liderança entre as outras quatro dimensões de gestão de destinos. Inicialmente, foi dada atenção ao planejamento dos destinos (Hall 1999; Laws 1995). Posteriormente, muitos estudiosos se concentraram na comercialização de destinos (Buhalis & Spada 2000; Sussmann & Baker 1996). Gradualmente, outras dimensões, como a sustentabilidade, ganharam importância nos estudos de gestão de destinos (Carey, Gountas & Gilbert 1997; Sirakaya, Jamal & Choi 2001). Em seguida, a atenção mudou para o equilíbrio entre os vários setores interessados (ex. privado, público e terceiro setor e comunidade) e as dificuldades experimentadas no processo de tomada de decisão sobre a gestão do destino através de um processo governado (governança) (Beritelli, Bieger & Laesser 2007; Hall 1999; Svensson, Nordin & Flagestad 2005). Recentemente, aqueles preocupados com a gestão de destinos começaram a examinar uma dimensão de gestão complementar, especificamente a liderança e o papel de liderança ocupado por RTOs e organizações

similares (Beritelli & Bieger 2014; Pechlaner, Kozak & Volgger 2014; Valente, Dredge & Lohmann 2015).

Apesar da relevância de outras dimensões de gestão de destinos (por exemplo, planejamento, sustentabilidade e marketing), o foco deste estudo está nas RTOs e suas interações com duas dimensões de gestão: governança de destinos e liderança de destinos. Além dos principais campos de investigação (governança no destino, teorias de liderança e RTOs), as áreas de investigação dentro desses campos enfocam os seguintes: os princípios e modelos de governança (governança no destino); teorias tradicionais e integrativas de liderança (liderança); e desafios comuns e capacidades necessárias para liderar (gestão de destinos regionais e as RTOs como líderes). Todos estes campos e respectivas áreas-alvo são mostrados dentro de um modelo de gestão de destinos abaixo (Figura 2.1).

Figura 2.1 – Modelo de Gestão de Destinos e o Foco desta Tese

Nas próximas três seções (2.2, 2.3 e 2.4), é apresentada e discutida a literatura dos três principais campos que informam este estudo (governança, liderança e RTOs).

2.2 Governança

A governança foi um conceito introduzido na década de 1930 e aplicado à administração por Ronald H. Coase em seu trabalho seminal "*The Nature of the Firm*" (1937). Na década de 1960, Richard Eells introduziu a expressão "governança corporativa", que se concentrava na organização política de uma empresa e em suas relações com os acionistas (Carroll 1999; Eells & Walton 1969). Nos anos 70, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, o termo tornou-se importante por duas razões: primeiro, ele capturou a idéia de gerenciar as questões empresariais de forma eficiente e transparente; e, segundo, formalizou a gestão de empresas públicas e as relações com atores externos, por exemplo, municípios, associações empresariais, sindicatos e organizações civis (Ansell & Gash 2008; Hill & Hupe 2009). Na década de 1980, Oliver. E. Williamson (1988) desenvolveu ainda mais o conceito. Williamson descreveu a governança como um pré-requisito para a gestão mais eficaz das empresas com seus participantes externos, chamando a atenção para as fronteiras entre os setores público e privado (Rhodes, Binder & Rockman 2008). Desde então, o termo "governança" tem recebido considerável atenção teórica e aplicada e tem tido uma influência significativa na realização dos objetivos do Banco Mundial através da ampliação de organizações como as entidades sem fins lucrativos (Dolšak, Ostrom & McCay 2003).

O Banco Mundial usou inicialmente o termo "governança" para se referir à necessidade de estruturas mais eficientes e melhores relações entre os governos, o setor não governamental e as organizações supranacionais, tais como o Banco Mundial e as Nações Unidas (World Bank 1992). De acordo com o Banco Mundial (1992), há uma necessidade de compromisso compartilhado em relação a objetivos mais amplos, tais como desenvolvimento, redução da pobreza, equidade, justiça e sustentabilidade e a alocação eficaz e eficiente de recursos através da distribuição de poder, colaboração, transparência e responsabilidade na tomada de decisões. A aplicação de uma governança eficaz também levou a um maior envolvimento dos setores privado e voluntário na prestação de serviços e

na tomada de decisões estratégicas (Stoker 1998). Tarefas que antes eram quase da responsabilidade exclusiva do governo foram unidas. As parcerias público-privadas fazem agora parte da realidade dos serviços públicos e da tomada de decisões em muitos países. Como exemplo e seguindo esta linha de pensamento, Wilson, Nielsen e Buultjens (2009), no contexto de um estudo de caso australiano de área protegida, forneceram uma lista de algumas possíveis vantagens nas Parcerias Público-Privadas (PPPs). Segundo Wilson et al. (2009 p.272) "As PPPs são vistas como um meio de gerar financiamento adicional fora da dependência exclusiva de recursos governamentais e da transferência potencial de risco e responsabilidade fora das agências de gestão de áreas protegidas". Quando aplicadas a atividades comerciais de turismo, há a vantagem adicional de que "serviços adicionais de turismo exigidos pelo público (por exemplo, alimentação, opções de hospedagem e atividades de interesse especial) que são considerados negócios 'não essenciais' para a maioria dos gerentes de áreas protegidas" (Wilson et al. 2009 p.272), podem se tornar responsabilidade do parceiro privado.

Além das possíveis vantagens nas PPPs, as teorias de governança têm atraído considerável atenção na literatura, com um grande número de estudos em diferentes contextos, que pretendem explicar, identificar ou prescrever uma "boa" governança (Huther & Shah 1998; Nanda 2006; Zattoni & Cuomo 2008). Weiss (2000) enfatizou a substancial variedade de idéias e conceitos atribuídos à boa e má governança e seu impacto sobre as políticas públicas internacionais. Brinkerhoff e Brinkerhoff (2011), no contexto da administração pública, particularmente nas PPPs, identificaram alguns princípios que norteiam o funcionamento da parceria: A "boa" governança, em uma parceria integral, deve incluir eficiência, eficácia, sinergia, equidade, transparência, responsabilidade e retidão. Da mesma forma, Lockwood (2010), no contexto das áreas protegidas, utilizando estudos de caso na Escócia, Espanha, França e Índia, construiu uma estrutura baseada em um conjunto de sete princípios - legitimidade, transparência, responsabilidade, inclusão, justiça, conectividade e resiliência. Entretanto, é importante notar que o termo governança está sob crescente escrutínio e nas últimas duas décadas surgiu um grande acervo de literatura (Nanda 2006).

Grindle (2012), em uma análise crítica no contexto do desenvolvimento político e econômico, declarou que o termo "boa" governança havia se tornado inflado. Ela ilustrou esta afirmação, ressaltando que de 45 questões diferentes identificadas com o conceito em 1997, até 2002, foram encontradas 116 formas (ou princípios) que os países em desenvolvimento precisavam atender como características de "boa" governança. Grindle (2012 p.2) tem defendido que o termo "boa" governança pode ser "confundido com a capacidade de gerar crescimento, aliviar a pobreza e trazer democracia efetiva aos povos dos países em desenvolvimento". Ela sugeriu que os acadêmicos se tornem mais sensíveis às limitações da "boa" governança ao propor, por exemplo, a idéia de uma governança "boa o suficiente" (Grindle 2012). A governança "suficientemente boa" deve levar em conta "intervenções pensadas para contribuir para o desenvolvimento econômico e político" (Grindle 2012 p.14), priorizando as condições relevantes das situações individuais (por exemplo, país) e à luz das evidências históricas, sequência e tempo de cada prioridade. Seguindo esta linha de pensamento, é importante contextualizar as prioridades relevantes (ou áreas-alvo) que estão envolvidas na literatura de governança de destino. A próxima seção explora as várias perspectivas de governança de destino e as prioridades relacionadas dentro da literatura de governança de destino.

2.2.1 Governança de Destino

Esta tese rastreou o termo "governança do destino" dentro da vasta literatura sobre turismo. Foi possível observar como este termo esteve sujeito a várias perspectivas diferentes e prioridades relacionadas durante os últimos 30 anos. O termo "governança de destino" apareceu pela primeira vez em 1983, em um trabalho com uma perspectiva política de governança de destino onde a prioridade estava no exame do "lócus" do poder dentro do sistema político e suas repercussões na indústria do turismo (Elliot 1983). Da mesma forma, olhando para a governança do destino no contexto do poder, Cooper, Scott e Baggio (2009) e Beritelli (2011) concentraram-se no papel dos atores influentes, seus interesses, filiações e os papéis que eles desempenham no desenvolvimento do destino. Numa perspectiva social de governança do destino, Svensson, Nordin e Flagestad (2005) explorou as relações entre capital social e governança do destino destacando a importância dessas relações para a

compreensão dos processos de inovação no turismo. Nesta mesma linha social, Pavlovich (2003) e Laws et al. (2011) exploraram uma perspectiva de como melhor administrar, moldar e deslocar o sistema de destino, analisando as relações entre os atores do destino e as fronteiras organizacionais como um sistema social complexo. Estas perspectivas sociais e políticas contribuíram para uma melhor compreensão dos aspectos das inter-relações entre os atores do turismo de diferentes setores.

O termo governança de destino também varia de acordo com as perspectivas geográficas, econômicas e normativas e suas prioridades relacionadas. Sainaghi (2006) abordou os limites geográficos da governança de destino, e sua prioridade relacionada foi desenvolver um modelo dinâmico de gestão de destino para Organizações de Gestão de Destino (DMOs), a fim de moldar estratégias de destino. Como exemplo da perspectiva econômica, Beritelli, Bieger e Laesser (2007) e Pechlaner, Volgger e Herntrei (2012) exploraram as relações entre governança de destino e governança corporativa aplicando a idéia das interdependências entre o desempenho de uma DMO e o desempenho de destino. Passando a um exemplo de perspectiva normativa, Pechlaner, Hedorfer e Tödter (2008) abordaram a coesão dos vários elementos regulatórios (por exemplo, princípios de governança) para diferentes regiões a fim de priorizar produtos e marcas de turismo para essas regiões. Um refinamento adicional desta perspectiva normativa foi encontrado em Capriello e Rotherham (2008), analisando as difíceis relações entre as partes interessadas no destino, e por esta razão eles propuseram um modelo de gestão de marketing, incluindo princípios de "boa" governança.

Com relação a esta última perspectiva normativa sobre governança de destino, alguns críticos, como Dredge e Jenkins (2007), Dredge e Pforr (2008) e depois Dredge, Jenkins e Whitford (2010), argumentaram que o conceito de governança no destino primeiro implicava uma forte perspectiva normativa destinada a fornecer orientações sobre como alcançar maior transparência e responsabilidade nas parcerias público-privadas. Entretanto, de acordo com esses autores, essa perspectiva normativa mudou porque os governos não eram mais vistos como separados e independentes do setor privado e os burocratas não eram mais os únicos árbitros de interesse público ou agentes unilaterais da formulação de políticas públicas de turismo (Bramwell & Lane 2011). Consequentemente, os modelos científicos tradicionais

de política de turismo dominados pelo governo e pelos burocratas foram dissipados (Dredge 2009).

Portanto, embora os autores acima tenham feito contribuições relevantes para perspectivas particulares de governança do destino (política, social, geográfica, econômica e normativa), permaneceu a falta de uma perspectiva mais unificada. Pechlaner, Kozak e Volgger (2014) procuraram superar esta situação, forneceram uma definição mais holística de governança de destino, a saber: baseada na direção e controle dos destinos por normas, arranjos, estruturas de poder, redes sociais e processos em um contexto em que as prioridades são o intercâmbio social, a comunicação e os processos comunicativos. Em outras palavras, segundo esses autores, a governança de destinos é um meio de ajudar a descobrir como o poder e os recursos são distribuídos entre a comunidade, e os setores público, privado e terceiro setor de destinos. Esta tese adota esta perspectiva unificada devido ao seu caráter holístico. Há duas áreas-alvo dentro das teorias de governança no destino que encapsulam esta perspectiva teórica holística de distribuição de poder e recursos entre os atores do destino: (i) os princípios da governança no destino; e (ii) os modelos de governança no destino. Estes princípios e modelos são discutidos nas próximas duas seções (2.2.2 e 2.2.3).

2.2.2 Princípios de Governança de Destino

Não é uma tarefa fácil atribuir uma lista incontroversa de "bons" princípios de governança aos destinos, por três razões. Primeiro, estes princípios se sobrepõem; segundo, nenhuma lista está completa; e terceiro, qualquer lista deve levar em conta o contexto do destino (por exemplo, história e cultura) para determinar como estes princípios se aplicam na prática (Graham, Amos & Plumptre 2003). No entanto, dado o objetivo deste estudo, a identificação dos princípios-chave do ponto de partida da governança do destino a partir da vasta literatura é um ponto de partida muito valioso para explorar bons indicadores de governança das RTOs em estudo. Ruhanen et al. (2010) exploraram e sintetizaram a literatura sobre governança com o objetivo de identificar os princípios fundamentais da governança. Eles revisaram "53 estudos de governança publicados a partir da literatura de ciência política e gestão empresarial e identificaram 40 princípios separados de governança que haviam sido

utilizados nesses estudos" (Ruhanen et al. 2010, p.11). Dentre esses princípios, houve algum consenso em torno de seis: prestação de contas; transparência; legitimidade; participação; eficácia e eficiência.

Para ilustrar melhor o uso desses princípios por Ruhanen et al. (2010), Lockwood (2010) aplicou pelo menos quatro desses princípios de governança em vários casos em diferentes países (Escócia, Espanha, França e Índia), no contexto de áreas protegidas. A dinâmica do turismo dentro da CSR é muito semelhante àquela de uma "região protegida" (reconhecida pela UNESCO), devido à riqueza cultural e histórica do território. Lockwood (2010) discutiu quais deveriam ser os resultados de desempenho esperados para esses princípios por parte das ONGs de base comunitária. Os princípios de governança incluídos e os respectivos resultados esperados foram principalmente, mas não exclusivamente, os expostos em detalhes abaixo:

Legitimidade - ao órgão dirigente é conferida uma autoridade legal ou democraticamente mandatada; as partes interessadas aceitam livremente a autoridade do órgão dirigente; o órgão dirigente tem um vínculo cultural de longa data com algumas ou todas as terras dentro da área protegida e age de acordo com seu mandato e propósito da área protegida; e os governadores agem com integridade e compromisso. Transparência - quando a governança e a tomada de decisões estão abertas ao escrutínio das partes interessadas; quando o raciocínio por trás das decisões é evidente; quando as realizações e falhas são evidentes; e quando as informações são apresentadas de forma apropriada às necessidades das partes interessadas. Responsabilidade - o órgão dirigente e o pessoal têm papéis e responsabilidades claramente definidos, demonstraram aceitação de seus deveres, e são responsáveis perante seu eleitorado (responsabilidade "para baixo"); quando o órgão dirigente está sujeito a responsabilidade "para cima" e quando os níveis em que o poder é exercido (local, subnacional, nacional, internacional) correspondem à escala dos direitos, necessidades, questões e valores associados inclusão (ou Participação) - quando todos os interessados têm oportunidades apropriadas de participar nos processos e ações do órgão dirigente e quando o órgão dirigente procura ativamente engajar os interessados marginalizados e desfavorecidos (Lockwood 2010 p.763).

De acordo com as perspectivas da Lockwood, e aplicando os princípios de governança já prescritos por Graham, Amos e Plumptre (2003), Eagles (2009 p.233) complementa algumas características desses princípios afirmando que:

A legitimidade envolve consenso na tomada de decisões... A Participação é ter voz na tomada de decisões, seja diretamente ou através de instituições intermediárias legítimas que representam seus interesses... Eficácia envolve a capacidade de realizar objetivos organizacionais... Eficiência é fazer o melhor uso dos recursos e a capacidade de agir ou produzir efetivamente com uma quantidade ou quantidade mínima de resíduos, despesas ou esforços desnecessários... Responsabilidade é uma exigência que os dirigentes respondem às partes interessadas sobre a disposição de seus poderes e deveres, agem com base em críticas ou exigências feitas a eles e aceitam a responsabilidade por falhas, incompetência ou engano... A transparência se refere ao compartilhamento de informações e agem de forma aberta.

Não é raro que vários autores tenham utilizado, no contexto da literatura de governança de destino, os mesmos princípios de governança para discutir o que eles consideram ser princípios "bons". Entretanto, o pressuposto de como esses princípios de boa governança podem jogar sozinhos ou juntos em todas as situações é problemático. O problema surge porque os contextos (por exemplo, país, região, problema enfrentado pela organização turística) são completamente diferentes e, por esta razão, a ligação entre estes princípios só pode ser adequadamente abordada levando em conta estes diferentes contextos. A seguir, alguns destes princípios identificados são discutidos dentro de três contextos diferentes.

Primeiro, dentro de um contexto europeu (Barcelona e Viena), o princípio de participação poderia ser vinculado à eficácia e legitimidade. Uma pesquisa comparativa realizada por d'Angella e Go (2009) foi fundamental para ilustrar estes vínculos. Eles analisaram o marketing de turismo colaborativo entre DMOs e empresas de turismo. Eles afirmaram que a participação na "atividade da DMO é um pré-requisito para conectar os principais atores do turismo ao DMO ao longo do tempo" (d'Angella e Go 2009 p.437). Eles destacaram a "estratégia de inclusão baseada na participação das empresas de turismo nos processos de tomada de decisão através de equipes de grupos de trabalho, seminários anuais e assembleias" (d'Angella e Go 2009 p.437), que melhoram a percepção da liderança da DMO

e geram consenso. Eles sugeriram que as empresas percebessem as recompensas disponíveis através da instigação de processos conjuntos para superar ameaças potenciais. Além disso, identificaram que a baixa percepção de risco econômico, juntamente com a eficácia dos DMOs em relação à realização de objetivos estratégicos, parecia ser o fato chave para aumentar a disposição das empresas para a cooperação. Eles concluíram que "a legitimidade e imparcialidade da DMO poderia ser vista como ingredientes necessários para reunir consenso entre as partes interessadas e garantir uma colaboração duradoura" (d'Angella e Go 2009 p.437). Em conclusão, estes autores consideraram que, juntos: participação, eficácia e legitimidade das DMO foram fundamentais para a consecução da cooperação entre os atores do destino.

Em segundo lugar, dentro de um contexto canadense, foi mostrado como o princípio da eficácia foi vital para o sucesso tanto da DMO quanto do destino. Bornhorst, Ritchie e Sheehan (2010) destacaram a eficácia das organizações de destino na promoção de várias formas de publicidade e promoção como um princípio importante na gestão das interações e relações entre os atores do turismo de destino e as "entradas de recursos específicos (tais como financiamento) tanto do setor privado quanto do setor público" (Bornhorst et al. 2010 p.30). As iniciativas de marketing foram vistas como importantes "pois requerem o dispêndio de recursos pelos atores envolvidos no turismo para desenvolver programas de marketing que atraíam visitação" (Bornhorst et al. 2010 p.22). Assim, "dois componentes-chave foram observados - uma imagem forte e uma consciência de marca... A imagem foi referida por muitos como a consciência do visitante potencial de que o destino é único ou diferenciado da concorrência" (Bornhorst et al. 2010 p.22). Finalmente, o estudo apontou que a consciência da marca emergiu claramente como um componente crucial da eficácia. É importante afirmar que a eficácia é um princípio comumente considerado também como um indicador de desempenho. Por esta razão, este princípio é às vezes considerado um bom indicador tanto de governança quanto de gestão.

Em terceiro lugar, dentro de um contexto austríaco, foi mostrado como outro princípio de boa governança (participação) poderia fazer uma diferença vital para melhorar o desenvolvimento do destino. Zehrer (2014) realizou pesquisas em cinco destinos turísticos

selecionados no Tirol. O estudo da Zehrer descreveu as "características das redes de liderança em destinos turísticos e seu impacto no desenvolvimento de destinos" (Zehrer 2014, p. 59). Os resultados mostraram que conversas exaustivas eram necessárias para minimizar a ambiguidade e discrepância natural em torno dos atores do turismo e dos objetivos do turismo. Além disso, ela afirmou que a participação era uma forma eficaz de entrar em contato com todos os atores do turismo porque a participação gerava uma comunicação mais poderosa. Em outras palavras, a participação inclusiva da mais ampla gama de atores da região foi reconhecida como contribuindo para uma organização coesa e um senso de direção compartilhado.

Com base nesses trabalhos anteriores citados acima, as duas RTOs selecionadas para este estudo são avaliadas em termos de seis princípios de governança: participação, responsabilidade, transparência, legitimidade, eficiência e eficácia. A lógica por trás da escolha destes critérios é que existe algum consenso em torno de sua universalidade e eles são frequentemente aplicados em amplos estudos de governança (Ruhanen et al. 2010; Weiss 2000) e também na literatura de governança de destino (como exemplos acima). Uma definição de cada um desses princípios de governança é apresentada na Tabela 2.1.

Tabela 2.1 – Princípios de Governança Aplicados à Destinos

Autor	Princípio e significado
Bramwell & Lane; d'Angella & Go 2009; Dredge & Whitford 2011; Eagles 2009; Graham, Amos & Plumptre 2003; Lockwood 2010; Ruhanen et al. 2010; Zehrer et al. 2014.	Participação não é apenas uma exigência formal das reuniões. Ela requer um amplo envolvimento ativo dos atores do destino, sejam institucionais ou informais, no processo de tomada de decisão. Esta ampla participação é construída sobre a liberdade de associação, expressão e participação construtiva. Todas as pessoas têm voz na tomada de decisões.
Dredge & Whitford 2011; Eagles 2009; Graham, Amos & Plumptre 2003; Lockwood 2010; Ruhanen et al. 2010.	Prestação de contas é uma exigência dos líderes para forneçam respostas sobre a utilização de seus poderes e deveres, recebam comentários críticos sobre o desempenho e aceitem a responsabilidade por falhas, incompetência ou engano. Exige que as entidades esclareçam suas políticas em relação à sociedade e assumam a responsabilidade pelos efeitos dessas políticas.

d'Angella & Go 2009; Eagles 2009; Graham, Amos & Plumptre 2003; Lockwood 2010.	Legitimidade envolve consenso na tomada de decisões, a obtenção de uma posição como resultado de serviços à sociedade (por exemplo, atores do destino), em oposição à capacidade de preservar uma posição apesar da sociedade.
Eagles 2009; Graham, Amos & Plumptre 2003.	Eficiência exige o melhor uso dos recursos, evitando perdas materiais, tais como custos de transação internos e externos. Ela representa a capacidade de realizar ou produzir com a menor quantidade de desperdício, custo ou excesso de energia.
Dredge & Whitford 2011; Eagles 2009; Graham, Amos & Plumptre 2003; Lockwood 2010; Ruhanen et al. 2010.	Transparência requer uma operação aberta que melhore a confiança dos atores do destino, garantindo que as informações, processos e regras sejam acessíveis, compreensíveis e capazes de serem monitorados por todos os envolvidos.
Bornhorst, Ritchie & Sheehan 2010; d'Angella & Go 2009; Dredge & Whitford 2011; Eagles 2009; Graham, Amos & Plumptre 2003; Ruhanen et al. 2010.	A eficácia abrange a capacidade de realizar objetivos organizacionais ou de destino e produz resultados que atendam às necessidades do destino e do turista. Aplica-se principalmente no caso de atrações turísticas de destino.

Os princípios apresentados anteriormente parecem sugerir que, se uma parceria público-privada abordando cada um desses princípios pudesse ser implementada, isso produziria automaticamente uma boa governança de destino. Isto porque, inicialmente, partiu-se do pressuposto de que estes princípios de governança, como apresentados acima, produziram automaticamente um compartilhamento efetivo de poder e recursos na sociedade e melhores práticas de tomada de decisão (Ruhanen et al. 2010). Entretanto, tem sido argumentado que o neoliberalismo e seus valores relacionados continuam a prevalecer e que às vezes esses princípios de governança funcionam como uma espécie de "escudo retórico" de proteção (Bramwell 2011; Bramwell & Lane 2011; Dredge & Pforr 2008). A perspectiva crítica revela que os princípios de governança identificados acima podem ser utilizados com uma licença para apoiar e justificar, em alguns casos, um círculo cada vez mais fechado de interesses empresariais-governamentais e que a colaboração e a partilha de poder não tem sido alcançada (Bramwell & Lane 2011). Assim, a visão otimista inicial da governança tem dado lugar a uma visão mais crítica, onde a governança público-privada não contribui necessariamente para estruturas políticas eficazes, para uma tomada de decisão informada e aberta, ou para o fortalecimento de uma sociedade civil forte (Torfing et al. 2012).

Mais recentemente, estes desenvolvimentos teóricos iniciais e noções normativas de "boa governança" foram colocados em segundo plano e a atenção se deslocou para explorações mais críticas da eficácia ou não do trabalho conjunto dos governos e do setor privado (Bellé 2013; Christensen & Lægreid 2007; Haufler 2013). O foco também se ampliou para reconhecer o papel e a influência das partes interessadas não governamentais, comunitárias e não tradicionais nos contextos do turismo (Nyaupane & Poudel 2012; Wesley & Pforr 2010) e outros ajustes (Gunningham 2009; Teegen, Doh & Vachani 2004). Isso significa que, além dos princípios de boa governança, outros fatores entram em consideração, tais como a importância de um ambiente político simpático.

Um ambiente político simpático é vital para evitar o isolamento e promover a consciência dos atores do turismo. Por exemplo, Butler (1999) destacou a importância da discussão pelos tomadores de decisão e seus assessores sobre as repercussões políticas do desenvolvimento do turismo e as mudanças que ele traz para evitar o isolamento de seu ambiente. Além disso, ele aconselhou a importância de considerar o contexto no qual o turismo ocorre e os sistemas políticos com os quais ele interage, pois a influência exercida pelo sistema político é particularmente significativa quando se considera o desenvolvimento sustentável do turismo. Um exemplo de conscientização pode ser visto em um estudo de caso na Carolina do Norte Ocidental (EUA), onde uma organização regional trabalhou com pequenas comunidades no turismo baseado nas artes. A organização regional foi capaz de conscientizar e mobilizar recursos escassos em torno de uma causa importante, traduzindo-a em um grande movimento e uma resposta positiva às mudanças (McGehee, Kline & Knollenberg 2014).

Em resumo, parece que esses "bons" princípios de governança discutidos nesta seção devem servir como "bons indicadores" de boa governança de destino. Entretanto, há outros fatores importantes envolvidos, tais como um ambiente político favorável. Além dos princípios de governança discutidos nesta seção, diferentes modelos de governança de destino também parecem desempenhar um papel vital tanto na governança de destino quanto na liderança. Portanto, eles também são abordados na seção seguinte.

2.2.3 Modelos de Governança de Destinos

Os modelos de governança de destino são importantes porque fornecem insights sobre como o poder, a influência e os recursos interagem dentro de três grandes grupos: governo, setor privado e comunidade (Powell 1990; Thompson et al. 1991). Em uma tentativa de examinar e avaliar criticamente a distribuição de poder e recursos entre esses grupos, os pesquisadores examinaram as funções e as relações entre eles para construir tipologias de modelos de governança (Beaumont & Dredge 2010; Hall 2011). Uma perspectiva crítica dessas diferentes tipologias de modelos de governança de destino mostrou que quando examinamos de perto cada modelo de governança dentro dessas tipologias, foi possível observar que as diferenças estavam muito mais relacionadas às designações atribuídas aos modelos do que a uma diferença significativa nos conceitos existentes entre eles.

Para ilustrar isso, foram selecionadas duas tipologias de modelos de governança. A primeira tipologia foi desenvolvida por d'Angella, De Carlo e Sainaghi (2010), no contexto de 13 destinos europeus. Ela propõe quatro modelos diferentes para analisar a governança do turismo de DMOs. O primeiro modelo designado como (a) normativo, que se baseia na centralidade de uma autoridade local, regulado por um estatuto bastante rígido e que não pode ser modificado a curto prazo (por exemplo, mecanismos regulados de entrada e saída), e financiado por entidades públicas e/ou privadas sob regras estritas de participação. Neste modelo, os mecanismos de coordenação estão concentrados em um pequeno número de atores do turismo normalmente organizados hierarquicamente. O segundo modelo, (b) empresarial, é a criação e desenvolvimento baseado na adesão voluntária dos atores do turismo (por exemplo, organizações privadas ou instituições públicas). Neste modelo, o arranjo de governança é definido por seus criadores e facilmente ajustado pela assembleia geral. O financiamento neste modelo provém de diferentes tipos de instituições de acordo com vários critérios para tributação. Neste modelo, os mecanismos de coordenação também estão em um número disperso de atores, mas organizados de forma não hierárquica. O terceiro modelo, (c) empresa líder, baseia-se em uma entidade particular representada por uma organização local líder, responsável pela atração de turistas ou pela distribuição de recursos financeiros. Neste modelo, os mecanismos de coordenação entre os atores do

turismo são geralmente fracos, uma vez que a organização líder é impotente para fornecer incentivos ou apoiar a participação dos atores locais quando se trata de uma estratégia ampla. O quarto, (d) fragmentado, é baseado no desenvolvimento turístico espontâneo ligado a segmentos específicos da demanda ou na presença de um patrimônio artístico e recursos naturais abundantes (d'Angella, De Carlo & Sainaghi 2010).

Hall (2011) desenvolveu a segunda tipologia dentro da governança de destino. Ele também identificou quatro modelos de governança: (a) hierarquia, (b) comunidade, (c) rede, e (d) mercado. Esta tipologia é realmente muito semelhante à sugerida por d'Angella, De Carlo & Sainaghi; ou seja, normativa é análoga à hierarquia; o empreendedor é semelhante à rede; a empresa líder é semelhante ao mercado; e fragmentada é análoga à comunidade. Para o propósito deste estudo, a tipologia de governança de destino de Hall é discutida com muito mais detalhes (abaixo), porque a tipologia de Hall leva a uma melhor compreensão dos modelos adotados pelas RTOs examinadas neste estudo. No entanto, ao final desta seção, é apresentada mais uma demonstração das semelhanças entre as duas tipologias (Hall e d'Angella).

Hierarquia

Este é o primeiro modelo de governança de destino de Hall. O termo "hierarquia" quando usado para descrever governança se refere a uma forma tradicional de "comando e controle" onde os governos dominam o fluxo de poder e recursos de cima para baixo, de acordo com as faixas de escala (Vodden, Ommer & Schneider 2005). Além disso, as relações são hierárquicas entre os diferentes níveis do Estado (Hall 2011). Na governança hierárquica do turismo, o Estado é responsável pela concepção e implementação de políticas públicas sobre turismo. Os governos podem consultar e assumir o envolvimento da comunidade e da indústria, mas o poder e os recursos são centralizados no governo. Em modelos hierárquicos de governança, os governos assumem a responsabilidade de fornecer infraestrutura, estratégias de marketing, controle e desenvolvimento (Dredge 2001). Nesta abordagem, a indústria e os membros da comunidade são consultados e compartilham alguns benefícios, mas muitas vezes são excluídos da tomada de decisões centrais do turismo porque o governo

"sabe o que é melhor" (Dredge & Pforr 2008). Por estas razões, as hierarquias são tipicamente bastante burocráticas, com o foco das relações centralizadas entre os atores estatais (e não nas relações laterais entre todos os tipos de atores) e tendem a ser menos abertas à participação e à transparência (Tosun 2000).

Eagles (2009) explorou melhor as idéias acima sobre falta de transparência e participação, afirmando que um modelo hierárquico também pode levar a uma falta de responsabilidade. Ele afirmou que um modelo hierárquico, particularmente no contexto dos parques, proporciona uma visão estratégica forte e bem reconhecida, geralmente absorvida pelas declarações de resolução nas decisões e documentos políticos gerais. Este modelo é regularmente criticado por ser antipático, provavelmente devido à abordagem fortemente burocrática da gestão em grandes organizações governamentais. Entretanto, na opinião da Eagles, um modelo hierárquico é frequentemente controlado por diretrizes governamentais intrincadas e desafiadoras. Ele também sustenta que a administração por uma grande organização governamental significa habitualmente uma fraca prestação de contas e pouca transparência, pois é raro que as organizações governamentais se submetam às medidas de livre exame essenciais para a prestação de contas (Eagles 2009).

Outro exemplo ajuda a mostrar como um modelo hierárquico pode falhar devido à falta de princípio de participação. De acordo com Caffyn e Jobbins (2003), as burocracias político-administrativas do Marrocos e da Tunísia forneceram exemplos de tentativas de controle turístico mantidas através de níveis hierárquicos de uma cadeia de comando. O modelo foi colocado tendo o Ministério do Turismo no centro do poder sobre as delegações regionais de turismo que, por sua vez, deram apoio à indústria turística local, promovendo investimentos e regulamentações (por exemplo, o licenciamento de guias). As evidências deste estudo sugeriram que as estruturas governamentais de comando e controle de cima para baixo não tinham a capacidade de governar a dinâmica complexa das zonas costeiras do Marrocos e da Tunísia. Constatou-se que os principais obstáculos para uma governança eficaz a partir deste comando e controle foram a falta de descentralização em si, participação inadequada através de consulta às comunidades e governos locais, recursos insuficientes e falta de informação.

Outra crítica em torno de um modelo hierárquico é que, embora tradicionalmente seja o modelo de governança mais comum, especialmente nos países em desenvolvimento, os setores públicos desses países têm adotado uma abordagem centralizada e burocrática (Krutwyscho & Bramwell 2010). A título de exemplo, Yuksel, Bramwell e Yuksel (2005) apresentaram um estudo de caso na Turquia que ilustra bem os problemas relacionados aos conflitos entre os diferentes níveis em um modelo hierárquico. Sua explicação foi muito detalhada e é capturada na citação a seguir:

A governança na Turquia foi fortemente centralizada, com considerável poder investido no governo central... O governo central na Turquia inaugurou organizações administrativas em Ancara e também nas províncias e distritos. O governo provincial implementou decisões em nome do centro... Em cada província, havia um governador responsável pelas unidades provinciais da administração central e também do conselho provincial... Em 1982, o governo central procurou maximizar os benefícios dos novos investimentos, concentrando-os em zonas geográficas prioritárias, incluindo áreas de investimento turístico. A coordenação do desenvolvimento turístico em Belek foi atribuída ao Ministério do Turismo, que posteriormente deu arrendamentos para estes terrenos estatais a promotores... Esta medida foi criticada devido à medida em que o governo central influenciou o desenvolvimento de Belek. Um motivo de reclamação foi que para garantir uma ação local era necessário pressionar os representantes parlamentares ou ministérios em Ancara, reduzindo assim a responsabilidade democrática direta dentro de Belek... Esta forma de governança centralizada não encorajava linhas claras de elaboração de políticas - ao invés disso, havia sobreposição de responsabilidades, hierarquias ministeriais complexas e dificuldades de coordenação. Havia também conflitos entre departamentos governamentais devido às suas diferentes prioridades para o desenvolvimento de Belek (Yuksel, Bramwell & Yuksel 2005 p.871).

Em resumo, a hierarquia (semelhante ao modelo normativo da d'Angella) é caracterizada por relações hierárquicas, tomada de decisões de cima para baixo e forte controle exercido pelos governos (setor público). Consequentemente, o modelo de hierarquia tende a ser um modelo burocrático com fraca responsabilidade e transparência e com participação inadequada (sobreposição de responsabilidades). No entanto, o modelo hierárquico tem significado para

este estudo porque um dos RTO (a ACO) deste estudo apresenta algumas características hierárquicas (ver Seção 3.4.1).

Comunidade

O segundo modelo de governança de Hall, as comunidades, é caracterizado por uma abordagem de baixo para cima que ganhou impulso em alguns países onde as abordagens descentralizadas e inclusivas são percebidas como um meio alternativo de governança. Sob estruturas de governança comunitária, as comunidades locais e as empresas assumem maior responsabilidade na gestão do turismo (Golobčič 2010; Northcote et al. 2009; Sofield & Li 2011). Este tipo de governança do turismo é influenciado pelas crescentes demandas dos cidadãos para que os problemas comuns possam ser resolvidos com um mínimo de envolvimento do Estado (Murphy & Murphy 2004). A governança comunitária do turismo se baseia no consenso comunitário e na participação construtiva de seus membros na tomada de decisões cívicas (Jamal & Getz 1995; Raco & Flint 2001). A governança comunitária propõe que unidades espaciais menores substituam o governo em grande escala, garantindo que o ato de governar esteja situado mais próximo do povo. O foco está no significado do capital social em uma comunidade e na melhoria dos mecanismos para um maior envolvimento público direto na formulação de políticas através do aprimoramento do debate e do diálogo (Hall 2011).

Um exemplo esclarecedor de aspectos de participação e liderança compartilhada em um modelo comunitário vem de um estudo de caso australiano de O'Toole and Burdess (2005). Eles analisaram a convergência das ideologias neoliberais e comunitárias através de 35 pequenas cidades no estado de Victoria e exploraram os tipos de governança comunitária que emergiram deste processo. Os autores examinaram:

O crescimento de pequenas organizações comunitárias que tentaram preencher a lacuna institucional deixada pela perda das estruturas de governo local em suas pequenas cidades. Dentro dessas cidades, os vereadores ainda tinham a responsabilidade final de tomar decisões para a comunidade a nível local, mas havia grupos comunitários que queriam ter uma maior participação no processo que ia além da mera satisfação do cliente. Havia um objetivo amplo de convidar a comunidade a participar do processo de governo. Os conselheiros

procuravam desenvolver suas comunidades locais através de processos como o voluntariado, que por sua vez poderia preencher lacunas na prestação de serviços. Os diferentes grupos participaram da governança através de suas funções de liderança nas cidades locais e de suas parcerias com agências externas (O'Toole and Burdess 2005 p.251).

Outros exemplos úteis de um tipo de liderança compartilhada dentro de um modelo comunitário, vêm do Brasil. Primeiro, uma abordagem de turismo comunitário pode ser encontrada no Nordeste do Brasil, onde algumas localidades decidiram usar o turismo comunitário como um meio de defender seus direitos de propriedade e autodeterminação da terra (Kim, Borges & Chon 2006; Okazaki 2008). Uma pequena comunidade pesqueira brasileira da Prainha do Canto Verde dá o segundo exemplo. Esta comunidade está localizada 120 km ao leste da capital do estado do Ceará (Fortaleza), na cidade de Beberibe. Lá, a comunidade decidiu autogerir o turismo em seu território. Para atingir este objetivo, foi criada a Cooperativa de Turismo e Artesanato da Prainha do Canto Verde. Foi reconhecida como uma referência de sucesso no turismo comunitário no Brasil e no exterior (Araújo 2011). No entanto, é difícil medir o sucesso da governança do turismo comunitário porque depende dos atores envolvidos, do contexto e das questões que enfrentam a comunidade local e das abordagens especificamente elaboradas que são frequentemente adotadas (Hall 2011).

Em resumo, o modelo comunitário (semelhante ao modelo fragmentado na tipologia de d'Angella) é caracterizado pela participação dos membros na tomada de decisões cívicas, e é filosoficamente aplicável em oposição ao modelo hierárquico. Uma possível implicação desta oposição entre os dois modelos de governança (hierarquia e comunidade) é que a comunidade tende a ser mais aberta à participação. A participação, por sua vez, facilitaria um tipo de liderança compartilhada onde as responsabilidades podem ser compartilhadas entre os pares. Alternativamente, o modelo hierárquico facilitaria um tipo de transação de liderança, baseada na troca de recompensas entre diferentes níveis hierárquicos. Entretanto, há um terceiro modelo de governança que se situa entre esses dois modelos (hierárquico e comunitário), são as redes (da tipologia de Hall).

Redes

O terceiro modelo de governança de Hall são as redes. Este modelo tem sido amplamente explorado na literatura sobre turismo (Baggio, Scott & Cooper 2010; Dredge & Pforr 2008; Erkus-Ozturk & Eraydin 2010; Wray 2009). Para alguns desses autores, a gestão do turismo requer boas práticas e estruturas de colaboração que permitam um equilíbrio entre abordagens top-down (hierarquia) e bottom-up (comunidade) para a formulação e implementação de políticas de turismo. Para esses autores, a boa governança está intimamente ligada à gestão sustentável do turismo (Dredge & Pforr 2008; Dredge & Whitford 2011; Eagles 2009; Jones, Munday & Roberts 2009; Scott, Baggio & Cooper 2008). Sua afirmação é que sem relações estáveis de cooperação entre a variedade de atores públicos e privados envolvidos no turismo regional, o turismo sustentável não pode ser alcançado. O foco na governança da rede está na negociação e na barganha e na tentativa de dar conta do comportamento de todos aqueles que interagem no desenvolvimento e implementação da política de turismo. Sob este modelo, todas as políticas podem ser modificadas através de negociação e, portanto, é difícil medir o sucesso, pois o julgamento depende das perspectivas dos atores envolvidos. Como resultado, a governança em rede é frequentemente considerada como uma "via intermediária" ou "terceira via" entre as abordagens hierárquica e comunitária da governança do turismo (Hall 2011).

Dredge (2006) identificou algumas vantagens para modelos de rede dentro do contexto do turismo. Ela propôs que as redes reconhecessem a interseção e coincidência "da maneira pela qual diferentes assuntos dentro de uma comunidade política podem ser tratados por várias redes que operam em diferentes escalas e ao longo do tempo (por exemplo, redes que abordam a coordenação regional e a melhoria na gestão do produto turístico)" (Dredge 2006 p.6). Dredge argumentou que as redes reconhecem que a divisão entre privado e público não é clara e, por esta razão, as redes se ajustam bem à realidade do turismo. Além disso, ela propôs que um modelo de rede que "reconhece que podem existir diferentes níveis de apoio político para diferentes questões políticas dentro de uma rede (por exemplo, pode haver apoio político para o desenvolvimento de uma associação de turismo local, mas o mesmo nível de apoio pode não existir para a cooperação regional)" (Dredge, 2006 p.6). A última

vantagem identificada por Dredge é que um modelo de rede reconhece que os atores políticos podem ter participação em diferentes redes e seus poderes, papéis, funções e nível de apoio e interação podem variar dentro dessas estruturas. Devido a essas vantagens, é plausível afirmar que os modelos de rede tendem a apresentar uma distribuição mais fluida do poder entre os atores do turismo.

Como um contraponto às vantagens acima, Pforr (2006) apresenta um estudo de caso no Território Norte/Austrália onde é possível observar dificuldades na fluidez do poder devido às forças subjacentes da esfera da política de turismo dentro de um modelo de rede. Neste estudo de caso foi constatado, por exemplo, que o controle do setor público sobre a administração e gestão do processo político se devia ao alto nível de envolvimento nas atividades de intercâmbio de informações. Além disso, constatou-se que o sólido controle sobre o desenvolvimento da política de turismo pela base de poder político em Darwin também era uma evidência da falta de instrumentos para direcionar responsabilidades para os níveis regionais e locais subsidiários. O exame reconheceu a posição dominante dos atores político-administrativos no processo de formulação. Os únicos outros atores capazes de ter acesso a este círculo exclusivo eram as RTOs que representavam os interesses das empresas de turismo.

Em geral, a rede busca um equilíbrio entre top-down e bottom-up, onde o objetivo é alcançar relações cooperativas estáveis entre a variedade de atores públicos e privados através de negociação e barganha. É plausível considerar que embora os modelos de rede busquem apresentar um meio termo entre a hierarquia e os modelos de governança comunitária, este equilíbrio perfeito (por exemplo, exatamente no meio) não é fácil de ser alcançado devido às relações de complexidade inerentes às atividades turísticas como, por exemplo, a posição dominante dos atores político-administrativos na formulação de políticas de turismo. No entanto, o modelo de rede também é considerado significativo neste estudo porque uma das RTO selecionados (a ACO) demonstra também características de rede (ver Seção 3.4.1). O último modelo de governança da tipologia de Hall é discutido na próxima seção.

Mercado

O quarto e último modelo de governança de Hall é o mercado. A governança do turismo liderada pelo mercado se desenvolveu em resposta à influência do neoliberalismo (Hall 2006). Na governança liderada pelo mercado, em vez de impor mecanismos reguladores como forma de governança, o Estado reconhece os efeitos auto-reguladores do mercado. A governança do turismo liderada pelo mercado se baseia em motivações e valores inerentes às transações de mercado e assume que os mercados tentarão evitar falhas (Searle, G & Cardew 2000). Às vezes, o setor público pode usar outros métodos de interferência, como incentivos financeiros como o patrocínio de esquemas de auto-regulamentação (por exemplo, estruturas de credenciamento) ou educação para incentivar a indústria do turismo a seguir determinadas direções (Hall 2011). Entretanto, uma liberdade supervisionada é a postura predominante adotada pelos governos neste modelo de governança de destino. Esta liberdade sob supervisão é adotada porque, nas estruturas de governança de mercado, assume-se que o mercado é o mecanismo mais eficiente e equitativo de alocação de recursos sob o qual o mercado pode capacitar os cidadãos através de seu papel como consumidores. As negociações envolvem duras negociações entre consumidores e produtores. Além disso, este tipo de governança frequentemente emprega critérios financeiros para medir a eficiência, sendo que o mercado fornece o resultado mais eficiente para resolver problemas de política. No entanto, é possível que ocorram lacunas na implementação quando os mercados não são capazes de funcionar bem, por exemplo, quando nem todos os atores do destino recebem o apoio necessário (Hall 2011).

Dredge e Jenkins (2003) forneceram um exemplo de lacuna de implementação que ocorreu na Austrália. Em 1979, o governo de Queensland criou a Queensland Tourist and Travel Corporation para abordar mais efetivamente o turismo e melhorar uma conexão estreita com a indústria. Seguindo o exemplo estabelecido por Queensland, a Lei da Comissão de Turismo de 1984, revigorou os laços com o setor privado em uma determinação de ser mais receptivo à demanda do mercado e às necessidades dos investidores privados. Abraçando filosofias econômicas neoliberais, o governo deu importância à eficiência e à competitividade no mercado mundial. Tourism New South Wales (TNSW) enfatizou o aumento da eficiência

econômica e desenvolveu um foco estratégico corporativo mais forte que proporcionaria liderança e uma visão para o desenvolvimento do turismo em todo o Estado. Enquanto a assistência no desenvolvimento da liderança de RTO em atividades de marketing regional e desenvolvimento de produtos foi impulsionada, o apoio a outras partes interessadas, incluindo o governo local, foi reduzido (Dredge 2001). Portanto, embora o modelo de turismo de mercado dependa de critérios financeiros para medir a eficiência, algumas partes interessadas e seus objetivos turísticos relacionados podem estar seriamente comprometidos.

Como dito no início desta seção, uma matriz conjunta entre as duas tipologias de modelos de governança (Hall e d'Angella) foi desenvolvida por esta tese. A Figura 2.2 mostra dois continuum interligados: um que, horizontalmente, representa o papel do Estado; e um segundo que, verticalmente, representa a função de governança.

Figure 2.2 – Modelos de governança de Destinos

Adaptado a partir de d'Angella (2009) e Hall (2001)

Passando pelo continuum horizontal na direção de um forte controle exercido pelo Estado, particularmente pelo setor público, os modelos de governança tendem ao modelo hierárquico e de rede (de acordo com a tipologia de Hall) ou normativo e empresarial (de acordo com a tipologia de d'Angella). Passando pelo continuum horizontal na direção de um controle fraco exercido pelo Estado, os modelos de governança tendem ao modelo de mercado e comunitário (de acordo com a tipologia de Hall) ou de empresa líder e fragmentada (de acordo com a tipologia de d'Angella). Passando pelo continuum vertical na direção das funções de governança sobre um número hierarquicamente concentrado de atores, os modelos de governança tendem para a hierarquia e modelos de mercado (de acordo com a tipologia de Hall) ou empresa líder e normativa (de acordo com a tipologia de d'Angella). Passando pelo continuum vertical na direção das funções de governança sobre o número de atores não hierarquicamente dispersos, os modelos de governança tendem para a rede e modelos comunitários (de acordo com a tipologia de Hall) ou empresarial e fragmentado (de acordo com a tipologia de d'Angella).

Os modelos de governança de destino, revisados nesta seção, podem facilitar a liderança das RTOs. Por exemplo, eles podem ajudar a aproveitar o poder coletivo das partes interessadas, contribuir para o engajamento com a indústria e a comunidade e permitir a realização de objetivos comuns e compartilhados. No que se segue, as teorias de liderança são colocadas sob escrutínio para captar como elas podem ser aplicadas no contexto dos destinos regionais e como podem informar as RTOs para desempenharem suas tarefas desafiadoras como líderes regionais.

2.3 Liderança

A liderança tem sido objeto de uma ampla gama de definições porque pode ser definida de incomensuráveis maneiras (Bass 1991). Por exemplo, a liderança, sob uma maneira funcional/tradicional, foi definida como "o processo de influenciar as atividades de um grupo organizado em seus esforços para o estabelecimento de metas e realização de objetivos" (Stogdill 1974 p.10). Esta definição sugere que a liderança é um fenômeno social com aspectos emocionais e eleva a importância do elemento humano dentro do contexto sócio-

econômico dos destinos. Como resultado, tópicos como poder e influência, motivação, comunicação e considerações éticas desempenham papéis importantes dentro da liderança (Pechlaner, Kozak & Volgger 2014). A questão é como as teorias de liderança podem abordar o papel de liderança das RTOs quando o líder não é um indivíduo, mas uma organização (RTO) que está tentando ser líder tanto de indivíduos quanto de outras organizações. Nesta busca, cinco teorias de liderança são discutidas nas seções que se seguem (três tradicionais e duas integrativas).

2.3.1 Teorias Tradicionais de Liderança

De acordo com Dalglish e Miller (2010) e Lussier e Achua (2009), As teorias tradicionais de liderança podem ser categorizadas em três correntes principais: traço, comportamental, contingencial. Cada corrente destas é construída em torno das interações de cinco elementos-chave da liderança, tais como o líder, o contexto externo, a estrutura organizacional, os seguidores e os objetivos (Bolden et al. 2011; Mackenzie & Barnes 2008; Northouse 2009). Em cada uma dessas correntes de teorias, a liderança é interpretada de forma diferente, dependendo de qual desses elementos é o foco da explicação.

A primeira das três correntes, a teoria do Traço, foi originalmente desenvolvida em psicologia e encontrou relevância em meados do final do século XX, em algumas disciplinas e campos de estudo, incluindo negócios, sociologia e administração pública (Bass & Bass 2008; Stogdill 1974). A teoria do Traço focalizou os traços ou características particulares do líder na explicação da liderança (Gibb 1947). Os traços dos líderes foram classificados em três grandes grupos (Fleury 2002): traços físicos (aparência física como altura, peso e voz); habilidades (por exemplo, inteligência, comunicação e conhecimento); e personalidade (por exemplo, extroversão, domínio, confiança e controle emocional). Os proponentes da teoria do traço de liderança assumiram que os líderes nascem e possuem traços de personalidade ou qualidades inatas para liderar, o que, por sua vez, explicou como alguns líderes carismáticos se destacaram e dominaram o cenário político (Bass & Bass 2008). Por essas razões, a noção de capacidade de liderança dependia das qualidades pessoais do líder.

A teoria do traço tem sido alvo de consideráveis críticas. Uma crítica importante é que a teoria do traço não leva em conta o contexto em que o líder opera ou as necessidades dos seguidores que foram considerados presos em papéis definidos pela hierarquia (Holzer & Schwester 2011; Loyola 2009). Em essência, a teoria do traço forneceu algumas percepções sobre as características dos líderes, mas dentro do contexto em que a liderança era exercida e os outros atores foram assumidos como sendo atores estáticos, não ativos. Além disso, a suposição de que os líderes nascem, não são feitos, foi alvo de críticas consideráveis, o que, por sua vez, deu origem a teoria comportamental de liderança.

A teoria comportamental de liderança (a segunda corrente) também fez dos líderes o ponto focal de seus esforços teóricos, mas partiu das suposições de que os líderes podem ser feitos (não nascem) e que a liderança bem-sucedida se baseia em comportamentos definíveis e aprendíveis (Mouton & Blake 1984; Spillane, Halverson & Diamond 2004). Na teoria comportamental, a capacidade de liderar depende de como o líder se comporta ou exerce a liderança. A teoria comportamental respondeu às críticas contra a teoria do traço investigando os comportamentos de liderança. Os pesquisadores dos anos 50 concentraram sua atenção nos comportamentos que os líderes eficazes demonstraram, argumentando que se o comportamento pudesse ser aprendido, então os líderes poderiam ser treinados (Borkowski 2005; Hemphill & Coons 1950). Em particular, o foco dos teóricos comportamentais tem sido a identificação dos comportamentos universais que podem ser desenvolvidos e que podem ser modificados pela prática de certas habilidades (Kunz & Hoy 1976). Os seguidores desta teoria estão interessados em avaliar o comportamento de líderes "bem-sucedidos" e identificar amplos estilos de liderança e aplicar este aprendizado a programas de desenvolvimento profissional (Bernal 2009).

Nos anos 60, tornou-se evidente que não existe um melhor estilo de liderança em todas as situações, que a capacidade de liderar é dependente e significativamente influenciada pelo contexto externo (Fielder 1973). Desde então, outras teorias, tais como a teoria contingencial de Fiedler (Nunes, Cruz & Pinheiro 2012), a teoria do "Path-goal" de House e Hersey e Blanchard (Sims Jr, Faraj & Yun 2009), e teoria situacional (Spisak et al. 2011; Thompson & Vecchio 2009; Vecchio, Justin & Pearce 2008) foram desenvolvidos.

As teorias contingenciais concentram-se em explicar, entre outras coisas, a relação entre estilos de liderança em situações específicas, tais como influências exógenas, variáveis ambientais e tamanho organizacional (Daft & Lane 2005; Lawrence & Lorch 1986). Na teoria de contingência, o contexto externo e a estrutura organizacional determinam como a liderança é exercida (Lussier & Achua 2009). Outro aspecto importante da teoria de contingência é uma forte associação entre liderança e estrutura organizacional, onde o melhor desempenho resulta quando as estruturas organizacionais se ajustam bem ao estilo de liderança (Donaldson 2001). Dito isto, foi possível aproveitar esta teoria para ajudar na análise do contexto externo da área de estudo de caso (CSR) na qual se realizou a pesquisa para esta tese. Duas teorias integrativas de liderança são discutidas nas seções que se seguem (transformacional e distribuída).

2.3.2 Teorias de Liderança Integrativas

Há muitas teorias integrativas. O principal objetivo dessas teorias é combinar teorias tradicionais, tais como traço, comportamental e contingencial (Avolio 2007; Stogdill 1974). Teorias integrativas tentam abordar a liderança em qualquer situação (Avolio 2007; Dalglish & Miller 2010; Drath et al. 2008). Duas das mais importantes teorias integrativas de liderança são teorias de liderança transformacional e distribuída (Bernal 2009; Chemers 2014; Drath et al. 2008; Gronn 2002). Tanto a liderança transformacional quanto a distribuída surgiram em meados dos anos 70, numa tentativa de abordar os amplos elementos de liderança (a saber: líder, seguidores, contexto externo, estrutura organizacional e objetivos) envolvidos em um processo de liderança. Estas duas teorias integrativas são examinadas nas seções seguintes.

Liderança Transformacional

Uma das teorias integrativas mais conhecidas é a liderança transformacional (Dalglish & Miller 2010). Burns (1978) desenvolveu esta teoria, que se destacou amplamente durante os

anos 90 e 2000 (Bass 1999; Burns 1978). Dominante nesta teoria é uma distinção entre dois estilos de liderança divergentes, a liderança transacional e a liderança transformadora (O'Shea et al. 2009). O líder transacional conta com trocas com seguidores para encontrar os objetivos organizacionais desejados e oferece aos seguidores o que eles valorizam, que poderia ser salário, apreciação, admiração, resposta ou promoção em troca do que o líder acredita que vale a pena: geralmente a motivação e o desempenho efetivo do seguidor. Em contraste, os líderes transformacionais se esforçam para mudar e elevar as expectativas dos seguidores, concentrando-se em assuntos de maior importância (Burns 1978). Como resultado, tais líderes abraçam um alinhamento em relação aos seguidores e os inspiram a centrarem-se não apenas em seus próprios desejos, mas também nos desejos de um grupo, sociedade ou país (Bass 1999; O'Shea et al. 2009).

A idéia de liderança transformacional recebeu uma grande consideração teórica e prática durante os anos 2000 (Avolio 2007; Bass & Bass 2008; Chiesa & Blanke 2008; Dalglish & Miller 2010; Drath et al. 2008). Os líderes transformacionais motivam seus seguidores a ter um desempenho acima das expectativas, evocando as necessidades e valores mais altos por parte dos seguidores, de modo que eles não estão trabalhando apenas para a organização, mas para seus próprios benefícios e aspirações intangíveis. Desta forma, a liderança transformacional é diferenciada da liderança transacional, o que envolve a realização competente de tarefas em direção a algum objetivo predeterminado, por exemplo, aumento da satisfação do consumidor e das margens de lucro (Franke & Felfe 2011). Usando uma estrutura teórica apresentada por House (1977), Bass (1985) aplicou o modelo transacional-transformacional de liderança em um contexto organizacional, e desenvolveu o Questionário de Liderança Multifatorial para medir os vários tipos de comportamento de líder (Bass 1985). Assim, Bass e seus contemporâneos afirmam que os líderes podem ser tanto transformacionais quanto transacionais, e sugerem que os líderes mais efetivos utilizam ambos os estilos (Avolio 2007; Bass 1985, 1999).

Liderança Distribuída

Também conhecida como liderança compartilhada, esta teoria argumenta que a liderança é distribuída ao longo do tempo e do espaço em indivíduos e agências. Ela tem se tornado uma

explicação cada vez mais popular para a liderança em ambientes sociais em rede (Spillane, Halverson & Diamond 2004). Gibb (1913–1994), um teórico australiano sobre liderança, foi o primeiro a levantar a idéia de que a liderança apresenta uma configuração distribuída (Gronn 2002). Entretanto, somente após a década de 1980 foi despertada uma série de interesse na liderança distribuída entre os estudiosos das organizações Yukl (2002) observou que a liderança distribuída não requer um indivíduo que possa desempenhar todas as funções essenciais de liderança, mas sim um conjunto de pessoas que possam executá-las coletivamente (Gronn 2002). Embora vários membros de um grupo possam compartilhar decisões importantes, "algumas funções de liderança podem ser atribuídas a membros individuais e diferentes pessoas podem desempenhar uma determinada função de liderança em diferentes momentos" (Shani, Pasmore & Woodman 2012 p.6). "As ações de liderança de qualquer líder individual são muito menos importantes do que a liderança coletiva proporcionada pelos membros da organização" (Yukl 2002 p.292-293).

No contexto das organizações, Pearce e Conger (2003) desenvolveram um conceito similar de liderança compartilhada. De acordo com esses autores, a liderança compartilhada depende de uma troca de influência horizontal entre os pares. Os autores categorizam pelo menos duas fontes de influência de liderança: o líder vertical tradicional e a própria equipe (Drath et al. 2008). Eles usam o termo liderança compartilhada para descrever grupos que lideram de forma coletiva. Neste sentido, liderança compartilhada é um processo cooperativo e promissor de interação de grupo e negociação de entendimento compartilhado que, juntos, criam influência de liderança (Crosby & Bryson 2005). A liderança compartilhada é um processo social que requer suas próprias capacidades, distintas das capacidades de liderança vertical, e inclui: envolver-se em influência lateral como uma expectativa de desempenho; aceitar a responsabilidade de fornecer e responder à liderança (influência) dos pares; e, portanto, desenvolver habilidades tanto como líder quanto como seguidor (Drath et al. 2008).

Crosby e Bryson (2005) se concentraram em compreender a liderança em um ambiente de poder compartilhado que engloba muitos indivíduos, organizações e instituições. Eles afirmam que o potencial de capacidade de liderança reside igualmente entre aqueles que têm e aqueles que não têm posições formais de poder e autoridade (Martin & Waring 2013).

Além disso, eles "veem o poder não apenas como a capacidade de tomar e implementar decisões (visão tradicional), mas também como a capacidade de sancionar a conduta e de criar e comunicar um significado compartilhado" (Crosby & Bryson 2005 p.29). No entanto, estes autores reconhecem que às vezes os acordos de poder compartilhado podem ser usados para inibir a mudança para o bem comum. Eles também pensam que todos os esforços humanos, incluindo a liderança, devem ser julgados por razões éticas e devem promover princípios amplamente difundidos, como a dignidade humana e a igualdade de oportunidades.

Além disso, nas sociedades democráticas liberais, tanto nos países em desenvolvimento quanto nos desenvolvidos, há uma ênfase crescente na idéia de que a indústria e o governo devem compartilhar o desenvolvimento e a gestão do turismo (Jamal & Getz 1995). Esta ênfase ocorreu dentro de um contexto de gestão pública cada vez mais neoliberal, no qual os governos têm se empenhado em desenvolver parcerias público-privadas, priorizando os interesses empresariais (Jenkins 2000). Em consequência, surgiu uma retórica de liderança compartilhada entre vários segmentos da sociedade, incluindo o governo e o setor privado (Crosby & Bryson 2005; Pechlaner, Raich & Fischer 2009). Entretanto, a distribuição de poder entre os interesses públicos e privados na governança do turismo é uma tarefa desafiadora. A resolução deste equilíbrio de poder depende tanto da influência de fatores políticos, econômicos e sociais locais quanto das estruturas legais, regras e arranjos institucionais.

Estas teorias de liderança fornecem uma base útil para esta pesquisa. Entretanto, é importante reconhecer que estas teorias foram derivadas de ambientes corporativos onde os elementos de liderança estão claramente posicionados. Como a discussão que se segue ilustra, a liderança dentro do contexto de destino regional e RTOs é bastante diferente da de uma entidade corporativa. É necessário estar atento à ambiguidade embutida em termos como líderes, seguidores, estrutura organizacional e objetivos, que podem ser definidos de forma diferente da interpretação comum na literatura de liderança empresarial (Valente, Dredge & Lohmann 2014a). Portanto, é importante compreender as RTOs, suas escolhas de governança e seu papel de liderança dentro do contexto de destino regional. As próximas

seções discutem os arranjos das RTOs, seu papel de liderança e as capacidades necessárias para liderar.

2.4 Organizações Regionais de Turismo

As RTOs foram criadas em vários países dentro de diferentes arranjos de governança e utilizando nomenclatura diferente (por exemplo, Conselhos de Turismo de Área, Organizações de Gestão de Destino). Sua criação tem sido uma iniciativa comum de muitos governos em todo o mundo como uma tentativa de coordenar o planejamento, a governança e o marketing do turismo (Jenkins 1995, 1999, 2000; Jenkins & Sorensen 1996; Pearce, DG 1990, 1992, 1996a, 1996b, 1996c, 1996d; Pike 2007; Pike, May & Bolton 2011; Pike & Page 2014; Zahra 2006). Pensamentos recentes reforçaram a idéia de que as RTOs estão em uma boa posição para fornecer liderança aos destinos regionais porque estão em uma situação de atuar como um intermediário entre os diferentes interesses dentro de um destino e para encorajar os objetivos comunitários dos atores do turismo (Abrucio 1994; Bornhorst, Ritchie & Sheehan 2010; Valente, Dredge & Lohmann 2014a, 2014b, 2015).

Apesar do reconhecimento do papel de liderança das RTOs dentro dos destinos regionais, quatro questões críticas ainda precisam ser superadas:

- Há pouco consenso sobre quais arranjos de governança (externos e internos) permitem que a liderança das RTOs floresça. Esta questão é abordada na Seção 2.4.1.
- Existem algumas ambiguidades e posições divergentes sobre o papel de liderança das RTOs nos destinos regionais (MacIntyre 2002; Zahra 2006). Esta questão é abordada na Seção 2.4.2.
- Há uma necessidade de identificar os desafios práticos que as RTOs estão enfrentando no exercício de um papel de liderança e as exigências relacionadas para realizá-los. Esta questão é discutida na Seção 2.4.3.
- Falta uma estrutura conceitual clara para pesquisar a liderança por RTOs (Seção 2.4.4).

2.4.1 Exemplos de Diferentes Arranjos de RTOs dentro de diferentes Países

Apesar de a maioria das RTOs em todo o mundo ser obrigada a desempenhar o desafiador papel de líderes de destino, há pouco consenso sobre qual arranjo de governança (externo) permitirá que o papel de liderança deles floresça, nem sobre qual é a melhor prática sobre como essas organizações devem ser organizadas e conduzidas internamente (arranjos internos). Neste sentido, Pearce (1991, p.200) argumenta que "não existe um melhor tipo de organização turística (arranjo interno) ou rede inter-organizacional (arranjo externo), mas cada país deve desenvolver um sistema que reflita melhor as condições locais, regionais e nacionais". Pearce (1992) também propõe que as RTOs precisam mudar seus arranjos organizacionais (arranjos internos) ao longo do tempo em reação à mudança do contexto externo (arranjos externos). As mudanças no contexto externo (por exemplo, histórico político e econômico) podem, naturalmente, mudar tanto os arranjos externos quanto internos das RTOs, facilitando ou inibindo seu papel de liderança.

No contexto australiano, as RTOs têm surgido desde os anos 60 como instrumentos essenciais de planejamento e desenvolvimento de políticas de turismo (Dredge & Jenkins 2007). Como exemplo, Jenkins (2000) relatou que em 1985 a New South Wales Tourism Commission (NSWTC) foi criada como uma organização de orientação comercial responsável pela coordenação da indústria do turismo no Estado de New South Wales. A NSWTC foi responsável pela disponibilização de recursos financeiros significativos para o estabelecimento de RTOs e em atividades de marketing. Em 1994, como parte da Estratégia Regional de Turismo, foi criada uma rede de 17 RTOs para desenvolver o produto regional e o marketing competitivo. Todas as RTOs foram incentivadas pela Tourism New South Wales (TNSW) a desenvolver independência financeira e liderança em sua área. Apesar das boas intenções da TNSW, essas RTOs tiveram dificuldades em aceitar o "bastão" da liderança, que incluiu atividades como a propagação da pesquisa turística, a instituição de sistemas de certificação da indústria e o desenvolvimento de iniciativas educacionais e inventários da infraestrutura regional. Além disso, a TNSW era prescritiva quanto às funções das RTOs que incluíam: foco nas oportunidades de desenvolvimento de produtos para a região mais ampla; desenvolvimento de sinergias de marketing dentro da região para

melhorar a exposição do produto no mercado; coordenação de atividades entre todos os níveis de governo e indústria dentro da região para garantir o desenvolvimento sustentável eficiente e a promoção do turismo; provisão de um foco local nas necessidades e operações de turismo; e manutenção de comunicações sobre atividades com suas comunidades locais e TNSW (Jenkins 2000).

Às vezes, o papel de liderança das RTOs pode ser positivamente afetado por arranjos de governança (externos ou internos). Na Inglaterra, por exemplo, as RTOs são conhecidas como Regional Tourism Boards (RTBs). Palmer (1998) argumentou que as RTBs mais eficazes na Inglaterra tinham arranjos de governança interna "rígidos", tais como entendimentos formais, normas, tarefas muito precisas e um nível eficaz de recursos administrativos. Também, no noroeste britânico, de acordo com Costa (2006), as RTBs começaram a criar clusters de turismo competitivos (arranjos externos). Costa (2006) enfatizou a importância desta nova abordagem porque ela se baseava em "territórios baseados em produtos" ao invés de "territórios administrativos". Ele também afirmou que esta nova abordagem está ganhando terreno em outros países, como Portugal, onde regiões se fundiram para criar clusters econômicos mais fortes e mais viáveis e para impulsionar a criação de "espaço de produtos" contra organizações de "produtos-espaço".

Um outro exemplo de um arranjo externo que afeta a liderança das RTOs foi encontrado na Espanha. Pearce (1997), declarou que a organização nacional de turismo teve uma vez uma função de marketing internacional dominante enquanto operava uma rede de RTOs, com diferentes graus de cooperação e duplicação de funções entre os diferentes níveis administrativos. Entretanto, mais recentemente, a organização nacional de turismo foi dissolvida e suas funções assumidas pelas RTOs.

Às vezes, nenhum arranjo é imposto a RTOs. Por exemplo, na Suécia, nos anos 90, não foi imposto nenhum arranjo (interno ou externo) às RTOs "e cada região ficou livre para estabelecer quaisquer estruturas que decidisse apropriadas para o desenvolvimento do turismo" (Pearce 1996b p.419). Consequentemente, pouco ou nenhum apoio financeiro estava disponível do governo central e as RTOs precisavam encontrar seu próprio

financiamento. De acordo com Pearce (1996b), o principal arranjo das RTOs na Suécia pode ser resumido como seguindo limites administrativos que correspondem a uma única província (arranjo externo); pequenas alocações de pessoal e poucos recursos na maioria das RTBs; e dependência "de subsídios das províncias e municípios para sua renda básica enquanto geram outras receitas a partir do cofinanciamento de projetos particulares - neste nível havia pouca contribuição do setor privado ou representação do conselho", sendo os conselhos geralmente compostos por políticos locais provinciais e municipais (arranjos internos) (Pearce 1996b p.420). Além disso, Pearce afirmou que "a tensão constante entre os níveis local e regional era evidente em muitas partes do país onde as respectivas funções das RTOs e organizações locais de turismo não haviam sido estabelecidas de forma decisiva e mútua" (Pearce 1996b p.423). Esta tensão foi exacerbada pela exigência de que as organizações turísticas regionais e locais operassem dentro de ambientes com recursos mínimos. A partir desta situação acima, é plausível inferir que a ausência de acordos impostos (internos e externos) pode levar ao subfinanciamento de RTOs e, portanto, afetar seu papel de liderança.

Outras vezes, mesmo arranjos externos e internos bem planejados não são suficientes para colocar as RTOs em uma boa posição de liderança. Na Nova Zelândia, nos anos 90, a nova legislação, como parte do programa mais amplo de arranjos de governança do turismo (externos), deu o papel de liderança aos conselhos regionais para coordenar o planejamento estratégico, desenvolvimento, marketing e financiamento do turismo em suas áreas (Pearce 1990). Entretanto, ocorreram tensões entre os níveis nacional e regional devido à alocação inadequada de recursos pelo centro para apoiar as RTOs. Consequentemente, as RTOs se tornaram organismos quase públicos financiados pelo governo local, estadual ou federal. Em alguns casos, a autoridade de financiamento delegou às RTOs o papel de especialista em turismo (Ryan & Zahra 2004). Segundo o Catalyst Management Services em Zahra (2011 p.539), em 2004, as principais funções das RTOs na Nova Zelândia foram "promover a marca de destino genérica e a promoção da região para atrair visitantes internacionais e nacionais; defender e facilitar o planejamento para a gestão de destinos; e facilitar ou dar apoio à indústria do turismo para o desenvolvimento de negócios e/ou desenvolvimento de produtos". Nesta fase, "uma gama de possíveis arranjos de governança (internos) para RTOs

incluía departamentos de conselho e unidades de negócios, organizações de conselho e organizações independentes" (Zahra 2011 p. 539). Entretanto, de acordo com Zahra, mesmo com os arranjos de governança planejados (internos e externos), as RTOs ficaram em uma posição frágil e fraca e estes arranjos de governança "não trataram das complexas e problemáticas questões locais de governança que enfrentavam" (Zahra 2011 p.539).

Ocasionalmente, o financiamento que as RTOs recebem pode ser descrito como sendo um meio termo entre o público e o privado, e esta situação parece ter impacto em seu papel de liderança. Na Escócia, as RTOs são conhecidas como Conselhos de Turismo de Área (ATBs). Os ATBs são órgãos estatutários, que estão sob o controle do Conselho de Turismo Escocês (Kerr, Barron & Wood 2001). Entretanto, eles não recebem financiamento central, dependendo de subsídios do Conselho de Turismo Escocês e do governo local. Arranjos internos similares foram encontrados no contexto canadense. Dodds (2010), declarou que a maioria dos DMOs no Canadá são associações privadas, sem fins lucrativos, com um conselho de administração independente. As DMOs foram financiadas por uma combinação de financiamento público e receitas geradas através de taxas de filiação e de serviços. Além disso, Dodds tinha como objetivo identificar os esforços de liderança dos DMOs na abordagem das questões da mudança climática, mas concluiu que os DMOs demonstraram uma falta de liderança para seus membros no que diz respeito à educação e mitigação da mudança climática.

Nos arranjos externos brasileiros, as RTOs foram criadas nos anos 2000 com o objetivo de fazê-las assumir um papel proeminente de liderança nas políticas de regionalização. Os governos tanto federal como estaduais financiaram significativamente as RTOs para atender às necessidades de implementação do turismo em nível regional e em um esforço para construir a capacidade de destinos regionais. Os arranjos externos e internos das RTOs no Brasil são discutidos em detalhes no Capítulo 3.

Como discutido acima, é evidente que tanto os arranjos de governança externa quanto interna podem afetar (positiva ou negativamente) as funções de liderança das RTOs (Dredge & Jenkins 2003; Zahra 2006). No entanto, é importante reconhecer que, na prática, o papel das

RTOs na gestão de destinos nem sempre é facilmente compreendido por todos os atores do turismo (Pike & Page 2014). Zahra (2006 p.5), declarou que "o papel e as funções dos RTOs são ambíguos tanto na literatura acadêmica quanto nos relatórios da indústria". De acordo com Jenkins (2000), há muito mal-entendido e especulação sobre as estruturas e operações das RTOs e, como consequência, suas relações com outras organizações de turismo e o ambiente organizacional mais amplo. Esta situação em si é um desafio para o funcionamento eficaz das RTOs. É importante reconhecer que se as RTOs realmente quiserem assumir o "bastão da liderança" de um destino regional, elas enfrentarão múltiplos desafios, ambiguidades e diferentes posições. A próxima seção discute algumas dessas ambiguidades e explora qual setor ou entidade (incluindo RTOs) é a mais apropriada para assumir o "bastão de liderança" de um destino regional.

2.4.2 A Aceitação das RTOs como Líderes Regionais

As análises mostram que o papel de liderança em destinos regionais apresenta algumas ambiguidades particulares e posições divergentes. A compreensão das ambiguidades e posições divergentes em torno do conceito de liderança em destinos regionais é importante para determinar a aceitação de RTOs como líderes. Isso significa que as RTOs e seu papel de liderança não são considerados como garantidos porque um destino regional é um ambiente em rede com linhas de comando pouco claras e uma variedade de atores e setores (Pechlaner, Kozak & Volgger 2014; Valente, Dredge & Lohmann 2014a). A liderança em destinos regionais pode ser vista como o resultado de um tipo de liderança inter-relacional entre entidades (de setores públicos, privados ou de terceiros setores) e atores individuais que se influenciam mutuamente. Por exemplo, em destinos regionais, os atores podem ser tanto líderes quanto seguidores em momentos diferentes ou simultaneamente, de acordo com os assuntos que estão sendo tratados.

Uma ambiguidade semelhante existe na noção de objetivos, onde a visão tradicional é que a liderança envolve a busca de objetivos compartilhados (Valente, Dredge & Lohmann 2014a). Os interesses e valores dos atores envolvidos em um destino são diversos, e podem ser únicos, competitivos e/ou inconsistentes (Beaumont & Dredge 2010). As relações entre

os atores regionais de destino são muitas vezes voláteis e as ações são frequentemente motivadas pelo paroquialismo e pelo interesse próprio, em vez de interesses coletivos e compartilhados. Às vezes, os atores regionais de destino do setor público, privado e de terceiros setores veem os problemas e soluções de maneira diferente e, por esta razão, muitas vezes priorizam e buscam objetivos diferentes, o que por sua vez se manifesta em pressões sobre a distribuição do poder e dos recursos. Consequentemente, estas ambiguidades criam dificuldades para determinar qual setor (incluindo as RTOs) está melhor posicionado para oferecer liderança em um destino regional.

Além disso, existem posições divergentes sobre qual setor está na melhor posição para proporcionar liderança. Por exemplo, ocorre um debate sobre se o setor público ou privado é o mais capaz de assumir a batuta da liderança do destino regional. Alguns autores, tais como Vernon et al. (2005), argumentam que o setor público está melhor posicionado para liderar porque pode facilitar o desenvolvimento de direções estratégicas e a inovação, em oposição a um setor privado fragmentado. Além disso, argumentam que o setor público pode assumir várias funções, tais como o início de parcerias, organização de atividades de marketing e fornecimento de recursos para apoiar o desenvolvimento de produtos. Nesses casos, os governos frequentemente superam a fragmentação da indústria implementando uma estrutura que parece entregar a liderança ao RTO (Valente, Dredge & Lohmann 2014a) mas, de fato, o papel de liderança é mantido pelo governo através de abastecimento de recursos e manipulação de membros de conselhos de turismo (Robertson 2011).

A literatura relacionada contém algumas críticas sobre o exercício da liderança do destino pelo setor público devido às limitações como a burocracia e a dispersão. Tais críticas são explicadas por Esteve (2009), Nepal (2009) e Valls (2006) cuja interpretação é que quando o setor público assume um papel de liderança, as interações entre o Estado e os interesses comerciais dominam e é possível que as interações entre outros atores (por exemplo, grupos comunitários, organizações sem fins lucrativos) se tornem marginalizadas. Desta forma, o Estado dirige o processo e é o ator central dentro da rede de destino. Dificuldades podem surgir porque os governos nem sempre podem operar de forma flexível e adaptável (Beaumont & Dredge 2010; Bramwell & Lane 2011). Uma razão para esta inflexibilidade

em torno da gestão do turismo é que pode haver divisões rígidas de poderes e responsabilidades onde, por exemplo, o transporte, o marketing e o desenvolvimento de produtos são realizados por agências separadas ou mesmo em diferentes níveis de governo (Dredge, Ford & Whitford 2011). Como resultado, existem ambiguidades significativas e posições divergentes em torno da liderança em destinos regionais e na decisão de onde procurá-la e como reconhecê-la como o poder "duro" e/ou "suave" para liderar (Valente, Dredge & Lohmann 2014a).

As ambiguidades e posições divergentes discutidas no texto anterior sobre o papel de liderança em destinos regionais têm ocorrido no Brasil e no mundo dentro de um contexto de gestão pública cada vez mais neoliberal, onde os governos têm se empenhado em desenvolver parcerias público-privadas e priorizar os interesses empresariais (Bramwell & Lane 2011; Jenkins 2000). Decorre daí que colocar o papel de liderança nas mãos de RTOs tem algumas vantagens quando comparado com a liderança fornecida pelos setores público ou privado, pois as RTOs são um tipo de entidade que tem características tanto privadas quanto públicas. Principalmente, são entidades organizadas sob o direito privado (por exemplo, como associações). As RTOs são geralmente compostas por uma gama de atores - setores público, privado e não-governamental - e por isso uma ampla gama de habilidades, conhecimentos e perícia pode ser aproveitada (Valente, Dredge & Lohmann 2014a). Também Raelin (2012) e Subirats (2003) consideram que a liderança deve ser enquadrada de forma participativa e democrática, dando igual voz aos vários atores envolvidos na gestão do destino. Apesar da suposta vantagem que as RTOs podem ter de liderar destinos regionais, elas enfrentam vários desafios que precisam do desenvolvimento de capacidades relacionadas para liderar.

2.4.3 Desafios para a Liderança das RTOs e as Capacidades Relacionadas

A ocupação de um papel de liderança por uma RTO dentro do destino, seja ela imposta ou não, não significa necessariamente que uma RTO seja "poderosa", ou tenha capacidade de liderar, ou que outros atores não poderiam ser mais centrais e influentes. Mas para as RTOs tem sido dadas as responsabilidades de proporcionar liderança, para o melhor ou para o pior,

enquanto eles estão interagindo com muitos atores diferentes em um destino (Blichfeldt, Hird & Kvistgaard 2014). As atividades das RTOs dependem do envolvimento dos atores locais e, sem este envolvimento, é difícil construir uma identidade regional coerente e um arranjo interno em um contexto econômico tão diverso. O setor privado ou uma mistura entre os setores público e privado (por exemplo, um modelo híbrido de governança) pode gerenciar RTOs com sucesso. Há interdependência entre as fontes de financiamento das RTOs e seu mandato. Por exemplo, quando os recursos são escassos, muitos atores do turismo (geralmente do setor privado) prefeririam que uma RTO priorizasse seus gastos em marketing antes da gestão. As RTOs precisam do apoio financeiro e "político" de seus atores do turismo porque se tornam altamente dependentes do subsídio do setor público, ficam expostas à influência política (Pike 2007) e aos processos políticos (Ryan & Zahra 2004).

Jenkins e Dredge (2003) identificaram alguns desses desafios particulares. Embora estes desafios tenham sido encontrados no contexto australiano, parece que eles podem ser aplicados a outros contextos porque, como discutido acima, eles também são comuns em outros países. A maioria dos desafios resulta ou da hesitação dos atores de um destino em contribuir, ou de divergências sobre papéis, funções ou financiamento, alguns exemplos dos quais se seguem:

Situações envolvendo competição local e conflitos pessoais onde indivíduos e organizações não trabalharão juntos ou compartilharão idéias e inovações... A existência de uma mentalidade de "free-rider", onde o setor privado não contribuirá para as RTOs, mas aceitará os benefícios externos que derivam das decisões e ações tomadas pelas RTOs... Causas da soberania do território quando os atores do turismo trabalham para manter a independência e a propriedade sobre iniciativas particulares, tais como uma associação de turismo local empreendendo atividades de marketing doméstico ou internacional em benefício de uma área governamental local, possivelmente sem reconhecimento, ou às custas de uma marca regional... Confusão e fragmentação das responsabilidades públicas e privadas, uma vez que as RTOs procuram casar interesses diversos abrangendo operadores, associações turísticas locais e governo estadual... Falta de conscientização por parte dos atores do turismo das questões regionais e dos benefícios das abordagens regionais... Onde existem ideologias diferentes em relação à intervenção do governo versus a adequação das estratégias regionais (espaciais) de turismo (Dredge & Jenkins 2003 p.391).

Além disso, dentro do debate sobre se as RTOs devem fornecer liderança aos destinos regionais, duas outras questões devem ser consideradas:

- se os atores do turismo podem ser tanto líderes quanto seguidores, conforme apropriado para o assunto tratado; e
- que os atores do turismo não são apenas parte do conjunto de recursos humanos de onde emergem os líderes, mas também são eles que irão ou não apoiar a futura liderança (Valente, Dredge & Lohmann 2014a).

Como discutido nas seções anteriores, as RTOs ainda estão lutando para atrair apoio local, filiação e financiamento. Os benefícios que eles podem supostamente proporcionar na liderança da atividade regional de destino são muitas vezes intangíveis e são projetados principalmente para lidar com a lacuna na liderança do destino. Mas, paradoxalmente, as RTOs não têm posição hierárquica de poder, compromisso de recursos estatais e locais ou amplo apoio dos atores do turismo (Jenkins 2000). Com base na multiplicidade de desafios que as RTOs estão enfrentando em diferentes países, é importante definir melhor o que a ampla literatura sobre destinos, incluindo literatura sobre governança e liderança de destinos, designa como sendo as capacidades de liderança necessárias que as RTOs estão sendo desafiadas a desenvolver. Com base na literatura, seis conjuntos de capacidades de liderança podem ser identificados:

1. Acionar energias construtivas, promover valores a longo prazo, descobrir oportunidades no destino e alcançar a sustentabilidade do destino (Buhalis & Spada 2000; Jamal & Getz 1995; Zehrer et al. 2014; Zmyslony 2014).
2. Promover e comunicar a compreensão compartilhada e objetivos comuns, aumentar a confiança coletiva apoiada por uma comunicação eficaz (por exemplo, conversas simpáticas, comunicação aberta e a salvaguarda das interações) e promover vínculos intersetoriais (Beritelli & Bieger 2014; Beritelli & Laesser 2011; Buhalis & Spada 2000; Dredge 2006; Jackson & Murphy 2006; Jamal & Getz 1995; Pechlaner, Raich & Fischer 2009; Wang & Wall 2007).

3. Incentivar, inspirar e mobilizar os atores (e recursos) do destino, criar e compartilhar conhecimentos e reconhecer a importância de ações conjuntas (Buhalis & Spada 2000; Dredge & Whitford 2011; McGehee, Kline & Knollenberg 2014; Murphy & Murphy 2004; Pechlaner, Raich & Fischer 2009; Tosun 2000; Zmyslony 2014).
4. Esclarecer diferentes papéis e responsabilidades, fornecer orientação estratégica e posicionamento do destino, e promover o trabalho conjunto através de uma coordenação sinérgica de esforços (Flores 2009; Madrid 2008; Zehrer et al. 2014).
5. Atrair e agrupar recursos (por exemplo, recursos financeiros) através do potencial organizacional (Beritelli & Bieger 2014; Dredge 2006; Jamal & Getz 1995; Palmer 1998; Pechlaner, Raich & Fischer 2009; Pforr 2006).
6. Desenvolver a comercialização inovadora de produtos e serviços, implementar projetos comuns e mostrar resultados diretos (Ladkin & Bertramini 2002; Wilkinson & Young 2002); (Bornhorst, Ritchie & Sheehan 2010); (Buhalis & Spada 2000; d'Angella & Go 2009).

2.4.4 Modelo Conceitual para Pesquisa de Liderança de RTO sobre os Destinos Regionais

Ao considerar os desafios enfrentados pelas RTOs e suas capacidades de liderança no destino regional, é necessário construir um modelo claro frente à qual a capacidade de liderança possa ser mais facilmente compreendida na CSR desta tese. O processo de pesquisa das capacidades das RTOs para liderar destinos regionais requer a aplicação de: teorias de liderança (tradicional e integrativa); os cinco elementos de liderança (líderes, seguidores, contexto externo, metas e estrutura organizacional); os modelos e princípios de governança; e os desafios e capacidades para liderar, discutidos nas seções anteriores. Para o propósito desta tese, o processo pode ser descrito como envolvendo:

- Líderes - como as duas RTOs (ACO e IER) do destino regional (a CSR) e suas respectivas Estruturas Organizacionais, incluindo suas capacidades de liderança e modelos e princípios de governança. Os Líderes estão assumindo uma posição central na estrutura porque são responsáveis pela orquestração do processo de

liderança, incluindo os outros elementos de liderança (por exemplo, seguidores, objetivos, contexto externo e estrutura organizacional).

- Seguidores - representados pelos principais atores regionais de destino, públicos, privados e do terceiro setor. Na CSR considerada nesta tese, os atores de destino são os incluídos nos sete municípios comuns (ver Figura 1.1 no Capítulo 1). Estes sete municípios pertencem, embora não exclusivamente, à área de cobertura da ACO e do IER, portanto, a ACO e o IER compartilham os mesmos seguidores dentro destes sete municípios.
- Objetivos - representando os objetivos de destino desejados pelos atores do destino, tanto líderes como seguidores. Na CSR, os objetivos desejados são definidos pelos líderes (ACO e IER) por acordo com os seguidores que representam os atores do destino comum dos sete municípios. E
- Contexto externo - é representado por influências históricas, sociais, econômicas e políticas dentro da CSR e do qual os RTOs encontram os desafios e oportunidades com os quais precisam lidar.

Portanto, como ilustrado na Figura 2.3, este estudo conceitua a liderança da RTO dentro da CSR como um processo social complexo onde duas RTOs (a ACO e o IER) são os Líderes de destino da CSR. Cada RTO tem uma estrutura organizacional diferente. Teorias tradicionais e integrativas, modelos e princípios de governança, e desafios e capacidades de liderança informaram esta Estrutura Organizacional. As duas RTOs estão compartilhando o mesmo Contexto Externo (por exemplo, histórico, econômico, social e político) e os mesmos Seguidores dos setores público, privado e terceiro setor, que têm Objetivos desejados diferentes do destino. Isto demonstra que os líderes (a ACO e o IER), sob seu modelo e princípios de governança, estão sendo desafiados a desenvolver capacidades específicas de liderança para alcançar, entre outras coisas, metas comuns e compartilhadas para este destino regional.

Figura 2.3 – Modelo Conceitual para Pesquisa da Liderança de RTO em Destino Regional

2.5 Conclusão

Os debates em torno da gestão de destinos se concentraram em diferentes dimensões, tais como planejamento, marketing, sustentabilidade e, mais recentemente, governança e liderança. É possível observar que liderança e governança são conceitos amplos e complexos. No entanto, pode-se argumentar que as teorias de governança têm sido amplamente aplicadas no contexto do turismo, enquanto as teorias de liderança não o foram. Uma possível razão para esta ausência de estudos ligando as teorias de liderança à gestão de destinos é a dificuldade inerente na aplicação dos conceitos básicos de liderança neste contexto, particularmente em destinos regionais. Por exemplo, não é fácil identificar claramente os elementos de liderança dentro de um destino regional.

Como discutido na Seção 2.3.1, as teorias de liderança (por exemplo, traço, comportamental, contingencial, transformacional e distribuída) são construídas em torno das interações de cinco elementos comuns de liderança, a saber, o líder, os seguidores, o contexto externo, a estrutura organizacional e os objetivos. Entretanto, como discutido na Seção 2.3.3, os

destinos regionais são um ambiente em rede com linhas de comando pouco claras e os atores regionais podem ser tanto líderes quanto seguidores em momentos diferentes ou simultaneamente, dependendo das questões a serem tratadas.

Os atores regionais de destino têm múltiplos interesses, valores e objetivos. Entretanto, objetivos comuns e compartilhados são fundamentais para fornecer direções e desenvolvimento aos destinos. Há opiniões divergentes sobre qual setor (por exemplo, setor público, setor privado) está melhor posicionado para alcançar entendimentos em torno das metas comuns nos destinos regionais. As RTOs parecem estar melhor posicionadas para promover a causa comum e frequentemente servem como intermediárias entre os diferentes interesses dentro de um destino (Valente, Dredge & Lohmann 2014a). Entretanto, as RTOs estão enfrentando desafios para assumir o bastão de liderança do destino regional devido a razões como a relutância dos atores regionais; divergências em torno das funções; requisitos de financiamento; e modelos e princípios de governança existentes dentro das RTOs. A natureza de um destino regional como um conjunto geralmente fragmentado de pequenas e médias cidades e empresas imaturas é o principal fator por trás dessas questões.

Este capítulo revisou criticamente os conhecimentos atuais sobre gestão de destinos, particularmente em relação à interseção da governança do destino (princípios e modelos), teorias de liderança (tradicionais e integrativas) e RTOs (desafios e capacidade necessária para liderar), abordando assim o Objetivo de Pesquisa 1. O próximo capítulo fundamenta alguns dos conceitos discutidos neste capítulo e através do exame dos cenários históricos, econômicos, políticos, sociais e turísticos dentro dos quais a CSR está localizada, explora o Contexto Externo, um dos cinco importantes elementos de liderança.

Capítulo 3 – O ESTUDO DE CASO

3.1 Introdução

Este capítulo analisa criticamente alguns dos desafios e oportunidades gerais que a ACO e o IER enfrentam na liderança compartilhada da região de estudo de caso (a CSR) que apresenta seus contextos histórico, político, econômico e turístico (Objetivo de Pesquisa 2). Para explorar este amplo contexto, a história brasileira é usada como um tipo de "fio condutor" entre as várias influências contextuais. O capítulo também discute os arranjos de governança das duas RTOs, concentrando-se em aspectos de liderança, governança do turismo e fatores geográficos, tais como fronteiras regionais.

3.2 Contexto Histórico: As Raízes dos Desafios de Liderança e Governança

Antes de mais nada, é importante observar que o Brasil foi selecionado como o país de estudo para esta tese por várias razões:

1. A liderança em um destino turístico no Brasil é uma tarefa particularmente complexa porque o Brasil é um país em desenvolvimento que ainda não atingiu o nível de organização institucional que caracteriza a maioria dos países desenvolvidos (Marini 2009).
2. Países em desenvolvimento como o Brasil são importantes para a compreensão da formulação, implementação e monitoramento de políticas públicas devido às reformas constitucionais, movimentos sociais e inovações políticas ocorridas nos últimos anos (Araujo & Dredge 2012).

3. A região do estudo de caso (CSR) é única no Brasil porque sua localização geográfica particular e sua determinação política colocaram-na sob a liderança de duas RTOs que operam sob diferentes modelos de governança turística.
4. Este é o país de nascimento do autor que viveu no Brasil durante 47 anos e cuja experiência na indústria do turismo e familiaridade com o idioma e a cultura facilitaram o acesso aos participantes do setor para fins de coleta de dados, incluindo a realização de entrevistas e a compreensão da elaboração de políticas públicas.

O Brasil é o maior país da América do Sul e o quinto maior do mundo em área terrestre (Barros & Ferreira 2014; Jianping et al. 2014). Faz fronteira com os países sul-americanos da Argentina, Uruguai, Paraguai, Peru, Colômbia, Venezuela, Bolívia, Suriname, Guiana Francesa e Guiana (Scholvin & Malamud 2014). Em 2015, a população estimada do Brasil era de 204 milhões de habitantes (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 2015). Em 2012, a economia brasileira foi considerada a maior do hemisfério sul, e a sétima maior do mundo em termos de Produto Interno Bruto (PIB) e poder de compra (Emodi, Bayaraa & Yusuf 2015; Mansfield 2014). Apesar de sua grande área geográfica, economia e população, o Brasil ainda enfrenta muitos desafios relacionados à governança e liderança em vários setores (Dowbor 2015; Scherer-Warren 2015), incluindo a atividade turística (Oliveira 2008; Pereira 1999). Alguns desses desafios têm suas raízes na história do país (Alfonsin et al. 2015).

Como não é uma tarefa fácil examinar 515 anos de história, e este não é o foco principal deste estudo, a Tabela 3.1 concentra a atenção em resumos breves de fatos históricos específicos que tiveram impacto na liderança e governança do país e na CSR (Bonavides 2000; Galvão 2009). Esta tabela ilustra os três diferentes períodos e respectivos regimes de governo que o Brasil viveu desde a descoberta até hoje.

Tabela 3.1 – Fatos históricos que influenciam a governança do turismo e a capacidade de liderança no Brasil e na CSR

Regime	Período	Fatos históricos	Impactos na Governança e Liderança
Colonial (1500–1822) (BoiAnovsky 2014; Focas 2010; Naritomi, Soares & Assunção 2012)	1530 a 1695	A economia colonial se baseava no açúcar e no trabalho escravo africano. O modelo de governança do país era a das "capitanias hereditárias", em que as plantações e fábricas de processamento estavam sob o controle de algumas poucas famílias, proprietárias da terra.	Um sistema concentrado, tanto em termos de economia quanto de poder. Liderança imposta pela força (por exemplo, escravidão).
	1695 a 1730	O ouro foi descoberto no Estado de Minas Gerais, particularmente em torno da CSR. A CSR recebeu embelezamentos pelo caminho aberto para transportar ouro e diamantes desta região para os portos do Rio de Janeiro e Paraty.	Esta região (incluindo a CSR) torna-se o centro do poder econômico da colônia.
	1748 a 1789	A mineração de ouro começou a declinar. A Coroa Portuguesa decidiu impor o pagamento de todos os impostos em atraso, criando alarme em torno da CSR e região.	A 'Inconfidência Mineira', com a CSR como o 'coração' do movimento tentou proclamar a independência do Estado de Minas Gerais.
Imperial (1808–1889) (Grinberg & Salles 2009; Malerba 1999)	1808 a 1816	As tropas de Napoleão Bonaparte invadiram Portugal. A Coroa portuguesa escapou em direção ao Brasil.	Dom João se coroou como rei de Portugal e do Brasil. Um reino com uma liderança improvisada.
	1821 a 1824	Dom João voltou para Portugal. Dom Pedro permaneceu e tornou-se regente do Brasil. Devido à instabilidade e falta de satisfação na colônia, Dom Pedro foi forçado a proclamar a independência brasileira.	A primeira Constituição foi proclamada e permaneceu em vigor até 1889. Primeira tentativa de governança, mas com fraca liderança de Dom Pedro.
República (1889 – Hoje) (Ferreira & Delgado 2003; Narvaz & Koller 2006)	1889 a 1930	O Imperador Dom Pedro II abdicou, e a família imperial deixou o Brasil. Uma nova constituição, que estabeleceu uma federação governada por um presidente, um congresso nacional bicameral e um judiciário, foi promulgada.	O poder e o controle ainda eram detidos pelas antigas oligarquias e elites.
	1930 a 1945	Getúlio Vargas inaugurou um período populista de governo. O exército derrubou Vargas e trouxe dois presidentes ao poder, Linhares e depois Dutra.	Primeiro golpe. Estilo ditatorial de governança com mudanças abruptas nas alianças e ideologias.
	1951 a 1954	Getúlio Vargas foi eleito novamente, mas Vargas se suicidou.	Foi criada a quinta constituição brasileira, que estabeleceu os três poderes, executivo, legislativo e judicial. Liderança forte, mas centralizada, de Vargas.
	1956 a 1961	O Presidente Kubitschek promulgou o plano econômico "Cinquenta anos em cinco" (ou seja, desenvolvimento rápido). Este frágil cenário conduziu um novo golpe militar em 1964, apoiado por setores conservadores da sociedade.	A instabilidade política e o atrito ocorreram entre os vários interesses, alguns alinhados com os EUA, e outros com o socialismo.
	1964 a 1985	Uma constituição restritiva, medo do comunismo, mídia censurada, tortura, prisões ilegais e banimento de dissidentes.	Baixos níveis de liberdade, sem governança e liderança impostos pela força novamente.
	1985 a 1988	Eleições livres e democráticas. A união do Distrito Federal (Brasília) e 26 estados formaram a República Federal.	A atual Constituição brasileira foi criada. Redemocratização, descentralização, novas formas de governança.

Com base nos fatos históricos apresentados na Tabela 3.1, perspectivas críticas revelam que a história do Brasil e da CSR tem criado alguns desafios em relação à governança e liderança (Souza 2005). O regime colonial, por exemplo, deixou um legado de domínio político por um número relativamente pequeno de famílias (BoiAnovsky 2014; Schwartzman 1982). Estas famílias mantêm altos níveis de influência política no Brasil através dos congressos federais e estaduais (Araujo & Bramwell 2002). De acordo com Pinheiro (1997), esta concentração de poder é responsável pelo autoritarismo e pelo clientelismo, resultando em uma sociedade civil de pobre participação e instituições democráticas fracas. Além disso, há um legado de centralização e concentração do poder político nas mãos do governo federal, enfraquecendo a autonomia das administrações regionais e locais (Brewer-Carias 1995).

Durante o regime imperial, o status quo foi mantido de acordo com os interesses da elite dominante (Martins 2006). Durante o regime republicano, os períodos ditatoriais (por exemplo, Vargas e os militares) deixaram um legado de exclusão da sociedade civil e de suas organizações dos processos democráticos de tomada de decisão (Araujo & Bramwell 2002; Holston 2008). Mesmo a introdução da nova constituição, em 1988, não foi suficiente para produzir a participação social e o empoderamento dos cidadãos (Pinheiro 1997). Como resultado, este contexto histórico ainda está criando desafios para a governança e a liderança do Brasil e da CSR, incluindo o setor de turismo (Souza 2015). Estes desafios podem ser observados ao longo das muitas mudanças que ocorreram na evolução das políticas e da governança do turismo brasileiro ao longo dos anos discutidos na próxima seção.

3.3 Evolução da Governança do Turismo no Brasil

As primeiras iniciativas oficiais de estruturação das atividades turísticas no Brasil aconteceram a partir de meados do século passado. Em 1938, durante o governo Vargas, foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP). Ele tinha uma Divisão de Turismo a fim de supervisionar os serviços turísticos (por exemplo, agências de viagens) e produzir marketing turístico no exterior (Trentin & Fratucci 2011). Entretanto, foi somente em 1966 que surgiu a primeira política pública de turismo no Brasil com a criação do Sistema Nacional de Turismo (SNT) (Cruz 2000). Este Sistema era composto por dois órgãos

oficiais, o Conselho Nacional de Turismo (CNTur), responsável pela formulação de políticas de turismo e uma Agência Federal "Empresa Brasileira de Turismo" (EMBRATUR), responsável pela coordenação e implementação de tais políticas (Beni 2006). Esta situação brasileira não era muito diferente do que estava acontecendo na Europa, particularmente em Portugal e na Espanha.

Em Portugal, em 1911, foi criada a Propaganda Nacional de Turismo e Comunicação, destacando a estreita relação entre turismo e propaganda. Na Espanha, em 1928, o governo criou o "Patronato Nacional de Turismo" (ou Conselho Nacional de Turismo) e introduziu medidas diretas para organizar o setor turístico. Tanto em Portugal quanto na Espanha, a propaganda e a publicidade no exterior foram os objetivos que persuadiram os poderes políticos a criar seus respectivos departamentos de turismo. O "Secretariado Nacional de Informação, Cultura Popular e Turismo" foi criado em 1941 e permaneceu praticamente inalterado durante toda a ditadura portuguesa até 1974. Em 1951, a Espanha criou seu próprio Ministério de Informação e Turismo, que permaneceu em funcionamento até o retorno da democracia em 1977 (Garcia 2014).

Durante o período militar ditatorial (1964-1985) houve uma falta de princípios de governança em todas as esferas do governo brasileiro (Araujo & Bramwell 2002; Trigo 2000). Consequentemente, descrever a real importância da atividade turística durante este período ditatorial é difícil devido à falta de informações e estatísticas precisas (Alves & Dantas 2013). O que pode ser dito a partir deste período é que as políticas produzidas pelo governo visou o desenvolvimento econômico sob a influência dos interesses predominantes (por exemplo, elite dominante) (Cruz 2000). Além disso, o marketing produzido pela EMBRATUR, durante este período, estava focado apenas no fascínio pelos recursos naturais e culturais do país (Ituassu & Oliveira 2004). Como resultado, durante este regime ditatorial, poucos princípios de "boa" governança do turismo (por exemplo, participação, legitimidade e transparência) foram evidentes e a capacidade de liderar a atividade turística, tanto em nível individual quanto institucional, era sofrível.

Somente após a Constituição de 1988, alguns princípios de governança foram aplicados à atividade turística no Brasil, como a participação (Carneiro 2014). Durante o curto período do governo Fernando Collor de Mello (1990-1992), a CNTur foi extinta e a EMBRATUR assumiu a responsabilidade pela formulação e implementação das políticas nacionais de turismo (Cruz 2000). Foi também criado um Plano Nacional de Turismo (PNT), que visava melhorar o desenvolvimento econômico nacional, mas considerando os benefícios para as comunidades locais (exemplo, de participação) (Cruz 2000). Além disso, essas políticas incluíam preocupações sobre a preservação do patrimônio natural e cultural (Gomes, B, Silva & Santos 2008). Entretanto, apesar de alguns avanços em termos de governança do turismo, o país começou a enfrentar um período político conturbado, devido à corrupção que levou ao impeachment do Presidente Fernando Collor de Mello (Abrucio 1994).

Durante o governo seguinte, Itamar Franco (1992-1994), o turismo passou a fazer parte do Ministério da Indústria, Comércio e Turismo (Cruz 2000). Em 1993 e 1994, o Brasil passou por inúmeras mudanças, especialmente com a implementação do "Plano Real", que visava combater a inflação historicamente alta (Cruz 2000; Silva 2002). Sob o "Plano Real", a economia do país se estabilizou e, por este motivo, foi possível a retomada dos investimentos na atividade turística (Trentin & Fratucci 2011). Em 1994, o governo lançou o Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT) (Cavalcanti & Hora 2002). O PNMT buscou a descentralização, destacando o importante papel do município para a existência do turismo e, portanto, as comunidades locais foram incentivadas a participar mais em sua governança turística (Brusadin 2005). Além disso, o PNMT visava educar as partes interessadas locais sobre o papel do turismo como ferramenta de crescimento e criação de empregos dentro dos municípios (Brusadin 2005).

Durante o governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), o PNMT tornou-se um programa estratégico, articulando vários setores nacionais (Trentin & Fratucci 2011). O PNMT trouxe várias oportunidades à governança do turismo que incluíam o fortalecimento das relações entre os setores público e privado e a expansão da infraestrutura turística local dentro dos municípios (Brusadin 2005). Além disso, o PNMT incentivou os municípios a estabelecer vários processos, tais como o desenvolvimento de Planos Municipais de

Turismo, Conselhos Municipais de Turismo (COMTUR) e Fundos Municipais de Turismo (FUMTUR) (Trentin & Fratucci 2011). Tais processos tornaram os municípios mais bem equipados para operar sob bons princípios de governança (por exemplo, transparência e responsabilidade) e para absolver fundos dos governos estaduais e federal (Endres 2002). Entretanto, o PNMT também apresentou alguns problemas. Estes incluíam um foco excessivo nos municípios e em seu desenvolvimento turístico independente. Tal independência funcionou contra a regionalização, e também incentivou a concorrência em vez da colaboração entre cidades turísticas isoladas (Silveira 2005). Por outro lado, faltava uma coleta de dados confiável sobre o potencial turístico dentro dos municípios. Finalmente, houve uma fraqueza na liderança das organizações sociais governadas pelo envolvimento das partes interessadas locais (Lobato 2001).

Sob o mandato do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), foi criado, pela primeira vez, um Ministério do Turismo separado (Sansolo & Cruz 2003). As funções da EMBRATUR foram modificadas e, ao mesmo tempo, foi projetado um novo Plano Nacional de Turismo (PNT) (Dias 2009; Trentin & Fratucci 2011). A preparação deste PNT ocorreu de forma participativa, com a colaboração de representantes do setor privado, departamentos de turismo estaduais, pesquisadores acadêmicos e associações profissionais (Trentin & Fratucci 2011). O PNT foi desenvolvido com o objetivo básico de diversificar e expandir os produtos turísticos brasileiros, a fim de atender às diferenças regionais. Por esta razão, a PNT voltou-se principalmente para a regionalização do turismo, onde os municípios deveriam se unir para criar destinos turísticos regionais (Sansolo & Cruz 2003).

Em 2004, o PNMT foi suspenso e evoluiu para o Programa de Regionalização do Turismo (PRT) (Laws et al. 2011). Esta aparente ruptura entre os dois planos (PNMT e PRT) não existia de fato. Havia antes, uma confirmação da opção pela descentralização da governança do turismo no Brasil porque, entre outras razões, as políticas públicas federais brasileiras não atendiam às necessidades locais (Gomes & Santos 2007; Pires et al. 2011). Normalmente, o governo federal se distanciou de suas responsabilidades turísticas porque, na maioria dos casos, os estados e municípios gerenciaram a implementação. O governo federal também utilizou este PRT como uma ferramenta de desenvolvimento econômico

regional na tentativa de aliviar a pobreza nas regiões mais carentes do Brasil (Assis 2006; Fratucci 2009; Trindade 2009). Por estas razões, o governo federal brasileiro passou a descentralizar suas operações em geral e desenvolver o turismo em nível regional e local (Araujo 2011; Machado & Tomazzoni 2011).

Após a implementação deste PRT, o modelo oficial de governança do turismo no Brasil passou a ser hierárquico e composto de quatro níveis (Ministerio do Turismo do Brasil 2012a). Primeiro, a nível federal, o Ministério do Turismo é o principal departamento de turismo. O Conselho Nacional de Turismo é um fórum de representantes da indústria nomeado pelo Ministro do Turismo, que fornece orientação e supervisão para o Ministério do Turismo. Em segundo lugar, os departamentos estaduais de turismo são responsáveis pela implementação de políticas de turismo em todos os estados e são geralmente aconselhados por seus respectivos conselhos estaduais da indústria do turismo. Terceiro, no nível regional, as RTOs - também conhecidas no Brasil como "Instâncias de Governança Regional" foram criadas principalmente pelos governos estaduais em um esforço para promover o agrupamento regional (Trentin & Fratucci 2011). Em quarto lugar, em nível local, geralmente existe um Departamento de Turismo Municipal ou unidade similar. Os conselhos locais da indústria do turismo (conhecidos como COMTURs) são nomeados para fornecer orientação ao departamento municipal (Ministerio do Turismo do Brasil 2012a). A estrutura do turismo no Brasil e seus quatro níveis é simplificada e apresentada na Figura 3.1.

Figura 3.1 – Estrutura de Governança do Turismo no Brazil

Fonte: Adaptado a partir do Ministério do Turismo do Brasil (2012a).

De acordo com o Ministério de Turismo do Brasil (2012b), A Instância de Governança Regional ou RTO é uma organização que, apesar de estar inserida em uma estrutura hierárquica, deve buscar a participação dos setores público e privado em uma região turística. Esta organização tem o papel de coordenação do PRT em nível regional. Neste caso, o Ministério do Turismo considera uma região como um território, que possui unidades (municípios) com características similares e complementares. Estes municípios poderiam aderir a este território definido para fins de planejamento e gestão (Quintão 2012). O conceito de região aqui segue a distribuição territorial pela semelhança e complementaridade das características de interesse turístico, integrando assim uma nova divisão territorial em função do turismo ou do potencial para o turismo (Ministerio do Turismo do Brasil 2012a).

Este novo modelo oficial de governança do turismo é hierárquico e incorpora a idéia de parcerias público-privadas (Araujo & Bramwell 2002). A responsabilidade institucional começou a passar do nível central para o regional, facilitando a partilha do poder e das responsabilidades (Trentin & Fratucci 2011). Como consequência do PTR, as responsabilidades pela liderança do destino foram passadas do governo nacional para as RTOs (Valente, Dredge & Lohmann 2014a). O governo brasileiro tem encorajado a visão de que a liderança dos destinos regionais não permaneça nas mãos das autoridades públicas, a fim de minimizar o risco do turismo ser fortemente influenciado pelos interesses do governo, e para evitar a burocracia e a corrupção. O Ministério do Turismo até recomenda que a liderança das RTOs, que ainda estão sob a coordenação do governo, seja transferida do setor público para outro tipo de entidade (por exemplo, RTOs) (Fratucci 2009; Pereira, AS & Lopes 2010). Como resultado, em 2012, o mapa turístico brasileiro tinha cerca de 3.635 municípios turísticos potenciais organizados em 276 regiões turísticas (Portuguez & Alves 2013), onde cada uma dessas regiões deveria teoricamente ser liderada por uma RTO.

Perspectivas críticas sobre iniciativas da política de turismo no Brasil revelam que, apesar das tentativas de descentralização e participação, a governança/liderança turística brasileira ainda enfrenta muitos desafios (Tavares, Vieira Junior & Queiroz 2010). Porque o governo federal ainda tem a maior parcela de recursos (Abrucio, Filippim & Dieguez 2013) isso significa que, embora o discurso sobre gestão democrática/participativa, descentralização

política e autonomia para estados e municípios exista em princípio, na prática não há recursos suficientes (Abrucio, Filippim & Dieguez 2013). Esta situação é exemplificada pelo fato de que, desde o estabelecimento da Constituição de 1988, tem sido obrigatório que os municípios destinem um percentual mínimo de investimentos em saúde e educação. Isso significa que a maioria dos municípios enfrenta dificuldades financeiras, portanto, eles priorizam outras áreas além do turismo (Tavares, Vieira Junior & Queiroz 2010).

Além disso, apesar da criação de muitas RTOs no Brasil e em muitos outros países, essas organizações estão enfrentando desafios relacionados à capacidade de liderança, tais como comunicação, articulação, integração, mobilização e definição de papéis entre os atores do turismo dos setores público, privado e terceiro setor (Bruce 2014; Shone 2013; Valente, Dredge & Lohmann 2014a; Werner, Dickson & Hyde 2013). Como resultado, são necessárias investigações mais profundas em torno da capacidade das RTOs de liderar. Neste sentido, a próxima seção apresenta uma situação distinta em termos de liderança e governança do turismo no Estado de Minas Gerais, o que demonstra a boa oportunidade para começar a examinar mais de perto as funções de liderança de duas RTOs.

3.4 Governança do Turismo em Minas Gerais: RTOs Operando em Regiões Sobrepostas

Tanto quanto se sabe, o único estado onde existem duas estruturas de governança diferentes, com suas respectivas RTOs tendo áreas geográficas sobrepostas, é o Estado de Minas Gerais (por exemplo, a CSR). Minas Gerais é um dos 26 estados brasileiros, e o quarto maior estado (por exemplo, maior que a França), com uma população de cerca de 20 milhões de habitantes. Minas Gerais é um estado brasileiro com 853 municípios. Minas Gerais tem o terceiro maior PIB do Brasil, superado apenas pelos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro (Governo do Estado de Minas Gerais 2015; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 2015). A própria CSR é um conjunto particular de sete municípios localizados a cerca de 80 km da capital do Estado de Minas Gerais (Belo Horizonte). Estas sete cidades têm o seguinte em comum:

- elas estão sob a governança/liderança de duas RTOs, tanto a ACO como o IER, ao mesmo tempo. A exploração utilizando fontes secundárias de informação como websites, artigos de periódicos, artigos de revistas e relatórios governamentais mostrou que tanto o governo brasileiro quanto o Estado de Minas Gerais consideraram estas duas RTOs, como sendo importantes;
- elas são relativamente pequenas (não mais que 80.000 habitantes);
- elas têm atrações históricas;
- elas foram financiadas durante o regime colonial (ver Tabela 3.1);
- sua riqueza mineral, por exemplo, ouro, diamantes no passado, e ferro no presente e atividades relacionadas foram responsáveis pela fundação das cidades durante o regime colonial (Governo do Estado de Minas Gerais 2015). Estas atividades minerais são também a base predominante da economia desta região hoje (Roeser & Roeser 2013). É possível dizer que a CSR tem uma dependência econômica de recursos minerais (Carvalho et al. 2012); e
- elas são fortemente dependentes economicamente das atividades de mineração.

A dependência de recursos é uma teoria útil a ser considerada ao administrar um destino, pois aborda a influência e o poder (Beritelli, Bieger & Laesser 2007; Bregoli & Del Chiappa 2013). O contexto mais amplo da CSR pode ser melhor compreendido ao incluir o poder econômico representado pela indústria da mineração. Os recursos naturais são um importante catalisador de crescimento para muitas regiões e a CSR que tem se beneficiado muito com a riqueza proporcionada pela extração mineral (Carvalho et al. 2012). No entanto, os recursos também podem impedir o desenvolvimento, criando uma dependência econômica não saudável e algumas outras questões potenciais associadas à indústria de mineração. Por exemplo, a economia de uma região, tal como representada pela CSR, depende tão fortemente da extração de ferro que torna qualquer outra atividade econômica, como o turismo, menos importante (Sandoval, Arruda & Santos 2009). Freudenburg (1992) compara a dependência da extração de ferro à dependência de drogas, porque estas regiões se tornam relutantes em diversificar, mesmo quando a economia e o número de empregos na extração diminuem claramente a longo prazo. Esta situação torna difícil a busca de outras alternativas econômicas para a CSR.

Por estas razões, as atividades turísticas na CSR só começaram a ganhar destaque a partir da década de 1950, e a partir de 1980, quando a cidade de Ouro Preto (a principal cidade da CSR) foi declarada pela UNESCO patrimônio cultural humano (Brusadin & Silva 2012). O principal tipo de turismo desenvolvido na CSR é histórico e cultural, o que justifica o cenário colonial da CSR. Atualmente, as atividades turísticas são uma atividade econômica importante e promissora na CSR, porém, com um baixo impacto econômico em comparação com a indústria de mineração (Pires 2003).

O Estado de Minas Gerais apresenta uma situação distinta em termos de liderança e governança turística, que se baseia em dois aspectos. Primeiro, o processo de regionalização do turismo no Estado de Minas Gerais precedeu a política federal de regionalização (Trindade 2009). Em segundo lugar, existem duas estruturas de governança diferentes e sobrepostas. A primeira estrutura é representada pela ACO e é dominada pela liderança do setor público, facilitada pela Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais (SETUR)¹ (SETUR 2015). A segunda estrutura é representada pelo IER (Instituto Estrada Real 2012) e é supervisionada por uma liderança do setor privado, facilitada pela Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG). Estas duas estruturas são examinadas abaixo.

3.4.1 Estrutura de Governança I - Os Circuitos Turísticos

Em 1999, Minas Gerais criou sua Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais (SETUR). A SETUR foi criada com o desafio de organizar melhor a atividade turística dentro dos 853 municípios do estado (Trindade 2009). Em 2000, a SETUR, a fim de realizar este desafio, iniciou a primeira estrutura de governança do turismo baseada na regionalização do turismo, propondo a criação de destinos regionais ao longo do Estado. O nome utilizado para esta política de regionalização do turismo no Estado de Minas Gerais foi "Circuitos Turísticos" (Gomes, Silva & Santos 2008). A idéia é que a maioria dos municípios do estado deveria se unir a vários destinos turísticos regionais. A política dos Circuitos Turísticos visa

¹ A partir de 01/01/2014, SETUR absorveu a Secretaria de Estado dos Esportes, tornando-se a secretaria de Estado do Turismo e dos Esportes (SETES/MG). Entretanto, para utilizar o nome mais tradicional e conhecido, este estudo se manteve com a sigla SETUR.

fomentar o turismo como fator de desenvolvimento social, econômico e cultural, com base na proximidade geográfica relativa e afinidades culturais e econômicas comuns (SETUR 2015).

De acordo com Tavares et al. (2010), em geral, cada Circuito Turístico é composto por uma "cidade-base" responsável pela hospedagem e pela distribuição dos turistas para os demais municípios. Normalmente, esta cidade-base tem uma oferta mais ampla de instalações turísticas, incluindo hotéis, restaurantes e atrações turísticas (Tavares, Vieira Junior & Queiroz 2010). Os demais municípios geralmente têm menor poder de retenção de turistas devido à infraestrutura insuficiente e a um pequeno número de atrações turísticas. Entretanto, esses municípios remanescentes podem desempenhar um papel complementar aos atrativos da cidade-base, e justificar uma maior permanência turística na região (Tavares, Vieira Junior & Queiroz 2010).

Cada Circuito Turístico é designado como tal e é diferenciado por um "sobrenome" que indica a principal característica da região, por exemplo, o "Circuito Turístico do Ouro" ou o "Circuito Turístico das Águas", e assim por diante (SETUR 2015). Estes Circuitos Turísticos receberam incentivos da SETUR para se organizarem em formas legais de associações, agências de desenvolvimento e ONGs, entre outras. As recomendações da SETUR incluem que os Circuitos Turísticos:

- se localizem em um raio de 100 km;
- definirem um "sobrenome" para o Circuito de acordo com a identidade regional;
- criem seus próprios estatutos; e
- serem capaz de incluir em sua estrutura o setor público e privado e a sociedade civil (SETUR 2015).

Além disso, se os Circuitos Turísticos quiserem receber uma certificação oficial e benefícios relacionados com a SETUR (por exemplo, financiamento estatal), eles precisam:

- ter um endereço fixo, número de telefone e um logotipo desenvolvido;
- estabelecer, registrar e definir uma forma jurídica (associação, ONG, agência de desenvolvimento, etc.);

- ter um graduado em turismo como gerente da organização;
- implementar um plano de ação;
- realizar uma pesquisa de mercado;
- realizar pesquisas de satisfação dos visitantes;
- realizar um inventário do turismo da região;
- organizar um calendário oficial de eventos; e
- estabelecer um escritório de informações turísticas em cada cidade de sua cobertura (SETUR 2015).

Até 2014, 43 Circuitos Turísticos estavam atualizados com seus certificados (SETUR 2015). As organizações turísticas geradas tanto pelos Circuitos Turísticos (política da SETUR), quanto pelas Instâncias de Governança Regional (política do Ministério do Turismo) são essencialmente RTOs e foram criadas sob liderança pública. Por esta razão, tanto o governo federal como o estadual entendem que estas RTOs, em um sentido amplo, são os líderes responsáveis pelo desenvolvimento do turismo em suas respectivas regiões. Era esperado que o setor privado e o terceiro setor também pudessem se associar com estas RTOs e se unir para organizar e desenvolver o turismo regional sustentável e a identidade regional (Knupp et al. 2009; SETUR 2015). A próxima subseção apresenta mais detalhes sobre a ACO.

A Associação Circuito do Ouro (ACO)

Geograficamente, a "Associação Circuito do Ouro" (ACO) abrange 19 municípios e mais dois municípios que ainda não aderiram à associação (Ricci 2012; SETUR 2015) (veja a área de cobertura da ACO na Figura 1.1). Em relação à capital, Belo Horizonte, o município mais distante associado está localizado a 170 km de distância (Piranga) e o mais próximo está localizado a cerca de 30 km de distância (Rio Acima).

É interessante observar que a ACO já existia com outro nome e outra forma legal. Em 1991, a ACO era originalmente um grupo informal de pessoas que se juntou a um fórum de discussão chamado "Fórum de Discussão Turística Circuito do Ouro" (Ricci 2012). Isso significa que 10 anos antes da política estadual do Circuito Turístico, este fórum já estava

preocupado com um tipo de regionalização do turismo (Ricci 2012). Este Fórum foi criado por iniciativa de um professor, Sr. Ferreira Tarcízio, com o objetivo de incentivar o desenvolvimento do turismo regional (Quintão 2012). A idéia era estabelecer uma "rota" turística na forma de um "círculo" - partindo do primeiro ponto (município), cobrindo os outros e retornando ao primeiro ponto (Ricci 2012). Isso explica a origem do nome Circuito. O turista podia viajar por vários municípios dentro deste "círculo" (região) que possuía afinidades históricas e culturais. Desta forma, o turista estaria visitando todas as cidades que fazem parte do Circuito do Ouro. Como resultado, a idéia deste fórum trouxe uma visão inicial de turismo regionalizado e seus benefícios relacionados para cada um dos municípios envolvidos (Quintão 2012).

Em 2001, para melhor se adequar à política do Circuito Turístico, a SETUR propôs que este Fórum de Discussão Turística Circuito do Ouro mudasse sua organização informal para se tornar uma associação sem fins lucrativos, a "Associação Circuito do Ouro" (Quintão 2012; Ricci 2012). Como resultado, atualmente a ACO segue a política dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais e, ao mesmo tempo, a política do Ministério do Turismo (PRT). Os membros da ACO são representados por municípios, através do conselho local de turismo, e seus recursos provêm principalmente de fundos públicos provenientes da base de membros desses municípios (Ricci 2012). Entretanto, há também alguns outros membros associados provenientes do setor privado e do terceiro setor (Associação dos Municípios do Circuito do Ouro 2015).

Por este motivo, a ACO é caracterizada como tendo um modelo de governança híbrido - características hierárquicas e de rede (Beaumont and Dredge, 2010, Hall, 2011). O principal objetivo da ACO atual é apoiar o desenvolvimento do turismo sustentável dentro de sua região de cobertura, incluindo os dois municípios que ainda não aderiram à associação (Ricci 2012). A missão da ACO é "representar seus membros, apoiando e promovendo o desenvolvimento do turismo sustentável na região do Circuito do Ouro, através da articulação de setores empresariais, governo e sociedade civil e através da indução de políticas, planos e projetos, resultando no fortalecimento da identidade regional" (Ricci, 2012).

A estrutura organizacional da ACO atualmente consiste em uma assembleia geral e três conselhos com responsabilidades diferentes, ou seja, um conselho de administração, um conselho executivo e um conselho supervisor. O conselho executivo é composto por três pessoas, um presidente, um CEO e um estagiário, sendo que apenas o CEO e o estagiário são pagos (Ricci 2012) (ver Figura 3.2). Estas diretorias executivas são responsáveis pela implementação de um plano de trabalho anual de acordo com as metas e uma agenda desenvolvida e aprovada pelos membros da RTO. Estas diretorias se reúnem mensalmente com os membros (municípios, empresas e comunidade) para considerar e concordar com a agenda das reuniões. Uma vez que os projetos são aprovados, os membros recebem atualizações sobre o progresso. Entre as atividades da ACO estão as pesquisas turísticas, treinamento, oficinas e gerenciamento de planos de turismo municipal (Ricci 2012).

Figura 3.2 – Organograma da ACO

Fonte: Ricci (2012) e Web site: <http://circuitodoouro.tur.br/>

De acordo com a SETUR, a ACO tem uma governança/liderança proeminente em comparação aos outros Circuitos Turísticos em Minas Gerais (Gerais 2013). O Ministério do Turismo também reconheceu esta proeminente governança/liderança. Em 2009, a ACO recebeu um prêmio do Ministério do Turismo pelo melhor "Planejamento e Gestão Regional do Turismo" no Brasil (Ministerio do Turismo do Brasil 2012b). Em 2013, a ACO foi utilizada como modelo de RTO a ser seguido em um estudo acadêmico no Maranhão (outro estado brasileiro). Este estudo identificou algumas boas práticas de governança da ACO, tais como transparência, legitimidade e prestação de contas (Costa & Carvalho 2014).

A segunda estrutura de governança no Estado de Minas Gerais e a que se sobrepõe à ACO, é a "Estrada Real", como se segue.

3.4.2 Estrutura de governança II - Estrada Real

A estrutura de governança privada "Estrada Real" (ER) está operacionalizada na região centro-oeste do Estado de Minas Gerais (Ver Figura 3.2). Antes de continuar discutindo esta estrutura, é necessário esclarecer três significados diferentes que o termo "Estrada Real" (ER) pode ter: (i) ER como um Conceito, (ii) ER como um Programa do Estado de Minas Gerais, e (iii) ER como um Produto ou um destino.

A ER como um Conceito

Estrada Real como um conceito foi desenvolvido para denotar os caminhos ou trilhas reais ou estradas outrora utilizadas por várias nações que já haviam sido uma colônia (Straforini 2012). Estes caminhos foram utilizados com o objetivo principal de transportar e distribuir produtos e bens produzidos entre a colônia e o colonizador. Isto significa que ER como conceito não é única em Minas Gerais ou no Brasil. De acordo com Renger (2007), este termo tem sido usado desde 1652 por Portugal para se referir aos caminhos usados para transportar ouro, diamantes, escravos e mercadorias. Além disso, do ponto de vista de Portugal, esses caminhos eram fontes de renda, como cobrança de impostos, e uma forma de controlar o que entrava e saía da colônia (Assis 2006). Também foram construídos caminhos desviantes para evitar o controle colonial, não apenas para escapar dos impostos, mas também para melhorar o desenho dos caminhos e para ligar fazendas, vilarejos e cidades do território (Barbará, Leitão & Fontes Filho 2007; Guerra, Oliveira & Santos 2003). Portanto, a Estrada Real como um conceito pode ser considerada como o caminho geográfico principal com seus sub-percursos (Barbara et al. 2007).

A ER como um Programa

A ER como um programa estadual começou em 1995, quando a Assembleia Legislativa de Minas Gerais realizou um seminário sobre "Turismo: o caminho das minas" que mais tarde,

em 1996, levou a um projeto de lei (número 753/96) (Guerra, Oliveira & Santos 2003). Em 1999, com base nesse projeto de lei, foi lançada uma Lei Estadual (13173/1999), nomeada Programa de Incentivo ao Desenvolvimento do Turismo Potencial da "Estrada Real" ou Programa ER (Assis 2006). Este é considerado o primeiro programa de desenvolvimento turístico do país centrado no conceito de ER que envolve simultaneamente muitos municípios, estados e diferentes segmentos do turismo, tais como ecoturismo, turismo de aventura, turismo histórico/cultural e rural (Barbará, Leitão & Fontes Filho 2007).

Este Programa ER seria implementado de forma descentralizada, com a participação de agências estatais, municípios e do setor privado (Assis 2006). Houve um Decreto (41205/00) regulamentando a Lei (13173 /1999), determinando que a Secretaria de Turismo do Estado de Minas Gerais TURMINAS (que atualmente é a SETUR) deveria ser a principal agência líder do Programa ER e o Produto ER assistido por um conselho consultivo composto por 12 membros nomeados pelo Governador (Guerra, Oliveira & Santos 2003). Inicialmente, o Programa ER se baseava na política do Circuito Turístico, que estava em formação naquela época (Assis 2006). A partir desta proposta inicial, o foco era que cada parte do Produto ER pudesse ser liderada por seu respectivo Circuito Turístico, como descrito anteriormente, esta idéia inicial mudou ao longo do tempo. Entretanto, o Programa ER ainda é considerado o mais importante programa de turismo do Estado de Minas Gerais e é fortemente apoiado pelo governo federal.

A ER Produto

A idéia de ER como produto turístico é semelhante a outro utilizado no turismo de peregrinação: a rota "Caminho de Santiago" (em inglês: The Way of St. James) localizada na Espanha (Barbará, Leitão & Fontes Filho 2007). ER como produto turístico ou como destino no Brasil é um conjunto de caminhos históricos devidamente identificados (Guerra, Oliveira & Santos 2003). Como resultado, a Estrada Real brasileira foi desenvolvida e dividida em três grandes Caminhos. Dois caminhos são historicamente definidos como o "Caminho Antigo" e o "Novo Caminho", respectivamente. O primeiro, começando em Paraty, e o segundo, no Rio de Janeiro. Os dois Caminhos se unem nos arredores de Ouro Preto e emergem como um único, conhecido como o Caminho do Diamante para Diamantina

(Instituto Estrada Real 2012) (ver Figura 1.1). O produto ER cobre assim três grandes caminhos e suas variantes, alcançando inclusive áreas fora de Minas Gerais (por exemplo, Estados do Rio de Janeiro e São Paulo). Atualmente, o produto ER tem 1.600 km de comprimento e cobre 80.000 quilômetros quadrados (Instituto Estrada Real 2012). A idéia é que o produto ER possa ser percorrido a pé, a cavalo, de bicicleta ou motocicleta (Instituto Estrada Real 2012).

O Produto ER e o Programa ER ganharam importância e interesses amplos dentro do Estado de Minas Gerais. Por um lado, esta importância aumentou as expectativas de diversos setores e partes interessadas em termos de investimento potencial a ser feito na região (Almeida 2009; Ministerio do Turismo do Brasil 2006). Por outro lado, tanto o Produto ER quanto o Programa ER tornam-se mais vulneráveis a receber interferências e pressões, de uma ampla gama desses interesses, tais como políticos, econômicos e ambientais (Barbosa 2005; Guerra, Oliveira & Santos 2003). Por exemplo, foram estabelecidas novas variantes para a estrada principal para acomodar novas cidades (Guerra, Oliveira & Santos 2003). Não é uma surpresa que no início do Produto ER quase todos os municípios quisessem ser incluídos, a fim de ganhar prestígio e acessar recursos financeiros. Ao mesmo tempo, a inclusão de cidades sem critérios históricos poderia levar o Produto ER a perder o foco e a identidade (Barbará, Leitão & Fontes Filho 2007).

Estes diversos interesses também chamaram a atenção de uma das mais poderosas organizações privadas do Estado de Minas Gerais, a Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG) (Sanna 2012). FIEMG é a entidade representativa de todos os tipos de indústria para o estado e atua em defesa de seus interesses locais e nacionais. A FIEMG também atua através de câmaras setoriais, que são importantes fóruns de integração para empresários que se reúnem em torno de interesses comuns. As câmaras são formadas por sindicatos da mesma cadeia produtiva, por exemplo, o turismo, que se reúnem para discutir interesses comuns (Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais 2015). A FIEMG criou o IER para participar da gestão do Produto ER e do Programa ER (Barbara et al, 2007). Não é uma surpresa que esta iniciativa tenha resultado em um forte debate entre as definições de papéis de várias organizações em torno do Programa e do Produto (Guerra, Oliveira &

Santos 2003). Alguns desses debates permanecem. Entretanto, hoje existe um amplo consenso de que o IER é o líder desta estrutura de governança privada (Guerra, Oliveira & Santos 2003).

O Instituto Estrada Real (IER)

Em 1998, o Sr. Eberhar Hans Aichinger ocupou a presidência da Câmara da Indústria Turística da FIEMG (Assembleia Legislativa Minas Gerais 2000). Eberhard era um entusiasta do Programa e Produto ER (Oliveira & Queiroz 2008). Ele começou a articular suas idéias sobre este produto turístico tanto internamente (FIEMG) quanto externamente em esferas públicas. Como consequência desta articulação, em 1999, a FIEMG decidiu criar o Instituto Estrada Real (IER) a fim de organizar e liderar o Produto e Programa ER e Eberhard tornou-se o primeiro CEO do IER (Oliveira & Queiroz 2008). O IER foi criado como uma ONG privada sem fins lucrativos pela FIEMG, que dá espaço físico e suporte técnico ao IER. A missão do IER é "liderar o desenvolvimento turístico integrado na área do entorno da Estrada Real de forma sustentável, promovendo experiências boas e inesquecíveis para os turistas e criando oportunidades de negócios para a indústria mineira" (Instituto Estrada Real 2012). Para alcançar esta missão, o IER organiza e promove o produto ER em direção à demarcação (através de ícones especiais) de todos os eixos principais da estrada, diagnósticos de potencial turístico e melhoria da infraestrutura e do marketing (Instituto Estrada Real 2012).

Devido à extensa área geográfica do produto ER - 199 cidades, 169 cidades em Minas Gerais (22 cidades na filial de Ouro Preto), com 1.600 km de extensão, cobrindo 80.000 quilômetros quadrados (ver Figura 1.1) - o IER criou seis setores: (i) Destino, responsável pela geração de informações e dados sobre os caminhos da Estrada Real; (ii) Produtos, responsável pelo monitoramento dos pacotes de viagem formatados pelos operadores e vendidos pelas agências de viagem; Produtos, responsável também pelas tendências de mercado e segmentos turísticos emergentes; (iii) Serviços, responsável pelo relacionamento, treinamento e qualificação das empresas de turismo dentro da ER; (iv) Promoção, responsável pela promoção do destino; (v) Projetos, responsável pelo desenvolvimento de

projetos turísticos na ER e os consultores fornecidos pelo IER para outras empresas e instituições; e (vi) Agências Regionais (ver Figura 3.3).

Figura 3.3 - Organograma do IER

Fonte: Sanna (2012) e Web site: <http://www.institutoestradaareal.com.br/>

Além disso, o IER criou cinco Filiais Regionais para melhor administrar suas atividades e iniciativas em toda a região (Instituto Estrada Real 2012). The Regional Branches are Catas Altas, Diamantina, Ouro Preto, Serra do Cipó, and Tiradentes (Figure 3.3). Existe a intenção de criar algumas filiais regionais, como Juiz de Fora, São Lourenço, Carrancas, Paraty ou Petrópolis (Sanna 2012). O IER mantém em cada Filial Regional um graduado em turismo como gerente e um estagiário como pessoal, que são os interlocutores com as cidades. A sede da Ramo Regional de Ouro Preto está localizada na cidade de Ouro Preto, que compreende 22 municípios (Martins 2006), incluindo os sete municípios comuns da ACO.

O IER tem atividades de marketing bem desenvolvidas que incluem ampla divulgação de informações turísticas, incluindo websites, publicações em revistas especializadas em turismo, mapas, guias, distribuição de folhetos para agências de viagem e operadores

turísticos, e participação intensiva em feiras e exposições (Martins 2006). O IER também criou algumas iniciativas de marketing inovadoras para vincular a marca Produto ER a várias marcas de turismo não tradicionais, incluindo os carros esportivos FIAT. Para obter apoio financeiro, o IER estabeleceu parcerias com instituições financeiras e empresas privadas, incluindo o Banco Nacional do Brasil, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Coca-Cola e MasterCard, entre outras instituições (Martins 2006). De acordo com a SETUR, a ER é o produto turístico mais importante do estado de Minas Gerais (SETUR 2015). O IER demonstra um alto grau de perspicácia comercial e um forte compromisso de trabalhar com as estruturas e processos estabelecidos pela entidade matriz, a FIEMG. Como consequência, o IER é amplamente caracterizado como um modelo de governança liderado pelo mercado porque representa predominantemente a participação do setor privado da FIEMG.

3.5 Conclusão

O amplo contexto discutido neste capítulo ajuda a explicar os problemas do conceito de liderança nas RTOs brasileiras e, em particular, na CSR. É possível aprender da história brasileira que o país sempre foi colonizado com base em suposições de ambição e exploração. Além disso, de todos os regimes, o legado predominante foram os modelos centralizados e autoritários de governança. O exemplo final deste legado culminou com a instalação do regime militar no país durante 21 anos (1964-1985). Durante este período, houve uma completa restrição das liberdades políticas e qualquer participação comunitária foi negada.

Uma estrutura clara de governança do turismo pode melhorar valores como objetivos compartilhados, comunicação e compartilhamento de poder, administração sobre o destino e equilíbrio das relações regionais de poder (Timur & Getz 2009; Valente, Dredge & Lohmann 2014b). É possível observar, a partir da evolução da governança do turismo no Brasil, que o país tem sido capaz de produzir várias leis, planos, programas e organizações relacionadas à governança do turismo. Entretanto, a mera criação de programas, como o PRT, ou organizações, como as RTOs, não significa necessariamente que os princípios de

boa governança e boa capacidade de liderança serão automaticamente estabelecidos (Guerra et al, 2003). Além disso, no Brasil há muitas organizações de turismo criando uma mistura confusa de organizações (e seus acrônimos), e operando sem uma definição clara de seus papéis. Isto resulta em problemas de coordenação intersetorial e interinstitucional (Barbara et al, 2007).

Olhando para a CSR, é possível identificar algumas tensões e contradições chaves. Por exemplo, na forma como foram criadas duas estruturas de governança, ou pela forma como a FIEMG criou uma ONG (o IER) para liderar o desenvolvimento turístico em uma grande área territorial com o apoio do SETUR. Por outro lado, oportunidades também podem ser observadas a partir dessas diferentes estruturas de governança. Tanto o IER quanto a ACO possuem diferentes capacidades e oportunidades para liderar o turismo regional. Entretanto, a liderança na CSR requer uma consideração particular devido ao contexto ambíguo no qual o poder é compartilhado entre múltiplos interesses concorrentes. Estas observações serão examinadas com mais detalhes nos capítulos 5, 6 e 7. Entretanto, primeiro, é necessário apresentar que tipo de estratégias (métodos) este estudo tem utilizado para obter diferentes perspectivas de liderança na CSR.

Capítulo 5 – METODOLOGIA

4.1 Introdução

Este capítulo fornece uma explicação das abordagens metodológicas adotadas na pesquisa referentes aos desafios, oportunidades e capacidades das duas RTOs liderarem a CSR. Este capítulo começa justificando o propósito exploratório deste estudo (Seção 4.1). A Seção 4.2 propõe uma ontologia e epistemologia particular que informará o paradigma interpretativo discutido na Seção 4.3. A abordagem abdução deste estudo é explicada na Seção 4.4. A Seção 4.5 apresenta o estudo de caso comparativo e embutido. A Seção 4.6 descreve e justifica os métodos utilizados para a coleta de dados, que incluem o uso de entrevistas semi-estruturadas. Ela também delinea as considerações éticas do estudo. A Seção 4.7 apresenta a análise dos dados, que inclui a organização dos dados, códigos iniciais, temas e revisão dos temas. As conclusões são apresentadas na Seção 4.8.

4.2 Ontologia e Epistemologia

Este estudo é exploratório. Os estudos exploratórios são comuns no turismo por pelo menos duas razões. Primeiro, o turismo ainda é um campo novo em comparação com outros como os negócios e a sociologia. Em segundo lugar, o turismo é um fenômeno em constante mudança (Veal 2006). Os estudos exploratórios são particularmente úteis quando não se conhece ou mesmo se dispõe de informações suficientes. De acordo com Köche (1997), há casos, como este estudo, que não apresentam um sistema de teorias e conhecimentos desenvolvidos, mas que ainda são de grande utilidade nas ciências sociais. Nesses casos, é necessário identificar a natureza do fenômeno e apontar as características essenciais das variáveis em estudo, o que significa que se deve fazer uma abordagem inicial a um problema desconhecido.

As preocupações com a liderança em destinos regionais têm sido levantadas na literatura sobre turismo (Dredge & Jenkins 2003; Jackson & Murphy 2006; Jenkins 2000). Essas preocupações incluem a falta de pesquisa sobre liderança e a falta de consistência nas estruturas e abordagens de pesquisa (Hristov, Zehrer & Laesser 2015; Pechlaner, Kozak & Volgger 2014; Valente, Dredge & Lohmann 2015; Zehrer et al. 2014). Devido a estas circunstâncias e à finalidade e objetivos deste estudo, o tipo de informação requerida por esta pesquisa foi predominantemente exploratória (Jennings 2010; Patton 2002).

Como foi dito no Capítulo 2, este estudo conceitualiza a liderança em destinos regionais como um processo social no qual as RTOs estão tentando liderar enquanto imersas em contextos políticos, históricos, sociais e econômicos complexos. Assim, eles precisam desenvolver múltiplas relações (Uhl-Bien & Ospina 2012) com diferentes setores e atores, para realizar esta tarefa. Dentro destas intrincadas relações, existem diversos e diferentes interesses, pontos de vista e objetivos envolvidos (Beritelli & Bieger 2014; Uhl-Bien & Ospina 2012), que levanta questões relativas à distribuição de poder e recursos (Tosun 2000). Portanto, a liderança em destinos regionais é um fenômeno que pode gerar diferentes perspectivas a partir das interações entre os atores sociais (Hacking 1999). Neste sentido, a liderança não é vista como uma verdade objetiva à espera de ser revelada através de uma investigação precisa e positivista (Astley 1985; Jennings 2010). Ao contrário, a liderança é uma realidade construída através de um processo social no qual os significados são negociados (Fairhurst & Grant 2010). A capacidade de uma RTO liderar não pode ser moldada e controlada por relações causais sob uma realidade previsível ou através de leis e verdades universais (Jennings 2010). Este estudo procura entender a liderança através do aprendizado de como indivíduos e organizações a entendem e praticam em uma determinada região (Berger & Luckmann 2001). Como resultado, uma das hipóteses filosóficas subjacentes a esta pesquisa é que a liderança é baseada em relações cujo processo é construído pela sociedade sob a influência de forças e valores sociais, culturais, políticos e econômicos (Lincoln, Lynham & Guba 2011).

A postura epistemológica promulgada pelo positivismo vê a relação entre o pesquisador e os participantes como independente um do outro, sendo o papel do pesquisador o de um

observador neutro (Willis, Jost & Nilakanta 2007). No entanto, neste estudo, as relações entre o pesquisador e os participantes foram ricas em significados em torno do fenômeno da liderança, e esses significados não nasceram puramente de construções mentais (Lincoln, Lynham & Guba 2011). Ao contrário, os significados sobre liderança foram o resultado das interações entre os processos mentais anteriores e as características da capacidade de liderar (Saccol 2009; Veal 2006). Como resultado, a postura epistemológica do positivismo não foi utilizada neste estudo.

Em comparação com o paradigma crítico, este estudo entende que a liderança é construída socialmente de uma forma fluida para uma dada situação (Neuman 2006). Este estudo reconhece que os contextos sociais afetam as interações individuais e organizacionais, por exemplo, através de arranjos estatais e institucionais. Entretanto, os atores sociais também são capazes de examinar o que acontece ao seu redor e de negociar e escolher como agir em função de sua interpretação, ajudando assim a moldar a sociedade (Fairhurst & Grant 2010). Por este motivo, as questões de poder neste estudo estão presentes, mas em uma delimitação mais leve, dado o desejo de concentrar a atenção no que se espera dos líderes e nos papéis que os atores do destino podem atribuir a eles (Fournier & Grey 2000). Neste sentido, a orientação do estudo difere da orientação crítica, que entende a sociedade como o resultado final, e não sua causa, das interações entre os atores (Johnson & Onwuegbuzie 2004) e procura desmascarar o domínio (Bispo 2010; Goulding 1999) bem como para enfatizar uma postura emancipatória (Alvesson & Deetz 2006).

As suposições ontológicas e epistemológicas discutidas nesta seção situam este estudo no paradigma interpretativo e posição construcionista relacionada, como explicado na próxima seção.

4.3 O Paradigma Interpretativo e Posição Construcionista

Esta pesquisa está situada no paradigma interpretativo e posições relacionadas, tais como social construcionista (Veal 2006). Há vários aspectos que influenciaram a decisão de

examinar a liderança em destinos regionais sob o paradigma interpretativo e a posição construcionista.

A ciência social interpretativa tem suas raízes nos trabalhos do sociólogo Max Weber (1864-1920) e dos filósofos Wilhelm Dilthey (1833-1911) e Henrich Rickert (1863-1936). Neuman (2011 p.102) define a natureza do paradigma interpretativo como:

[...] a análise sistemática da ação socialmente significativa através da observação direta e detalhada das pessoas em ambientes naturais, a fim de chegar a entendimentos e interpretações de como as pessoas criam e mantêm seus mundos sociais.

O paradigma interpretativo procura encontrar significados sobre o fenômeno a partir dos pontos de vista dos atores sociais (Willis, Jost & Nilakanta 2007). O objetivo é compreender o complexo mundo da experiência vivida do ponto de vista daqueles que vivem (Schwandt 1994). Isso significa que o objetivo final do paradigma interpretativo é compreender o significado social, considerando os contextos histórico, social, cultural, econômico e político do fenômeno em estudo. O paradigma interpretativo também visa descobrir significados através da observação da relação entre os diferentes atores sociais (Neuman 2006), porque é útil adquirir um conhecimento profundo dos fenômenos ou experiências turísticas relacionadas ao mundo empírico, onde existem múltiplas realidades para explicar os fenômenos (Jennings 2010). Neste sentido, o conhecimento sobre capacidade de liderança baseado em conversas reflexivas entre os participantes (atores de destino) e o pesquisador dentro de um contexto concreto, como dentro da CSR, pode ser compreendido (Camargo-Borges & Rasesa 2013). Este diálogo precisa ser um processo interativo contínuo, onde o foco está em múltiplas realidades regionais que podem ser compartilhadas, permitindo a cocriação de novas realidades. Estas múltiplas realidades podem ser traduzidas através da inclusão de muitas pessoas de muitos setores, dando uma variedade de maneiras de olhar para uma situação (Gergen, McNamee & Barrett 2001). Como resultado da adoção dessas múltiplas realidades, o ponto de vista dos atores sociais sobre a capacidade das RTOs de liderar a CSR, pode ser capturado (Jennings 2010; Willis, Jost & Nilakanta 2007).

O paradigma interpretativo inclui a posição social construcionista (Jennings 2010; Losekoot & Wright 2012; Neuman 2006; Osmer 2008). Uma posição distintiva do paradigma interpretativo é que a realidade é criada e mantida socialmente (Searle, JR 1995). Significa que esta posição é diferente do "construtivismo" que se concentra na questão das mentes individuais e de seu processo cognitivo (Burr 2015; Gergen 1985). A posição social "construcionista" centra a atenção no mundo da construção social do sentido e do conhecimento (Schwandt 1994; Young & Collin 2004). Gergen (1985) rotulou como "social construcionista" porque este termo reflete melhor a noção de que o mundo que as pessoas criam no processo de intercâmbio social é uma realidade particular, ou em suas próprias palavras: "os termos pelos quais o mundo é entendido são artefatos sociais, produtos de intercâmbios historicamente situados entre as pessoas" (Gergen 1985, p.267). Este estudo enfoca a geração coletiva de significado, tal como moldada pelas convenções de linguagem (Schwandt 1994), e adotou a posição social construcionista porque reconhece que a capacidade das RTOs de liderar é um processo social complexo, construído coletivamente e mantido pela sociedade.

4.4 Abordagem Abdutiva

Uma abordagem abdutiva é diferente de uma simples mistura de abordagens dedutiva e indutiva (Neuman 2006; Stone & Thomason 2003). Uma abordagem abdutiva está entre um teste um tanto dedutivo de suposições e uma construção indutiva de teorias e expectativas (Flach & Kakas 2000). Uma abordagem abdutiva está relacionada a fornecer uma explicação plausível baseada em descobertas empíricas, das quais o pesquisador não tinha evidências claras ou uma estrutura comum (Van de Ven & Johnson 2006). Neste sentido, Dubois e Gadde (2002) afirmam que a estrutura em evolução direciona a busca de dados empíricos. Observações empíricas podem resultar na identificação de questões imprevistas, porém relacionadas, que podem ser mais exploradas em entrevistas ou por outros meios de coleta de dados (Neuman 2006). Estas observações podem trazer uma necessidade adicional de redirecionar a estrutura teórica atual através da expansão ou mudança do modelo teórico (Dubois & Gadde 2002). Este "movimento" para frente e para trás a partir de uma abordagem abdutiva promove uma maior compreensão tanto da teoria quanto dos fenômenos empíricos

(Neuman 2006). A pesquisa está constantemente se retrazando, para frente e para trás de forma iterativa e recorrente, usando documentos, observações, entrevistas ou a literatura, entre o que é desconcertante e uma possível explicação para isso (Rhodes 2015). O pensamento do pesquisador é assim concebido, em um curso inferencial, desde a revelação até sua possível explicação (Schwartz-Shea & Yanow 2012).

4.5 Estudo de Caso Embutido e Comparativo

Um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real (Baxter & Jack 2008; Yin 2009). Este estudo visa explorar a liderança como um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto factual representado por uma região de destino, a CSR. O estudo de caso tende a produzir explicações ou interpretações complexas sob a forma de uma trama ou narrativa desdobrável sobre uma unidade em particular (Neuman 1997). Por este motivo, a pesquisa de estudo de caso investiga um ou um pequeno conjunto de casos, focando muitos detalhes dentro de cada caso e o contexto, permitindo uma ligação com as ações dos indivíduos com os processos estudados (Gerring 2006; Yin 2009). Este foco no processo ajuda a revelar como uma questão evolui ou como se desenvolve uma relação social (Neuman 2006). Tais revelações são possíveis porque a lógica por trás de um estudo de caso é demonstrar como as forças sociais em geral moldam e produzem resultados em ambientes particulares (Ragin & Becker 1992). Esta pesquisa foi enriquecida com a utilização de um estudo de caso, uma vez que isso permitiu:

- exploração aprofundada de casos específicos, dando detalhes das duas RTOs;
- a ligação de idéias abstratas e processos complexos, tais como governança e liderança, com a realidade e especificidades dos casos;
- o surgimento de evidências sobre liderança e governança, retratando histórias reais dos desafios e oportunidades das duas RTOs;
- elaborações holísticas sobre todo um processo, considerando todos os contextos envolvidos na CSR e nas RTOs; e
- múltiplas perspectivas e interpretações de diversos setores e atores do turismo.

É importante reconhecer que o conceito de "caso" em si pode ser complexo (Ragin & Becker 1992). Um "caso" é limitado ou ilimitado no tempo e no espaço e é frequentemente conhecido como uma "unidade", como um indivíduo, grupo, organização, evento ou uma unidade geográfica (como neste estudo) ou mesmo uma nação inteira (Neuman 2006). Além disso, um caso é parte de algo possível de agrupar - é um tipo ou espécie, a partir do qual é possível desenvolver conhecimento sobre semelhanças e diferenças (Gerring 2004; Neuman 2006). Esta pesquisa selecionou uma região geográfica específica composta de sete cidades e municípios, como sendo "o caso" (ver Capítulos 1 e 3). Este conjunto de sete cidades e municípios, geograficamente bem definidos, é a unidade de estudo de caso deste estudo, onde o foco é o fenômeno da capacidade de duas RTOs de liderar.

Um estudo de caso incorporado é uma unidade de estudo de caso que contém mais de uma subunidade de análise (Yin 2009). A vantagem de ter dois subcasos embutidos (ou sub-unidades) é estabelecer comparações fortes e robustas e contrastes entre eles (Baxter & Jack 2008; Eisenhardt 1989). Yin (2009) aponta que quando um fenômeno pode ser estudado utilizando mais de um caso, a evidência é muitas vezes considerada mais convincente. Nesta tese, isso significa que fazer uma comparação entre as capacidades de duas RTOs para liderar esta região comum e as semelhanças e diferenças entre estas sub-unidades (a ACO e o IER) amplia as questões, expõe fraquezas e oferece explicações alternativas para as relações causais (Baxter & Jack 2008; Eisenhardt 1989; Neuman 2006).

De acordo com Yin (2009), a abordagem de estudo de caso comparativo é um método adequado para o estudo de processos que envolvem uma análise holística. Significa que um estudo de caso comparativo e profundo é usado para compreender um fenômeno da vida real, incluindo importantes condições contextuais do mesmo e o estudo de como as pessoas agem e interagem dentro de seu ambiente natural (Larsen 2010). Os resultados da pesquisa comparativa podem ajudar no desenvolvimento de estratégias e processos de consulta à comunidade. Além disso, em um estudo de caso incorporado, o aspecto comparativo pode não se limitar a questões de casos cruzados, mas envolver múltiplos comparativos dentro de cada caso particular (Larsen 2010). Por este motivo, o uso de subcasos contrastantes dentro de um único caso aumenta a possibilidade de identificar as

variações do fenômeno (Baxter & Jack 2008; Miles & Huberman 1994). Nesta pesquisa, a unidade de estudo de caso corresponde à área geográfica da CSR e representa os sete municípios. As subunidades embutidas a serem comparadas neste caso são as duas RTOs (ACO e IER) e suas respectivas áreas geográficas, como mostrado na Figura 4.1.

Figura 4.1 – O Caso e os Sub-Casos

Fonte: Adaptado a partir de Yin 2009, p.59

Para alcançar múltiplas perspectivas e interpretações das duas RTOs e dos diversos setores e atores do turismo geograficamente localizados dentro da região do estudo de caso, este estudo adotou estratégias particulares para a coleta de dados que são detalhadas na próxima seção.

4.6 Coleta de Dados

De acordo com Hardy e Bryman (2004), a pesquisa de estudos de caso deve empregar métodos mistos de coleta de dados. A coleta de evidências empíricas e a criação de entendimentos sobre liderança foram realizadas utilizando pesquisas secundárias e entrevistas semi-estruturadas e aprofundadas (Guba 1990; Heron & Reason 2008; Jennings 2010; Patton 2002). A pesquisa secundária e as entrevistas em profundidade estão ligadas à

posição sócio-construcionista adotada por este estudo. Além disso, para reforçar as conclusões e em consonância com a abordagem abduativa, este estudo empreendeu tanto a pesquisa secundária quanto as entrevistas em várias etapas (Yin 2009). Foram coletadas informações dos executivos das RTOs e dos atores envolvidos em ambas as RTOs, em relação às características dos acordos de governança das RTOs e à capacidade das duas organizações de liderar o turismo regional. A justificativa para esta abordagem está na capacidade que ela oferece de obter níveis mais altos de análise e diferentes percepções sobre o fenômeno (Bryman & Bell 2015).

4.6.1 Estudo Documental de Dados Secundários

As informações documentais são relevantes para cada estudo de caso, e uma gama mais ampla de informações documentais fica disponível para os pesquisadores (Oates 2005). Assim, esta abordagem pôde ser amplamente utilizada para gerar informações sobre a CSR e as RTOs (Yin 2009). Ambos as RTOs têm sites na Internet, declarações de política formal e relatórios anuais disponíveis. Além disso, as análises de documentos das duas RTOs e das outras organizações foram úteis porque permitiram a este pesquisador obter os nomes, linguagem e palavras dos participantes (Creswell 2003). A análise documental foi útil, por exemplo, para confirmar a importância e a relevância de cada ator antes de conduzir os possíveis entrevistados e organizar e conduzir entrevistas. Além disso, após cada entrevista, algumas informações fornecidas pelos entrevistados poderiam ser exploradas mais a fundo, utilizando pesquisas on-line na Internet.

O estudo documental continuou durante o processo de coleta de dados, e foi útil em todas as etapas desta pesquisa (Yin 2013). Yin (1994) argumenta que a coleta de dados na pesquisa de estudo de caso é geralmente de natureza orgânica e é frequentemente realizada em paralelo a outras formas de coleta de dados. O estudo documental de dados secundários apontou que os principais informantes deste estudo foram os CEOs das duas RTOs (ACO e IER). Depois de todas as informações possíveis coletadas através da área de trabalho dos dados secundários, o próximo passo foi obter acesso aos informantes-chave deste estudo a fim de obter os dados primários.

4.6.2 Obtendo Acesso aos Informantes-chave

Os principais atores em virtude de suas posições formais e por estarem bem informados sobre o assunto foram informantes essenciais no âmbito da CSR (Punch 2005). Entretanto, ter acesso a executivos, como presidentes e CEOs de instituições, pode ser uma tarefa difícil, pois é provável que essas pessoas estejam atarefadas e muito ocupadas (Feldman & Chuang 2005). Além disso, as organizações podem desconfiar das intenções do pesquisador e muito tempo é gasto participando de entrevistas (Bryman 2013). Para minimizar estas questões, o processo de acesso aos CEOs da ACO e IER envolveu diferentes estratégias, como explicado abaixo.

No final de 2012, o anterior co-supervisor deste doutorado (Professor Associado Gui Lohmann) aproveitou sua viagem ao Brasil para realizar uma reunião informal e pessoal com o CEO do IER. O objetivo principal deste contato pessoal era compreender melhor a estrutura e o funcionamento do IER. Além disso, durante esta reunião, o co-supervisor convidou esta RTO a participar desta pesquisa como um dos estudos de subcasos. Este convite foi aceito e o CEO demonstrou o desejo de participar deste projeto. Em janeiro de 2013, enviei um e-mail ao CEO da ACO, e após dar uma explicação sobre o objetivo da pesquisa, convidei a ACO a fazer parte do segundo estudo de subcaso. A CEO da ACO expressou sua vontade de participar deste estudo.

Com estes contatos iniciais concluídos, enviei aos CEOs da ACO e IER por e-mail um pré-notificação inicial com uma declaração de informação anexa para este estudo (Dillman et al. 2009). Estes documentos reforçaram o objetivo da pesquisa, forneceram alguns detalhes sobre o processo de entrevista e explicaram o quanto sua participação seria valiosa. Foi dada a garantia de que esta pesquisa fazia parte de um estudo independente (PhD) e que era seu direito de se retirar a qualquer momento sem justificativa. A resposta de ambos os CEOs foi positiva em relação a sua participação. A partir daí, os detalhes das entrevistas foram acordados e encaminhados no final de janeiro de 2013.

Na entrevista, os CEOs das duas RTOs foram solicitados a indicar quais indivíduos e

organizações do setor público, privado e terceiro setor, como membros ou associados de suas RTOs, eles consideravam os atores regionais mais importantes. Esta técnica foi bem recebida pelos CEOs, e eles forneceram vários nomes úteis e organizações que provavelmente participariam desta pesquisa. Para minimizar o viés, foram utilizadas as seguintes técnicas de seleção para escolher nomes/organizações dentre as duas listas fornecidas pelos CEOs.

- análise utilizando dados secundários do estudo documental relativos a cada um dos indivíduos e organizações fornecidos para determinar sua real importância;
- comparação das duas listas de nomes buscando semelhanças sobre os nomes e organizações; e
- adoção de uma técnica de amostragem com “bola de neve” (veja Biernacki & Waldorf 1981) para garantir uma mistura de representantes públicos, privados e do terceiro setor.

Após este processo, uma lista de participantes foi selecionada para entrevistas nas Rodadas 1 e 2 (ver Tabela 4.1). A lista compreendia uma gama diversificada de organizações, cidades e setores. Ao todo havia oito participantes de RTOs, oito participantes do setor público, nove participantes do terceiro setor, oito participantes do setor privado e três participantes externos à CSR. A Tabela 4.1 apresenta uma visão geral completa, mas breve, dos participantes.

Tabela 4.1 - Visão Geral dos Participantes

Rodada	Cidade	Cobertura	Posição Organiz.	Setor	Tipo de Organização
1	Belo Horizonte	Regional	CEO	RTO	ONG
1	Belo Horizonte	Regional	CEO	RTO	Associação
1	Belo Horizonte	Nacional	Gerente	Externo	Agência de Desenvolvimento
1	Belo Horizonte	Estadual	Gerente	Externo	Departamento de Turismo do Estado
2	Belo Horizonte	Regional	CEO	RTO	ONG
2	Belo Horizonte	Regional	CEO	RTO	Associação
2	Belo Horizonte	Regional	Diretor	Externo	Desenvolvimento de negócios sociais
1	Ouro Preto	Regional	Gerente	RTO	ONG
1	Ouro Preto	Local	Diretor	Privado	Hotel
1	Ouro Preto	Local	Presidente	Terceiro	Associação
1	Ouro Preto	Local	Secretario	Publico	Departamento Municipal de Turismo
1	Ouro Preto	Local	Presidente	Privado	Hotel
2	Ouro Preto	Local	Secretario	Publico	Departamento Municipal de Turismo
2	Ouro Preto	Regional	Gerente	RTO	ONG
2	Ouro Preto	Regional	CEO	Terceiro	Agência de Desenvolvimento
2	Ouro Preto	Regional	Diretor	Terceiro	Associação
1	Mariana	Local	Gerente	Publico	Departamento Municipal de Turismo
1	Mariana	Local	Diretor	Privado	Agência de viagens
1	Mariana	Regional	Presidente	Terceiro	Associação
2	Mariana	Local	Secretario	Publico	Departamento Municipal de Turismo
2	Mariana	Local	Presidente	Terceiro	Associação
2	Mariana	Local	Diretor	Privado	Hotel
2	Rio Acima	Local	Diretor	Privado	Empresa de trem turístico
2	Rio Acima	Local	Secretario	Publico	Departamento Municipal de Turismo
2	Rio Acima	Local	Diretor	Terceiro	Conselho Local de Turismo
1	Itabirito	Local	Diretor	Privado	Restaurante
2	Itabirito	Regional	Presidente	RTO	Associação
2	Itabirito	Local	Presidente	Terceiro	Associação
2	Itabirito	Local	Secretario	Publico	Departamento Municipal de Turismo
1	Itabirito	Regional	Presidente	RTO	Associação
2	Ouro Branco	Local	CEO	Terceiro	Agência de Desenvolvimento
2	Ouro Branco	Local	Gerente	Privado	Hotel
2	Ouro Branco	Local	Secretario	Publico	Departamento Municipal de Turismo
2	Congonhas	Regional	CEO	Terceiro	Associação
2	Congonhas	Local	Diretor	Privado	Agência de viagens
2	Congonhas	Local	Secretario	Publico	Departamento Municipal de Turismo

4.6.3 Considerações Éticas

O benefício potencial desta pesquisa provavelmente superaria qualquer risco de dano ou desconforto aos participantes (Stake 2013). A confidencialidade foi uma preocupação ética central em todas as áreas desta pesquisa, principalmente no contexto da pesquisa organizacional (Cassell 2009). Cinco estratégias-chave foram utilizadas para mitigar os riscos.

Primeiro, o trabalho de campo não foi realizado até que a pesquisa proposta tivesse recebido autorização ética do Comitê de Ética em Pesquisa em Humanos (HREC) da Southern Cross University, e somente então a pesquisa foi realizada conforme descrito nas condições de aprovação. Número de aprovação ECN-12-290.

Em segundo lugar, foi importante que os participantes e as organizações que eles representam fossem desidentificados e que todas as referências de nome próprio fossem removidas. Somente dados não rastreáveis foram apresentados na tese. A preservação da privacidade e identidade de todos os participantes foi primordial e de suma importância neste estudo.

Em terceiro lugar, e-mails foram enviados individualmente para minimizar o risco de que detalhes pessoais fossem compartilhados entre os participantes potenciais. Antes da entrevista, cada participante foi informado através de uma folha de informação (ver Apêndice 3) sobre o objetivo e a natureza desta pesquisa. Este documento foi enviado por e-mail aos participantes e foi solicitado que fosse lido mais uma vez no início das entrevistas presenciais. O mesmo procedimento foi seguido com o Formulário de Consentimento Livre e Esclarecido (veja o Apêndice 4). Além disso, as informações de contato para o pesquisador, supervisores de doutorado e o tutor da Fundação CAPES (Ministério da Educação do Brasil) foram fornecidas a todos os respondentes. Não houve necessidade de viagem para os participantes. As entrevistas foram realizadas em um horário e local conveniente para os participantes, que geralmente era em seus escritórios. Nenhum incentivo financeiro foi fornecido aos participantes e a participação foi voluntária.

Em quarto lugar, os participantes foram conscientizados de seu direito de se retirar da participação na pesquisa em qualquer momento sem repercussão. Somente o pesquisador e seus supervisores de doutorado tiveram acesso às gravações da entrevista. Todo o material empírico coletado foi desidentificado antes da análise e todo o material coletado foi acondicionado em um arquivo seguro no computador pessoal do pesquisador. Os participantes estavam envolvidos apenas em entrevistas. A pesquisa não envolveu a participação de grupos vulneráveis e nenhuma pessoa com menos de 18 anos de idade foi entrevistada.

Finalmente, todas as informações (dados) coletadas foram armazenadas separadamente e não vinculadas às transcrições desidentificadas. Esta pesquisa respeitou todos os participantes, tendo em devida consideração suas crenças, costumes e herança cultural, e as leis locais. Os processos seguidos para recrutar participantes e entrevistá-los respeitaram o contexto sócio-cultural dos participantes.

4.6.4 Entrevistas em Profundidade, Semi-estruturadas

A entrevista em pesquisa é uma ferramenta metodológica tradicional e popular na pesquisa em ciências sociais (Alvesson & Ashcraft 2009) e, ao mesmo tempo, está em alinhamento com a pesquisa interpretativa (Willis, Jost & Nilakanta 2007). O objetivo principal da entrevista é descobrir coisas que os pesquisadores não conseguem descobrir sozinhos (Stake 2013). Além disso, as entrevistas permitem o acesso a grandes quantidades de dados em um curto período e permitem que o pesquisador esclareça pontos obscuros imediatamente (Marshall & Rossman 1999). Foram usadas entrevistas face-a-face semi-estruturadas para permitir uma maior familiaridade com o fenômeno, as pessoas e a própria região (a CSR). Estas entrevistas foram baseadas em relatos verbais de realidades sociais, permitindo que o pesquisador se envolvesse com o participante através de uma conversa de uma forma mais não-estruturada (Jennings 2010).

O objetivo da entrevista aprofundada e semi-estruturada é permitir uma interação fluida entre entrevistador e entrevistado (Wengraf 2001), onde o entrevistador tem uma idéia sobre as

questões e uma lista de tópicos relevantes usados como guia, sem necessariamente usar uma ordem definida para as perguntas (Jennings 2010). De acordo com Geertz (1973) e Riege (2003), O uso de entrevistas aprofundadas e semi-estruturadas pode facilitar ao pesquisador a coleta de dados "ricos" e explicações profundas sobre o fenômeno. Esta riqueza é possível devido à relação de confiança construída entre o pesquisador e os participantes.

As entrevistas em profundidade, semi-estruturadas, estão ontologicamente e epistemologicamente mais alinhadas com o paradigma interpretativo adotado por esta pesquisa (Jennings 2010). Além disso, entrevistas aprofundadas e semi-estruturadas podem revelar múltiplas realidades e pontos de vista, permitir que a coleta de dados ocorra de forma fluida, e permitir o esclarecimento em um ambiente de entrevista mais descontraído (Neuman 2006). De acordo com este pensamento, a entrevista aprofundada e semi-estruturada apoia a natureza exploratória e qualitativa desta pesquisa e ajuda os participantes a revelar suas próprias idéias para posterior exploração por parte do pesquisador (Willis, Jost & Nilakanta 2007). Entrevistas em profundidade e semi-estruturadas podem ser usadas para introduzir o tema e o propósito da pesquisa aos entrevistados e então as perguntas da pesquisa podem fluir fazendo perguntas pré-planejadas de maneiras que se adaptem à discussão (Rubin & Rubin 2011). Um bom exemplo destas questões foi a Ferramenta de Discussão Interativa (IDT) desenvolvida especificamente para esta pesquisa (ver Seção 4.6.6).

Houve duas rodadas de entrevista - Rodada 1 e Rodada 2. As razões para a utilização de duas rodadas foram:

- para estar mais familiarizado com os participantes e a região (CSR) - Rodada 1;
- estar alinhado com a abordagem abdução que apoia o uso de duas ou mais rodadas;
- para testar o conjunto de perguntas da Rodada 1;
- para melhorar o conjunto de perguntas da Rodada 2; e
- para obter todas as informações necessárias para construir a Ferramenta de Discussão Interativa (IDT) utilizada durante a Rodada 2.

4.6.5 Rodada 1 de Entrevistas

A Rodada 1 das entrevistas foi realizada no Brasil, durante janeiro e fevereiro de 2013, em português. Na primeira rodada, entrevistas semi-estruturadas com os primeiros 14 participantes, incluindo os 2 CEOs, 1 presidente e 1 gerente das duas RTOs (n=4) foram realizadas utilizando um conjunto de perguntas pré-planejadas. Após essas quatro primeiras entrevistas, os outros 10 atores do turismo foram entrevistados, incluindo representantes do setor privado (n=3), setor público (n=2), terceiro setor (n=3) e especialistas externos (n=2). A tabela 4.2 mostra a distribuição das entrevistas da Rodada 1. O conjunto de questões utilizadas como guia durante a Rodada 1 está anexado no Anexo 1.

Tabela 4.2 - Rodada 1 de Entrevistados

Tipo de ator de turismo	Características	Número
RTOs	Participantes das duas RTO	4
Setor privado	Organizações privadas de turismo (por exemplo, agência de viagens, hotel, transporte turístico, etc.)	3
Setor público	O chefe do departamento municipal de turismo	2
Terceiro setor	Associações, ONG	3
Especialista externo	Agências de desenvolvimento	2
Total		14

A duração da entrevista mais curta foi de 30 minutos, enquanto a mais longa foi de 2 horas. Cada entrevista foi realizada frente a frente em um horário e local adequado ao participante. A maioria das entrevistas foi realizada no escritório dos participantes. Cada entrevista foi gravada digitalmente.

Após a conclusão das entrevistas da Rodada 1, surgiu uma idéia para uma ferramenta mais interativa alinhada com a abordagem abdução, para uso em entrevistas da Rodada 2. A lógica por trás desta idéia foi o refinamento das observações preliminares e descobertas das entrevistas da Rodada 1 e o desenvolvimento de uma ferramenta capaz de suscitar maior compreensão das observações preliminares, descobertas e informações.

4.6.6 A Ferramenta de Discussão Interativa

Com base na experiência de conduzir as entrevistas da Rodada 1, observou-se que algumas melhorias poderiam ser feitas durante a próxima rodada de entrevistas. Essas melhorias foram pensadas inicialmente em termos de:

- melhorar o foco das perguntas;
- economia de tempo através da prevenção de conversas improdutivas;
- oportunidade para os participantes visualizarem os principais conceitos envolvidos;
- o entrevistado fornecer o conhecimento aprendido no decorrer da entrevista; e
- a oportunidade para o entrevistado escrever ou redigir algo nos papéis apresentados.

Com base nessas necessidades de aperfeiçoamento, foi desenvolvida uma Ferramenta de Discussão Interativa (IDT) para ser aplicada durante o Segundo Round de entrevistas (ver Apêndice). A IDT foi uma "coprodução de conhecimento" onde tanto o participante quanto o entrevistador, ao refletir sobre as observações e descobertas iniciais, estavam discutindo e construindo mais percepções em suas próprias interpretações sobre liderança. O objetivo desta IDT era fornecer aos participantes o que já era conhecido sobre a capacidade das duas RTOs de liderar na região.

A IDT foi impressa em seis páginas A4 com um conjunto de diagramas representando as questões e os problemas planejados. A fim de obter os melhores resultados desta técnica, cada um dos diagramas foi explicado aos entrevistados no início das entrevistas. Ao olhar para os diagramas, os entrevistados tiveram a oportunidade de responder verbalmente e, ao mesmo tempo, se quisessem escrever alguma informação ou insight em torno dos diagramas. Esta técnica tornou a conversa entre entrevistador e entrevistados mais interativa e objetiva, estava de acordo com a natureza qualitativa desta pesquisa e permitiu que os participantes expusessem suas próprias idéias através da IDT.

Para obter feedback sobre a validade do IDT, os participantes foram solicitados a fornecer um comentário sobre esta técnica. Abaixo estão alguns dos comentários dos participantes:

Você contextualizou bem a questão da liderança dentro de diagramas fáceis. Certamente, isso tornou nossa conversa muito mais fácil porque você usou a ferramenta de uma maneira muito didática. (# 15 entrevista)

Você me fez refletir, o que foi muito bom. Durante a entrevista, eu pensava: "Estou refletindo sobre algumas coisas que nunca tive tempo de fazer". (# 16 entrevista)

O método [IDT] ajudou muito a nossa conversa, porque sou uma pessoa visual e prática ... Eu achei [IDT] ótima ... Facilitou a compreensão do que você estava querendo. (# 18 entrevista)

Ela (IDT) ajudou e orientou nosso pensamento. Não perdemos o foco, e ela manteve a conversa focalizada. Eu achei fantástico. (# 21 entrevista)

Muito bom. Você transmitiu conhecimentos que eu não possuía. Eu gostei muito. (# 26 entrevista)

Identifiquei que havia uma troca de conhecimentos. Talvez eu tenha aprendido mais com você do que você comigo. (# 31 entrevista)

Dos 22 participantes perguntados, 20 relataram que a IDT foi de fato uma ferramenta útil, que facilitou o processo de compreensão mútua, comunicação e aprendizagem, através de uma ferramenta visual e envolvente. Do ponto de vista do entrevistador, a IDT foi uma ferramenta relevante para coletar as informações de forma fluida e organizada. A implicação do uso da IDT resultou em um rico conjunto de material coletado, e provou ser uma estratégia metodológica útil.

4.6.7 Rodada 2 de Entrevistas

A Rodada 2 de entrevistas ocorreu no Brasil em outubro e novembro de 2013. Como explicado na seção anterior, na Rodada 2, 22 entrevistas aprofundadas e semi-estruturadas foram conduzidas utilizando a Ferramenta de Discussão Interativa. Primeiro, os 4 CEOs das duas RTOs foram novamente entrevistados (n=4). Depois, da lista inicial estabelecida durante a Rodada 1, outras 18 entrevistas foram conduzidas com participantes do setor público (n=6), setor privado (n=4), terceiro setor (n=7), e um especialista externo (n=1).

As entrevistas na segunda rodada duraram de 50 minutos a 1 hora e 20 minutos e foram realizadas pessoalmente em um horário e local adequados a cada participante, que para a maioria estava em seu escritório. Cada entrevista foi gravada digitalmente.

Tabela 4.3 - Rodada 2 de Entrevistados

Tipo de ator turístico	Características	Número
RTOs	Os CEOs das duas RTO	4
Setor privado	Organizações privadas de turismo (por exemplo, agência de viagens, hotel, transporte turístico, etc.)	6
Setor público	O chefe do departamento municipal de turismo	4
Terceiro setor	Associações, ONGs	7
Especialista externo	Departamento de turismo do Estado e agência de desenvolvimento	1
	Total	22

No intervalo das entrevistas de 30 a 36 em ambas as rodadas, observou-se que as respostas dos participantes às mesmas perguntas haviam se tornado repetitivas. Com base no fato de que nenhuma informação adicional relevante estava sendo adicionada a esta pesquisa, ou seja, o ponto de saturação tinha sido alcançado, foi determinado que as entrevistas poderiam ser concluídas naquele ponto (Guest, Bunce & Johnson 2006).

Em geral, tanto a primeira como a segunda rodada de entrevistas correram bem, e não houve problemas maiores. Ao mesmo tempo, a maioria dos participantes demonstrou que estava feliz em participar deste estudo. Algumas notas foram feitas pelos entrevistados na IDT. Essas notas foram comentários ou impressões feitas durante a conversa e ajudaram tanto no processo de codificação dos temas quanto no esclarecimento de algumas respostas.

4.7 Análise de Dados

Os dados primários coletados para esta pesquisa são predominantemente qualitativos, exigindo o uso de técnicas analíticas qualitativas (Flyvbjerg 2004). Normalmente, a pesquisa qualitativa fornece grandes quantidades de dados coletados, e é necessário encontrar uma

maneira eficiente e rigorosa de tratá-los (Denzin & Lincoln 2011; Miles & Huberman 1994; Yin 2013). No entanto, não há uma técnica definida a ser seguida.

Este estudo adotou uma análise temática das entrevistas em profundidade e semi-estruturadas para criar o significado de liderança em um destino regional (Braun & Clarke 2009; Gibbs 2008). A análise temática foi utilizada para identificar e analisar padrões do conjunto de dados com o objetivo de produzir temas importantes relacionados com os objetivos deste estudo. O mecanismo adotado para analisar as transcrições foi a análise temática em seis etapas proposta por Braun e Clarke (2009). As seis etapas são: organizar dados; gerar códigos iniciais; organizar temas preliminares; revisar temas; definir e nomear temas; e produzir o relatório. Este processo ajudaria a garantir rigor e fluidez no tratamento de todos os dados coletados (Braun e Clark 2009).

4.7.1 Organização dos Dados

Todas as entrevistas foram gravadas usando um gravador digital Sony e organizadas inicialmente através do software Sound Organiser Ver.1.1.1. As gravações das entrevistas foram transcritas literalmente, usando o software Express Scribe do reprodutor de áudio. A técnica textual foi aplicada para obter um entendimento profundo. Eu transcrevi a maioria das entrevistas para me familiarizar com os dados (Braun & Clarke 2009). Apenas uma pequena parte, 10 entrevistas da segunda rodada, foram enviadas a um transcritor profissional.

Foi dado mais um passo para garantir a qualidade das transcrições. Todas as transcrições foram impressas e eu as examinei enquanto escutava as gravações de áudio originais, para encontrar possíveis erros nas transcrições. Uma vez que as transcrições foram revistas, elas foram inseridas no software QSR NVivo versão 10.0. Este software foi utilizado para melhorar a análise dos dados e minimizar os vieses humanos (Bazeley & Jackson 2013) e útil para armazenamento, acesso, gerenciamento e análise detalhada do material textual (Braun & Clarke 2009; Yin 2013). Por exemplo, este software inclui ferramentas que podem

descobrir padrões e significados para as respostas da pesquisa (Bazeley & Jackson 2013; Richards & Richards 1994).

Como conheço tanto o português (meu primeiro idioma) quanto o inglês, foi desnecessário traduzir as transcrições para o inglês e um falante nativo foi abordado para verificar a transcrição em português para garantir a qualidade. As transcrições foram deixadas no idioma original para codificação, e apenas as citações utilizadas foram traduzidas para o inglês. Uma vez no NVivo, as transcrições foram relidas, e as notas e idéias iniciais foram tiradas através do software para codificação futura.

4.7.2 Códigos Iniciais

Após um período de familiarização com os dados, ocorreu o processo de geração dos códigos iniciais "estruturais" e "acionados por dados". Os códigos "estruturais" foram criados através do NVivo de acordo com os objetivos da pesquisa e com base na ênfase e abordagem de um foco particular de investigação para este estudo (por exemplo, perguntas planejadas na Rodada 1 e a Ferramenta de Discussão Interativa na Rodada 2). A criação destes tipos de códigos estruturais é um passo comum adotado para ajudar a organizar e gerenciar os dados (Braun & Clarke 2009). Por exemplo, para explorar dentro das transcrições os desafios e oportunidades que, segundo os entrevistados, as duas RTOs estão enfrentando, foi criado um código estrutural geral, chamado "CONTEXTO". Sob este código, foram criados cinco sub-códigos, a saber, "Econômico", "Político", "Histórico", "Social" e "Outro". Comecei então a identificar sentenças ou parágrafos relacionados aos sub-códigos, através do processo de leitura cuidadosa de cada uma das 36 transcrições. A identificação foi facilitada pela utilização de algumas ferramentas no software. Por exemplo, foi possível fazer consultas através de uma busca de texto por palavras, frases ou conceitos similares exatos e codificar automaticamente todos os itens encontrados. Assim, o processo de seleção, movimentação ou inserção das frases no NVivo foi feito com base nas ferramentas de codificação do software NVivo.

Os códigos "orientados por dados" foram gerados de forma semelhante. Este tipo de dados é produzido a fim de revelar questões de interesse que surgem dos dados (Bazeley 2009). O NVivo foi usado para gerar consultas para ver as palavras que ocorreram com mais frequência. Quando uma palavra relevante, frase, ou mesmo um novo tema potencial em uma entrevista era encontrado, era possível usar uma consulta de pesquisa de texto para ver se ela aparecia em outras entrevistas e, em caso afirmativo, codificar automaticamente o conteúdo. Por exemplo, a palavra "mobilização" foi frequentemente encontrada ao longo das transcrições. Executando uma busca de texto para ver esta palavra revelou que ela apareceu em 80% das transcrições (n=24), e em 12 destas transcrições, esta palavra apareceu mais de 10 vezes. Com base nesta evidência, foi possível realizar uma análise mais aprofundada e construir um código em torno do tema "mobilização". Isso significa que alguns códigos orientados por dados foram identificados e verificados através de sua ocorrência repetitiva. Este processo foi a etapa fundamental da análise de dados porque permitiu a captura da idéia central dos dados com características semelhantes (Gibbs 2008). Uma vez construídos os códigos estruturados e orientados por dados, eles poderiam ser refinados, fundidos em códigos similares ou mesmo removidos. Este tipo de técnica visava focalizar o processo de codificação e facilitar a análise posterior. Após a elaboração dos códigos iniciais, os temas podiam ser organizados.

4.7.3 Temas

Os códigos iniciais previamente identificados foram organizados em temas preliminares. Por exemplo, inicialmente, os códigos foram organizados em 19 "nós", sendo o nome que a NVivo atribuiu a cada código. Eles foram analisados com base na conexão entre si e conexões agrupadas em várias categorias fundamentadas para gerar temas. A idéia era combinar os nós em um tema predominante (Braun & Clarke 2009). Dezenove nós foram organizados em 5 temas: (i) desafios e oportunidades do contexto; (ii) metas de turismo da região; (iii) relacionamento entre seguidores e RTOs; (iv) acordos de governança dos RTOs; e (v) capacidades dos RTOs para liderar. Braun e Clarke (2009) consideram que este processo combinado tem benefícios em dar sentido às relações entre códigos, temas e

diferentes níveis dos temas. No final deste processo, poderia ser formado um tipo de tema "guarda-chuva" com os respectivos subtemas.

Além da busca de padrões, contrastes e discrepâncias, permaneci atento às histórias que surgiram em torno das interpretações dos participantes sobre as capacidades das RTOs para liderar a CSR (Deschambault 2011). Por exemplo, a forma diferente que os participantes entenderam (ou interpretaram) a capacidade das RTOs de liderar a CSR chamou a atenção para a importância do modelo de governança de cada RTO. Em relação aos temas, foi dado mais um passo relevante, como se segue na próxima seção.

4.7.4 Revisão de Temas

Esta etapa visa o aprimoramento dos temas e inclui a reflexão crítica de cada tema em relação a assuntos importantes, tais como relevância, falta de dados de apoio ou ter um significado muito amplo. Como foram abordados e por quem, foram de particular interesse durante esta etapa (Braun & Clarke 2009). Esta análise foi feita através da revisão dos temas em relação aos extratos da transcrição e do conjunto de dados como um todo. A codificação, a decodificação e a compilação foram realizadas várias vezes para garantir que os objetivos deste estudo tivessem sido abordados satisfatoriamente. Como resultado, foi obtida uma idéia clara das relações entre os temas e uma narrativa lógica das entrevistas. Por exemplo, foi possível observar que havia uma narrativa lógica a partir do tema "desafios e oportunidades" e, sucessivamente, através de todos os temas.

4.7.5 Definição e Rotulagem dos Temas

As definições dos temas foram então mais refinadas e seu papel na narração da história foi considerado (Braun & Clarke 2009). A idéia, neste ponto, era obter temas não muito complexos ou diversificados. No final deste processo, os rótulos dos temas foram construídos de forma concisa; entretanto, ainda são capazes de transmitir a essência do tema para os leitores. Por exemplo, os temas anteriores foram renomeados de acordo com os cinco

elementos de liderança, a saber: (i) contexto; (ii) objetivos; (iii) seguidores; (iv) estrutura organizacional; e (v) líderes.

O próximo e natural passo foi começar a escrever contando a história toda de uma maneira interessante para o leitor. As estratégias adotadas nesta etapa foram:

- para manter o texto conciso, articulado e consistente;
- para ir além da descrição;
- para abordar os cinco objetivos de pesquisa do estudo; e
- para selecionar as citações mais relevantes para ilustrar a história (Braun & Clarke 2009; Deschambault 2011).

4.8 Conclusão

Este capítulo explicou e justificou a adoção do propósito, ontologia, epistemologia, paradigma, abordagens e técnicas para investigar os desafios, oportunidades e capacidades das duas RTOs para liderar a CSR (Objetivos de Pesquisa 2). Ele justificou a adoção de uma investigação exploratória baseada no tema do estudo como sendo um fenômeno novo e subexplorado. A ontologia e a epistemologia que ressaltam este estudo é que a liderança é construída pela sociedade sob a influência de forças sociais, culturais, políticas e econômicas. Os significados são negociados entre e entre os atores sociais, e não através de um objeto estático positivista. O paradigma adequado a estas posições anteriores é o paradigma interpretativo porque procura encontrar significados sobre a liderança do ponto de vista dos atores sociais e consideração dos contextos histórico, social, cultural, econômico e político da CSR. Além disso, este estudo tem uma posição construcionista porque entende que a capacidade das RTOs de liderar é um processo social complexo, construído coletivamente e mantido pela sociedade.

Outra abordagem adotada neste estudo foi a abdução, onde uma estrutura inicial direcionou a busca de dados empíricos. Observações empíricas resultaram na identificação de questões imprevistas dignas de maior exploração em entrevistas ou por outros meios de coleta de

dados em um "movimento" para frente e para trás. Esta pesquisa foi enriquecida pela utilização de um estudo de caso comparativo e embutido dentro de um contexto factual representado por uma região de destino, a CSR. As evidências sobre liderança e governança são reveladas por histórias reais dos desafios e oportunidades de duas RTOs diferentes que foram amplamente comparadas. Para contar a história, 36 participantes foram selecionados de diferentes setores (por exemplo, público, privado, ONGs), cidades e posições organizacionais. Estes entrevistados participaram de entrevistas semi-estruturadas em profundidade na primeira rodada de coleta de dados. Na segunda rodada, a IDT foi utilizada e apoiada novamente por entrevistas semi-estruturadas de entrevistas. O estudo documental de dados secundários foi um método contínuo para apoiar e esclarecer todo o processo de investigação.

Este estudo adotou uma análise temática das entrevistas em profundidade, semi-estruturadas, para criar o significado de liderança em um destino regional. O processo de análise de dados foi apoiado pelo uso do software NVivo 10. O processo envolveu seis etapas-chave de organização de dados, elaboração de códigos iniciais, produção de temas, revisão de temas, definição e nomeação de temas, e produção do relatório final.

Estas estratégias de coleta de dados primários e secundários em conjunto permitiram que esta pesquisa ampliasse e aprofundasse a compreensão desta situação distinta em que duas RTOs compartilham a liderança da CSR. Os resultados da pesquisa e a discussão são apresentados nos próximos dois capítulos (Capítulos 5 e 6).

Capítulo 5 – RESULTADOS E DISCUSSÃO I

OS DESAFIOS, OPORTUNIDADES E CAPACIDADE DAS RTOS DE LIDERAR

5.1 Introdução

Este capítulo procura abordar dois objetivos de pesquisa. O primeiro é identificar os desafios e oportunidades comuns que a ACO e O IER estão enfrentando para liderar a CSR, e suas respectivas capacidades necessárias para liderar (Objetivo de Pesquisa 2). O segundo Objetivo de Pesquisa, abordado neste capítulo, diz respeito a como as teorias de liderança podem informar esses desafios comuns, oportunidades e respectivas capacidades exigidas das duas RTOs liderarem a CSR (Objetivo de Pesquisa 3).

Este capítulo está organizado em dois conjuntos de resultados. No primeiro conjunto (Seção 5.2.1 a 5.2.7), sete resultados relativos aos desafios comuns, oportunidades e capacidades das duas RTOs liderarem são reunidos e discutidos (Objetivo de Pesquisa 2). Além disso, este primeiro conjunto de resultados está ligado à teoria da liderança transformacional (Seção 5.2.8) (Objetivo de Pesquisa 3). No segundo conjunto (Seção 5.3.1 a 5.3.6), seis resultados alternativos dos desafios, oportunidades e capacidades comuns das duas RTOs para liderar são reunidos e discutidos (Objetivo de Pesquisa 2). Além disso, este segundo conjunto de resultados está ligado à teoria da liderança distribuída (Seção 5.3.7) (Objetivo de Pesquisa 3). A seção 5.4 completa as discussões apresentando como alguns dos desafios, oportunidades e capacidades de liderança dos dois conjuntos de resultados podem ser ligados à teoria da contingência (Objetivo de Pesquisa 3). Finalmente, a Seção 5.5 apresenta as conclusões. É importante reconhecer que parte deste capítulo, em particular os quatro temas relativos à capacidade de liderar, foi previamente apresentada em um trabalho publicado decorrente da pesquisa para esta tese (Valente, Dredge & Lohmann 2014a).

5.2 Resultados Vinculados à Liderança Transformacional

Os entrevistados forneceram suas percepções sobre as capacidades necessárias das duas RTOs liderarem o turismo na CSR. Destas percepções surgiram duas constatações recorrentes:

- L1 (capacidade de liderar 1): a capacidade de mobilização; e
- L2 (capacidade de liderar 2): a capacidade de produzir resultados concretos e visíveis.

Da mesma forma, os entrevistados forneceram suas percepções sobre os desafios e oportunidades que as duas RTOs estão enfrentando para liderar o turismo na CSR. Destas percepções surgiram cinco constatações recorrentes:

- C1 (desafio 1): desconfiança e isolamento entre os atores do turismo;
- C2 (desafio 2): fraca participação do setor privado;
- C3 (desafio 3): dependência de recursos;
- C4 (desafio 4): questões sociais; e
- O1 (oportunidade 1): metas compartilhadas (tipo de turismo, tipo de destino e tipo de turista).

A Tabela 5.1 mostra como os resultados descritos acima (desafios, oportunidades e capacidades de liderança) e a teoria da liderança transformacional estão integrados e organizados dentro das oito seções que se seguem.

Tabela 5.1 - Primeiro conjunto de resultados vinculados à liderança transformacional

Teoria da Liderança Transformacional		
Capacidade de	Desafio	Oportunidade
Mobilizar (L1)	Desconfiança e isolamento entre os atores do turismo (C1) Fraca participação do setor privado (C2)	Objetivos compartilhados (O1) (tipo de: turismo, destino e turista)
Produzir resultados concretos e visíveis (L2)	Dependência de recursos (C3) Questões sociais (C4)	

5.2.1 Capacidade de Mobilização (L1)

O primeiro tema ligado à liderança transformacional é a capacidade de mobilização. Como explicado no Capítulo 2, a capacidade de mobilizar é sobre encorajar e inspirar seguidores (por exemplo, atores de destino) e recursos (por exemplo, financeiros) em direção aos objetivos desejados e comuns (Dredge & Whitford 2011; Lord et al. 2009; McGehee, Kline & Knollenberg 2014; Tosun 2000). Vinte e sete participantes identificaram a capacidade de mobilizar seguidores (L1) como sendo uma capacidade significativa que as duas RTOs precisam apresentar para liderar na CSR. Os pontos de vista expressos por dois dos participantes resumem as vozes dos entrevistados, como segue:

A mobilização é difícil nesta região [a CSR] porque as pessoas não comparecem e não participam... A mobilização é a maior questão para todos os envolvidos com a governança do turismo. Por exemplo, as cidades da região não querem discutir seus problemas e sucessos com mais ninguém. Assim, o líder tem que ser capaz de trabalhar em torno destas formas de resistência. (*#03 Representante externo*)

Penso que um bom critério [para avaliar a capacidade de liderança] seria a capacidade de mobilizar as comunidades... Como este processo de mobilização e conscientização nunca termina, ele deve ser constantemente renovado, pois as pessoas vêm, vão e mudam. (*#12 Representante do setor público*)

Segundo os entrevistados, esta capacidade de mobilização inclui a capacidade de mobilizar seguidores de diferentes setores, tais como público e privado, bem como outros atores dentro das RTOs; a capacidade de mobilizar recursos (por exemplo, apoio financeiro e em espécie); e a capacidade de alavancar relacionamentos. As atividades das RTOs dependem do envolvimento dos atores do turismo. Sem este envolvimento é difícil construir uma identidade regional coerente em diversos contextos econômicos (Zahra 2011). Este tema também está de acordo com a necessidade das RTOs de promover valores de longo prazo que apoiem a sustentabilidade de um destino (Buhalis & Spada 2000; McGehee, Kline & Knollenberg 2014; Pechlaner, Raich & Fischer 2009). Entretanto, colocar em prática esses discursos de mobilização não é uma tarefa fácil por várias razões. As duas seções seguintes ilustram a dificuldade de mobilizar seguidores dentro da CSR, apresentando e discutindo

dois desafios, identificados pelos participantes, a saber (C1) desconfiança e isolamento entre os atores do turismo e (C2) fraca participação do setor privado.

5.2.2 Desconfiança e Isolamento entre os Atores do Turismo (C1)

De acordo com nove dos participantes, predominantemente do terceiro setor e externos, como resultado da exploração do ouro no período colonial do país (ver Capítulo 3), as pessoas da CSR acostumaram a esconder literalmente a riqueza (ouro) dos concorrentes. Um participante identificou este desafio desta maneira: "É uma região feita de pessoas que desconfiam de tudo e é difícil para nós chegarmos a essas pessoas e nos aproximarmos delas". (#03 *Representante do terceiro setor*). Outro participante comentou: "É muito interessante como as pessoas escondem as coisas umas das outras nesta região". É interessante ver como o período colonial do país, em particular, o contexto histórico da CSR, está impregnado nas pessoas [quando se refere aos mineradores que escondem o ouro]" (#02 *representante de RTO*).

Ao analisar as possíveis origens desta desconfiança, descritas pelos participantes no parágrafo anterior, outros participantes forneceram explicações diferentes. Por exemplo, um participante sugeriu que esta desconfiança é um tipo de "rejeição crítica" do engajamento com outros:

Se alguém da organização [turismo] "A" não gostar, por exemplo, do presidente da organização "B", ele ou ela só vai criticar, e não vai colaborar porque estão se rejeitando. Há esta confusão aqui nesta região. (#07 *Representante do terceiro setor*)

Um participante externo (#03) interpretou que esta desconfiança na região é baseada em um movimento histórico particular, que ocorreu no estado: "Aqui nesta região ainda prevalece a Conspiração Mineira [movimento histórico em busca da independência de Minas Gerais de Portugal]". Um representante da RTO (#02) reforçou esta idéia afirmando: "Em Ouro Preto e em outras cidades desta região, a Conspiração Mineira ainda não terminou. Você vai notar isto na região". Esta desconfiança exagerada entre os atores do turismo complica ainda

mais a tarefa de aumentar a confiança através de um diálogo empático e uma comunicação aberta (Beritelli & Bieger 2014) e assim complica a mobilização.

Outro participante apresentou uma perspectiva diferente para esta desconfiança, ou seja, o sucessivo mau desempenho de algumas organizações de turismo, como foi apontado:

O setor do turismo ainda é incipiente, mal organizado, frágil e vaidoso. Todas as vantagens [são concedidas] somente aos líderes de uma organização. [Entretanto] para aqueles que estão por perto [por exemplo, os seguidores], há poucas coisas. Aqueles investidos com poder e comando [líderes], obtêm todos os benefícios, [entretanto] para os membros [seguidores], poucas coisas. Este é o problema da liderança em Minas Gerais: a liderança é exercida, mas não é exercida em um sentido amplo, é exercida de forma mais restrita. (#18 Representante externo)

Além das razões já previstas para esta desconfiança e conseqüente dificuldade de mobilização dos atores, está a explicação contida dentro do contexto histórico da região. Como discutido no Capítulo 3, exploradores de Portugal e de várias partes do país vieram a esta região em busca de riqueza mineral. A exploração dos minerais nesta região vem sendo realizada há mais de três séculos. Além disso, esta exploração foi acompanhada pelo autoritarismo e clientelismo da colônia, durante o período colonial (1500-1822) (Pereira 2014). Assim, esta exploração contínua da riqueza mineral tem promovido uma atmosfera de desconfiança geral e desencorajado a participação em RTOs entre as pessoas da região. Os participantes das entrevistas perceberam esta desconfiança generalizada como uma reação contra a exploração e o autoritarismo (Holston 2008). Este desafio à liderança é derivado dos contextos históricos e culturais das RTOs, e é representado pelo elemento externo de liderança no Framework Conceitual (ver Capítulo 2).

Há um componente adicional, o "isolamento", que se desenvolveu devido à desconfiança generalizada entre os atores do turismo na CSR, o que também dificulta a mobilização. Isto é revelado por um representante do setor público na seguinte declaração:

Eles [atores do turismo] são muito "fechados". Talvez outras regiões não estejam tão fechadas como aqui nesta região. Portanto, quando tentamos mobilizar as pessoas ou aumentar a conscientização, percebemos que elas não confiam em nós. Este já é um problema que

se acumulou ao longo dos anos e é difícil quebrá-lo. (#03
Representante do setor público)

O termo "fechado" mencionado por este participante pode ser interpretado como sendo sinônimo de "isolamento". Como discutido no Capítulo 2, a liderança é um processo social, cuja construção se baseia nas relações entre as RTOs e os atores do turismo. As atividades das RTOs dependem do envolvimento dos atores locais e sem este envolvimento é difícil construir uma mobilização e um processo de liderança. Portanto, o baixo nível de confiança e comunicação entre os atores do turismo na CSR é um desafio para as RTOs em termos de fomentar e comunicar a compreensão compartilhada e os objetivos comuns, aumentando a confiança coletiva (Beritelli & Bieger 2014; Beritelli & Laesser 2011), e a mobilização dos atores do turismo (Lord et al. 2009). Um outro desafio que ajuda a explicar e ilustrar melhor o problema experimentado pelas RTOs na mobilização dos atores do turismo na CSR é o da "fraca participação do setor privado".

5.2.3 Fraca Participação do Setor Privado (C2)

Sete participantes, predominantemente os executivos das RTOs, do terceiro setor e representantes externos, levantaram outro tema recorrente. Eles identificaram uma forte falta de participação do setor privado, o que representa um grande desafio para a capacidade das RTOs de conseguir a mobilização deste setor. Um representante de RTO o expressou assim:

Cada setor deve estar representado no conselho [o Conselho Municipal de Turismo - COMTUR], e esta representação não está sendo preenchida. Estes atores do turismo [do setor privado] são distantes e quietos. Por exemplo, o setor hoteleiro não está devidamente organizado para nomear um representante para uma vaga na COMTUR, e precisamos mobilizar vários setores privados dentro da indústria do turismo, tais como hotéis, restaurantes, transportes... (#28 *Representante de RTO*)

Este entrevistado está discutindo a representação e participação em reuniões dos conselhos como sendo um importante instrumento utilizado pelos "líderes" para proporcionar engajamento e mobilização com outros setores (por exemplo, privado e terceiro). Entretanto, o engajamento é uma tarefa difícil sem a participação do setor privado nas reuniões, como

as do COMTUR, e nas reuniões correspondentes da ACO e do IER (Tosun 2000). Outro entrevistado destacou desta forma a fraca participação do setor privado:

Gostaria de ver o setor privado ocupando um lugar de destaque [em participação dentro das entidades]. O setor privado não preenche seu papel. Eles não participam... É necessário obter a participação dos empresários do setor privado para que eles possam preencher seu papel nesta cadeia produtiva do turismo... (#34 *Representante do terceiro setor*)

Alternativamente, três dos participantes apresentaram interpretações diferentes sobre a falta de participação do setor privado. Primeiro, um representante externo destacou como alguns empresários justificam sua ausência das entidades turísticas:

Algumas entidades [associações de turismo, etc.] vão a uma reunião de turismo [do setor privado] e dizem: "você está associado à nossa entidade? Venha, junte-se a nós, torne-se um membro"! [mas, o setor privado pensa:] "Oh, não participarei porque sei que esta entidade não acrescentará nada para o meu negócio". Portanto, este comportamento se reflete em toda a região. As entidades ainda estão tendo este estigma de beneficiar apenas alguns, e quebrar esta percepção não é fácil, é uma tarefa muito árdua. (#03 *Representante externo*)

Em segundo lugar, um representante de RTO apresentou outro motivo possível para a fraca participação do setor privado:

Vou dar um exemplo de associação, mas não vou nomeá-la para não me comprometer. Uma pessoa criou uma associação somente para ser eleita presidente dela. No início, pensamos que a pessoa tinha boas intenções, mas mais tarde, descobrimos que a pessoa estava buscando apenas sua candidatura para ser o prefeito da cidade... (#01 *Representante de RTO*)

Finalmente, um entrevistado do setor privado apontou a falta de legitimidade de algumas associações de turismo da região e como isso muitas vezes torna uma associação insustentável:

Penso que um problema geral é que existem muitas associações de turismo emergindo a partir de cima. Normalmente, deveria ser criada uma associação baseada na união dos empresários. Mas, muitas das associações são criadas de cima para baixo e, por causa disso, são fracas. Consequentemente, os empresários não acabam abraçando a idéia e as associações se tornam ainda mais fracas... É

como se alguém construísse primeiro um escritório sem sequer ter criado a empresa. (#6 *Representante do setor privado*)

Como foi apontado no Capítulo 2, a participação do setor privado em destinos regionais é fragmentada e carece de capacidade de organização (Murphy & Murphy 2004). Além disso, as relações entre os atores do turismo, incluindo o setor privado, são voláteis e as ações são motivadas mais pelo paroquialismo e pelo interesse próprio do que por interesses coletivos e compartilhados (Valente, Dredge & Lohmann 2014a). Esta constatação de falta de participação do setor privado nas RTOs em estudo é consistente com a constatação de estudos em outros países, tais como Inglaterra e Austrália (Dredge 2006; Dredge & Jenkins 2003; Saxena 2005). Estes estudos indicaram que o setor privado é geralmente fragmentado e os operadores individuais se concentram em seus próprios interesses. Além disso, o setor privado frequentemente exhibe a mentalidade de "free-rider" de não participar ou contribuir para as RTOs, mas aceitar os benefícios externos derivados das atividades e decisões das RTOs (Dredge & Jenkins 2003). De acordo com Gedikli (2009), um dos mais importantes desafios que os líderes da Turquia enfrentaram nos processos de planejamento participativo, foi a desculpa da falta de tempo. Dadas as conclusões acima, é claro que as RTOs enfrentam um forte desafio para atingir o nível de participação e, portanto, a capacidade de mobilização.

É evidente que o desafio C1 (desconfiança e isolamento dos atores do turismo) está fortemente relacionado com o desafio C2 (fraca participação do setor privado). O resultado desta relação interconectada é que "a desconfiança resulta em isolamento, o que por sua vez leva a uma falta de participação". Estes dois desafios inter-relacionados reduzem a capacidade das RTOs de mobilizar os atores do turismo dentro da CSR e resultam em uma tarefa de liderança ainda mais complexa. Os resultados parecem sugerir que as questões motivacionais dos atores do turismo estão intrinsecamente relacionadas às suas necessidades, por exemplo, de ver resultados práticos acontecendo. A próxima seção apresenta uma explicação mais completa desta necessidade.

5.2.4 Capacidade de Produzir Claramente Resultados Concretos e Visíveis (L2)

Outro tema ligado à liderança transformacional (ver Tabela 5.1) é a capacidade das RTOs de produzir claramente resultados concretos e visíveis (Bornhorst, Ritchie & Sheehan 2010). Vinte e quatro entrevistados (de 36) identificaram a capacidade de produzir claramente resultados concretos e visíveis (L2) como sendo uma característica chave da capacidade das RTOs liderarem dentro da CSR. Os entrevistados afirmaram que há uma forte tendência na região para "muita conversa e resultados limitados", especialmente resultados visíveis e claramente identificados: "Há muito 'blá blá blá' e pouca ação, poucas coisas concretas, muita conversa e muitas coisas pequenas... mas, na realidade, resultados concretos não acontecem" (#11 *Representante de RTO*). Os atores do turismo estão buscando menos discurso e mais ação. No entanto, isto não quer dizer que o aumento da ação levará necessariamente a melhores resultados. Um representante externo explica a relatividade dos "resultados" para diferentes atores e setores do turismo e a necessidade de priorizar as ações:

Por exemplo, se houver uma associação de taxistas que não possa oferecer benefícios aos taxistas, eles continuarão a trabalhar sozinhos. Nas associações de turismo [por exemplo, RTOs] é ainda mais difícil oferecer benefícios [ou resultados]. Por exemplo, ter visibilidade em um turismo justo, o que significa o benefício? O que o benefício significa para um prefeito, para uma empresa ou para um cidadão? Se o prefeito não vê resultados "políticos", ele não entrará [na associação]. O prefeito tem um curto prazo de validade [4 anos]. Portanto, o benefício para o prefeito é de muito curto prazo, o benefício para os empresários é outro, que pode ser curto, médio ou longo. Portanto, as RTOs precisam pensar de forma estratégica. (#18 *Representante externo*)

Segundo este entrevistado, as RTOs precisam saber que tipo de resultado concreto e visível (por exemplo, benefícios) cada setor está esperando da afiliação a uma RTO. Alguns setores podem esperar a implementação de políticas públicas, enquanto outros buscam desenvolver atrações turísticas. Como os recursos são limitados, as RTOs precisam priorizar e estrategiar suas ações para obter resultados. Outro problema é que mesmo agir estrategicamente não significa alcançar os resultados dentro do prazo desejado pelos atores do turismo. Para ilustrar esta situação, dois participantes assinalaram como é difícil perceber resultados a curto prazo (geralmente um ou dois anos neste contexto) no turismo. O primeiro disse que

"os resultados do turismo são a longo prazo [mais de dois anos, neste contexto]". (#14 *Representante do terceiro setor*). Outro participante completou este pensamento com: "Os atores do turismo querem resultados muito rápidos; entretanto, dentro do contexto do turismo, os resultados não são tão imediatos" (#04 *Representante do setor público*). Em um contexto regional onde os arranjos de governança são complexos, é uma tarefa desafiadora produzir resultados rápidos e tangíveis. O sucesso do turismo depende da conjunção de muitos fatores:

A gestão do turismo é muito complexa e depende de tudo o que funciona: a estrada, o acesso, o transporte, a segurança e seus recursos relacionados. Mas estes recursos não são somente nossos [isto é, do turismo], e todas estas infraestruturas públicas são básicas para que o turismo se saia bem. (#02 *Representante de RTO*)

Alguns autores já identificaram esta questão de recursos adequados e oportunos de financiamento do turismo apontados por este último participante. Beritelli e Bieger (2014) destacaram a importância das RTOs atraírem recursos quando, em tempos de escassez de recursos, esta pode ser uma das tarefas mais desafiadoras. Ladkin e Bertramini (2002) destacaram a importância de desenvolver produtos inovadores. d'Angella e Go (2009) complementam esta ideia ligando-a à necessidade de desenvolver uma boa estratégia de marketing. Os resultados visíveis e concretos que os atores do turismo buscam dependem de uma série de interconexões complexas envolvendo ações visíveis, prioridades, inovação e timing correto (Buhalis & Spada 2000; Ladkin & Bertramini 2002; Wilkinson & Young 2002).

Nas duas seções seguintes, a capacidade de produzir claramente resultados concretos e visíveis na CSR é analisada através da apresentação e discussão de dois desafios identificados pelos participantes, a saber, a dependência de recursos (C3) e as questões sociais (C4).

5.2.5 Dependência de Recursos (C3)

Vinte e sete participantes identificam a indústria de mineração como a mais importante fonte de riqueza para a região. Como avaliado por um representante de RTO:

Estamos no Quadrilátero Ferrífero [que é o nome dado a um grande território dentro do qual a CSR está inserida] e a indústria de mineração predomina como uma fonte econômica. Não podemos esquecer o minério porque nossa região é dependente da atividade mineradora. A produção mineral e a extração de minério abastecem nossas cidades. (#28 *Representante de RTO*)

A CSR está localizada em uma rica formação geológica chamada "Quadrilátero Ferrífero" (Fonseca, Fitzpatrick & McAllister 2013). No passado, a exploração do ouro era a fonte de riqueza, enquanto no presente, o ferro é a fonte da maior parte da riqueza econômica dentro da CSR. A economia da região depende fortemente da exploração do ferro, o resultado é que outras atividades econômicas, como o turismo, atraem menos recursos. Como declarado por outro participante:

Se somarmos todos os impostos arrecadados dentro das 52 atividades relacionadas ao turismo, não representará muito comparado com o que uma mina fornece à cidade de Ouro Preto, que é de até 22 milhões de reais a cada mês. Portanto, é muito dinheiro. (#24 *Representante do terceiro setor*)

A dependência de recursos da CSR da indústria de mineração cria uma falsa impressão de que a riqueza desta atividade durará para sempre e que nada precisa ser feito para desenvolver atividades econômicas alternativas, como a indústria do turismo (McKercher 2001). Como discutido no Capítulo 3, a teoria da dependência de recursos é útil para entender a dinâmica dos destinos (Bregoli & Del Chiappa 2013). Outro representante de RTO reforça a noção de dependência de recursos representada pela indústria de mineração na seguinte declaração:

Vou lhes dizer o que a indústria de mineração representa para a região. Em alguns dos municípios, a mineração representa mais de 70% da receita total do município. Portanto, você pode imaginar o que acontece quando uma mina é fechada em tal lugar, como aconteceu em 2008. (#16 *Representante da RTO*)

Enquanto alguns poderiam ver a riqueza derivada da indústria de mineração como uma oportunidade, sete participantes, principalmente representantes do terceiro setor ou externos, perceberam que a indústria de mineração também está impedindo o desenvolvimento de uma economia diversificada. Como mencionado no Capítulo 3, a CSR tornou-se viciada nos altos salários e receitas derivadas da indústria de mineração (Freudenburg 1992), e a obtenção

relacionada de bons resultados nas atividades turísticas. A complexa relação entre mineração e turismo se intensificou, pois os atores do turismo acreditam que a atividade de mineração se esgotará um dia. Assim, os atores argumentam que embora a indústria de mineração seja o apelo imediato do "hoje", somente um desenvolvimento gradual no turismo garantirá um "futuro" na região. A extração de recursos e a consequente dependência dela tem levado cada vez mais ao conflito entre o desejo de crescimento regional baseado no recurso econômico imediato (por exemplo, mineração) e as atividades turísticas e as preocupações ambientais (Che 2012).

Uma ilustração dos impactos ambientais causados pela indústria de mineração e que afetaram muito o turismo na CSR ocorreu em novembro de 2015. Na cidade de Mariana, no centro da CSR, foram derramados mais de 70 milhões de metros cúbicos de lama e resíduos de ferro da Barragem do Fundão quando esta desmoronou. A Samarco, uma joint-venture entre a brasileira Vale e a anglo-australiana BHP Billiton, é proprietária do local. No caminho do fluxo de lama tóxica, 18 pessoas perderam suas vidas, e mais de 1.200 foram forçadas a sair de suas casas. Aldeias inteiras, como Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, foram destruídas. A lama correu 663 km ao longo dos rios, atingindo o Oceano Atlântico onde afetou o ecossistema marinho dentro de uma grande área na qual as espécies marinhas se reproduzem. Trinta e cinco cidades no estado de Minas Gerais e quatro cidades no estado do Espírito Santo foram afetadas, e cerca de 1,2 milhões de pessoas foram impactadas pela falta de água (Porto 2016).

Em um segmento de notícias recentes (05/05/2016), a jornalista Raquel Freitas do portal de notícias G1 Minas Gerais (Freitas 2016), ao entrevistar líderes da indústria do turismo da cidade de Mariana, destacou que o movimento de turistas na cidade havia diminuído significativamente com uma redução de mais de 30% em termos de visitantes, e uma queda de mais de 50% na taxa de ocupação dos hotéis. Segundo a entrevistadora, os turistas pensam que, embora não seja assim, o centro histórico de Mariana também foi coberto por resíduos de mineração após a tragédia da Barragem do Fundão. Todas as evidências apontam para graves consequências para o turismo resultantes da tragédia causada pelas operações de mineração.

A dependência dos atores em relação aos altos salários e receitas fiscais proporcionados pela indústria mineradora, em termos de vício, significa que eles não desejam diversificar, já que aguardam o próximo boom (Freudenburg 1992). A citação seguinte reflete a situação complexa e tensa que ainda existe entre a indústria de mineração e a indústria do turismo:

Nossa luta [para aumentar o turismo] é muito mais difícil porque a mineração dá dinheiro, mas o turismo pode empregar muito mais trabalhadores. A mineração é o dinheiro na hora certa e no tempo certo nas mãos das pessoas, mas o resultado do turismo é a longo prazo. Muitos pensam que a cidade é muito rica e não precisa de turismo, e não vale a pena melhorar o turismo porque o turismo fornece uma poucos recuos hoje em dia. (#18 *Representante externo*)

Este representante externo apontou os desafios encontrados por qualquer líder turístico, indivíduo ou organização dentro da CSR que deseja convencer os seguidores de que a indústria do turismo poderia ser capaz de gerar resultados visíveis e concretos, tais como recursos financeiros similares aos gerados pela indústria de mineração. Outro participante ampliou este pensamento ao expressar o seguinte:

Sabemos que a economia da região ainda é dependente da mineração. Portanto, precisamos estar preparados para alguns anos à frente, quando o minério de ferro acabar. Sabemos que o turismo é uma atividade muito forte e que devemos preparar o destino e as pessoas para isso. (#34 *Representante do terceiro setor*)

Esta citação mostra que alguns atores do turismo estão cientes de que o impulso da mineração acabará expirando. Eles estão conscientes da necessidade de desenvolver uma visão de longo prazo para a região, como indicado por outro entrevistado: "Portanto, depende das escolhas que a administração da cidade fizer. O que eles querem? Somente crescimento, ou desenvolvimento?" (#33 *Representante do setor público*). A escolha do "crescimento" seria um critério imediato em termos de disponibilidade de dinheiro, enquanto a escolha do "desenvolvimento" representaria a sustentabilidade a longo prazo.

Segundo estes participantes do estudo, a dependência de recursos da CSR tem levado a uma má distribuição da riqueza nesta região. Os participantes percebem que a riqueza gerada pela atividade de mineração está distribuída de forma desigual entre a sociedade regional e indústrias como o turismo. De acordo com um participante: "A indústria de mineração não

gosta de colocar um centavo na atividade turística; pelo contrário, eles destroem as estradas e destroem tudo". (#15 *Representante de RTO*). Esta situação cria uma clara tensão entre os interesses da mineração e do turismo. Como outro participante afirmou:

As RTOs não estão convencendo as mineradoras a investir no turismo. Quando o projeto é sobre turismo, as mineradoras têm tendência a se retrair... Quando o projeto é sobre turismo, as mineradoras recuam. (#28 *Representante de RTO*)

Em resumo, as atividades turísticas precisam apresentar resultados concretos e visíveis para o turismo e outros atores. Embora a priorização dos recursos para o turismo seja fundamental para seu sucesso dentro da CSR, os recursos disponíveis estão centralizados em outra atividade (de mineração) que compete com o turismo. Outro desafio à capacidade das RTOs de produzir resultados concretos e visíveis são as "questões sociais", que são descritas abaixo.

5.2.6 Questões Sociais (C4)

Vinte e um participantes, principalmente representantes do grupo de RTOs e externos, destacaram que questões sociais como violência e exploração são um desafio que afeta a capacidade das RTOs de produzir resultados concretos e visíveis nas atividades turísticas.

De acordo com um participante:

Com o crescimento da indústria de mineração, várias questões se uniram que são muito prejudiciais para o bom desenvolvimento da região, incluindo o turismo: violência e exploração de mulheres e crianças. Estes problemas sociais são mascarados, não tratados e negligenciados pelo governo. Esta questão social traz um cenário muito perverso e desordenado. (#03 *Representante externo*)

Um representante de RTO reforçou este ponto de vista:

Durante algumas audiências públicas, uma boa parte do tempo é dedicada à discussão do aumento da criminalidade e da prostituição infantil em várias dessas cidades, incluindo Ouro Preto. São cidades que cresceram sem planejamento urbano. (#15 *Representante de RTO*)

Outra questão social é a força de trabalho não qualificada atraída pela indústria de mineração nesta região:

As pessoas têm expectativas de estarem preparadas para a mineração, mas esta indústria não absorve toda esta demanda, apesar de ser uma grande indústria regional. Devido à expansão da mineração, Itabirito tem problemas sociais com trabalhadores que vêm aqui em busca de emprego, mas a faixa salarial destes trabalhadores é muito baixa, e é apenas para trabalho temporário. Há uma falta de mão-de-obra qualificada disponível para a indústria do turismo porque a maioria deles são trabalhadores manuais. (#28 *Representante de RTO*)

Três participantes observaram que na CSR há um claro descompasso entre a percepção da oportunidade de emprego e os empregos disponíveis. O turismo não é percebido como uma opção de emprego alternativa atraente à mineração devido aos altos e atraentes salários oferecidos na indústria de mineração. Além disso, é difícil treinar pessoas com baixo nível de qualificação para trabalhar no turismo. Conseqüentemente, não há apenas um não-alinhamento de mão-de-obra e habilidades disponíveis no turismo, mas também um impedimento para atrair turistas por causa das questões sociais decorrentes do desemprego. Um participante expande o impacto da mão-de-obra na comunidade, comentando que questões como os altos salários aumentam os custos para todos e dizendo isso: "Esta população de trabalhadores flutuantes é uma questão complexa para qualquer cidade porque não é fácil de administrar socialmente". Portanto, eu acho que esta questão social deriva da indústria de mineração"... (#34 *Representante do terceiro setor*). As questões sociais foram identificadas como afetando negativamente a liderança das RTOs na CSR.

Os quatro desafios apresentados até agora na discussão (desconfiança e isolamento dos atores do turismo, fraca participação do setor privado, dependência de recursos e questões sociais) são os que, segundo os entrevistados, mais inibem a capacidade de mobilização e a capacidade de produzir resultados concretos e visíveis. Entretanto, os respondentes também foram capazes de apontar uma oportunidade que poderia ajudar as RTOs a mitigar estes desafios e, ao mesmo tempo, revigorar a capacidade das RTOs de liderar. Os participantes perceberam que esta oportunidade existe nos objetivos compartilhados dentro da CSR.

5.2.7 Objetivos Compartilhados (O1)

Os participantes identificaram três tipos de objetivos turísticos compartilhados na região, todos eles criando uma forte oportunidade para melhorar a capacidade das RTOs de liderar. Estes são:

- (i) tipo de turismo: histórico e, alternativamente, rural (21 participantes);
- (ii) tipo de destino: "Serras Gaúchas" e "Tiradentes" (15 participantes); e
- (iii) tipo de turista: "diferenciado" (12 participantes).

(i) *Tipo de Turismo: Histórico e Alternativamente Rural*

Vinte e um participantes identificaram que o turismo histórico é um objetivo comum em termos do tipo de turismo desejado na região por causa do patrimônio histórico da CSR. Três atores de diferentes setores representam as vozes desses participantes das seguintes formas:

A história [da região] é um elemento forte porque dá um caminho claro para a região, que é histórico e cultural. A história é a nossa âncora aqui... O elemento histórico é muito mais positivo que negativo... Nosso turismo se baseia na atração histórica. (#28 *Representante de RTO*)

O que mantém a sinergia entre estas cidades [da CSR], é o contexto histórico, quero dizer, são cidades do século XVIII, que reúnem todo um patrimônio histórico e cultural que se originou durante aquele século. (#24 *Representante do terceiro setor*)

Não podemos fugir desta realidade, nossas cidades pertencem a uma região histórico-cultural e, portanto, estamos naturalmente voltados para este tipo de turismo. Não podemos fugir deste tipo de turismo histórico, que é, em minha opinião, o ideal. No entanto, meu sonho é ter um turismo mais dinâmico, menos dependente de monumentos; um turismo que demonstre atividades paralelas com a história e a cultura. Um turismo dinâmico e modernizado, capaz de demonstrar uma relação entre os monumentos históricos, a história por trás deles, e nossa vida atual. (#08 *Representante do setor público*)

Esta constatação ilustra a importância e a força do patrimônio histórico para a CSR (Garrod & Fyall 2000). Como discutido no Capítulo 3, a CSR tem uma forte herança histórica que remonta ao século XVIII (1695-1789), quando o ouro foi descoberto, e houve um

considerável investimento português dentro da CSR. Somente este fato ajuda a definir uma forma natural de desenvolver atividades turísticas na região em torno do que foi herdado do passado (Bessière 1998). Conseqüentemente, esta descoberta está alinhada com o contexto histórico desta região e se enquadra bem no tipo de turismo atual que já existe nesta região. Entretanto, alguns entrevistados acreditam que devem ser desenvolvidas alternativas ao turismo histórico, mas isto apresenta alguns dilemas, como a forma de manter ou promover a sustentabilidade dos locais históricos (Fyall & Garrod 1998).

Três participantes apontaram uma perspectiva diferente do tipo de turismo desejado pela região, uma ligada ao apego emocional às atividades turísticas existentes (por exemplo, históricas) (McKercher 2001). Eles levantaram o turismo rural, que poderia complementar o turismo histórico, como explicado por esses dois participantes:

Meu sonho é que nossa região se torne um destino para o turismo rural no Brasil. Na verdade, o Brasil não tem um destino bem definido para o turismo rural. Se você quer visitar o turismo rural no Brasil, aonde você vai? Existem alguns lugares nos estados de "São Paulo", "Rio Grande do Sul", mas eles não podem ser considerados como destinos rurais. Nossa região aqui já é uma grande referência para o turismo histórico. (#29 Representante do terceiro setor)

Acredito que é possível combinar turismo histórico com turismo rural. Eles são o que nós temos e o que podemos oferecer. O turismo rural [por exemplo] está focado na natureza, e os recursos naturais aqui são muito bonitos. (#19 Representante do setor público)

Segundo estes participantes, o turismo rural enfatiza o potencial natural desta região e poderia ser combinado com o turismo histórico.

(ii) ***Tipo de Destino: "Serras Gaúchas" (um destino regional brasileiro) e "Tiradentes" (um destino municipal brasileiro)***

Quinze dos participantes indicaram o tipo de destino que desejam e acreditam ser o "ideal" para a região. Eles compartilham o desejo de se tornar o mesmo tipo de destinos brasileiros famosos, como o destino regional chamado "Serras Gaúchas" e um destino local chamado "Tiradentes". "Serras Gaúchas" foi apontado por 5 participantes como sendo um destino regional forte e bem desenvolvido do Sul do Brasil, como explicado por um participante:

Vejo que o tipo de destino como as Serras Gaúchas no sul do Brasil funciona bem. Cidades como "Gramado, Canela e Bento Gonçalves" entre outras deste destino regional, em particular, as cidades da região que se chama Uva e Vinho. Porque aqui em Itabirito [e na CSR], temos uma produção expressiva de cachaça ... Trouxemos algumas pessoas do destino regional das Serras Gaúchas, para um festival que organizamos, para obter suas experiências de um evento chamado: "Experiências de Sucesso, Lições do Sul", porque gostaríamos de desenvolver este mesmo tipo de destino. (#30 *Representante do setor público*)

Dez participantes apontaram para a cidade histórica de Tiradentes porque identificaram neste destino um claro engajamento entre os atores do turismo, como explicado por um representante do setor privado:

Porque [a cidade de] Tiradentes tem investido muito no turismo. Tiradentes é uma cidade que tem apenas algumas ruas no centro histórico e cerca de cinco mil habitantes... [Anteriormente] quando você ia para lá, Tiradentes era descuidada ... Hoje, eles revitalizaram tudo. A cidade é perfeita; um lugar bonito para onde se vai e que nos faz querer voltar de novo. O que faz a diferença é que todos [os interessados em turismo e a comunidade] veem o turismo como uma fonte de renda e todos lá têm uma visão muito ampla de como trabalhar juntos, não apenas dependendo da prefeitura... O setor privado lá [em Tiradentes] está mobilizado. (#35 *Representante do setor privado*)

Era evidente que estes quinze entrevistados não só admiraram a administração dos destinos indicados, mas também desejaram imitar o sucesso.

(iii) *Tipo de Turista: "Diferenciado"*

Doze participantes, principalmente dos setores público e privado, abordaram uma expectativa compartilhada em termos de um tipo ideal de turista, um que exibiria características particulares. Como explicou um participante:

Queremos um turista um pouco mais qualificado que forneça renda e mais lucro para as cidades, um turista que fique mais tempo, por exemplo, um turista que come em restaurantes. Esse turista permanece nesta região pelo menos, em média, três dias. Isso é o que chamamos de qualidade no turismo porque esse tipo de turista gasta dinheiro na cidade... Um turista que sabe valorizar e utilizar bem as atrações turísticas já existentes. (#25 *Representante do setor público*)

De acordo com este participante, este tipo de turista "ideal" para a região deve apresentar duas características principais: a) devem apreciar locais históricos e culturais, e b) devem ser capazes de gastar mais tempo e dinheiro dentro desta região. Outro participante nomeou este tipo de turista como um turista "qualificado" ou "diferenciado", enquanto outro participante o colocou desta forma:

Tipo diferenciado de turista que tem um nível cultural mais avançado. Diferente do típico "turista de praia" que traz sua própria comida e tal. Nossos roteiros são diferentes e não oferecem o que o "turista de praia" quer. (#35 *Representante do setor privado*)

Em contraste com as interpretações acima das metas compartilhadas, treze dos participantes apontaram que a articulação das metas turísticas da região está apenas começando, como explicado por um representante de fora:

Acho que os objetivos estão começando a se agrupar e, posteriormente, a se tornar compartilhados. Acho que os objetivos turísticos não são compartilhados na região como um todo... especialmente considerando os diferentes atores públicos, privados, terceiro setor e comunidade. Creio que as metas compartilhadas ainda não estão consolidadas. No entanto, percebo que há muito esforço de alguns atores do turismo para caminhar nessa direção. (#18 *Representante externo*)

A revisão da literatura para esta tese (Capítulo 2) indicou o desafio de estabelecer metas acordadas em destinos regionais porque os atores do turismo veem os problemas e soluções de forma diferente e priorizam metas diferentes (Pechlaner, Raich & Fischer 2009; Zahra 2011). Os valores dos atores envolvidos em um destino são diversos, e as relações entre os atores do turismo são voláteis e muitas vezes motivadas por interesses próprios em vez de objetivos compartilhados (Beaumont & Dredge 2010).

Em resumo, os resultados deste estudo sugerem que as RTOs poderiam aproveitar esta oportunidade (objetivos compartilhados) para mitigar os quatro significativos desafios (C1, C2, C3 e C4) apresentados nas seções anteriores. As observações iniciais sugerem que existe uma ligação particular entre esses desafios e oportunidades e a liderança transformacional.

A próxima seção discute, em particular, a aplicabilidade da liderança transformacional, conforme discutido na revisão da literatura (Capítulo 2).

5.2.8 Teoria da Liderança Transformacional Informando Desafios, Oportunidades e Respectivas Capacidades Requeridas das duas RTOs Liderarem

As evidências do primeiro conjunto de descobertas discutidas nas seções anteriores parecem apoiar duas idéias. A primeira idéia é que a teoria da liderança transformacional (Bass 1999; Burns 1978) poderia ser mais apropriado para lidar com os desafios de: (C1) desconfiança e isolamento entre os atores do turismo; (C2) fraca participação do setor privado; (C3) dependência de recursos e (C4) questões sociais em comparação com outras teorias de liderança. A segunda idéia é que a oportunidade de desenvolver objetivos compartilhados (O1) também está relacionada à liderança transformacional e poderia ser usada para melhorar duas capacidades das RTOs liderarem: (L1) capacidade de mobilizar os atores do turismo; e (L2) produzir resultados concretos e visíveis. Estas duas idéias são exploradas a seguir.

A capacidade de mobilização apoia as idéias de muitos autores (Buhalis & Spada 2000; Dredge & Whitford 2011; McGehee, Kline & Knollenberg 2014; Murphy & Murphy 2004; Pechlaner, Raich & Fischer 2009; Tosun 2000; Zmyslony 2014), que sugeriram que a capacidade das RTOs liderarem um destino é demonstrada por características de incentivo, inspiração e mobilização dos atores do turismo. Estas idéias estão em alinhamento com as características da liderança transformacional. A liderança transformacional ocorre quando líderes e seguidores se engajam para motivar uns aos outros com base em níveis mais elevados de aspiração e moralidade (Burns 1978). Na liderança transformacional, o que motiva os seguidores é a capacidade do líder de exaltar um objetivo comum, ou seja, um objetivo compartilhado pelo grupo. O papel do líder é estimular o interesse neste objetivo através dos valores compartilhados do grupo e não através de interesses pessoais e individuais. Assim, a relação entre os atores do turismo é mediada por uma causa comum, valores compartilhados e um entendimento considerado importante por todos.

Neste sentido, as características da liderança transformacional poderiam ser aplicadas para enfrentar os desafios, oportunidades e capacidades de liderança das seguintes formas:

- a mobilização dos atores do turismo (*a capacidade de liderar L1*) mostrando o alto nível de consequência das legítimas aspirações (*liderança transformacional*) empregando metas compartilhadas (*a oportunidade O1*), que é uma aspiração legítima, para enfrentar a dependência de recursos (o desafio C3) na CSR;
- a produção de resultados concretos e visíveis (*a capacidade de liderar L2*) evocando benefícios tangíveis e intangíveis das atividades turísticas (*liderança transformacional*) derivados das metas compartilhadas do destino (*a oportunidade O1*) e promovendo a resolução cuidadosa dos problemas sociais (o desafio C4) na CSR; e
- a mobilização dos atores do turismo (*a capacidade de liderar L1*) focalizando os objetivos coletivos e elevando as preocupações dos seguidores (*liderança transformacional*) dos objetivos já compartilhados (*a oportunidade O1*) e mudando os comportamentos de falta de participação, desconfiança e isolamento dos atores do turismo (os desafios C1 e C2).

Além disso, essas capacidades (L1 e L2) exigem, com o tempo, um alto nível de motivação e comprometimento dos seguidores. Assim, observações iniciais sugerem uma ligação entre a liderança transformacional e o desenvolvimento de capacidades de mobilização (L1) e de produção de resultados concretos e visíveis (L2). Devido às fortes relações entre liderança transformacional, desafios, oportunidades e capacidades de liderança discutidas nesta seção, é possível sugerir que estes vínculos demonstrados são mais fortes em relação à liderança transformacional em comparação com outras teorias de liderança. As próximas seções examinam os resultados ligados ao conceito de liderança distribuída.

5.3 Resultados Vinculados à Liderança Distribuída

Além das percepções expressas pelos entrevistados em torno do primeiro conjunto de temas (Seção 5.2), os entrevistados forneceram outras percepções sobre as capacidades necessárias

das duas RTOs (comuns a ACO e ao IER) liderarem o turismo na CSR. Destas percepções surgiram duas constatações recorrentes:

- L3 (capacidade de liderar 3): a capacidade de articular metas e ações; e
- L4 (capacidade de liderar 4): a capacidade de articular papéis e responsabilidades.

Quatro constatações recorrentes adicionais relacionadas aos desafios e oportunidades surgiram:

- C5 (desafio 5): superconfiança no turismo espontâneo;
- C6 (desafio 6): a má compreensão do setor público sobre as políticas públicas e a tradução e articulação delas para produzir efeitos;
- C7 (desafio 7): mudanças constantes nos governos, políticos e chefes de departamento; e
- O2 (oportunidade 2): política de regionalização.

As conclusões acima demonstraram uma forte relação com noções de liderança distribuída. A Tabela 5.2 mostra como as conclusões acima e a liderança distribuída estão integradas e organizadas dentro das próximas três seções.

Tabela 5.2 - Segundo Conjunto de Resultados Vinculados à Liderança Distribuída

Teoria da Liderança Distribuída		
Capacidade para	Desafio	Oportunidade
Articular objetivos e ações (L3)	Superconfiança no turismo espontâneo (C5)	Política de regionalização (O2)
Articular papéis e responsabilidades (L4)	O fraco entendimento do setor público sobre políticas públicas e a tradução e articulação delas para produzir efeitos (C6) Mudanças constantes nos governos, políticos e chefes de departamento (C7)	

5.3.1 Capacidade de Articular Objetivos e Ações (L3)

O primeiro tema ligado à liderança distribuída é a capacidade de articular objetivos e ações. Conforme apresentado no Capítulo 2, a capacidade de articular e comunicar a compreensão

compartilhada e objetivos comuns através de uma comunicação eficaz (por exemplo, conversa simpática, comunicação aberta e a salvaguarda das interações) é essencial para aumentar a confiança coletiva e promover vínculos intersetoriais (Beritelli & Bieger 2014; Beritelli & Laesser 2011; Buhalis & Spada 2000; Dredge 2006; Jackson & Murphy 2006; Jamal & Getz 1995). Vinte e dois entrevistados identificaram uma falta de articulação de objetivos e ações entre os atores do turismo na CSR. Um líder de RTO (#02) ilustrou esta constatação dizendo: "O planejamento do turismo é 70% de articulação e 30% de execução". É necessário impulsionar as comunidades e a indústria do turismo através da coordenação regional". Isto sugere que, se a articulação dos objetivos for bem feita e o alinhamento das ações adequadamente projetadas, a execução será muito facilitada. Outro participante descreveu esta constatação da seguinte forma:

É necessário liderar a comunidade e os atores do turismo, através da articulação para alcançar o desenvolvimento do destino regional... Propor projetos cooperativos para cada segmento turístico, e esses projetos podem obter maior apoio por parte das comunidades da região. (*#02 Representante de RTO*)

Alinhar as ações dos atores do turismo é uma das tarefas mais difíceis que as RTOs estão enfrentando. O diálogo colaborativo contínuo entre os atores do turismo e as RTOs é necessário para que esta articulação aconteça. Somente desta forma é possível identificar ações e atores do turismo comprometidos com uma visão clara e compartilhada. Entretanto, a complexidade organizacional dentro dos destinos regionais pode exacerbar as dificuldades para estabelecer o diálogo colaborativo necessário para fortalecer a capacidade de liderança das RTOs. Como explicado no Capítulo 2: a indústria do turismo é fragmentada; os objetivos do turismo não são compartilhados devido a interesses e valores diferentes (Bramwell 2011); muitos setores estão envolvidos e isso requer ações de uma série de atores dentro e fora do turismo para alcançar resultados; o poder entre diferentes setores precisa ser compartilhado (Jamal & Jamrozy 2006); e a linha de entendimento entre setores e atores nem sempre é clara (Jenkins 2000). Um representante do setor público explicou:

Há um consenso entre os atores turísticos de que todas as cidades da região têm os mesmos problemas. Já pudemos detectar esta situação em uma reunião, que revelou que todas as cidades têm os mesmos problemas. Então, o que está faltando? Alguém capaz de mostrar quais políticas seguir, e alguém para iniciar o processo. Porque as

peças se reúnem muito, e não acontece muita coisa. Por onde começamos? O que está faltando são atores do turismo que falam a mesma língua e começam a desenvolver os trabalhos. (#36 *Representante do setor público*)

Esta declaração identifica algumas questões importantes. Primeiro, ela enfatiza a importância das RTOs para assumirem o papel de liderança, mostrando o caminho a ser seguido. Participantes de diferentes setores reconheceram que continuam perdidos sobre como articular os objetivos e ações como uma característica importante da capacidade das RTOs liderarem. Em segundo lugar, esta afirmação reforça a tendência na região de muita discussão e pouca ação. Neste sentido, parece haver um chamado dos atores turísticos para as RTOs, não apenas para assumir o papel de liderança, mas também para que eles forneçam orientação estratégica e posicionamento dos destinos (Zehrer et al. 2014). A próxima seção examina a capacidade de articular objetivos e ações na CSR apresentando e discutindo um desafio, identificado pelos participantes; a saber, o excesso de confiança no turismo espontâneo (C5).

5.3.2 Superconfiança no Turismo Espontâneo (C5)

Oito participantes de todos os setores (por exemplo, público, privado e terceiro setor) levantaram este desafio, que pode ser relacionado com os contextos histórico e econômico da região, conforme expresso abaixo por dois participantes diferentes:

Há uma concepção errônea [dos atores do turismo] de que todos os atrativos turísticos desta região já estão preparados para receber turistas devido ao patrimônio histórico, e que não é necessário fazer qualquer melhoria adicional sobre ele. Os atores do turismo estão confiando no turismo espontâneo, esquecendo a competitividade do mercado que reina hoje e, para que um destino seja competitivo, precisa de um alto nível de planejamento e bons produtos turísticos... (#03 *Representante externo*)

Como nossa região tem muita história, muitas igrejas e monumentos, os atores do turismo pensam que podemos descansar sobre este potencial histórico e que não há necessidade de avançar mais. Só porque a região tem "atrações históricas potenciais", isso não significa que não haja necessidade de mais desenvolvimento. [Por exemplo] Os produtos turísticos [passeios e city tours], que deveriam ser simples de organizar, não são facilmente organizados nesta região, nem são fáceis de serem comprados. Há muitos eventos ricos

na região, que devem ser facilmente comprados. O programa cultural [da região] é confuso, e é difícil de ser compreendido e comprado pelos turistas. O turista está em suas horas de lazer. Ele ou ela está visitando o destino para descansar. Se o turista tem dificuldade de acesso aos produtos turísticos, isso cria uma atmosfera potencialmente enfadonha, não é mesmo? (#02 *Representante de RTO*)

Como descrito no Capítulo 3, o patrimônio histórico da região data do século XVIII. Por esta razão, é possível interpretar que os atores turísticos estão assumindo e tomando como certo que, em primeiro lugar, este legado estará sempre presente e, em segundo lugar, que é suficientemente desenvolvido para continuar a atrair turistas (Brusadin & Silva 2012; McKercher 2001). Esta situação pode ser diferente em outra região onde não há atrações turísticas prontas, pois não há nada lá. Portanto, poderia ser interpretado que este patrimônio histórico para a CSR se tornou um paradoxo: "é uma bênção ter toda esta riqueza histórica, é também uma maldição porque gera inércia". Esta inércia, por sua vez, é um desafio às capacidades das RTOs de liderar, por exemplo, desencadeando ações construtivas e criatividade, descobrindo oportunidades na região (Zehrer et al. 2014), para inspirar e mobilizar os atores do turismo (Lord et al. 2009) ou para desenvolver produtos e serviços inovadores (Ladkin & Bertramini 2002; Wilkinson & Young 2002). O patrimônio histórico também cria uma falsa impressão de que é suficiente para atrair turistas e que este patrimônio proporcionará um turismo espontâneo. Consequentemente, o excesso de confiança no turismo espontâneo reforça a noção de dependência de recursos.

Um representante do setor público percebeu que o patrimônio histórico por si só não é suficiente para produzir um aumento na demanda por turismo e desenvolvimento na região, e explicou:

Já temos aqui [na região] estas atrações históricas potenciais. Entretanto, precisamos transformar estes potenciais atrativos históricos em um verdadeiro produto turístico. Entretanto, não sabemos como fazer isso [articular objetivos e ações para transformar potenciais atrações em produto turístico] e como vender essas atrações históricas. Estas duas entidades, a ACO e o IER, precisam nos ensinar como fazê-lo porque não conhecemos o caminho. (#36 *Representante setor público*)

Esta afirmação mostra que às vezes até mesmo o setor público de turismo não tem um entendimento claro de como esta articulação de objetivos e ações precisa ser implementada para desenvolver um produto turístico exemplar. Esta citação também demonstra que às vezes os atores do turismo atribuem funções diferentes às RTOs, tais como marketing, desenvolvimento de produtos e gestão (Ryan & Zahra 2004). A capacidade de articular objetivos e de implementar ações integradas concentra a atenção no papel dos atores do turismo, tanto líderes como seguidores, de todos os setores.

5.3.3 Capacidade de Articular Funções e Responsabilidades (L4)

Como apresentado no Capítulo 2, uma das características de liderança que as RTOs precisam desenvolver é a capacidade de esclarecer diferentes papéis e responsabilidades, fornecendo orientação estratégica e posicionamento do destino e promovendo o trabalho conjunto através da coordenação sinérgica de esforços (Lord et al. 2009; Zehrer et al. 2014). Vinte e quatro participantes identificaram a clareza de papéis e responsabilidades como sendo uma capacidade significativa para liderar a CSR. A fim de promover a articulação, é necessário que os atores entendam a produção e distribuição de serviços dentro do turismo e o papel de cada setor, como explicado por dois participantes:

A articulação envolve, por exemplo, a compreensão de que o papel dos conselhos locais do departamento de turismo é facilitar a atividade turística como um todo. O departamento de turismo não dirige o setor de transportes; isto não pode ser colocado em suas mãos. E as pessoas muitas vezes pensam que um departamento de turismo tem que criar pacotes turísticos, mas este papel pertence ao mercado, aos operadores turísticos. (*#11 Representante de RTO*)

Os papéis dos atores turísticos são confusos; não há discernimento, uma separação. Por exemplo, quem vai atrair o cliente [o turista], quem o trará para cá, quem trabalhará na infraestrutura alvo e tudo mais? Estes papéis não estão definidos mesmo na mente daqueles que já estão muito preparados para o turismo e que deveriam ter essa clara separação de papéis. (*#06 Representante do terceiro setor*)

Outro participante observou que a falta de clareza na definição de papéis também é problemática em qualquer avaliação do desempenho das RTOs: "O que é e o que não é o

papel das RTOs não é claro, portanto, não temos responsabilidades definidas". Se você não tem essas responsabilidades bem definidas, como alguém irá avaliar a capacidade de liderança das RTOs"? (#02 *Representante de RTO*). Outro participante expande esta última afirmação com uma observação relevante: "temos SETUR, IER, ACO... E cada um deles tem seu próprio papel e função, e se um deles está faltando, sua ausência acaba prejudicando os outros" (#09 *Representante do setor privado*).

Além da capacidade de definir papéis e responsabilidades específicas, dois participantes identificaram a necessidade para um direcionamento dinâmico das políticas públicas, a redefinição de papéis e responsabilidades quando vários atores/entidades interagem ao longo do tempo à medida que as questões mudam:

Você deve se lembrar de suas funções o tempo todo: este é seu papel; meu papel é outro - para evitar confusão. Se a ABIH [Associação de Hotéis] começar a assumir o papel da associação da indústria setorial, então ambos perdem o foco. Isto fica confuso e você tem que parar, pensar e distinguir qual é a tarefa de cada um. (#07 *Representante do terceiro setor*)

As políticas públicas precisam atender às necessidades do setor privado a fim de facilitar um melhor desempenho das atividades do setor privado. [Por exemplo] trabalhar com incentivos fiscais, porque os impostos são muito altos. É preciso ter este incentivo fiscal. O setor privado tem que contribuir com o que pode colaborar, e o setor público tem que dar um incentivo fiscal. Portanto, este tipo de convergência é necessário". (#34 *Representante do terceiro setor*)

Estas perspectivas sugerem uma compreensão da complexidade multissetorial do setor de turismo e também da realidade de que os papéis e responsabilidades para implementar ações podem estar fora do controle direto das RTOs (Lord et al. 2009). Esta constatação mostra, no contexto da CSR, a falta de definição dos papéis de cada organização. Por exemplo, quando uma entidade turística ou um ator de turismo não tem uma noção clara de qual é seu papel, poderia inadvertidamente interferir no trabalho de outro indivíduo ou entidade. Isto pode levar a confusão entre os atores em relação a quem faz o quê. Além disso, não ter papéis bem definidos pode criar lacunas de liderança onde nem um nem o outro fazem o que precisa ser feito. Como discutido no Capítulo 2, os papéis e funções na gestão de destinos nem sempre são compreendidos por todos os atores do turismo (Pike & Page 2014). Jenkins

(2000) argumenta que há muitos mal-entendidos públicos e privados e especulações sobre as estruturas e operações de RTOs. Os participantes identificaram dois desafios associados à capacidade de articular claramente os papéis e responsabilidades, a saber, o fraco entendimento do setor público sobre as políticas públicas e a tradução e articulação destas para produzir efeitos (C6) e as constantes mudanças nos representantes políticos e nos chefes de departamento (C7).

5.3.4 A Má Compreensão do Setor Público sobre Políticas Públicas e a Tradução e Articulação destas para Produzir Efeitos (C6)

Vários participantes, principalmente das RTOs e do terceiro setor, identificaram outro grande desafio para a capacidade de articular papéis e responsabilidades. Este desafio está, por exemplo, associado ao fraco entendimento dos governos municipais em relação às políticas produzidas pelos governos federais e estaduais. No Brasil, isto acontece principalmente devido à rígida separação entre os três níveis de governo (municipal, estadual e federal). No cenário político brasileiro, como discutido no Capítulo 3, existe, apesar da nova Constituição (1988), um fraco nível de participação e empoderamento da população para construir políticas legítimas (Souza 2005). Neste sentido, os níveis federal e estaduais de governo ainda são responsáveis pela concepção das políticas públicas para todos os níveis (Vodden, Ommer & Schneider 2005). Enquanto os governos (estaduais e federal) consultam o comércio turístico, as políticas ainda estão sendo produzidas por altos funcionários longe da linha de frente (por exemplo, municípios e regiões) (Hall 2011). As declarações abaixo ajudam a explicar esta questão:

Há uma falta de compreensão por parte dos prefeitos [nível municipal] sobre como funciona o turismo. Embora assinem as leis, eles não entendem sua eficácia. É necessário que haja mais diálogo e discussão em termos de como o "mecanismo do turismo" realmente funciona. Uma das maiores dificuldades é a falta de compreensão, por parte de toda a cadeia produtiva do turismo, de como ele funciona. Porque não vai funcionar bem quando uma prefeitura simplesmente tem uma bela política pública ou o departamento de turismo local tem um escritório fenomenal se os atores do turismo não entenderem a política. A oportunidade para o turismo é dada a todos os municípios da região. É necessária uma boa compreensão por parte dos gerentes, prefeitos, legisladores, prestadores de

serviços, toda a cadeia de fornecimento e da comunidade, pois são todos eles que fazem o mecanismo do turismo funcionar. (#11 *Representante de RTO*)

A questão política é complicada. Há, por exemplo, um completo desconhecimento da importância dos COMTURs [conselhos municipais de turismo], e isto é uma questão de vontade política. Deve haver um governo politicamente comprometido [nível municipal] com os COMTURs porque eles devem ser ouvidos para o desenvolvimento das políticas de turismo. Por esta razão, estamos tentando nos organizar para convencer os políticos [principalmente os prefeitos, mas não apenas] da importância dos COMTURs. (#24 *Representante do terceiro setor*)

Apesar da existência de políticas de turismo eficazes, tais como a Política Federal de Regionalização do Turismo e a política estadual dos Circuitos Turísticos, parece haver uma falta de compreensão por parte dos municípios sobre como aplicar essas políticas de forma prática. Como observou um participante:

A comunicação e as informações não são bem transferidas. Quando chegam, chegam apenas aos escritórios dos Departamentos Municipais de Turismo e ali permanecem. Porque os municípios não divulgam essas informações e não as transmitem aos agentes de turismo locais. Há uma falta de comunicação entre os departamentos municipais de turismo e seus atores do turismo. (#34 *Representante do terceiro setor*)

Há também uma contradição entre a experiência do participante descrita acima e as sugestões de Vernon et al. (2005) que o setor público poderia facilitar o desenvolvimento de direções estratégicas e a inovação. Segundo esses autores, o setor público poderia assumir várias funções, tais como iniciar parcerias, organizar atividades de marketing e fornecer recursos para apoiar, por exemplo, o desenvolvimento de produtos. Entretanto, como ilustrado pela experiência dos participantes, o setor público em diferentes níveis no Brasil, particularmente na CSR, não é sequer capaz de compreender e comunicar adequadamente as políticas em vigor.

Além disso, como observado por Esteve (2009), Nepal (2009) e Valls (2006), o setor público pode ser disperso. Apoiando esta idéia, Bramwell e Lane (2011) concordam que o setor público tem dificuldades para operar de forma flexível e adaptável devido às rígidas divisões

de poder (por exemplo, hierarquia) através de diferentes agências ou níveis de governo. Como resultado, a má compreensão e comunicação entre as políticas produzidas pelos diferentes níveis de governo e o comércio turístico têm sido um forte desafio para as RTOs dentro da CSR. Há outro desafio associado a este contexto político da CSR e do país, a saber, as constantes mudanças nos representantes políticos e chefes de departamento.

5.3.5 Mudanças nos Representantes Políticos e Chefes de Departamento (C7)

A influência deste fator está associada ao contexto político não apenas da CSR, mas do país como um todo. O atual sistema político brasileiro está estruturado em torno de eleições intercaladas realizadas a cada dois anos (por exemplo, a cada quatro anos para presidente federal, governadores estaduais, deputados federais e estaduais e a cada quatro anos para prefeitos e representantes legislativos municipais). Ele tem sido comumente caracterizado como um ciclo político disruptivo, como explicado por quatro participantes diferentes:

Como o governo estadual [nível estadual] muda a cada quatro anos, às vezes você tem uma coisa boa acontecendo em uma determinada região do estado [Minas Gerais por exemplo], incluindo determinada cidade, mas [dois anos depois] há uma mudança do prefeito e da Secretaria de Turismo [nível municipal], e às vezes os novos não têm a mesma visão que o governo estadual, por isso ele se desmorona. (#24 Representante do terceiro setor)

Durante o governo do estado anterior [estado de Minas Gerais], havia uma secretária de turismo muito ativa, que era Erica Drummond. Ela visitava todos os lugares; ela era uma pessoa muito dinâmica [...] por esta razão os Circuitos Turísticos tinham uma dinâmica completamente diferente no trabalho. Hoje, o que vemos é que o turismo estatal é muito fraco. (#03 Representante externo)

Há uma descontinuidade [nos políticos e nas políticas]. O governo do Estado de Minas Gerais [governador] mudou e todo o Departamento de Turismo do Estado teme que tudo o que tem feito até agora possa ser cortado. (#06 Representante do setor privado)

Aqui em Itabirito [nível municipal] há muitos políticos uns contra os outros, e quando um deixa o governo, o próximo vem e muda tudo. Cada grupo político procura servir apenas aos interesses de grupos específicos. (#29 Representante do terceiro setor)

Como discutido no Capítulo 3, apesar da introdução de uma nova Constituição em 1988, o sistema político é, em todos os níveis (local, estadual e federal), incapaz de produzir a participação social e o empoderamento dos cidadãos (Gohn 2004; Jannuzzi 2014). Conseqüentemente, as instituições não são suficientemente fortes para lidar com as constantes mudanças nos governos. Os participantes observaram que a cada quatro anos (e a cada dois anos em níveis diferentes) a agenda política muda, levando a mais frustrações dentro do setor de turismo. É comum que os novos governadores e secretários de turismo (nível estadual), prefeitos e secretários de turismo locais (ou chefes de departamento), uma vez no cargo, queiram mudar as coisas. Como discutido no Capítulo 2, podem surgir problemas porque o setor público tem dificuldade de operar de forma flexível e adaptável (Beaumont & Dredge 2010; Bramwell & Lane 2011). Além disso, pode haver fortes divisões de responsabilidades relacionadas ao turismo em agências separadas ou mesmo em diferentes níveis de governo (Dredge, Ford & Whitford 2011). Portanto, existe o receio dos atores do turismo da CSR de que todo o trabalho árduo realizado pelos políticos atuais seja destruído pelo próximo grupo de políticos.

Dois participantes ressaltaram que essas constantes mudanças nos governos e representantes dos grupos eleitorais (tanto em nível estadual quanto municipal) são agravadas pelo fato de que às vezes pessoas não qualificadas são nomeadas para cargos de comando como chefes de departamento de turismo:

O governo municipal que vence a eleição [prefeito] não dá muita atenção ao setor de turismo. Conseqüentemente, para a posição do departamento municipal eles escolhem qualquer um, mesmo alguém pouco qualificado para a área de turismo. Os prefeitos são eleitos e indicam [com alguns critérios razoáveis] pessoas para o departamento de planejamento, departamento financeiro e assim por diante. Mas, quando os novos prefeitos são questionados sobre o departamento de turismo, ele ou ela diz: "para o departamento de turismo eu quero fulano que é o namorado de minha filha, veja se ele quer um pouco de dinheiro, então você fala com ela". Teve um prefeito que colocou um caminhoneiro, que votou nele na campanha, como encarregado do departamento de turismo. (#01 Representante de RTO)

Depois que o prefeito [nível municipal] tomou posse, ele simplesmente decidiu destruir o processo anterior. Havia um

secretário municipal de turismo que era tecnicamente bom e que fazia muitas coisas aqui na cidade. Ele simplesmente demitiu essa pessoa e colocou outra que não tinha a mesma capacidade. Então, imediatamente esta pessoa foi trocada novamente e uma terceira pessoa foi escolhida, que infelizmente também não era adequada. (#17 Representante do setor privado)

Esses participantes observaram que quando um prefeito (nível municipal) ganha uma eleição na CSR, ele ou ela pode delegar seus chefes de departamento (como são chamadas as nomeações políticas no Brasil) como o secretariado, apesar dessas pessoas não terem experiência técnica em turismo. Portanto, esta delegação inadequada pode resultar em uma má gestão do turismo na CSR. Além disso, os prefeitos e chefes de departamento relacionados estão constantemente sendo mudados, tendo pouco tempo para entender as políticas públicas de turismo. Como exemplo, uma das cidades da CSR, Mariana, teve cinco prefeitos entre 2009 e 2012, envolvendo oito mudanças. Esta situação surgiu de acusações de irregularidades tais como compra de votos, ilegalidades na entrega de contas de campanha e desvio de fundos públicos. Os argumentos discutidos acima sustentam o ponto de vista de que as constantes mudanças nos representantes políticos e seus respectivos chefes de departamento são um desafio à capacidade das RTOs de articularem seus papéis e responsabilidades na CSR.

Não obstante as observações acima, a maioria dos participantes apontou uma oportunidade: as políticas de regionalização do turismo (O2). Esta oportunidade poderia ajudar as RTOs dentro da CSR a mitigar os três desafios anteriores (C5, C6 e C7). Além disso, esta oportunidade poderia aproveitar a capacidade de articular metas e ações (L3) e, ao mesmo tempo, a capacidade de articular papéis e responsabilidades claras (L4).

5.3.6 Políticas de Regionalização do Turismo (O2)

Dezenove dos participantes entrevistados demonstraram que as políticas de regionalização do turismo, tanto do governo federal quanto do governo estadual, têm sido primordiais no que diz respeito às oportunidades para as duas RTOs. Como explicou um dos participantes:

Esta Política de Regionalização do Turismo no Brasil começou efetivamente há apenas dez anos com a criação do Ministério do Turismo [nível federal]. Entretanto, um dos benefícios trazidos por esta política foi a definição de responsabilidades. Esta política definiu parâmetros, diretrizes e estruturas. A forma como esta política foi produzida, principalmente nos primeiros quatro anos, foi muito interessante porque ela socializou e distribuiu a atividade turística. (#18 Representante externo)

Conforme discutido no Capítulo 3, em 2000 o Estado de Minas Gerais precedeu a ação do governo federal ao introduzir uma política de regionalização do turismo através dos Circuitos Turísticos (Trindade 2009) e propondo a criação de destinos regionais ao redor do estado. Foi somente em 2004 que o governo federal, seguindo o caminho de Minas Gerais, implementou o Programa de Regionalização do Turismo (PRT), que incentivou a criação das "Instancias Regionais de Governança" (ou RTOs) para promover o agrupamento regional (Trentin & Fratucci 2011). A CSR e as duas RTOs (a ACO e o IER) puderam se beneficiar destas duas iniciativas semelhantes. Um participante enfatizou que o foco no alinhamento entre o Estado e as políticas nacionais cria oportunidades para RTOs:

É positivo que o país [a nível federal] tenha uma política pública inteligente, interessante e até bonita para o turismo, que é a política de regionalização. Esta política abre a mentalidade da região para o desenvolvimento econômico. Minas Gerais com sua política [a nível estadual] também abraça esta causa. O Programa Nacional de Regionalização facilita muito o processo de gestão e ajuda os municípios. (#11 Representante de RTO)

No entanto, dois participantes expressaram opiniões alternativas sobre a política de regionalização do turismo. Embora os entrevistados citados acima tenham destacado a natureza de cima para baixo desta política, um dos que se opuseram a ela disse: "Penso que o problema das RTOs é que este programa de regionalização, do Ministério do Turismo [nível federal], começou de cima para baixo" (#06 Representante do setor privado). O segundo participante destacou a fraqueza da política regional no Estado de Minas Gerais:

Muitos tentaram criar organizações regionais. Por exemplo, o Convention Visitor Bureau aqui é regional, e a sede está em Ouro Preto porque a diretoria executiva está toda aqui. O atual presidente conhece todas as 20 cidades, mas se um novo presidente entrar, talvez ele não tenha o mesmo interesse em conhecer as 20 cidades...

Haverá sempre uma cidade que não será atendida. Já é necessário muito esforço para visitar uma cidade, por exemplo, Ouro Preto, que normalmente é a cidade mais forte com mais exigências, imagine as menores e as distantes. (#07 *Representante do terceiro setor*)

Uma explicação possível para esta situação é que os diferentes municípios têm características muito distintas (por exemplo, o estágio de desenvolvimento). Embora as sete cidades dentro da CSR tenham muitas semelhanças, elas diferem, por exemplo, em termos de tamanho, habitantes, número de atrações turísticas, hotéis e restaurantes. Esta assimetria entre as cidades de uma região específica (Cooke 2005) pode complicar a aplicação da política de regionalização, apesar da intenção da política de atender às diferentes necessidades de cada município.

É possível aproveitar as duas oportunidades, O1 - objetivos compartilhados entre os atores do turismo e O2 - regionalização do turismo, para sugerir que eles se fortaleçam mutuamente. Como discutido no Capítulo 3, o Programa de Regionalização do Turismo (PRT) foi criado como um esforço para promover o agrupamento regional (Trentin & Fratucci 2011). Entretanto, este agrupamento depende das relações e da construção social da gama de atores do turismo (indivíduos e organizações), caracterizada por graus variados de interesse e objetivos no turismo (Dredge & Jenkins 2007). Neste sentido, os objetivos de turismo já compartilhados e comuns na CSR, como discutido na Seção 5.3.1, ajudam a implementação da política de regionalismo do turismo na região.

Os resultados apresentados neste capítulo sugerem que as RTOs poderiam aproveitar esta oportunidade (O2 - políticas de regionalização do turismo) para mitigar estes desafios (C5 - excesso de confiança no turismo espontâneo; C6 - o fraco entendimento do setor público sobre políticas públicas e a tradução e articulação destas para produzir efeitos; e C7 - mudanças constantes nos governos, políticos e chefes de departamento) apresentadas nas seções anteriores. As observações iniciais sugerem que pode haver uma ligação entre esses desafios e oportunidades, e uma liderança distribuída. A próxima seção discute a aplicabilidade da teoria da liderança distribuída.

5.3.7 Teoria da Liderança Distribuída Informando Desafios, Oportunidades e Respostas Capacidades Requeridas das duas RTOs Liderarem

As evidências do segundo conjunto de descobertas parecem apoiar duas idéias. A primeira é que a teoria da liderança distribuída (Gronn 2002; Yukl 2002) poderia ser mais apropriada do que outras teorias de liderança para lidar com desafios (C5) - excesso de confiança no turismo espontâneo, (C6) - a má compreensão do setor público sobre as políticas públicas e a tradução e articulação destas para produzir efeitos, e (C7) - mudanças constantes nos governos, políticos e chefes de departamento. Em segundo lugar, a oportunidade de desenvolver a política de regionalização (O2) poderia ser usada para aumentar as duas capacidades das RTOs liderarem, (L3) - a capacidade de articular metas e ações, e (L4) - a capacidade de articular papéis e responsabilidades. Estas duas idéias são exploradas a seguir.

Como discutido anteriormente, a indústria do turismo é fragmentada; envolve muitos setores e requer ações de uma série de atores dentro e fora do turismo para alcançar resultados. Esta observação torna esta situação mais alinhada com a liderança distribuída. O destino regional é um ambiente social e em rede (Jamal & Jamrozy 2006; Spillane, Halverson & Diamond 2004) e, por esta razão, dependendo da situação ou projeto a ser empreendido, a posição do líder pode variar de acordo com as habilidades e capacidades. Diferentemente de outras teorias de liderança, a liderança distribuída não exclui a capacidade de um indivíduo ou entidade, mas reconhece a natureza inclusiva e colaborativa do processo de liderança (Gronn 2002). Por exemplo, um líder designado, como uma RTO, pode ser central para a orquestração da formulação de políticas, mas por si só é incapaz de reformular o contexto ou de formular o conteúdo da mudança e determinar novas práticas (Oborn, Barrett & Dawson 2013).

Neste sentido, as características da liderança distribuída são melhor aplicadas para enfrentar alguns dos desafios, oportunidades e capacidades de liderança das seguintes formas:

- a articulação de objetivos e ações (*a capacidade de liderar L3*) através de um processo colaborativo e emergente de interação de grupo e negociação de

entendimento compartilhado (*liderança distribuída*) a fim de melhor empregar a política de regionalização (*a oportunidade O2*) e reduzir o impacto da mudança frequente de liderança política (*o desafio C7*) na CSR (Crosby & Bryson 2005);

- a articulação de papéis e responsabilidades (*a capacidade de liderar L4*) através da aceitação da responsabilidade de fornecer e responder à liderança dos pares (*liderança distribuída*) a fim de aplicar a política de regionalização e minimizar o excesso de confiança no turismo espontâneo (*o desafio C5*) na RSE (Cox, Pearce & Perry 2003; Drath et al. 2008); e
- a articulação de papéis e responsabilidades (*a capacidade de liderar L4*) através da criação e comunicação de significado compartilhado (*liderança distribuída*) sobre os benefícios e vantagens da política de regionalização (*a oportunidade O2*) e facilitando a compreensão pelo setor público (*o desafio C6*) sobre políticas (Crosby & Bryson 2005).

Parece possível que as capacidades de articular objetivos, ações, papéis e responsabilidades sejam características de uma liderança distribuída que requer, ao longo do tempo, uma liderança articulada e coletiva para o bem comum (Yukl 2002). Devido às fortes relações entre liderança distribuída e os desafios, oportunidades e capacidades de liderança discutidos neste capítulo, pode-se dizer que estes laços demonstrados são mais fortes em relação à liderança distribuída do que em outras teorias de liderança. Além da liderança transformacional, discutida na Seção 5.2, e da liderança distribuída, discutida na Seção 5.3, a próxima Seção (5.4) explica como as teorias tradicionais de liderança (por exemplo, características, comportamento e contingência) também poderiam ser úteis para informar e ser aplicadas a alguns dos desafios, oportunidades e capacidades de liderança na CSR.

5.4 Teoria da Liderança de Contingência Informando Desafios, Oportunidades e Respectivas Capacidades Requeridas das duas RTOs Liderarem

Como discutido no Capítulo 2, há três conjuntos chave de teorias de liderança categorizadas como "tradicionais", a saber: traço, comportamental e contingencial (Dalglish & Miller 2010; Lussier & Achua 2009). Os resultados deste estudo sugerem que a liderança de contingência pode ser mais útil do que a liderança do traço e comportamental no contexto de um destino regional.

A maioria dos desafios e oportunidades percebidos pelos participantes e discutidos neste capítulo teve origem no "contexto externo" do cenário organizacional das duas RTOs (a ACO e o IER). O contexto externo é um dos cinco elementos de liderança identificados na literatura de liderança (por exemplo, líderes, seguidores, estrutura organizacional, objetivos e contexto externo). O Modelo Conceitual de Liderança (ver Capítulo 2) demonstrou que as duas RTOs (a ACO e o IER) compartilham o mesmo contexto externo (por exemplo, histórico, social, econômico e político). Por exemplo:

- C1 (desconfiança e isolamento dos atores do turismo) e C5 (superconfiança no turismo espontâneo) são desafios originários do contexto histórico. As Seções 5.2.2, 5.3.2 e o Capítulo 3 mostraram que estes dois desafios (C1 e C5) têm raízes profundas na história da CSR;
- C3 (dependência de recursos) é um desafio decorrente dos contextos econômico e político. A Seção 5.2.5 e o Capítulo 3 demonstraram que este desafio teve origem como resultado de muitos anos de exploração de ouro e ferro na CSR;
- C6 (má compreensão das políticas pelo setor público) e C7 (mudanças nos governos e políticos) são desafios de dentro do contexto político. As Seções 5.3.4 e 5.3.5 explicam que estes desafios estão muito arraigados na CSR; e
- O1 (objetivos compartilhados entre os atores do turismo) é uma oportunidade que também teve origem no contexto histórico como um legado do período colonial, como explicado no Capítulo 3 e na Seção 5.2.7.

Com base no fato de que estes desafios e oportunidades tiveram origem no contexto externo (por exemplo, histórico, econômico, político), é possível desenvolver uma interpretação de que as RTOs da CSR precisam prestar mais atenção ao contexto externo e, conseqüentemente, à liderança contingencial. Os resultados deste estudo revelam que a liderança contingencial pode ser aplicada examinando como as capacidades das RTOs liderarem dependem do contexto externo dentro do qual as RTOs operam (Gabrielsson & Huse 2004). Em consonância com esta linha de pensamento, Daft e Lane (2008) afirmaram que influências exógenas e variáveis ambientais precisam ser contabilizadas na análise da liderança e que a liderança contingencial é sobre a eficácia e a situação na qual as atividades de liderança ocorrem. As contingências mais importantes para a liderança são as circunstâncias e seguidores e as variáveis de circunstâncias, como contexto e ambiente (Daft & Lane 2008). Por exemplo, a dependência de recursos (C3) é uma grande circunstância econômica e política que exige que os líderes (a ACO e o IER) ajustem sua liderança para enfrentar esta situação.

A natureza dos seguidores é também um contingente chave, porque as necessidades e o nível de coesão dos seguidores fazem uma diferença significativa para os líderes (por exemplo, as RTOs) (Daft & Lane 2008). Neste caso, a desconfiança e o isolamento dos atores do turismo (C3), o excesso de confiança no turismo espontâneo (C5), a má compreensão das políticas pelo setor público (C6) e as mudanças nos governos e políticos (C7) são desafios intrinsecamente relacionados com a natureza dos seguidores. Conseqüentemente, as RTOs devem ajustar sua liderança para enfrentar e lidar com essa contingência.

Apesar da reconhecida importância das teorias do traço e do comportamento nos estudos de negócios (Fleury 2002), essas duas teorias não consideram adequadamente o contexto em que o líder opera (Holzer & Schwester 2011; Loyola 2009). Com exceção dos líderes e seguidores individuais, as teorias do traço e do comportamento não explicam completamente as possíveis influências externas que operam em um processo social e construído complexo, como ocorre nos destinos regionais. Assim, uma séria fraqueza na aplicação das teorias do traço e do comportamento para compreender a capacidade das RTOs de liderar é que a situação e os contextos externos desempenham um papel significativo na formação da

liderança (Fielder 1973). Possivelmente, outras questões relativas a indivíduos como líderes dentro do destino regional poderiam se enquadrar no âmbito das teorias de liderança do traço e comportamento. Entretanto, o foco deste estudo não inclui a aplicação da teoria da liderança, como se aplica a indivíduos.

5.5 Conclusão

Este capítulo abordou o Objetivo 2 da Pesquisa identificando os desafios (C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7), as oportunidades (O1 e O2) e as capacidades necessárias para liderar (L1, L2, L3 e L4) que são comuns às duas RTOs da CSR. Este capítulo também abordou o Objetivo 3 da Pesquisa, analisando como três teorias de liderança podem informar esses desafios comuns, oportunidades e capacidades necessárias das duas RTOs liderarem a CSR.

Teorias de liderança, particularmente teorias transformacionais, distribuídas e de contingência, demonstraram sua utilidade na análise da complexa dinâmica social das teorias de liderança em destinos regionais, incluindo os desafios, oportunidades e as respectivas capacidades necessárias para que as RTOs liderem. A teoria da liderança transformacional parece ser a mais apropriada para lidar com as questões motivacionais dos atores do turismo e suas necessidades, por exemplo, para ver os resultados práticos acontecendo. A teoria da liderança distribuída parece mais apropriada para abordar as questões de articulação dos diferentes objetivos, ações, papéis e responsabilidades dos atores do turismo em um contexto no qual não há experiência aparente para assumi-la. A teoria da liderança contingencial parece ser mais adequada para lidar com o ambiente externo das RTOs (contexto externo), incluindo influências e mudanças dos contextos histórico, econômico, político e social. Assim, os desafios e oportunidades podem ser melhor identificados e compreendidos. O próximo capítulo será construído a partir deste capítulo, abordando os Objetivos 4 e 5.

Capítulo 6 – RESULTADOS E DISCUSSÃO II

MODELOS E PRINCÍPIOS DE GOVERNANÇA: COMPARAÇÕES E IMPACTO SOBRE A CAPACIDADE DAS RTOs LIDERAREM

6.1 Introdução

Este capítulo trata de dois objetivos de pesquisa. Primeiro, ele compara e contrasta os princípios e modelos de governança das duas RTOs em estudo (Objetivo de Pesquisa 4). Segundo, explica como esses diferentes princípios e modelos de governança, adotados pelas duas RTOs, impactam suas capacidades individuais e coletivas de liderar (Objetivo de Pesquisa 5). A Seção 6.2 compara os modelos de governança adotados pelas RTOs, e o impacto de seus modelos de governança sobre as capacidades de liderança. A Seção 6.3 compara os princípios de governança das RTOs e o impacto desses princípios sobre sua capacidade de liderança. A Seção 6.4 apresenta um resumo do capítulo. É importante reconhecer que a Seção 6.3 foi publicada anteriormente em um artigo de autoria de Valente, Dredge & Lohmann (2015).

6.2 Os Modelos de Governança Adotados pelas RTOs e o Impacto sobre suas Respectivas Capacidades de Liderarem

Os modelos de governança, como discutidos na Seção 2.2.3, são importantes porque ajudam a compreender os fluxos de poder, influência e recursos dentro das colaborações entre diferentes setores e atores do turismo e como esses fluxos apoiam a liderança. Várias tipologias de modelos de governança de destinos surgiram com diferentes classificações aplicadas a cada modelo (d'Angella, De Carlo & Sainaghi 2010; Hall 2011). Com base na

tipologia de governança de Hall (2011), existem quatro modelos diferentes de governança do turismo, a saber, hierarquia, mercado, rede e comunidade. Ao mesmo tempo, e conforme discutido no Capítulo 1 e na Seção 3.4, a região do estudo de caso apresenta uma situação interessante. Ela tem a ACO e o IER compartilhando a liderança da CSR e, conseqüentemente, alguns aspectos comuns, tais como sua sobreposição em sete cidades históricas dentro de um mesmo estado e país. Além disso, foram criadas por volta da mesma época (por volta do ano 2000), e estão experimentando as mesmas influências históricas, econômicas, políticas e sociais. No entanto, é evidente nos dados secundários apresentados no Capítulo 3 que a ACO e o IER adotaram modelos de governança diferentes. A fim de aproveitar esses resultados secundários, os participantes foram convidados a refletir sobre como eles perceberam os modelos de governança da ACO e do IER, e como esses modelos de governança tiveram impacto no papel de liderança dessas RTOs na CSR. Estas constatações são apresentadas e discutidas nas seções seguintes.

6.2.1 O Modelo de Governança da ACO

Como discutido na Seção 3.4.1, os dados secundários apontaram o modelo de governança predominante da ACO como sendo hierárquico. A Política Regional de Turismo (PRT) do governo federal é o modelo oficial de governança do turismo no Brasil. A PRT é hierárquica e é composta por quatro níveis, o terceiro dos quais promove o agrupamento de Instâncias, ou seja, RTOs como a ACO, e parcerias público-privadas (Araujo & Bramwell 2002). A ACO também segue o modelo de turismo hierárquico do Estado de Minas Gerais, desenvolvido pela SETUR com base na política dos Circuitos Turísticos. A ACO foi criada sob um esquema de incentivos iniciado pela SETUR e mantém uma estreita supervisão sobre as operações da ACO. Por exemplo, a SETUR introduziu exigências como a certificação e, neste sentido, há um forte controle exercido pelo Estado. Tanto os "Circuitos Turísticos" (política da SETUR) quanto as Instâncias de Governança Regional (política do Ministério do Turismo) são estruturas hierárquicas, do setor público.

Os dados primários também fornecem evidências de que a ACO adotou um modelo predominantemente hierárquico de governança. Vinte e cinco dos participantes, de todos

os setores, perceberam que a ACO é uma associação que segue um modelo de governança baseado no alinhamento natural com as funções turísticas dos governos federal, estaduais e locais. Como disse um representante da ACO, "nossa principal força é que representamos as políticas públicas, e isto ajuda nosso relacionamento com os associados, que são os municípios" (#02 Representante de RTO). Outro representante da ACO explicou melhor:

A ACO existe para facilitar a implementação da política regional de turismo. Cada município da região é responsável por seu próprio turismo. A ACO interpreta estas informações e as transfere para os níveis estadual e federal no que diz respeito às expectativas, às necessidades, ao desenvolvimento de projetos... Acredito que esta idéia de um turismo regionalizado já é compartilhada pelo setor público [em todos os níveis]. Meu sonho é que esta idéia se torne uma realidade para todos os setores do turismo e para todas as comunidades. Meu sonho é que todos eles [setor privado e terceiro setor] possam nos entender [a ACO], trabalhando juntos profissionalmente. Se isso acontecer, o retorno econômico será evidente. Portanto, o foco da ACO é lutar por esta regionalização do turismo de forma que ela possa ser consolidada como um fator de desenvolvimento econômico. Ela é lenta, mas é possível. Este amplo entendimento [sobre a regionalização do turismo] não pode estar apenas no setor público, mas também precisa estar na comunidade. Quando a comunidade a aceitar, ela os capacitará. (#28 Representante de RTO)

Um representante do terceiro setor complementa este ponto de vista, dizendo:

A ACO está focada em questões políticas e projetos turísticos de uma forma mais geral. (#07 Representante do terceiro setor)

Os dados aqui relatados ilustram a natureza hierárquica da relação entre a ACO e os governos estaduais e federal. Por um lado, a ACO é responsável por receber as demandas de turismo dos municípios (por exemplo, membros da ACO), e após alguma análise e interpretação dessas demandas, a ACO comunica os resultados aos níveis superiores da estrutura de governança - SETUR no nível estadual, e/ou Ministério do Turismo no nível federal. Por outro lado, a ACO recebe as políticas de turismo destes níveis superiores (estadual e federal), analisa e traduz (por exemplo, em uma linguagem mais compreensível) estas políticas para os municípios. Um representante do setor público o explicou desta forma: " a ACO é considerada pela SETUR como nossa líder regional de turismo, tanto com relação às

diretrizes do Ministério [Ministério do Turismo] quanto do Estado [SETUR]". (04# *Representante do setor público*)

Os seguidores da ACO abrangem principalmente municípios e seus recursos provêm principalmente de fundos públicos desta base municipal, como explicado por um participante:

Os principais membros da ACO são os municípios, e é claro, ela tem algumas outras parcerias, algumas entidades privadas também, mas o maior peso dos membros da ACO são os municípios. (#09 *Representante do setor privado*)

Esses municípios são os departamentos de turismo (setor público) dentro de cada município. Eles são formalmente associados à ACO e, como consequência, devem aderir às orientações das políticas de turismo estaduais e federais (ver Seção 3.4.1). Outras evidências da relação hierárquica entre a ACO e os municípios podem ser vistas na gestão pela ACO do "Imposto sobre Bens e Serviços Turísticos" que é um programa de incentivos fiscais ao turismo, criado pelo Estado (SETUR). Um entrevistado ressaltou que este mecanismo permitiu a ACO assumir o papel de liderança entre os municípios:

O município precisa ser associado a nós para obter o Certificado de Associação. Este Certificado tem um grande valor para qualquer município e vale muito para nós, não como um recurso financeiro, mas principalmente como um recurso operacional [para colocar os municípios ao nosso lado]. (#02 *Representante de RTO*)

Este recurso operacional pode ser interpretado como uma forma de liderança transacional (Burns 1978), em que os municípios são obrigados a participar da associação para poder obter em troca um documento importante (certificação). Esta relação transacional entre a ACO e seus seguidores públicos também permite que a ACO tenha acesso e entre em diálogo com as diversas instituições e representantes do setor público em diferentes níveis. Este recurso operacional sugere que uma RTO hierárquica pode utilizar uma liderança transacional, como discutido na Seção 2.3.2 (Capítulo 2). A liderança transacional envolve a conclusão competente de tarefas em direção a algum objetivo pré-determinado; por exemplo, aumentos na satisfação do consumidor e nas margens de lucro (Franke & Felfe 2011). Quase todos os participantes entrevistados percebem que a ACO opera

satisfatoriamente este papel de liderança dentro deste modelo hierárquico de governança, como declarado por dois participantes: "Minha percepção é que a ACO está focada na articulação com os atores do turismo regional". (#17 *Representante do setor privado*); e:

A ACO mostra um grande esforço agrupando os objetivos regionais e é uma organização que entendeu bem seu papel. Eles têm uma estrutura de gestão profissional. Eu posso ver claramente o foco da ACO. Observo, por exemplo, o foco na articulação e integração da "indústria do turismo". Eles também têm um diálogo com os empresários e sempre tentam envolver o setor privado. Acho que eles têm forte concentração no planejamento de destinos porque fazem o inventário turístico da região, que é sempre atualizado por seu próprio sistema. É uma instituição que pensa estrategicamente e que nem sempre fica muito atrás de dinheiro. Acho que esta é uma visão mais saudável, que vai gerar bons resultados à frente. Eles estão buscando a participação dos municípios e empresários para fortalecer a região. (#18 *Representante externo*)

Entretanto, o modelo de governança hierárquica da ACO leva a algumas questões. Um aspecto negativo é a dependência política e financeira do setor público (Goldsmith & Eggers 2004). A dependência financeira assume a forma de taxas mensais pagas pelos municípios à ACO, como explicado por um representante da ACO:

Não é permitido que os municípios tenham mais de três pagamentos mensais em atraso. Se isto acontecer, eles perdem o direito do certificado que a ACO emite para que tenham o direito de incentivo ao ICMS turístico. Agindo desta forma, a ACO está garantindo os recursos necessários para pagar as contas, tais como aluguel desta sala, que está em uma boa área, bem localizada, folha de pagamento, contador, etc. (#02 *Representante de RTO*)

Além disso, a ACO precisa competir por fundos públicos para a implementação de projetos, tanto em nível estadual quanto federal. De acordo com Vodden et al. (2005), A dependência política se deve ao fluxo centralizado de poder e recursos. Um participante explicou como a dependência política afeta a ACO:

A ACO não é uma entidade pública, é uma associação, mas depende da aprovação do governo. O governo estadual tem a palavra final por ser o organizador inicial desta associação. Além disso, o governo estadual faz várias exigências, por exemplo, exigindo a entrega de grandes quantidades de documentação, às vezes no mesmo dia. Entretanto, eles [o governo estadual] não convidam as RTOs a participar do desenvolvimento de um projeto criativo, ou de uma

iniciativa inovadora. Acho que a ACO está ligada a esta dependência, especialmente nesta região ... Os empresários dependem do COMTUR [conselho de turismo a nível local], que depende da ACO [a nível regional] que depende do SETUR [a nível estadual] que depende do Ministério do Turismo [a nível federal]. Portanto, é sempre um jogo de dependência, e ninguém pode ter liberdade. (#12 *Representante do setor público*)

Neste sentido, os acordos de governança da ACO podem ser comparados aos das RTOs na Nova Zelândia e na Suécia. A comparação da Nova Zelândia está relacionada ao fato de que a ACO, assim como suas contrapartes neozelandesas, foi estabelecida como um órgão do setor quase público financiado pelo governo estadual (por exemplo, SETUR), com o papel de especialista em turismo (Ryan & Zahra 2004). Como também ocorreu na Nova Zelândia, espera-se que a ACO lide com questões complexas e problemáticas de governança que podem levar a fraquezas gerenciais (Zahra 2011). A comparação sueca baseia-se na semelhança entre os acordos de governança em que as RTOs têm um pequeno número de funcionários e recursos limitados, juntamente com a dependência de subsídios do Estado e dos municípios para suas receitas de base, sendo que outras receitas são geradas a partir do cofinanciamento de projetos específicos (Pearce 1996d).

Seis dos participantes identificaram uma visão alternativa para a predominância do modelo hierárquico dos acordos de governança da ACO. Esses participantes perceberam a ACO como tendo características de rede por duas razões. A primeira dessas razões foi que a ACO tem "seguidores formais" através de sua colaboração e adesão do setor privado e do terceiro setor (Wray 2009), e redes horizontais organizadas entre os atores laterais (Gomes & Santos 2007; SETUR 2015; Trentin & Fratucci 2011). A segunda razão para a percepção das características da rede foi que a ACO também tem "seguidores informais" quando está operando um evento ou um projeto na CSR:

Acho que a ACO tem um número considerável de seguidores periféricos ou "seguidores informais". Porque, quando a ACO está em ação, podemos identificar concretamente esta situação. Quando a ACO está realizando um evento, seminário ou curso, podemos ver pessoas envolvidas que não estão necessariamente associadas [membro da ACO]. De fato, é até muito interessante porque às vezes eles [os participantes dos eventos] não estão na maioria das vezes associados à ACO, mas são pessoas que estão recebendo benefícios

e que a reconhecem como importante. Embora a ACO não tenha tantos seguidores "formais", a ACO poderia ter mais... (#18 *Representante externo*)

Percebi que existem outros atores do turismo como seguidores da ACO que, embora não estejam associados, têm a ACO como referência. Não sei por que razão eles não estão associados à ACO; esta é uma questão de definição particular por eles. Entretanto, se eles pudessem ser associados a ela, isso poderia fortalecer ainda mais o papel da ACO como líder. (#17 *Representante do setor privado*)

É possível inferir que, em circunstâncias em que a ACO está desempenhando uma determinada função de liderança, ela está alinhada com a liderança distribuída (ver Seção 5.3), já que essa função pode ser desempenhada por diferentes líderes em diferentes momentos (Hristov, Zehrer & Laesser 2015; Oborn, Barrett & Dawson 2013; Schilcher 2007; Yukl 2002). As características de rede da ACO sugerem um alinhamento com a liderança distribuída (Gronn 2002; Spillane, Halverson & Diamond 2004). Neste sentido, a ACO demonstra capacidade de liderança nas áreas de capacidade de articular metas, ações, papéis e responsabilidades (por exemplo, construir capacidade) porque é capaz de moldar o ambiente político para apoiar o desenvolvimento do turismo (Butler 1999). De acordo com os seis participantes que perceberam a ACO como tendo características de rede, a ACO tem demonstrado liderança forte e proativa em assuntos que dizem respeito à coordenação e articulação de políticas com diferentes níveis de governo:

A ACO é considerada pela SETUR como nossa líder regional de turismo, tanto em relação às diretrizes do Ministério [Ministério do Turismo] quanto do Estado [SETUR]. Por esta razão, as chances da ACO obter uma subvenção de entidades públicas são muito maiores do que as do FIEMG ou do IER... (04# *Representante do setor público*)

Entendo que a ACO foi criada com o objetivo de reunir os municípios para fazer uma estrutura turística para melhorar o turismo das cidades... E ser um ponto de articulação para as prefeituras... Se o governo estadual ou o governo federal tiver uma política a ser implantada, isso será feito através da ACO. (#09 *Representante do setor público*)

Neste sentido, a ACO demonstrou a capacidade de fomentar e comunicar a compreensão compartilhada, reforçando a confiança coletiva (por exemplo, conversas simpáticas) e

promovendo vínculos intersetoriais (Beritelli & Bieger 2014; Buhalis & Spada 2000; Jamal & Getz 1995).

Em conclusão, as evidências apresentadas nesta seção suportam dados secundários que atribuem um modelo híbrido de governança à ACO. Primeiro, a ACO é moldada e alinhada com a estrutura hierárquica dos governos (federal, estadual e local), facilitando as relações, a proximidade e o diálogo com os seguidores e integrando-se com as políticas públicas de turismo. Em segundo lugar, a ACO também está alinhado com uma rede de diferentes atores e setores do turismo, formada de "seguidores" formais e informais, promovendo entre eles a articulação de objetivos, papéis e responsabilidades. Enquanto as características hierárquicas da ACO estão alinhadas à liderança transacional, as características em rede deste RTO estão alinhadas à liderança distribuída.

A próxima seção discute o modelo de governança do IER.

6.2.2 O Modelo de Governança do IER

Como discutido na Seção 3.4.2, o IER adotou um modelo de governança de mercado por duas razões. A primeira delas foi que o IER foi estabelecido através de uma iniciativa da FIEMG para criar oportunidades de negócios para a indústria de turismo de Minas Gerais e para implementar projetos que promovam o turismo ao longo do produto ER (a "Estrada Real"). Os objetivos do IER se baseiam nesta missão. Em segundo lugar, como a FIEMG compreende o topo da indústria (predominantemente o setor privado), seu foco é principalmente em questões econômicas e de mercado. As principais atividades do IER se concentram na comercialização da ER.

As evidências dos dados primários também apoiam estas duas razões para o estabelecimento do IER. Um grande número de participantes (mais de 80%) percebe que a FIEMG mantém uma estreita supervisão sobre o que o IER faz, como ilustrado pelas declarações de dois participantes:

A FIEMG adotou o produto ER [Estrada Real] e criou o IER porque a FIEMG entendeu que esta idéia [da ER] poderia gerar novos negócios para todos os tipos de indústrias do estado. Porque se o turismo aumenta, é necessário construir mais hotéis e consequentemente impacta em outras indústrias, por exemplo, terraplenagem, construção, iluminação e móveis... Acontece que quando o IER foi implantado, a FIEMG decidiu apoiá-lo e outras entidades [organizações turísticas] não o fizeram. Recentemente, devido ao sucesso do IER, essas mesmas entidades ganharam interesse em se envolver conosco... Mas se quiserem participar, precisarão dividir os custos com a FIEMG, e não parecem querer participar. (#01 Representante de RTO).

Eu acho que as decisões no IER são de cima para baixo. As decisões são tomadas lá de cima [escritório central do IER] e são transmitidas às filiais e depois às prefeituras. (#25 Representando do setor público)

Oitenta por cento dos participantes também percebem a centralização do controle financeiro e da tomada de decisões na FIEMG, e que o IER demonstra um alto grau de perspicácia comercial e um forte compromisso de trabalhar com as estruturas e processos estabelecidos pela FIEMG (Hall 2006). Neste sentido, e como discutido no Capítulo 2, há um controle fraco exercido pelo Estado (d'Angella, De Carlo & Sainaghi 2010; Hall 2011) e sob este modelo de governança adotado pelo IER há uma confiança significativa principalmente nos valores inerentes às transações de mercado (Searle & Cardew 2000), através de barganhas e negociações entre consumidores e produtores (Hall 2011). O foco do IER está voltado para idéias de barganha, enquanto as negociações estão alinhadas com o foco da RTO. O IER interpreta seu próprio foco desta forma:

O foco do IER é promover toda a área geográfica influenciada pela Estrada Real, aumentando a quantidade de turistas na região. Nosso foco é fazer crescer as atividades turísticas, como um todo, pois se isso acontecer, toda a economia da região crescerá. (#15 Representante de RTO)

Observa-se que o foco tanto do IER quanto da FIEMG é a atração de turistas para a região através de sua capacidade de marketing (d'Angella, De Carlo & Sainaghi 2010) em torno da "ER" e, como resultado, para alcançar o turismo e o desenvolvimento econômico. O IER e a FIEMG procuram trazer novos negócios e oportunidades para as indústrias do estado

através do desenvolvimento das atividades turísticas dentro da CSR. Este aspecto do modelo de governança do turismo parece alinhado à liderança transacional, na qual os líderes dependem de intercâmbios com seguidores (Bass 1999).

Entretanto, algumas das atividades do IER têm sido consistentes com a liderança transformacional, como quando lançou a idéia de desenvolver a histórica Estrada Real como um importante produto turístico, o IER investiu fortemente no marketing. Este investimento inicial e maciço em marketing reuniu velhos sonhos e um alto nível de aspirações, tanto dos atores do turismo quanto da comunidade (Burns, 1978). Nessa fase, parece que o IER alcançou um bom grau de liderança transformacional, como ilustrado por dois participantes:

O IER é responsável por colocar o Estado de Minas Gerais novamente no mapa turístico brasileiro, não apenas no mapa nacional, mas também no mapa do turismo internacional. Foi a ER que iniciou este "boom", e este é o grande mérito do IER, pois todo o Brasil conhece a ER. (#03 *Representante externo*)

Pequenas comunidades começaram a se ver como destinos turísticos potenciais porque a Estrada Real trouxe auto-estima. As comunidades começam a dizer: "Nós existimos! Nós estamos no mapa". Penso que foi a coisa mais importante realizada por este marketing, feito pelo IER. Um apelo à construção... (#03 *Representante do setor público*)

O IER elevou as preocupações dos seguidores a um "alto nível de consequências" (Burns 1978), alcançando, como resultado, grande incentivo e mobilização de todos os atores, setores e comunidade do turismo. Os atores do turismo puderam ver a realização de seu antigo sonho: transformar sua região (a CSR) em um grande destino em torno da atratividade histórica e cultural da Estrada Real. Eles poderiam visualizar muitos turistas sendo atraídos pela região e essa visão proporcionou uma boa motivação para sentarem juntos em torno de algo concreto para discutir e planejar. O IER demonstrou sua capacidade de desencadear energias construtivas em torno do conceito de desenvolvimento da Estrada Real como um destino (Buhalis & Spada 2000; Zehrer et al. 2014).

No entanto, o modelo de governança liderado pelo mercado do IER levou a alguns problemas. A primeira delas é que a insatisfação com os produtos IER surgiu porque os

produtos de marketing e as experiências dos visitantes não estavam suficientemente desenvolvidos na época em que o IER estava sendo elogiado por sua criação e comercialização (Dredge 2001) de um grande produto turístico, a "Estrada Real". Como declarado por d'Angella, De Carlo e Sainaghi (2010), nos modelos de governança do tipo adotado pelo IER, os mecanismos de coordenação entre os atores do turismo são normalmente fracos, uma vez que a organização líder é incapaz de oferecer incentivos ou apoiar a participação dos atores do turismo quando se trata de uma estratégia ampla. O IER, embora eficaz em proporcionar liderança no marketing e promoção de destinos, não tinha capacidade de liderar o desenvolvimento de produtos, como explicou um participante:

O IER não esperava encontrar tantos obstáculos, tantas dificuldades estruturais para descobrir como este produto turístico poderia ser consumido... Eles esperavam que os governos [níveis local e estadual], conselhos, proprietários de empresas, agitassem [ou seja, respondessem] automaticamente... O IER esperava que isso acontecesse: "estamos fazendo um boom na mídia; agora o resto é com você" ... Eles esperavam que as pessoas [de outros setores] pudessem "pegar a onda". (#12 Representante do setor público)

A situação descrita acima levou a uma percepção entre os participantes de que hoje o IER está se concentrando apenas na promoção da marca "Estrada Real":

Hoje, eu não vejo mais o IER desenvolvendo o turismo na região como eu vi no passado. Hoje vejo o IER mais como um gerente de marca [da Estrada Real], que é uma marca bem estabelecida, mas que não cria mais desenvolvimento do turismo para a região. No passado, o IER sempre teve ações de desenvolvimento, mas hoje eu não vejo mais isso. (#17 Representante do setor privado)

A marca Estrada Real é forte, mas o foco do próprio IER, o que é efetivamente? (#25 Representante do setor público)

O IER criou este produto [Estrada Real], mas ainda não o estruturou, por exemplo, otimizando e qualificando o território. O produto Estrada Real não está devidamente estruturado para receber turistas. Os turistas estão chegando motivados por todo o marketing promocional feito. Portanto, os turistas não estão satisfeitos. (#34 Representante do terceiro setor)

O principal problema apontado por este último entrevistado foi que o marketing desenvolvido pelo IER estava concentrado apenas na promoção e não em outros aspectos do

mix de marketing, tais como desenvolvimento do produto, distribuição e preço (Pike & Page 2014).

A segunda questão é que existe uma falta de clareza em torno de quem são os seguidores do IER. Quase todos os participantes consideraram que era difícil identificar os atuais seguidores formais do IER. Dois participantes diferentes ilustram esta dificuldade de maneiras diferentes:

**Quem são os seguidores do (IER) nesta região da CSR?
(Entrevistador)**

Eu acho que eles [seguidores] são difusos, por causa da natureza do produto do IER [Royal Road]. Eu não acho que o IER seja uma agência. (#24 Representante do terceiro setor)

Penso que os seguidores do IER são todos aqueles que estão localizados ao longo da Estrada Real, como os municípios, os distritos, os restaurantes e assim por diante. (#36 Representante do setor público)

Apesar da posição privilegiada dos participantes em termos das organizações que representam, eles permanecem em dúvida sobre quem são os seguidores do IER porque foram mal informados sobre as atividades do IER, incluindo a filiação ao IER.

As conclusões desta seção revelaram que as percepções dos entrevistados com relação ao modelo de governança do IER foram que a governança organizacional é moldada e alinhada ao mercado e ao setor privado e que a capacidade financeira, o marketing promocional e a credibilidade são facilitados pelo engajamento com a FIEMG. No entanto, também foi percebido que a principal contribuição do IER liderada pelo mercado se limitava a suas atividades de marketing. A próxima seção amplia as comparações e contrastes dos modelos de governança das duas RTOs e explica o impacto dos modelos de governança adotados pelas RTOs em suas capacidades de liderança.

6.2.3 O Impacto dos Modelos de Governança nas Capacidades das RTOs Liderarem

Os modelos de governança tiveram um impacto importante, mas bastante complexo, na capacidade de uma RTO liderar. Uma forte liderança em uma área, como demonstrado pelo IER em seu papel de marketing e conseqüentemente na capacidade de produzir resultados (por exemplo, capacidade de atrair turistas para as ER), nem sempre correspondeu a uma forte liderança em outras áreas, como o desenvolvimento de produtos (Bornhorst, Ritchie & Sheehan 2010; Moscardo 2008) ou de fortalecimento das capacidades (por exemplo, capacidade de articular objetivos e ações). Um representante de uma agência de desenvolvimento explicou o vazio de liderança em outras áreas:

O IER investiu fortemente no marketing promocional, e não prestou atenção à capacidade dos municípios [de se organizarem]. O IER não observou a organização regional do turismo; ele não criou a infraestrutura necessária para garantir que este marketing trouxesse bons resultados. O IER deixou um legado negativo devido à ênfase excessiva no marketing, em oposição ao desenvolvimento de produtos. (*#03 Representante do terceiro setor*)

Em contraste, a ACO (hierárquica e rede) demonstrou capacidade de liderança no desenvolvimento do turismo regional por parte de uma série de interessados dos setores público e privado. A literatura sugere que as estruturas de governança público-privadas oferecem uma maior capacidade de liderança (Hall 1999; Stoker 1998; Wilson, Nielsen & Bultjens 2009), e, neste caso, foram quase todos os participantes (90%) que observaram que a RTO liderada pela governança híbrida (hierárquica-rede) foi capaz de construir capacidade tanto internamente quanto entre suas partes interessadas externas:

Dentro da região, a ACO tem uma liderança mais forte porque é capaz de trabalhar para alcançar as coisas através dos municípios e, particularmente, de seus atores políticos... (*#09 Representante do setor público*)

Outro participante explicou que a ACO possuía a capacidade de comunicar, esclarecer, explicar e alcançar um entendimento compartilhado com os atores sobre seus papéis, responsabilidades, metas e ações porque, como entidade do setor público, estava comprometida com a colaboração intergovernamental:

A ACO atende às necessidades administrativas dos municípios para que as políticas públicas possam ser construídas e praticadas nas comunidades e possam se refletir no cenário do mercado [turismo]... Temos trabalhado para que a própria cidade seja capaz de

administrar as políticas públicas de turismo... As leis não são suficientes por si só. Elas precisam ser implementadas, e precisam ser colocadas em prática na comunidade. A ACO está facilitando o desenvolvimento regional porque aborda estas informações e as transmite ao Estado e à federação em termos de expectativas, em termos de financiamento, em termos de desenvolvimento de projetos... (#11 Representante de RTO)

Conforme discutido no Capítulo 2, uma RTO deve esclarecer diferentes papéis e responsabilidades, fornecer orientação estratégica e posicionamento do destino e promover o trabalho conjunto através da coordenação sinérgica de esforços (Lord et al. 2009; Zehrer et al. 2014). As capacidades da ACO tiveram impacto sobre sua liderança dentro da CSR.

Em termos de teorias de liderança, o IER e seu modelo de governança liderado pelo mercado parecem proporcionar uma melhor capacidade de liderança transformacional (Bass 1999; Bernal 2009; Franke & Felfe 2011), particularmente em relação à produção de resultados e à mobilização de seguidores (duas capacidades para liderar) aplicando estratégias promocionais de marketing e de marca (por exemplo, Estrada Real). Esta última só é alcançada através de uma ligação com projetos IER financiados pelo setor privado. Desta forma, a capacidade do IER de liderar é limitada e dependente da extensão de sua rede industrial. Os agentes de destino fora da influência do IER percebem que ele está operando isolado do contexto político mais amplo. Há evidências de que o IER em seus primeiros anos apresentou à CSR uma liderança transformadora muito mais forte do que é evidente hoje.

Ao contrário do IER, a capacidade da ACO de liderar é moldada pela distribuição de papéis e responsabilidades entre vários níveis de governo e pelo envolvimento desses atores governamentais na implementação de políticas. A liderança da ACO foi, por causa de seu modelo híbrido de governança, caracterizada como distribuída (Gronn 2002; Spillane, Halverson & Diamond 2004), ou seja, a liderança foi decretada por sua capacidade de articular metas, ações, responsabilidades e papéis para acessar uma ampla gama de atores do setor público e da comunidade em diferentes níveis (nacional, estadual e local). O modelo de governança de rede da ACO apresenta ainda mais um exemplo de liderança distribuída (por exemplo, colaborações do setor privado e de terceiros setores e seguidores informais).

Entretanto, apesar dos exemplos de liderança distribuída mostrada pela ACO, amplas evidências têm sido mostradas em outra parte desta tese de que o modelo de governança da ACO é predominantemente hierárquico. A capacidade de liderança da ACO é afetada pelos ciclos políticos e sua incapacidade de trabalhar na velocidade exigida pelo setor privado, o que exigiu que a ACO exercesse a liderança transacional (por exemplo, a adesão em troca de certificados). A comparação entre os modelos de governança das duas RTOs dentro da CSR indica que a ACO apresenta uma liderança distribuída e transacional mais eficaz para a CSR.

Tabela 6.1 - O Impacto dos Modelos de Governança Adotados pelas RTOs em suas Capacidades de Liderança

Governança e Liderança	ACO	IER (Ouro Preto Filial)
Modelo de governança	Híbrido: Rede e Hierárquica	Mercado
Capacidades de liderança	Capacidade de articular papéis, responsabilidades, metas e ações (por exemplo, desenvolvimento de capacidades e coordenação de políticas)	Capacidade de mobilizar e produzir resultados visíveis (por exemplo, marketing de produtos ER e branding)
Teorias de liderança	Transacional por seu modelo de governança hierárquica; Distribuído por seu modelo de governança de rede	Transformacional por seu modelo de governança de mercado

Em resumo, o modelo de governança da ACO é moldado e alinhado com a estrutura hierárquica dos governos (federal, estadual e local), facilitando as relações, proximidade e diálogo com os seguidores e operacionalizando as políticas públicas de turismo. O modelo de governança do IER é moldado e alinhado com o setor privado, facilitando a capacidade financeira, o marketing promocional e a credibilidade, particularmente através do engajamento com o FIEMG. Enquanto o IER proporciona mecanismos eficientes de mobilização, a ACO é considerada como fornecendo papéis bem definidos a outros atores e alcançando maior proximidade entre os atores mais amplos do turismo.

Cada RTO adotou um modelo diferente e princípios de governança diferentes. Entretanto, ambas as RTOs enfrentam desafios, restrições e oportunidades comuns. Portanto, há espaço para desenvolver colaborações, compartilhamento de poder e arranjos de recursos, já que

cada RTO apresenta capacidades de liderança, habilidades e pontos fortes diferentes, porém complementares. As próximas seções procuram comparar e contrastar os princípios de governança das RTOs.

6.3 Os Princípios de Governança Adotados pelas RTOs e o Impacto sobre suas Respectivas Capacidades para Liderar

Como discutido no Capítulo 2, os princípios de governança adotados pelas RTOs fornecem indicadores de "boa" governança porque encapsulam a partir da perspectiva dos atores de destino como o poder e os recursos são distribuídos entre os atores de destino. Conforme discutido na Seção 2.2.1, vários autores (Abrucio 1994; d'Angella & Go 2009; Eagles 2009; Graham, Amos & Plumptre 2003; Lockwood 2010; Ruhanen et al. 2010) identificaram os seis princípios mais comuns de governança no destino, a saber, participação, responsabilidade, transparência, legitimidade, eficiência e eficácia. Apesar de ambas as RTOs compartilharem o contexto externo (por exemplo, histórico, econômico, político e social), cada uma adotou princípios diferentes de governança devido a suas diversas missões, estrutura organizacional, tipo de seguidores e modelo de governança. Com base nestas conclusões, os participantes foram convidados a refletir sobre como perceberam os princípios de governança da ACO e do IER, e como estes princípios impactaram o papel de liderança destas RTOs na CSR. Estas conclusões são apresentadas e discutidas nas duas próximas Subseções (6.3.1 e 6.3.2).

6.3.1 Os Princípios de Governança da ACO

De acordo com Zehrer et al. (2014) o princípio da participação é uma forma eficaz de entrar em contato com todos os atores do turismo, gerando uma comunicação mais intensa com a mais ampla gama de interessados da região e, conseqüentemente, proporcionando um senso de direção compartilhado. A participação, no contexto da gestão de destinos, é um meio de obter uma discussão sobre as questões e objetivos do destino (Bramwell & Lane 2011; d'Angella & Go 2009; Eagles 2009). De acordo com 16 dos 36 participantes entrevistados,

a ACO desde sua criação tem demonstrado bom desempenho na participação, como ilustrado por dois participantes:

A ACO promove a participação? (Entrevistador)

Sim, isso acontece. Nós [membros] estamos sempre participando e a ACO está sempre se comunicando. A cada mês há reuniões e participação nestas reuniões. Nossas reuniões são muito objetivas e falamos muito, todos dão uma opinião; ouvimos as experiências de cada cidade. (#26 Representante do terceiro setor)

Alguns empresários não participam da ACO. Eu participo; e a propósito, vamos ter uma reunião nesta quinta-feira, e farei questão de ir lá e participar. Penso que minha participação é importante para dar as idéias do ponto de vista do empresário porque a maioria dos outros membros da ACO vem do setor público. (#17 Representante do setor privado)

A ACO realiza reuniões mensais e, quando necessário, a assembleia geral vota em assuntos especiais, como a eleição dos membros da diretoria. De acordo com os participantes acima, a frequência e a maneira como essas reuniões ocorrem demonstra um alto nível de participação organizada. Como discutido anteriormente, a participação em si não infere automaticamente liderança, mas neste comentário de um dos membros da ACO, uma relação recíproca entre participação e liderança é clara entre a RTO e os atores municipais:

Os municípios participam das reuniões da ACO através de representantes nomeados pelos municípios, que podem ser os secretários [o diretor do departamento de turismo municipal], ou alguma pessoa técnica nomeada pelo secretário. Todos os meses nos reunimos... e lá falamos sobre questões técnicas, como dados estatísticos e inventários de turismo, entre outras coisas... Antes de cada reunião, a ACO nos envia [a todos os associados] a agenda da reunião. Quando os associados chegam [à reunião], eles encontram todos os assuntos muito bem estruturados e apresentados em PowerPoint, e então os assuntos começam a ser discutidos e definidos. (#02 Representante de RTO)

Alternativamente, apenas um representante da RTO explicou porque esta liderança é desigual e a participação do setor privado na ACO continua sendo insuficiente:

A participação deles [do setor privado] ainda é pequena. Eles ainda não são muito participativos. Entendemos que é difícil para um empresário abandonar seus próprios negócios e vir aqui para uma reunião que não dará um retorno concreto imediatamente. (#02 Representante de RTO)

Esta declaração ilustra dois insights sobre governança e liderança no destino. Primeiro, os atores públicos dos municípios têm expectativas diferentes daquelas dos atores privados sobre sua participação e (por exemplo, a maneira e a intensidade) na governança da RTO e, portanto, eles se envolverão de forma diferente nos processos de governança. Como discutido no capítulo 2, os interesses e valores dos atores envolvidos em um destino são diversos, e podem ser únicos, competitivos e/ou inconsistentes (Beaumont & Dredge 2010). É provável que os atores regionais de destino dos setores público, privado e de terceiros setores naturalmente vejam os problemas e soluções de maneira diferente e, por esta razão, muitas vezes priorizam e buscam objetivos diferentes (Pechlaner, Raich & Fischer 2009; Zahra 2011). Em segundo lugar, como uma organização pequena, e que é financiada principalmente pelos municípios, a ACO dá prioridade às questões governamentais locais e tem capacidade limitada para atender às necessidades do setor privado, levando à conclusão de que a participação e as características dos membros parecem moldar a forma como a liderança é exercida e como as iniciativas da ACO são dirigidas.

A literatura argumenta que a prestação de contas é um princípio importante de governança, porque as organizações responsáveis fornecem clareza à sociedade em geral sobre as políticas e assumem a responsabilidade pelos impactos das políticas (Graham, Amos & Plumpre 2003; Lockwood 2010; Ruhanen et al. 2010). Este princípio é demonstrado no estudo de caso de diversas maneiras. A responsabilidade interna perante os membros da ACO e as partes interessadas externas é formalmente alcançada através da adesão aos protocolos de governança aceitos. Um exemplo prático é que a ACO apresenta e discute o desempenho anual com todos os associados com o objetivo de buscar a aprovação e o credenciamento contínuo da RTO. Além disso, a ACO entrega um relatório anual à SETUR e um plano de trabalho e orçamento para o ano seguinte (o entrevistador só teve acesso a esses documentos durante a entrevista):

Temos reuniões com o Conselho Supervisor [Conselho da ACO] ... Apresentamos planilhas sobre o que foi gasto em organização e gestão, o que foi gasto em coordenação e integração, quanto foi gasto em planos e projetos, e quanto foi gasto em comunicação e promoção da informação. Embora sejamos uma organização pequena, prestamos conta. Hoje, com poucos recursos, já prestamos

contas detalhadas. "Quem faz um negócio transparente com "mil reais", conseguirá com dez milhões", esse é o nosso pensamento. Após as contas serem aprovadas aqui, as levamos à assembleia geral, que avalia o relatório do Conselho Fiscal. (#02 *Representante de RTO*)

Na ACO, há uma comissão que cuida dessa parte da prestação de contas. Todos os anos eles nos mostram essa prestação de contas... por exemplo, o que os associados devem, o que está sendo gasto, quanto é pago pelos funcionários, etc. A ACO coloca tudo em planilhas de cálculo e tudo é especificado. (#19 *Representante do setor público*)

A transparência da ACO não é diferente:

Na ACO, os membros são notificados de tudo e as decisões dentro da ACO são tomadas coletivamente pelo grupo. A diretoria executiva e os assessores também participam dessas discussões. Depois de decidirem a diretoria executiva implementa. A comunicação ocorre em ambas as direções [membros para associação a membros]. Percebo que existe um dinamismo em todas estas comunicações. As reuniões são realizadas, as atas são enviadas, os membros podem sugerir itens para as agendas, e os membros recebem informações e enviam informações. Na ACO, há uma comunicação transparente. (#24 *Representante do terceiro setor*)

Penso que a ACO é uma associação clara e transparente porque se comunica muito bem. Não oculta os dados solicitados e cumpre os procedimentos, realiza assembleias e segue o estatuto. A ACO não é uma associação desorganizada ou desordenada. (#18 *Representante externo*)

Como foi dito no Capítulo 2, a transparência é construída sobre o livre fluxo de informações, processos e regras de uma forma acessível e compreensível e, agindo desta forma, a RTO é capaz de aumentar a confiança dos atores do turismo e da comunidade (Eagles 2009; Graham, Amos & Plumtre 2003; Ruhanen et al. 2010). O profissionalismo com que essas tarefas (por exemplo, fluxo de informações) são executadas gera respeito e legitimidade entre os membros, incluindo os atores do setor privado:

Sim, eu considero a ACO legítima. Em seus estágios iniciais, a ACO apareceu como uma entidade imposta [pelo SETUR]. No entanto, com o passar do tempo, provou ser uma idéia muito boa, e está se tornando mais legítima hoje porque a ACO é a associação que

funciona melhor no Estado hoje. (*#17 Representante do setor privado*)

Um representante da RTO explica as dificuldades iniciais para obter essa legitimidade:

Era difícil obtê-la [legitimidade]. Mas, hoje, somos legítimos. Era um processo que poderia ser mais rápido. Mas, este era o ritmo exigido pelos municípios. Portanto, foi com este ritmo que trabalhamos. (*#28 Representante de RTO*)

A ACO tem procurado incluir a representatividade social de seus serviços à sociedade, estabelecendo sua legitimidade como uma RTO que representa os atores regionais e que responde a suas prioridades. Como apresentado no Capítulo 2, a legitimidade é muito mais um resultado dos serviços prestados à sociedade do que tentativas de preservar uma posição (d'Angella & Go 2009; Eagles 2009; Lockwood 2010). Um exemplo disso é que a ACO definiu sua missão e objetivos para estabelecer a legitimidade do grupo, envolvendo consenso na tomada de decisões (Graham, Amos & Plumtre 2003):

Tivemos uma reunião para definir nossa missão. Isto foi feito em conjunto com todos os membros, utilizando técnicas [participativas] específicas. Os membros foram divididos em grupos, e cada grupo podia apresentar os seguintes tópicos: qual era o papel da ACO, qual era a finalidade das reuniões mensais e quais seriam nossos objetivos... Diante destes tópicos, começamos a construir um texto juntos e o ajustamos até chegarmos a uma declaração clara de nossa missão... Nossa missão é basicamente representar nossos associados [membros] para apoiar e promover o desenvolvimento do turismo sustentável na região e o desenvolvimento de políticas, planos e projetos. (*#02 Representante de RTO*).

Segundo outro participante, a legitimidade da ACO se estende além da CSR:

Penso que a ACO está alcançando um cenário de legitimidade mesmo fora de sua área de cobertura regional e mesmo fora de sua filiação formal. A ACO tem sido legítima, a ACO é utilizada como referência para o setor público [SETUR]. Algumas vezes eles estão sendo muito mais reconhecidos em outros estados. (*#18 Representante externo*)

Esta constatação está alinhada com a legitimidade e o reconhecimento concedidos à ACO pelo Departamento de Turismo do Estado (Gerais 2013), o Ministério do Turismo

(Ministerio do Turismo do Brasil 2012a), e um estudo acadêmico realizado em São Luiz, capital do Estado do Maranhão, Brasil (Costa & Carvalho 2014).

A capacidade de utilizar recursos (por exemplo, humanos e financeiros) de forma eficiente e minimizar esforços desnecessários é um princípio importante da governança na gestão de destinos (Eagles 2009; Graham, Amos & Plumptre 2003; Lockwood 2010). É evidente da perspectiva dos atores de destino entrevistados que a ACO faz uso eficiente de recursos limitados apesar de atender a uma infinidade de expectativas dos membros e estar sujeita ao escrutínio do setor público. Um representante da ACO explicou o seguinte:

Qualquer sugestão, opinião ou proposta é bem-vinda se estiver alinhada com nosso principal programa de trabalho para aquele ano. Caso contrário, é impossível implementar o trabalho porque nosso orçamento e nossa estrutura organizacional são muito pequenos [apenas dois funcionários pagos] ... Houve um tempo em que a ACO tinha dois planos de trabalho, um para o setor público [municípios] e outro para o setor privado. Foi então que pudemos nos aproximar do setor privado. Entretanto, era difícil manter esses dois planos de trabalho... Nosso plano de trabalho atual oferece apoio aos municípios no planejamento e gestão do turismo, e os municípios podem usar nossas ferramentas de gestão. (#02 *Representante de RTO*)

Além disso, os recursos humanos da ACO são bem percebidos em termos de eficiência entre os participantes. Um participante explicou:

A notícia que tenho da ACO, e na minha própria opinião, é que ela é realmente eficiente. O presidente está muito comprometido e desenvolve um trabalho eficiente, assim como o CEO, que apresentou aqui [na organização do respondente] um Plano Estratégico de Turismo para a cidade [a cidade de Ouro Preto]. (#14 *Representante do terceiro setor*)

Um dos participantes reconheceu que a eficiência da ACO é limitada ao tamanho de sua estrutura organizacional, mas através de suas características de liderança distribuída (Spillane, Halverson & Diamond 2004) construiu uma forte relação com o setor público;

A eficiência é limitada pelo tamanho de sua estrutura organizacional e pelos projetos que a ACO se propôs a fazer. Entretanto, a ACO é eficiente no que se propõe a fazer, devido à boa comunicação que tem com os municípios. (#34 *Representante do terceiro setor*)

Eficácia é a capacidade de uma organização de produzir os resultados desejados (Bornhorst, Ritchie & Sheehan 2010; d'Angella & Go 2009; Ruhanen et al. 2010). Dez dos participantes observaram que, apesar das limitações de sua estrutura e financiamento, a ACO tem um histórico de produção de resultados positivos que agradam a seus participantes. A ACO, através da realização de objetivos estratégicos, aumentou a disposição dos negócios para se engajar e cooperar com ela (d'Angella & Go 2009). Como explicou um representante de RTO:

As prefeituras podem ver facilmente os resultados. Para o setor privado, o principal feedback que poderíamos dar a eles seria sobre marketing promocional. Entretanto, é caro investir em marketing promocional. A ACO oferece alguns benefícios para os municípios [da CSR]. A ACO busca parcerias com outras entidades, faz convênios, com outras organizações, e mostra um resultado mais eficaz. É por isso que a ACO hoje é uma das melhores RTOs do Estado no que diz respeito à eficácia. (*#04 Representante do setor público*)

Esta perspectiva sugere que, através de sua eficácia, a ACO gera respeito no setor público e que este respeito, por sua vez, está fortemente vinculado a idéias sobre liderança dentro do turismo regional. Neste sentido, o desempenho da liderança da ACO se assemelha ao das RTBs na Inglaterra que, de acordo com Palmer (1998) tinham acordos de governança interna " rígidos ", tais como entendimentos formais, normas, tarefas mais precisas e um nível efetivo de recursos administrativos. Os entrevistados observaram que, apesar das limitações da estrutura organizacional da ACO, ela ainda poderia produzir alguns bons resultados, mas que seus esforços são dirigidos principalmente aos membros do setor público. Um representante da ACO, entretanto, reconheceu que a estrutura organizacional atual impõe limitações à eficiência e eficácia em termos de necessidades do setor privado (Bornhorst, Ritchie & Sheehan 2010):

Atualmente, a ACO não pode se estender muito, tanto em termos de eficiência quanto de eficácia, devido a restrições [por exemplo, financeiras, de pessoal e de estrutura física]. Precisamos ampliar nossa estrutura organizacional para poder atender a todos os associados, por exemplo, com projetos mais específicos. Não somos capazes de atender às necessidades do setor privado porque precisamos de uma melhor estrutura organizacional para poder dividir nosso plano de trabalho. Da maneira como estamos hoje, não

podemos dar o retorno que o setor privado necessita. (#16
Representante de RTO)

Os argumentos apresentados acima apoiam o ponto de vista de que a ACO apresenta um forte desempenho em todos os seis princípios de governança: participação através da comunicação com os seguidores, embora dirigida principalmente aos membros do setor público; prestação de contas, tanto interna quanto externa; transparência através de um fluxo adequado de informações sobre processos e regras; legitimidade através do reconhecimento e resposta às necessidades; eficiência na utilização de seus recursos; e eficácia em termos de obtenção de resultados, apesar dos recursos limitados e da limitação de sua estrutura organizacional. A próxima seção examina a aplicação destes mesmos princípios dentro do modelo de governança adotado pelo IER.

6.3.2 Os Princípios de Governança do IER

No passado, o IER era visto como comprometido com a participação, mas atualmente é visto como limitado. Todos os participantes reconheceram que o IER inicialmente baseou suas atividades em uma boa idéia: o desenvolvimento do potencial turístico da ER (a Estrada Real). Esta idéia já era um sonho da região porque representava uma forma de capitalizar o legado histórico das antigas estradas utilizadas pelos portugueses em sua exploração da riqueza mineral do Brasil, conforme discutido no Capítulo 2. O IER transformou este sonho coletivo em realidade, e a participação do IER durante este tempo é prontamente reconhecida:

Houve muitas reuniões [dentro do IER] com a participação de todos os atores do turismo e tentando traçar os caminhos por onde a Estrada Real poderia passar... O IER mobilizou a comunidade. Eu assisti regularmente a este processo. Era algo que acreditávamos. Eu acreditei nisso. Descobri que o projeto da Estrada Real estava se tornando plausível. Era um projeto que funcionava muito bem no início. (#10 *Representante do setor privado*)

No início [do IER], eu vi mais participação. O IER fomentava reuniões e buscava ações o tempo todo. Hoje eu vejo o IER preocupado apenas com a marca da Estrada Real. (#17 *Representante do setor privado*)

Entretanto, de acordo com todos os entrevistados deste estudo, o IER perdeu gradualmente seu compromisso de participação e tornou-se uma organização fechada (Zehrer et al. 2014), como indicado pelos representantes de três setores:

**Atualmente, o IER participa e incentiva a participação?
(Entrevistador)**

Hoje, o IER é uma organização muito fechada... O IER, nos estágios iniciais, tinha uma equipe aberta, uma equipe que falava e participava de fóruns. Quando o IER criou o sistema de demarcação da Estrada Real, todos os municípios estavam envolvidos, havia diálogo e o IER marcou sua presença nas cidades. O IER estava presente. Hoje, o IER está fechado. Hoje, o IER se distanciou. (#34 *Representante do terceiro setor*)

Nós aqui, no departamento de turismo de Mariana [uma cidade da CSR], raramente participamos do IER nem nos comunicamos. O IER é independente e sem diálogo. (#25 *Representante do setor público*)

Não sei quais são os objetivos ou as ações do IER. Não há uma reunião mensal para a participação dos membros, e acho que isto está faltando porque não sabemos o que está acontecendo no IER.. (#27 *Representante do setor privado*)

De acordo com Lockwood (2010), o princípio de participação não está presente quando os atores do turismo não têm oportunidades apropriadas para participar dos processos e ações da organização e quando a organização não procura ativamente envolver os atores. Esta falta de participação, por sua vez, afetou tanto a prestação de contas quanto a transparência, conforme explicado pelo representante dos participantes. Os princípios de prestação de contas e transparência podem ser afetados quando a participação não está presente (Graham, Amos & Plumtre 2003). O IER também começou a perder o foco, priorizando apenas os aspectos de marketing das ER. Como resultado desta perda de participação, o número e o compromisso dos seguidores com os objetivos do IER diminuíram. Além disso, a reivindicação do IER de um papel de liderança na condução do turismo na região diminuiu aos olhos das partes interessadas. Como discutido no Capítulo 2, Zehrer et al. (2014) afirmaram que são necessárias conversas exaustivas a fim de minimizar a ambiguidade e discrepância natural em torno dos atores do turismo e das metas e da participação turística para gerar uma comunicação mais intensa e um senso de direção compartilhado.

Alternativamente, o representante do RTO abaixo ilustra que em termos de responsabilidade e transparência, pelo menos internamente e com respeito à instituição mãe (FIEMG), há um alto nível de compromisso:

Os objetivos do IER são formulados por nós. Estes objetivos e projetos são desenvolvidos internamente e são apresentados a outros atores do turismo, particularmente ao Estado [SETUR]. Nós dizemos: "Trabalharemos com estes objetivos aqui, e temos um plano estratégico". Então perguntamos: "Você concorda?". Se eles concordarem conosco, então nós implantamos [o projeto]. Somos auditados pelo Estado. Temos um balanço patrimonial e uma sessão anual de prestação de contas com o grupo FIEMG. (#01 *Representante de RTO*)

No entanto, a responsabilidade interna não se traduz na liderança das partes interessadas externas. Quase todos os participantes externos ao IER indicaram que não tinham visto essas contas e não tinham observado a prestação de contas do IER. Conforme apresentado no Capítulo 2, a prestação de contas exige que as entidades esclareçam suas políticas em relação a toda a sociedade (por exemplo, partes interessadas internas e externas) (Graham, Amos & Plumtre 2003; Lockwood 2010; Ruhanen et al. 2010). Os participantes externos à organização sabiam pouco sobre as operações internas do IER. Dois participantes afirmaram, a título de exemplo:

Hoje, o IER "esfriou". O governo estadual mudou, tudo mudou, e o IER tornou-se fechado. (#36 *Representante do setor público*)

Sim, e eu diria cem por cento fechado. (#29 *Representante do terceiro setor*)

Havia uma visão semelhante em relação à legitimidade desta RTO. No passado, o IER era percebida como sendo uma RTO legítima, embora atualmente se perceba que a legitimidade foi perdida. Mais de 70% dos participantes reconhecem que o IER inicialmente tinha legitimidade:

Havia legitimidade no passado, mas o IER a perdeu. Atualmente, o IER perdeu sua legitimidade. Se você quer legitimar, não pode fechar as portas, e tem que abrir portas. O IER está muito ligado ao grupo FIEMG, que por sua vez é uma entidade muito fechada. Como

o IER é uma entidade da FIEMG, ele está imitando sua mentalidade. Como resultado, a legitimidade do IER acabou sendo comprometida. Por outro lado, quando você fala de turismo em Minas Gerais, você tem necessariamente que reconhecer o nome do IER. (#34 *Representante do terceiro setor*)

Esta situação é até confirmada por um dos representantes do IER:

A legitimidade, eu acho, deve ser conquistada. A legitimidade é plantada, fertilizada, e depois colhida. A partir do momento em que se começa a colher, há uma consolidação da legitimidade. Que o IER tinha antes, mas houve alguma oscilação. (#15 *Representante de RTO*)

A legitimidade, conforme apresentado no Capítulo 2, envolve o consenso entre os atores do turismo na tomada de decisões e deve estar presente para garantir uma colaboração duradoura (d'Angella & Go 2009; Graham, Amos & Plumptre 2003). Dois pontos de vista parcialmente alternativos sobre a legitimidade do IER foram expressos por um representante do setor público e um representante do terceiro setor:

No início, o IER tinha recursos financeiros e poder de mobilização, porque eles tinham muita exposição na mídia, e esta grande exposição na mídia abriu muitas portas para o IER. Assim, mesmo onde o IER não tinha acesso político, o IER o conquistou por causa do poder que a mídia dava ao IER. (#19 *Representante do setor público*)

O IER, como filho da FIEMG, acaba tendo a mesma mentalidade fechada e, conseqüentemente, a legitimidade do IER acaba sendo comprometida. (#34 *Representante do terceiro setor*)

O IER é visto por quase todos os participantes deste estudo como sendo uma organização eficiente capaz de atingir certos objetivos (Eagles 2009), como a obtenção de financiamento para projetos:

O IER conseguiu obter recursos do BID [Banco Interamericano de Desenvolvimento] porque eles puderam provar que eram eficientes na execução dos projetos... Eles sempre trabalharam com as melhores pessoas [profissionais], com os "tops", trazidos de fora com experiência para fazer o trabalho que tinham que fazer. Trabalhando desta forma, eles encorajaram outros atores do turismo também a trabalharem com mais profissionalismo, mais responsabilidade e com maior visão. (#12 *Representante do setor público*)

Entretanto, não havia evidências de que os participantes viam essa eficiência como uma qualidade de liderança do IER. Em relação ao turismo, as atividades do IER foram percebidas como sendo tipicamente preocupadas com o marketing da marca "Estrada Real". Em relação a esta atividade, a maioria dos participantes reconheceu a eficácia do IER e sua capacidade de alcançar presença no mercado (Bornhorst, Ritchie & Sheehan 2010), em seus primeiros dias:

Nas feiras internacionais de turismo, todos perguntam sobre a Estrada Real. Portanto, este é um grande endosso ao IER. A promoção e o marketing funcionaram, foi fantástico, e foi responsável por revigorar Minas Gerais novamente no cenário do turismo nacional. (*#03 Representante do terceiro setor*)

Percebi que o IER tem boas idéias, mas elas não vão suficientemente longe. Eles utilizam meios modernos, dinâmicos e integrados. Acho que eles são eficientes, mas não efetivos porque o objetivo não é alcançado. Há uma falta de comunicação com a comunidade quando as idéias vêm de dentro do IER. (*#25 Representante do setor público*)

O IER foi eficaz na criação do produto "Estrada Real" e de sua marca ER. O ER tornou-se o produto turístico mais importante do Estado de Minas Gerais e bem reconhecido em todo o Brasil. o IER também demonstrou eficácia na criação da marca "Estrada Real". Várias empresas compraram o direito de usar a marca ER em seus produtos (Bornhorst, Ritchie & Sheehan 2010). Bornhorst e Sheehan afirmaram que uma "imagem forte" e uma "consciência de marca" são componentes-chave para alcançar a "singularidade" ou "diferenciação" do destino em relação aos concorrentes. Cerca de 110 produtos diferentes usando a marca ER, como chocolates, café, bebidas, roupas, bolsas e carros, estão no mercado. Como ilustrado por um participante: "O IER fez uma gestão eficaz da marca ER [branding]. Quando se fala da marca ER, todos são capazes de reconhecê-la". (*#17 Representante do setor privado*)

Um exame das provas acima indica que: o IER apresentou um desempenho irregular através dos seis princípios de governança. Em seus primeiros dias, os respondentes perceberam um alto desempenho em termos de participação, legitimidade e eficácia (marketing e marca da ER). Entretanto, o IER diminuiu gradualmente seu compromisso com estes princípios de

governança. Além disso, foi observado um desempenho ruim em termos de prestação de contas externa e transparência. A força desta RTO parece ser a eficiência na obtenção de financiamento para projetos.

Para ilustrar ainda mais as semelhanças e diferenças, na seção seguinte as duas RTOs são comparadas em termos de seus princípios de governança e capacidade de liderança (Objetivo de Pesquisa 5).

6.3.3 O Impacto dos Princípios de Governança sobre as Capacidades das RTOs Liderarem

Esta seção tem como objetivo ampliar as semelhanças e diferenças dos princípios de governança das duas RTOs, cumprindo o Objetivo 4 da Pesquisa - relacionado às comparações dos princípios de governança. Esta seção também visa abordar o Objetivo 5 da Pesquisa, explicando como os diferentes princípios de governança das duas RTOs impactam em suas respectivas capacidades individuais e coletivas de liderança.

Figura 6.2 - Relacionamentos entre Princípios de Governança e Capacidade de Liderança

A Figura 6.2 reúne duas das principais descobertas desta tese. Primeiro, ela mostra, conforme identificado no Capítulo 2, os princípios mais proeminentes de boa governança dentro da

literatura de turismo, sendo estes a participação, legitimidade, responsabilidade, transparência, eficiência e eficácia (Bornhorst, Ritchie & Sheehan 2010; d'Angella & Go 2009; Ruhanen et al. 2010). Em segundo lugar, mostra as principais capacidades de liderança identificadas pelos entrevistados, conforme identificado no Capítulo 5, principalmente durante a primeira rodada de entrevistas, sendo estas a capacidade de produzir resultados, a capacidade de mobilizar seguidores, a capacidade de articular metas e ações, e a capacidade de articular papéis e responsabilidades.

No centro desses dois conjuntos de conclusões estão os RTOs e seus respectivos membros ou associados. A Figura 6.2 indica que, num relacionamento recíproco, a capacidade de liderança de uma RTO influencia a capacidade dessa RTO de desenvolver "bons" princípios de governança do turismo, por exemplo, participação (princípio de governança) influenciando a articulação de objetivos, ações, papéis e responsabilidades (capacidade de liderar). Por outro lado, a mobilização dos seguidores (capacidade de liderar) influencia a participação (princípio de governança). Como resultado, esta estrutura ilustra as possíveis relações estreitas entre liderança de destino e governança de destino (Figura 6.2).

A participação tem sido considerada um princípio particularmente importante de governança com impacto sobre o desempenho da liderança (Zehrer et al. 2014). Tem o potencial de desenvolver objetivos compartilhados e de comunicar esta mensagem às partes interessadas do setor privado, público e do terceiro setor da região. Neste sentido, a ACO foi percebida como praticando um diálogo colaborativo contínuo com seus seguidores externos.:

A ACO tem bom acesso aos municípios e aos atores políticos. Se o governo federal ou estadual tiver uma política especial, ela será implantada através da ACO ... (#09 *Representante do setor privado*)

O IER, quando comparado à ACO, não demonstrou o mesmo nível de compromisso com a participação e com a comunicação. No entanto, a capacidade do IER de mobilizar seguidores influenciou a participação dos atores do turismo. Inicialmente, o IER criou uma campanha de marketing eficaz, que resultou em um feedback positivo da comunidade. Esta eficácia no marketing fortalece a capacidade do IER de mobilizar

diferentes partes interessadas na CSR. Como discutido no Capítulo 2, o IER desenvolveu um marketing inovador da ER, implementou projetos comuns relacionados a ela e, a partir destas atividades, mostrou resultados diretos (Ladkin & Bertramini 2002; Wilkinson & Young 2002). A princípio, essa mobilização incentivou tanto os interessados públicos quanto privados a participar e trabalhar mais, e resultados favoráveis, como o crescimento da demanda, foram alcançados:

Pequenas comunidades começaram a se ver como destinos turísticos potenciais porque a Estrada Real trouxe auto-estima. As comunidades começaram a dizer: "Nós existimos! Estamos no mapa" ... Penso que foi a coisa mais importante realizada por este trabalho de marketing realizado pelo IER. Um apelo à construção... A mobilização do IER foi bem feita, tanto que hoje se você perguntar a alguém na rua se ele ou ela faz parte do ER, ele ou ela vai dizer "sim". Mesmo que a pessoa não esteja diretamente envolvida em atividades turísticas, ela dirá que sua cidade faz parte da ER... (#03 Representante do setor público)

Como resultado, é possível observar as diferentes trajetórias que as duas RTOs em estudo têm seguido em termos de seus princípios de governança e, conseqüentemente, de sua capacidade de liderança. O IER teve seus seguidores, especialmente aqueles atores do setor privado comprometidos com o marketing e a marca e que tiveram um claro benefício comercial ao seguir e apoiar as iniciativas do IER (Bornhorst, Ritchie & Sheehan 2010). Entretanto, o IER não compartilhou a mesma ampla base de seguidores que a ACO e, portanto, não teve o mesmo impacto sobre a liderança em iniciativas de capacitação e desenvolvimento de produtos. A boa participação no IER, que resultou de sua mobilização precoce, diminuiu com o tempo e a liderança do RTO enfraqueceu.

Inicialmente, o foco de marketing do IER gerou grande capacidade de mobilização e participação dos atores do turismo. Entretanto, o IER encontrou dificuldades no desenvolvimento do produto, particularmente com o produto ER, e devido a essas barreiras o IER recuou. Após alguns anos, os atores do turismo começaram a perceber que o IER estava perdendo o foco. O IER, segundo alguns dos entrevistados, começou a tentar realizar algumas tarefas normalmente atribuídas ao próprio setor público, como estradas e outras estruturas físicas. Gradualmente, o IER havia concentrado seus esforços em outras direções em vez de seu próprio projeto. A presença da ER como um cluster de produtos e sua presença

no mercado sugere que o IER empreendeu suas atividades de forma eficaz, pelo menos nos primeiros dias. Entretanto, os participantes não pareciam encarar o IER como um líder do turismo regional da mesma forma que encaravam a ACO.

A ACO começou como uma pequena associação, que ganhou seguidores do setor público, inicialmente através de liderança transacional (por exemplo, programas de incentivos fiscais e certificados) e apoiada por seu alinhamento hierárquico com os governos estaduais e federal. A ACO começou a trabalhar bem com participação, responsabilidade e transparência e, por este motivo, foi estabelecida um bom nível de comunicação com "seguidores", por exemplo, as reuniões mensais com liberdade de expressão, uma voz na tomada de decisões, clareza sobre políticas e fluxo de informações. Conseqüentemente, a ACO alcançou legitimidade e eficácia. Apesar do maior foco no setor público, a ACO foi bem respeitada como líder no desenvolvimento da rede de turismo regional com uma gama de interessados do terceiro setor e do setor privado.

Em resumo, os princípios de governança foram considerados como tendo um impacto importante, mas bastante complexo sobre a capacidade de uma RTO de liderar. Como discutido neste capítulo, esses princípios de governança podem existir, mas com diferentes níveis de comprometimento com cada princípio e implementação podem mudar com o tempo. O desempenho em um princípio não significa desempenho equivalente em outro (Graham, Amos & Plumptre 2003). Estas conclusões ilustram que a liderança pode variar entre as diferentes funções que uma RTO pode desempenhar (por exemplo, desenvolvimento de capacidades, marketing e desenvolvimento de produtos) (Dredge, Ford & Whitford 2011). Além dos princípios de governança, um requisito subjacente importante na liderança do turismo regional é um ambiente político simpático (Butler 1999; McGehee, Kline & Knollenberg 2014).

6.4 Conclusões

As comparações entre os modelos e princípios de governança de destino da ACO e do IER demonstram que as duas RTOs examinadas neste estudo têm capacidades e pontos fortes

diferentes para liderar. As conclusões e discussões sugerem que organizações de turismo com diferentes modelos de governança do turismo podem liderar em diferentes funções, tais como desenvolvimento de produtos, capacitação e marketing. Assim, dada a diversidade de RTOs criadas por diferentes razões e para cumprir diversos propósitos, é essencial uma compreensão matizada e específica do contexto da liderança da RTO.

O modelo hierárquico/rede de governança da ACO endossa o surgimento dessas formas híbridas de governança. A proliferação de diferentes modelos de governança surgiu porque alguns já não se adequavam ao mercado e à hierarquia tradicionais, como proposto pela Coase em 1952 (Larson 1992) e porque eles poderiam combinar aspectos do mercado e formas hierárquicas. Assim, alguns autores, fora do contexto do turismo, começaram a rotular esses diferentes modelos de governança como "híbridos" (Powell 1987, 2003; Williamson 1991). De acordo com Kjaer (2004), cada modelo de governança pode expressar características do outro. Por exemplo, as transações de mercado são uma forma de networking e as redes acontecem dentro de hierarquias tanto no setor público quanto no privado. Skelcher et al. (1998) argumentam que esses modelos híbridos de governança são temporária e contextualmente únicos. Davies (2005), em um estudo de governança urbana, propôs uma forma dialética para entender a relação entre hierarquia e rede. Ele explicou que redes inclusivas projetadas pelos governos para gerar, por exemplo, capacidade de liderança e aumentar a legitimidade, muitas vezes envolvem restrições governamentais para mantê-las em seu caminho político, mas isto, por sua vez, pode inibir o desenvolvimento da capacidade de rede. No entanto, neste estudo, a RTO híbrida parece apresentar uma liderança melhor percebida em relação a uma RTO liderada pelo mercado.

Foi proposto neste capítulo que a influência recíproca é exercida pela capacidade de liderança e pelos princípios do modelo de governança. Entretanto, os princípios de governança, frequentemente discutidos como um conjunto de práticas que coexistem sob o título de governança, podem funcionar separadamente e em conjunto e ter um impacto importante na liderança de RTO (Valente, Dredge & Lohmann 2015). Até o momento, os estudos de turismo e a literatura sobre gestão de destinos prestaram especial atenção aos princípios de governança como participação, legitimidade, responsabilidade, transparência,

eficiência e eficácia. Entretanto, a noção de liderança tem recebido comparativamente pouca atenção (Beritelli & Bieger 2014; Pechlaner, Kozak & Volgger 2014). Esta pesquisa mostrou que o compromisso e a implementação dos princípios de governança podem ser desiguais, e que a implementação de alguns ou de todos os princípios de governança não leva necessariamente a uma liderança forte no destino.

A liderança no contexto de destinos regionais não pode ser entendida como um conjunto único de comportamentos ou um conjunto de iniciativas para atingir objetivos particulares. Em vez disso, a liderança no turismo regional foi considerada intimamente ligada e dependente de aspectos dos modelos de governança de destinos, dos princípios e do ambiente político. Os princípios de boa governança em uma área, como a participação em relação ao marketing pelo IER, não significam necessariamente que a organização esteja liderando o turismo regional em um sentido mais amplo. Um RTO pode liderar fortemente em um aspecto e não em outro por causa de sua estrutura, acordos de governança ou filiação. Também sugere que concentrar a atenção na governança do destino não deve ser mal interpretada como a implementação de uma boa estratégia de liderança e que a atenção aos aspectos individuais e organizacionais da liderança da RTO é um aspecto separado e vital.

Como resultado desta comparação entre os princípios e modelos de governança adotados pela ACO e pelo IER, e o impacto em suas respectivas capacidades individuais e coletivas de liderança (Objetivo de Pesquisa 5), pelo menos quatro questões devem ser consideradas:

- A liderança transformacional, como demonstrado pelo IER em seus estágios iniciais, foi necessária para promover não apenas a mobilização, mas também resultados rápidos e tangíveis;
- a liderança transacional e distribuída, como demonstrado pela ACO, desempenha um papel importante, particularmente no que diz respeito ao engajamento participativo da comunidade que tem caracterizado os programas oficiais de turismo no Brasil;
- a liderança distribuída pode ser aplicada não apenas a uma RTO individual, mas também a uma alternativa coletiva, que poderia ser usada para alcançar a cooperação e colaboração entre a ACO e o IER; e

- a capacidade de liderança da ACO e do IER são complementares em termos de uma liderança mais eficaz da CSR.

Este capítulo utilizou as perspectivas dos participantes para comparar e contrastar os modelos e princípios de governança das duas RTOs (Objetivo de Pesquisa 4), e para explicar como esses diferentes modelos e princípios de governança impactam a capacidade de liderança das RTOs (Objetivo de Pesquisa 5). O próximo capítulo apresentará as conclusões desta tese.

Capítulo 7 – CONCLUSÕES

7.1 Introdução

O objetivo deste estudo foi examinar criticamente e comparar as capacidades de liderança de duas RTOs no Brasil, cada uma das quais tem adotado um modelo de governança diferente e princípios de governança diferentes na gestão de uma região de estudo de caso compartilhado (a CSR). O estudo foi baseado na premissa de que é necessário entender melhor a influência mútua entre liderança, governança e RTOs dentro dos destinos regionais. Informado por uma abordagem interpretativa e sócio-construcionista, a principal fonte de informação para este estudo foram 36 entrevistas em profundidade e semi-estruturadas com atores de destinos regionais dentro da CSR, onde a ACO e o IER têm papéis de liderança sobrepostos em sete municípios. Este estudo levou a novos e distintos entendimentos sobre a influência significativa e mútua da liderança, da governança e da capacidade das RTOs liderarem em um destino turístico regional.

Para alcançar o objetivo anunciado, foram abordados cinco objetivos de pesquisa: (i) rever criticamente o conhecimento atual da gestão de destinos, particularmente no que diz respeito à interseção de teorias de liderança, modelos e princípios de governança de destinos e RTOs; (ii) identificar os desafios e oportunidades comuns que a ACO e o IER estão enfrentando para liderar a CSR, e suas respectivas capacidades necessárias para liderar; (iii) analisar como as teorias de liderança podem ser aplicadas aos desafios e oportunidades para abordar as respectivas capacidades necessárias para liderar a CSR; (iv) comparar e contrastar os modelos e princípios de governança de destino adotados pelas duas RTOs; e (v) explicar como os diferentes modelos e princípios de governança de destino adotados pelas duas RTOs em estudo impactam em suas capacidades individuais e coletivas de liderar. A próxima seção apresenta um resumo dos resultados da pesquisa com referência específica aos objetivos.

7.2 Resumo dos Resultados da Tese e dos Objetivos da Pesquisa

Objetivo da Pesquisa 1: *rever criticamente os conhecimentos atuais sobre gestão de destinos, particularmente no que diz respeito à interseção de teorias de liderança, governança de destinos (modelos e princípios), e RTOs.*

A revisão crítica deste estudo sobre o conhecimento atual da gestão de destinos revelou duas questões importantes. A primeira é que tanto a prática quanto as teorias de gestão do destino se concentraram principalmente em quatro dimensões (planejamento, marketing, sustentabilidade e governança) sem se basear nos ricos conhecimentos contidos nos estudos de liderança. A segunda questão é que existe a necessidade de desenvolver uma melhor compreensão da conexão entre as dimensões de governança e liderança do turismo e da gestão de destinos, uma vez que elas se aplicam às RTOs (Helms 2012; Lord et al. 2009; Beritelli & Bieger 2014; Pechlaner, Kozak & Volgger 2014; Valente, Dredge & Lohmann 2015).

Este estudo assumiu o desafio de examinar aspectos da literatura sobre governança de destinos que poderiam estar ligados à capacidade de liderar em destinos regionais. Dois aspectos salientes na literatura de governança de destinos foram considerados úteis, sendo estes modelos e princípios de governança de destinos. Há quatro razões para isso, a primeira é que os modelos e princípios de governança de destinos podem expor melhor como o poder e os recursos são distribuídos entre as comunidades, os setores público, privado e terceiro setor (Beritelli, Bieger & Laesser 2007; Cooper, Scott & Baggio 2009; Pechlaner, Kozak & Volgger 2014; Svensson, Nordin & Flagestad 2005). A segunda é que os princípios e modelos de governança ajudam a explicar, identificar e prescrever o que a ampla literatura de destino considera como "bons" indicadores de governança de destino (Nanda 2006; Lockwood 2010). A terceira razão é que existem princípios de governança universalmente reconhecidos (isto é, participação, responsabilidade, transparência, legitimidade, eficiência e eficácia) que estavam disponíveis para aplicação nesta tese (d'Angella & Go 2009; Eagles 2009; Graham, Amos & Plumpre 2003; Lockwood 2010; Ruhanen et al. 2010; Weiss 2000). A quarta razão é que existem quatro modelos reconhecidos e confiáveis de modelos de

governança da tipologia de Hall: hierarquia, comunidade, rede e mercado (Beaumont & Dredge 2010; d'Angella, De Carlo & Sainaghi 2010; Glover et al. 1998; Hall 2011; More 2005). Este estudo explorou como estes dois aspectos (modelos e princípios) da governança do destino interagem e afetam a capacidade das duas RTOs liderarem a CSR (ver Objetivos de Pesquisa 4 e 5 neste capítulo).

É importante afirmar que o trabalho de Hall tem sido fundamental para enquadrar os quatro modelos de governança de destino. Entretanto, a tipologia de Hall não leva em conta os modelos de governança de forma híbrida. Esta tese demonstra que é possível aplicar com sucesso uma combinação de modelos, como o modelo híbrido da ACO (hierarquia e rede). De acordo com Kjaer (2004), há um aumento desses modelos híbridos porque eles podem combinar aspectos de modelos diferentes, mas muitas vezes complementares. Neste estudo, a RTO híbrida é percebida como apresentando uma liderança mais efetiva em relação a uma RTO liderada pelo mercado.

Este estudo aceitou o desafio de um exame holístico das teorias de liderança buscando insights que poderiam ajudar a melhorar a liderança em destinos regionais. Para alcançar esta tarefa, cinco teorias de liderança: traço, comportamental, contingencial (das teorias tradicionais de liderança) e transformacional e distribuída (das teorias integrativas de liderança), foram revisadas e discutidas (Bass 1991; Dalgligh & Miller 2010; Lussier & Achua 2009). Uma revisão crítica dessas teorias de liderança permitiu uma síntese holística dessas teorias em torno das interações de cinco elementos-chave da liderança: o líder, o contexto externo, a estrutura organizacional, os seguidores e os objetivos (Bolden et al. 2011; Mackenzie & Barnes 2008; Northouse 2009) (ver Seção 2.4 e Figura 2.3). O estudo também destacou que os destinos regionais fornecem contextos bastante diferentes daqueles em torno dos quais as teorias de liderança têm sido geralmente desenvolvidas. Os destinos regionais são caracterizados por uma multiplicidade de atores e setores e arranjos fragmentados em torno de uma operação independente (Jenkins 2000; Murphy & Murphy 2004). Assim, os destinos regionais são cenários e contextos complexos nos quais se pode estudar os elementos-chave da liderança (líderes, seguidores, estrutura organizacional, objetivos e

contexto). Foi considerado que o estudo precisava examinar a liderança dentro de um determinado destino regional, neste caso, a CSR.

A CSR forneceu um contexto interessante e valioso (Capítulo 3) para integrar as dimensões de liderança e governança. Economicamente, esta é uma região onde existe uma relação dialética entre a indústria de mineração e o turismo, onde a indústria de mineração é às vezes uma bênção (por exemplo, dinheiro e empregos) e outras vezes uma maldição (por exemplo, tragédias como as causadas pela BHP/Samarco e pela Vale) da região. Além disso, a CSR é rica em sítios históricos como uma parte significativa do patrimônio cultural do período colonial, reconhecido até mesmo pela UNESCO. Entretanto, a CSR fornece um contexto interessante e valioso para o estudo da integração de liderança e governança, pois a CSR está sujeita à influência de diferentes políticas de turismo e modelos de governança ao mesmo tempo. Estas diferentes políticas de turismo incluem aquelas promovidas pelo setor público - o PRT (nível federal) e os Circuitos Turísticos (nível regional), seguido pela ACO - e um modelo de governança promovido pelo setor privado - FIEMG, através do projeto ER gerenciado pelo IER e suas filiais. A CSR provou ser um destino regional rico em contradições, desafios e oportunidades para comparar e contrastar as capacidades de liderança das duas RTOs.

A investigação das RTOs e organizações similares revelou que estas organizações foram criadas como uma tentativa de coordenar o planejamento, governança e marketing turístico (Jenkins 1995, 1999, 2000), e recentemente para fornecerem liderança aos destinos regionais (Pechlaner, Volgger & Herntrei 2012; Valente, Dredge & Lohmann 2014a). Nesta tese foram apresentados exemplos dos arranjos de governança das RTOs em diferentes países, a fim de acrescentar à compreensão do papel de liderança das RTOs. A literatura sobre destinos mostra que as RTOs (não apenas no Brasil) estão lutando para desempenhar o papel central de liderança dentro de seus destinos regionais e que seus papéis são afetados tanto por acordos de governança internos quanto externos (Zahra 2006). Em países como Austrália, Inglaterra, Portugal, Espanha e Brasil, os arranjos externos proporcionados pelas políticas públicas repercutem fortemente no arranjo interno das RTOs. Por exemplo, no Brasil, a ACO replica o modelo de governança hierárquica dos níveis estadual e federal.

Dredge e Jenkins (2003) fizeram uma contribuição relevante ao identificar os desafios que as RTOs australianas estavam enfrentando. Entretanto, sua contribuição não tratou de aspectos específicos das capacidades das RTOs para liderar. Uma explicação plausível para a relutância da literatura em abordar as capacidades das RTOs para liderar é a falta de consenso e aceitação em relação aos papéis e responsabilidades das RTOs como líderes regionais.

Uma revisão crítica da literatura sobre a aceitação das RTOs como líderes regionais mostrou as ambiguidades e posições divergentes sobre se as RTOs dominadas pelo setor público ou privado estão melhor posicionadas para oferecer liderança aos destinos regionais. Por um lado, autores como Vernon et al. (2005) argumentam que o setor público está melhor posicionado para liderar porque pode assumir várias funções como o início de parcerias, a organização de atividades de marketing e o fornecimento de recursos para apoiar o desenvolvimento de produtos. Por outro lado, outros como Esteve (2009), Nepal (2009) e Valls (2006) nos lembram que o setor público tem limitações como a burocracia e a dispersão. Além disso, podem surgir dificuldades porque os governos nem sempre podem operar de maneira flexível e adaptável que combine com o setor privado. O setor privado, por sua vez, é fragmentado e quando os interesses comerciais dominam, é possível que outros atores (por exemplo, grupos comunitários e organizações sem fins lucrativos) sejam marginalizados (Beaumont & Dredge 2010; Bramwell & Lane 2011). Em meio a esta falta de consenso, as RTOs (geralmente constituídas por uma mistura dos setores público e privado) estão sendo desafiadas a desenvolver capacidades específicas de liderança para alcançar metas comuns e compartilhadas para destinos regionais.

Após considerações da literatura entre liderança, governança e RTOs, este estudo incorporou as principais idéias da literatura, oferecendo uma modelo conceitual para pesquisar a liderança das RTOs em destinos regionais (Figura 2.3). Este modelo conceitual foi útil por duas razões. Primeiro, o modelo identifica os cinco elementos de liderança (líder, seguidores, estrutura organizacional, contexto externo e objetivos) dentro de um destino regional (a CSR). Em segundo lugar, apresentou como estes cinco elementos de liderança interagem

uns com os outros dentro da CSR. Ficou claro através do uso do modelo que a liderança das RTOs dentro da CSR é um processo social complexo onde a ACO e o IER são os líderes regionais de destino (primeiro elemento de liderança) e estão cercados por um contexto externo (segundo elemento de liderança) comum composto de fatores históricos, econômicos, sociais e políticos que apresentam desafios e oportunidades para as duas RTOs, que precisam ser devidamente identificados e abordados. As duas RTOs têm sua estrutura organizacional (terceiro elemento de liderança), que pode ser informada por teorias tradicionais e integradoras de liderança, e modelos e princípios de governança de destino. Além disso, as RTOs são seguidas por atores do turismo dos setores público, privado e terceiro setor (quarto elemento de liderança), que têm diferentes objetivos desejados (quinto elemento de liderança) para o destino regional (a CSR). O segundo objetivo de pesquisa exigiu o exame do contexto externo e dos desafios e oportunidades que ele apresentava.

Objetivo da Pesquisa 2: *identificar os desafios e oportunidades comuns que a ACO e o IER estão enfrentando para liderar a CSR, e suas respectivas capacidades necessárias para liderar.*

O contexto externo (o segundo elemento de liderança) foi abordado no Capítulo 3 e demonstrou que as principais raízes dos desafios e oportunidades gerais, tanto de governança quanto de liderança, estão relacionadas aos contextos histórico, social, econômico e político do país em geral e, em particular, da CSR. O Capítulo 5 também abordou o contexto externo através das análises e discussões dos desafios e oportunidades identificados pelos 36 participantes entrevistados neste estudo. O estudo identificou sete desafios (C1 a C7), duas oportunidades (O1 e O2) e quatro capacidades de liderança (L1 a L4) que os líderes (ambas RTOs) precisam desenvolver na CSR. A partir destas descobertas, foi possível estabelecer relações chave: entre os desafios em si, e entre os desafios e as capacidades de liderar.

A primeira relação chave foi aquela entre desconfiança e isolamento entre os atores do turismo (C1) e a fraca participação do setor privado nas RTOs (C2). O Brasil tem um legado histórico de autoritarismo e clientelismo na colônia, e particularmente na CSR, datada do período colonial (1500-1822) e dos muitos anos de exploração dos minerais da região. Este

legado resultou em muita desconfiança, isolamento e falta de participação dos atores do turismo, particularmente do setor privado. O estudo mostrou uma falta de participação do setor privado que apresenta desculpas como tempo insuficiente para não participar de entidades como as RTOs. Esta constatação não é muito surpreendente e é apoiada pela literatura que mostra que as relações entre os atores do turismo são voláteis e as ações são motivadas mais pelo paroquialismo e interesse próprio do que por interesses coletivos e compartilhados (Valente, Dredge & Lohmann 2014a). Além disso, esta constatação complementa as de estudos anteriores em outros países, como Inglaterra e Austrália (Dredge 2006; Dredge & Jenkins 2003; Saxena 2005), onde o setor privado frequentemente exhibe a mentalidade de "free-rider" de não participar ou contribuir para RTOs, mas ao mesmo tempo aceitar os benefícios externos derivados das atividades e decisões das RTOs (Dredge & Jenkins 2003). Quando estes dois desafios (C1 e C2) foram tomados em conjunto, foi possível estabelecer uma relação chave entre eles e a capacidade de mobilizar os atores do turismo (L1), que foi indicada pelos participantes como uma das capacidades mais necessárias para as RTOs liderarem a CSR.

A segunda relação chave foi entre a dependência de recursos (C3) e as questões sociais (C4). As explorações de ouro e ferro trouxeram uma riqueza considerável para a CSR. A economia da CSR ainda depende muito da exploração mineral, o que fez com que a indústria do turismo fosse considerada menos gratificante economicamente. Além disso, os altos e atraentes salários oferecidos na indústria de mineração elevam o custo de vida dentro da CSR levando a questões sociais como o desemprego e a violência na região. Esta constatação também é apoiada pela literatura que reconheceu os problemas associados ao fato de um destino tornar-se dependente de altos salários e receitas provenientes dos recursos da mineração e da indústria (Freudenburg 1992). As falsas impressões incluem que a riqueza desta atividade durará para sempre (McKercher 2001) e que nada precisa ser feito para desenvolver outra atividade econômica, tal como a indústria do turismo. Neste estudo, quando os dois desafios (C3 e C4) foram analisados em conjunto, foi possível estabelecer uma relação chave entre eles em termos da capacidade de produzir resultados concretos (L2), que foi identificada pelos participantes do estudo como sendo uma das capacidades mais necessárias para que as RTOs liderassem a CSR. Os atores regionais do destino precisam

ver as RTOs desenvolvendo projetos de turismo que possam abordar os problemas sociais atuais e manter os atores do destino motivados. Além disso, a evidência da necessidade desta capacidade também foi identificada na literatura em vários estudos como Beritelli e Bieger (2014) que destacaram a importância de as RTOs atraírem recursos, Ladkin e Bertramini (2002) que salientaram a importância de desenvolver produtos inovadores; e d'Angella e Go (2009) que descreveram a necessidade de desenvolver uma boa estratégia de marketing.

A terceira relação chave foi estabelecida entre o excesso de confiança no turismo espontâneo (C5) e a consequente inércia dos atores do turismo. Os atores do turismo estão assumindo e tomando como certo que o legado do patrimônio histórico estará sempre centrado na CSR e será suficiente para atrair turistas e proporcionar turismo espontâneo. Este excesso de confiança tem dificultado ações construtivas e criativas e qualquer esforço para descobrir novas oportunidades na região (Zehrer et al. 2014) ou o desenvolvimento de produtos e serviços inovadores (Ladkin & Bertramini 2002; Wilkinson & Young 2002). Outra possível ligação que pode ser extraída desta relação entre o excesso de confiança (C5) e a inércia dos atores turísticos é que esta situação requer uma capacidade de articular metas e ações (L3) que poderiam levar os atores turísticos para além desta inércia. A literatura também forneceu evidências da necessidade desta capacidade, sugerindo que as RTOs precisam desenvolver estratégias de comunicação eficazes e simpáticas para aumentar a confiança coletiva e promover vínculos intersetoriais (Beritelli & Bieger 2014; Buhalis & Spada 2000; Dredge 2006; Jamal & Getz 1995; Pechlaner, Volgger & Herntrei 2012) e, como resultado, desenvolver colaborativamente metas criativas e inovadoras para a região.

A quarta relação chave foi entre a má compreensão das políticas do setor público e a tradução e articulação das mesmas para produzir efeitos (C6) e mudanças constantes nos governos, políticos e chefes de departamento (C7). De acordo com os participantes, as políticas de turismo do governo federal carecem de legitimidade porque a realidade da linha de frente (por exemplo, municípios e regiões) está distante do governo central e a política é desenvolvida sem referência adequada ao cenário e aos contextos reais dos municípios ou regiões afetadas. Esta situação é exacerbada porque o atual sistema político brasileiro é comumente caracterizado por um ciclo político disruptivo com eleições a cada dois anos em

diferentes níveis de governo. As instituições brasileiras não são suficientemente fortes para lidar com mudanças constantes nos governos porque os novos governadores e secretários de turismo (nível estadual), prefeitos e chefes de departamento de turismo local, uma vez empossados, querem mudar as coisas. Como resultado, os atores do turismo estão frustrados com as mudanças na agenda política e temem que o trabalho feito pelos políticos atuais seja destruído pelo próximo grupo. É plausível concluir, ao assumir juntos os desafios (C6) e (C7), que eles estão ligados à capacidade de articular papéis e responsabilidades (L4).

A partir dessas relações descritas acima, três possíveis insights podem ser extraídos. Primeiro, as RTOs precisam ser capazes de identificar adequadamente os desafios que enfrentam. Em segundo lugar, as RTOs precisam identificar as relações entre esses desafios a fim de buscar os melhores resultados. Terceiro, as RTOs precisam identificar a partir dessas relações as capacidades relacionadas e necessárias para liderar. Estas três percepções são aprofundadas na próxima seção (Objetivo de Pesquisa 3), que aborda como as RTOs podem tirar lições das teorias de liderança e, utilizando oportunidades já identificadas, desenvolver as capacidades necessárias para liderar.

Finalmente, foram identificadas duas oportunidades: objetivos compartilhados (O1); e política de regionalização (O2). Quanto às metas compartilhadas (O1), este estudo identificou que os atores do turismo dentro da CSR têm três tipos de objetivos turísticos desejados; estes são ser um destino regional como as Serras Gaúchas, desenvolver o turismo rural, e receber um tipo de turista "diferenciado". Ter objetivos turísticos compartilhados é de fato uma grande vantagem porque os atores do turismo geralmente veem os problemas e soluções de forma diferente e priorizam objetivos diferentes (Pechlaner, Raich & Fischer 2009; Zahra 2011). Com relação à política de regionalização (O2), este estudo identificou que ela proporciona uma vantagem através do papel de liderança atribuído às RTOs com a criação de políticas de turismo regionais federais e estaduais (por exemplo, PRT e Circuitos Turísticos). Entretanto, foi observado neste estudo que a mera criação de programas e políticas não aumenta automaticamente a capacidade das RTOs liderarem. Uma implicação desta observação é que as RTOs precisam ser capazes de tirar proveito das oportunidades. Embora não existam relações diretas entre as duas oportunidades identificadas (O1 e O2),

existe uma relação estreita entre elas e as capacidades de liderança, e esta relação é abordada na próxima seção (Objetivo de Pesquisa 3).

Objetivo de Pesquisa 3: *analisar como as teorias de liderança poderiam ser aplicadas aos desafios e oportunidades para lidar com as respectivas capacidades necessárias para liderar a CSR.*

Duas teorias de liderança, transformacionais e distribuídas, se mostraram úteis para explorar como a ACO e o IER poderiam desenvolver as capacidades necessárias para liderar, aproveitando as oportunidades (O1 e O2) para enfrentar os desafios, como explicado abaixo.

Esta tese afirma que a teoria da liderança transformacional (Bass 1999; Burns 1978) poderia proporcionar vantagens para as duas RTOs na CSR. Primeiro, as RTOs poderiam desenvolver a capacidade de mobilizar os atores do turismo (L1), aproveitando as metas já compartilhadas (O1) para inspirar e encorajar os atores do turismo e demonstrar a legitimidade das metas compartilhadas, para legitimar as aspirações, para elevar as preocupações e os valores a longo prazo, e assim desenvolver um alto nível de capacidade para enfrentar os dois desafios: (C1) desconfiança e isolamento entre os atores do turismo, (C2) fraca participação do setor privado. Em segundo lugar, as RTOs poderiam desenvolver a capacidade de produzir resultados concretos e visíveis (L2), aproveitando as metas já compartilhadas (O1) para evocar benefícios tangíveis e intangíveis das atividades turísticas derivados das metas compartilhadas, a fim de enfrentar os desafios da dependência de recursos (C3) e das questões sociais (C4). Neste sentido, as RTOs poderiam desenvolver um projeto de curto prazo em torno de um dos objetivos compartilhados (por exemplo, o objetivo de desenvolver o turismo rural na CSR) com o entendimento de que este projeto poderia apresentar não apenas benefícios de longo prazo das atividades turísticas, mas também resultados de curto prazo (por exemplo, a criação de novos empregos). Um projeto desta natureza poderia promover a solução de problemas, enfrentar vários desafios atuais e, ao mesmo tempo, manter os atores do destino motivados.

A teoria da liderança transformacional tem muito a oferecer a ACO e ao IER sobre como lidar com as questões motivacionais dos atores do turismo e suas necessidades e promover resultados práticos. Foi explicado neste estudo que o IER, pelo menos em seus estágios iniciais, foi capaz de proporcionar mecanismos eficientes de mobilização (capacidade de mobilização) e também a capacidade de produzir resultados através da aplicação efetiva da liderança transformacional (ver abaixo).

Esta tese conclui que a teoria da liderança distribuída (Gronn 2002; Yukl 2002) também poderia proporcionar melhores resultados para a ACO e o IER. Primeiro, as RTOs poderiam desenvolver a capacidade de articular metas e ações (L3), aproveitando a política de regionalização (O2) através de um processo colaborativo e emergente de interação de grupo e negociação de entendimento compartilhado do país e do Estado para enfrentar a mudança frequente de liderança política (C7) na CSR. Em segundo lugar, as RTOs poderiam desenvolver a capacidade de articular papéis e responsabilidades (L4), aproveitando a política de regionalização (O2) através da aceitação da responsabilidade de fornecer e responder à liderança dos pares para enfrentar o excesso de confiança no turismo espontâneo (C5). Em terceiro lugar, as RTOs poderiam desenvolver a capacidade de articular papéis e responsabilidades (L4) através da criação e comunicação de significado compartilhado sobre os benefícios e vantagens da política de regionalização (O2) e, como resultado, facilitar a compreensão do setor público (C6) sobre as políticas de turismo.

A teoria da liderança distribuída parece ser o veículo mais apropriado para abordar as questões de articulação dos diferentes objetivos, ações, papéis e responsabilidades dos atores do turismo no contexto atual, onde falta experiência nesta área. De acordo com os entrevistados neste estudo, a ACO está fornecendo papéis bem definidos para outros atores do turismo e também a capacidade de articular metas e ações. Por inferência, uma melhor aplicação da teoria da liderança distribuída é evidente do que no IER na CSR (veja abaixo).

Além disso, este estudo conclui que a teoria da liderança contingencial (Daft & Lane 2008) também poderia melhorar a capacidade de liderança das RTOs na CSR. Primeiramente, as RTOs poderiam ajustar suas capacidades de liderança dependendo do contexto externo, pois

influências exógenas e variáveis ambientais precisam ser contabilizadas nas análises de liderança. Por exemplo, a dependência de recursos (C3) é uma grande circunstância econômica que exige que os líderes (as duas RTOs) ajustem sua liderança para enfrentar esta situação. Portanto, a dependência de recursos é um fator importante a ser levado em conta. Como outro exemplo, a natureza dos seguidores também é um fator chave, e assim as necessidades e a coesão dos seguidores fazem uma diferença significativa para os líderes (as RTOs) (Daft & Lane 2008). Neste caso, a desconfiança e o isolamento dos atores do turismo (C3), o excesso de confiança no turismo espontâneo (C5), a má compreensão das políticas pelo setor público (C6), e as mudanças nos governos e políticos (C7) são desafios intrinsecamente relacionados com a natureza dos seguidores. Conseqüentemente, as RTOs devem ajustar sua liderança para enfrentar essas circunstâncias.

Estes resultados apoiam a idéia de que as teorias de liderança contingencial parecem ser mais adequadas para lidar com as grandes mudanças nos contextos externos das RTOs. Estas observações também implicam que outras capacidades para liderar a CSR poderiam emergir de mudanças no contexto externo ou na natureza dos seguidores (por exemplo, atores do turismo). Em resumo, os líderes (as RTOs) precisam estar vigilantes e constantemente monitorando as mudanças em seu contexto externo e seus seguidores, e a estrutura organizacional das RTOs também precisa mudar para melhor atender às novas demandas de serviços. A próxima seção aborda um dos modelos de governança das RTOs, que estão fortemente relacionados com a estrutura organizacional das RTOs.

Objetivo de Pesquisa 4: *comparar e contrastar os modelos e princípios de governança de destino adotados pelas duas RTOs.*

Esta tese destacou a situação peculiar do Estado de Minas Gerais, onde duas diferentes estruturas de governança turística (por exemplo, a SETUR e a FIEMG) se sobrepõem em algumas áreas geográficas do Estado, como a CSR, que é um conjunto particular de sete municípios. A ACO segue a estrutura de governança do turismo criada pela SETUR e o IER segue a estrutura de governança do turismo criada pela FIEMG, e cada RTO adotou um

modelo de governança particular. Com base neste contexto, este estudo comparou e contrastou os modelos e princípios de governança adotados pela ACO e pelo IER.

O estudo mostrou que o IER é uma RTO liderada pelo mercado (Hall 2011), que está muito bem posicionada em termos de finanças e pessoal. O IER é fortemente apoiado pelo grupo FIEMG, tendo uma estrutura organizacional como uma ONG, caracterizada principalmente pela filiação ao setor privado e voltada para a atração de turistas. Em comparação, a ACO é uma RTO hierárquica/rede (Hall 2011), fortemente apoiado pela SETUR, mas cujo posicionamento é limitado em termos de finanças e pessoal. Possui uma estrutura organizacional semelhante à de uma associação, caracterizada principalmente pela filiação ao setor público e destinada à consolidação da política de turismo regional. O foco do mercado IER é atrair turistas para a região através de sua capacidade de marketing em torno da "ER" e, como resultado, alcançar o turismo e o desenvolvimento econômico. Em contraste, o foco da ACO híbrida é a consolidação do turismo regional através de sua capacidade de articular e, como resultado, alcançar o desenvolvimento turístico e econômico. O IER busca o desenvolvimento das atividades turísticas dentro da CSR para trazer novos negócios e oportunidades para a indústria do estado. Alternativamente, a ACO procura, através da capacitação e coordenação de políticas, trazer a identidade regional e o crescimento econômico.

As implicações desses diferentes modelos de governança em termos de capacidade de liderança são que a ACO é uma organização híbrida que demonstra maior capacidade de liderança em áreas de capacidade de articular metas, ações, papéis e responsabilidades (por exemplo, a capacidade de construção) porque é capaz de moldar o ambiente político para apoiar o desenvolvimento do turismo. Alternativamente, o IER de mercado tem menos capacidade para criar este ambiente e sua capacidade de liderar a CSR está limitada a suas atividades de marketing, particularmente relacionadas à promoção das marcas ER. Estas circunstâncias revelam que o IER, embora eficaz em proporcionar liderança em marketing e promoção de destinos, carece da capacidade de liderar o desenvolvimento de destinos regionais.

Esta tese identificou três possíveis implicações dos diferentes modelos de governança adotados pela ACO e pelo IER. Primeiro, as RTOs tendem a seguir o modelo de governança das entidades "mães" das quais se originaram (por exemplo, FIEMG e SETUR). Entretanto, foi observado um desvio mínimo dentro da ACO que introduziu mais características de rede, enquanto a SETUR (a entidade mãe) permanece completamente hierárquica. Em segundo lugar, o IER está menos sujeito a restrições financeiras devido a sua autonomia e ao apoio recebido de sua entidade-mãe (FIEMG). Finalmente, embora pese a sabedoria convencional sobre a superioridade da abordagem liderada pelo mercado neoliberal na liderança do desenvolvimento turístico regional (Valente, Dredge & Lohmann 2014b), as percepções dos participantes foram que a RTO híbrida proporcionou uma melhor liderança à região em comparação com a RTO liderada pelo mercado.

Em relação aos princípios de governança, o estudo mostrou que a ACO tem, desde sua criação, demonstrado bom desempenho na participação, mas a participação do setor privado na ACO continua sendo insuficiente. Em contraste, o IER é percebido como tendo sido comprometido com a participação no passado, mas seu compromisso atual com a participação é percebido como limitada. Esta falta de participação afeta tanto a prestação de contas quanto a transparência. Em termos de responsabilidade e transparência, pelo menos internamente com relação à instituição matriz (FIEMG), o IER tem um alto nível de compromisso. O IER também começou a perder o foco, priorizando apenas os aspectos de marketing da ER. Como resultado desta perda de participação, o número e o comprometimento dos seguidores com os objetivos do IER têm diminuído.

Em contraste, a responsabilidade interna perante os membros da ACO e as partes interessadas externas é formalmente alcançada através da adesão aos protocolos de governança aceitos. A ACO entrega um relatório anual à SETUR, bem como um plano de trabalho e orçamento para o próximo ano. O nível de transparência demonstrado pela ACO também é elevado. O fluxo de informações fornecidas pela ACO gera respeito e legitimidade entre os membros, incluindo os atores do setor privado. Em contraste, embora a legitimidade do IER seja atualmente percebida como perdida, a maioria dos participantes reconhece que o IER inicialmente tinha legitimidade. O IER é percebido por quase todos os participantes

deste estudo como sendo uma organização eficiente capaz de atingir determinados objetivos. A eficiência da ACO, incluindo sua utilização de seus recursos humanos, é evidente. Ele funciona em um nível elevado, com recursos limitados que atendem a diferentes tipos de expectativas dos membros, enquanto está sob o escrutínio do setor público. Entretanto, a eficiência da ACO é limitada ao tamanho de sua estrutura organizacional.

Alguns participantes do estudo observaram que, apesar das limitações de sua estrutura e financiamento, a ACO tem um histórico de produção de resultados positivos que agradam a seus participantes. Os mesmos participantes observaram que a eficácia da ACO gera respeito pela RTO em todo o setor público. Em contraste, o IER tem sido eficaz na criação do produto "Estrada Real" e de sua marca. O IER também demonstrou eficácia em branding de produtos ER e por elevar o perfil da ER para se tornar o produto turístico mais importante do Estado de Minas Gerais e bem reconhecido em todo o Brasil.

Em resumo, a ACO apresenta um forte desempenho em todos os seis princípios de governança: participação, devido a sua capacidade de se comunicar com os seguidores, mas ainda direcionada ao setor público; responsabilidade, tanto interna quanto externa; transparência, com um fluxo adequado de informações gerando respeito e legitimidade entre os membros; legitimidade, apesar das dificuldades iniciais para obtê-la; eficiência, apesar de seus recursos limitados; e resultados efetivos, apesar da limitação de sua estrutura organizacional. Em contraste, o IER apresenta um desempenho irregular através dos seis princípios de governança. Os entrevistados neste estudo relataram que somente nos primeiros dias do IER houve um alto desempenho em termos de participação, legitimidade e eficácia (marketing e branding da ER). Na opinião deles, o IER diminuiu gradualmente seu compromisso com esses princípios de governança. Além disso, eles relataram um desempenho ruim em termos de responsabilidade externa e transparência. A força do IER parece ser a eficiência na obtenção de financiamento para projetos.

Esta tese identificou possíveis implicações decorrentes dos diferentes desempenhos das RTOs em relação aos princípios de governança. Primeiro, o desempenho positivo na participação é decisivo e tem um forte impacto em outros princípios e na percepção geral do

desempenho das RTOs. O bom desempenho neste princípio pela ACO (reconhecendo a menor participação com o setor privado) ao longo dos anos facilitou e melhorou o desempenho de três outros princípios (legitimidade, transparência e responsabilidade) elevando a reputação da ACO. A adoção inconsistente deste princípio de participação pelo IER levou este RTO a declinar os outros princípios (legitimidade, transparência e prestação de contas) e na reputação. Além disso, o desempenho positivo em todos os seis princípios de governança pela ACO elevou a respeitabilidade desta RTO, apesar de competir com a forte marca e poder econômico do IER. A próxima seção completa as comparações das duas RTOs.

Objetivo de Pesquisa 5: *explicar como os diferentes modelos e princípios de governança das duas RTOs impactam em suas respectivas capacidades individuais e coletivas de liderança.*

Foi explicado nesta tese que, embora ambas RTOs enfrentem desafios, restrições e oportunidades comuns dentro da CSR, cada RTO adotou modelos e princípios de governança diferentes. O modelo de governança da ACO é moldado e alinhado com a estrutura hierárquica dos governos (federal, estadual e local), facilitando suas relações e diálogos com o setor público e a integração com as políticas públicas de turismo. O modelo de governança do IER é moldado e alinhado com o setor privado, facilitando a capacidade financeira, o marketing promocional e a credibilidade, particularmente através de seu engajamento com a FIEMG.

Esta tese explicou como o modelo de governança de mercado do IER afetou sua liderança nas relações industriais, no desenvolvimento do produto da ER, no marketing de seu produto turístico, na mobilização dos atores do turismo e nos resultados positivos visíveis. O modelo de governança hierárquico/rede da ACO influenciou sua liderança em direção à coordenação entre os níveis de governo, à capacitação, à articulação e comunicação de objetivos e ações, e à articulação de papéis e responsabilidades. O modelo de governança hierárquico/rede da ACO também ilustra o surgimento de formas híbridas de governança (Brown, Waterhouse & Flynn 2003; Powell 1987; Skelcher, Sullivan & Jeffares 2013). Uma implicação dessas

diferenças é que RTOs com diferentes modelos de governança podem ter diferentes funções (por exemplo, capacidade de construção, marketing e desenvolvimento de produtos) para cumprir diversos objetivos e, conseqüentemente, ter diferentes capacidades para liderar destinos regionais. Em outras palavras, devido ao modelo de governança de destinos que as RTOs adotam, elas podem liderar fortemente em alguns aspectos dos destinos regionais ao mesmo tempo em que são líderes menos eficazes em outros.

Foi demonstrado neste estudo que uma forte liderança em uma área, como demonstrado pelo IER em seu papel de marketing e conseqüentemente em sua capacidade de produzir resultados, nem sempre corresponde a uma forte liderança em outras áreas, como o desenvolvimento de produtos. A ACO híbrida parece ser bem respeitada por uma série de interessados dos setores público e privado como líder eficaz no desenvolvimento do turismo regional. Por exemplo, quase todos os participantes do estudo observaram que a ACO híbrida foi capaz de construir capacidade tanto internamente quanto entre suas partes interessadas externas. Eles afirmaram que a ACO possui a capacidade de comunicar, esclarecer, explicar e alcançar um entendimento compartilhado com os atores sobre seus papéis, responsabilidades, objetivos e ações. Assim, estas capacidades da ACO tiveram um impacto positivo sobre sua liderança dentro da CSR.

Em comparação com a ACO, o IER, como organização do setor privado, não demonstrou o mesmo nível de compromisso com a participação, a comunicação e a manutenção de seus seguidores informados. O IER tinha seus seguidores, especialmente entre aqueles interessados do setor privado comprometidos com o marketing e a marca e que poderiam obter um claro benefício comercial ao seguir e apoiar as iniciativas do IER. Conseqüentemente, o IER não teve o mesmo impacto positivo sobre a liderança em iniciativas de capacitação e desenvolvimento de produtos. Em resumo, a ACO demonstrou altos níveis de participação, responsabilidade, transparência e legitimidade e, conseqüentemente, liderança no desenvolvimento do turismo regional com uma série de partes interessadas dos setores público e privado. Em contraste, o IER demonstrou forte eficiência e eficácia inicial e, conseqüentemente, liderança na comercialização das ER e do cluster de marcas relacionadas.

A literatura sobre princípios de governança é inconclusiva sobre a capacidade de um RTO de liderar um destino (Bramwell & Lane 2011; Dredge & Pforr 2008). Participação, legitimidade, responsabilidade, transparência, eficiência e eficácia são frequentemente discutidas na literatura como um conjunto de princípios "aderentes" que coexistem. Ou seja, são um conjunto de práticas sob o título de governança, mas a forma como os diferentes princípios inter-relacionados jogam separadamente e em conjunto tem um impacto importante na liderança da RTO. Nesta pesquisa, descobriu-se que estes princípios de governança existem em diferentes graus - há diferentes níveis de comprometimento com cada um deles, pois podem ser praticados independentemente e sua implementação pode mudar com o tempo. Com efeito, isto significa que o desempenho em um arranjo não significa desempenho em outro e que qualquer suposição de que boa governança e boa liderança estão positivamente relacionadas e andam de mãos dadas deve ser questionada (Valente, Dredge & Lohmann 2014a, 2015).

Esta perspectiva crítica está de acordo com a literatura (Jenkins 2000; Zahra 2006) e revela que organizações com diferentes arranjos de governança (por exemplo, modelos e princípios) podem liderar em diferentes domínios, tais como desenvolvimento de produtos, capacitação e marketing. Assim, dada a diversidade das RTOs, criadas por diferentes razões para cumprir diversos propósitos, é essencial uma compreensão matizada e específica do contexto da liderança das RTOs (Valente, Dredge & Lohmann 2014a, 2015). Esta constatação dá apoio à adoção de modelos de liderança distribuída em RTOs, onde as necessidades da região e a capacidade social individual e coletiva dos atores regionais são levadas em consideração. A chave é entender em que tarefas cada organização é boa e construir um ambiente de colaboração que promova uma forma de liderança distribuída que permita que diferentes organizações liderem em áreas onde seus pontos fortes residem (Gronn 2002; Harriis 2005; Oborn, Barrett & Dawson 2013).

Depois de todas as considerações e implicações, propõe-se que esta pesquisa cumpre amplamente todos os cinco Objetivos de Pesquisa. Os segmentos seguintes resumem a

principal contribuição da tese, as limitações do estudo e as oportunidades para novas pesquisas.

7.3 Contribuições do Estudo

Este estudo oferece contribuições teóricas, metodológicas e aplicadas. A maior riqueza do estudo são as extensas ligações estabelecidas entre diferentes teorias e áreas-alvo relacionadas, revelando assim o caráter multidisciplinar e interdisciplinar da tese.

Até hoje, a literatura sobre gestão de destinos tem sido omissa quanto às ligações entre as cinco dimensões da gestão de destinos (planejamento, marketing, sustentabilidade, governança e liderança), particularmente em relação aos aspectos inter-relacionados da governança de destinos, teorias de liderança e RTOs (Valente, Dredge & Lohmann 2014a, 2015). Esta tese demonstra que embora a "liderança no destino" ainda não seja uma prática consolidada nem uma teoria, ela pode ser identificada como uma parte importante da gestão do destino (Beritelli & Bieger 2014; Blichfeldt, Hird & Kvistgaard 2014; Hristov, Zehrer & Laesser 2015; Pechlaner, Kozak & Volgger 2014; Zehrer et al. 2014), particularmente em destinos regionais (Dredge & Jenkins 2003; Jenkins 2000). Assim, esta tese amplia o conhecimento do turismo e da gestão de destinos, integrando o conhecimento da dimensão da liderança (ver Figura 2.1) e seus aspectos relacionados, tais como as cinco teorias de liderança (traço, comportamental, contingencial, transformacional e distribuída) e os cinco elementos de liderança (líderes, seguidores, objetivos, contexto externo e estrutura organizacional).

Este estudo traz uma nova perspectiva teórica sobre liderança ao focalizar duas RTOs como unidades de análise e suas relações com seguidores (indivíduos ou outras organizações). Esta perspectiva expande substancialmente a complexidade do processo de liderança, exigindo estruturas inovadoras. Neste aspecto particular, este estudo fornece dois modelos inovadores para análise. O primeiro modelo oferece o reconhecimento da influência inter-relacionada de cinco elementos de liderança comumente discutidos na ampla literatura sobre liderança, ou seja, os líderes, seguidores, objetivos, estrutura organizacional e contexto externo. O

segundo modelo (Figura 2.3) apresentado no Capítulo 2 e baseado no primeiro, foi o modelo conceitual utilizado para pesquisar a liderança da RTO em um destino regional). Ele integra os cinco elementos de liderança, juntamente com as teorias relativas à governança do destino, liderança e RTOs em um contexto de destino regional. Estes modelos ajudam a alcançar uma melhor compreensão das teorias de liderança, em particular como a liderança transformacional e distribuída podem abordar as complexidades de um processo de liderança sócio-constitutiva.

Além disso, este estudo estende suas contribuições utilizando a teoria contingencial para abordar os contextos externos das RTOs (por exemplo, histórico, social, econômico e político), porque estes elementos são a principal fonte dos desafios e oportunidades enfrentados pelas RTOs. Neste sentido, a liderança de destinos complementa as perspectivas estruturais (por exemplo, planejamento) e processuais (por exemplo, governança) da gestão de destinos, considerando o papel desempenhado por aspectos como incentivo, criatividade, valores de longo prazo e direções para os destinos. Como resultado, este estudo advoga que a liderança de destinos pode ser entendida como um campo complementar ou mesmo como um novo campo a ser explorado nos estudos de gestão de destinos.

Até o momento, a literatura sobre gestão de destinos tem prestado alguma atenção às teorias de governança existentes, incluindo modelos de governança (por exemplo, hierárquicos, de mercado, comunitários e de redes) e princípios de boa governança (por exemplo, participação, legitimidade, responsabilidade, transparência, eficiência e eficácia). Entretanto, não foi encontrado nenhum estudo ligando esses seis princípios e quatro modelos de governança de destino. Este estudo demonstra originalidade ao explicar como esses modelos e princípios, seja separadamente ou em conjunto, podem impactar a liderança das RTOs. Por exemplo, o estudo demonstrou que o modelo híbrido de governança adotado pela ACO levou a um melhor desempenho da liderança em comparação com o modelo de governança do mercado. Esta é uma situação que pode apresentar oportunidades para a adoção deste modelo de governança (Abrucio 1994; Davies 2005; Skelcher, Sullivan & Jeffares 2013).

Uma contribuição teórica adicional foi feita através da demonstração das relações entre princípios de governança e capacidade de liderança, conforme representado na Figura 6.2 (Capítulo 6). Por exemplo, o estudo argumentou que os princípios de governança, frequentemente discutidos como um conjunto de práticas que coexistem sob o título de governança, podem funcionar separadamente e em conjunto e ter um impacto importante na liderança RTO (Valente, Dredge & Lohmann 2015). Esta pesquisa mostrou que o compromisso e a implementação dos princípios de governança podem ser desiguais, e que a implementação de alguns ou de todos os princípios de governança não leva necessariamente a uma liderança forte no destino.

Ao adotar uma abordagem interpretativa e sócio-construcionista, esta pesquisa também tem feito contribuições metodológicas. Este estudo demonstrou como a adoção de um estudo de caso embutido e comparativo e uma abordagem abducativa que pode ser aplicada à pesquisa que busca gerar uma compreensão crítica de uma área substantiva de investigação. Estudos de casos incorporados e comparativos demonstraram sua utilidade no estabelecimento de contrastes robustos e comparações entre os casos (Baxter & Jack 2008; Eisenhardt 1989). A Ferramenta de Discussão Interativa (IDT) deste estudo oferece uma contribuição metodológica inovadora para a "coprodução de conhecimento", onde tanto o participante quanto o entrevistador, ao refletir sobre as observações e descobertas iniciais, desenvolveram e consolidaram insights.

A IDT está alinhada à abordagem abducativa deste estudo e foi uma ferramenta útil para refinar as observações preliminares e os resultados da primeira rodada de entrevistas. A abordagem abducativa provou ser útil ao fornecer uma explicação plausível, baseada em descobertas empíricas para as quais o pesquisador não tinha evidências claras ou uma estrutura comum (Van de Ven & Johnson 2006). As abordagens de IDT e abdução tornaram a conversa entre entrevistador e entrevistado mais construtiva, interativa e objetiva, mantendo a natureza qualitativa da pesquisa e permitindo que os participantes expusessem suas próprias idéias. A maioria dos participantes expressou a aprovação destas técnicas, o que, por sua vez, facilitou o processo de compreensão mútua, comunicação e aprendizagem.

Este estudo também torna relevantes algumas contribuições aplicadas e útil para RTOs e organizações similares (DMOs, ONGs, etc.) no Brasil e internacionalmente. Esta tese investigou como os arranjos de governança afetam a capacidade das RTOs de liderar. Especificamente, examinou a capacidade de uma RTO liderada pelo mercado (o IER) e uma RTO liderada por um híbrido (a ACO) para liderar o desenvolvimento de destinos regionais. O estudo apresentou implicações para as abordagens de RTOs para a gestão de destinos regionais ao identificar como elas podem moldar suas organizações em termos de arranjos de governança (modelos e princípios) e as capacidades necessárias para liderar.

Este estudo conscientiza as RTOs sobre a necessidade de desenvolver diferentes capacidades de liderança, tais como a capacidade de produzir resultados e de mobilizar (transformacional), e a capacidade de articular papéis, responsabilidades, metas e ações (distribuídas). Além disso, o estudo indica como as RTOs podem aplicar teorias de contingência para interpretar os desafios e oportunidades que as cercam. As teorias de contingência têm se mostrado úteis para abordar o contexto externo. Finalmente, o estudo demonstrou que há espaço para desenvolver colaborações conjuntas, compartilhamento de poder e arranjos de recursos entre RTOs. A ACO e o IER apresentam capacidades de liderança, habilidades e pontos fortes diferentes, porém complementares.

Como resultado das contribuições explicadas acima, esta tese revelou insights originais sobre a liderança de destinos regionais por RTOs, que não só tem implicações para as RTOs, mas também para o futuro do turismo e gestão de destinos, governança e teorias de liderança com referência específica a RTOs e aqueles campos de pesquisa mais gerais. Em conclusão, esta tese faz uma contribuição oportuna.

7.4 Limitações do Estudo e Recomendações para Pesquisas Futuras

Este estudo abriu linhas de investigação utilizando métodos e abordagens particulares (por exemplo, um estudo de caso embutido comparativo, e entrevistas em profundidade, abduativas) (ver Capítulos 1 e 4). Os métodos e abordagens utilizados nesta tese limitam a

capacidade de generalizar os resultados do estudo. As conclusões também devem ser consideradas em termos do estudo de caso do qual elas foram tiradas.

Uma limitação importante em relação a esta tese é que os resultados são baseados em uma única região de estudo de caso (a CSR) sediada no Brasil. Duas RTOs na CSR foram conscientemente escolhidas como as bases deste estudo. Esta escolha está aberta a críticas quanto ao viés na seleção e na análise subsequente do estudo de caso. Entretanto, tais escolhas são necessárias em estudos de política e estudos relacionados de governança, governança de destino e liderança. A escolha simultânea das duas RTOs e da CSR foi justificada pelo fato de que as duas RTOs selecionadas retratavam características particulares; isto é, tinham papéis de liderança sobrepostos em uma localização geográfica (a região do estudo de caso), e cada uma havia adotado um modelo de governança de destino diferente: uma RTO sendo liderada pelo mercado; e a outra sendo liderada de forma híbrida (hierárquica e em rede). No Capítulo 1 foi argumentado que estas características apresentavam uma oportunidade única de comparar e contrastar RTOs e suas capacidades de liderança dentro de um contexto brasileiro.

A aplicação de teorias de liderança e governança como parte das lentes do autor para examinar o estudo de caso também pode ser questionada, uma vez que o uso de outras "lentes", que se baseiam na sociologia e na economia, por exemplo, pode ter levado a conclusões diferentes sobre as RTOs e suas capacidades de liderar e efetuar mudanças. Além disso, uma região de estudo de caso diferente também poderia ter levado a conclusões diferentes sobre RTOs orientadas pelo mercado ou de tipos híbridos. Poder-se-ia prever que a liderança, a eficácia e as operações da RTO irão variar entre regiões e organizações, e dentro de regiões e organizações ao longo do tempo.

A amostragem dos respondentes para as entrevistas (os entrevistados) também tem limitações porque as perspectivas dos cidadãos (por exemplo, os trabalhadores do varejo) e das empresas fora da indústria do turismo, ou não envolvidas significativamente na mesma, não faziam parte desta pesquisa. Além disso, quando os atores do turismo foram

entrevistados, é possível que sua organização, ou talvez alguns outros interesses, tenham dificultado respostas significativas e construtivas ou respostas limitadas em geral.

O pesquisador teve acesso limitado a algumas fontes, e foi recusado o acesso a outras fontes, particularmente alguns documentos considerados confidenciais pelas RTOs. Assim, nem toda a documentação que pudesse ter fornecido mais detalhes ou novos conhecimentos ou que pudesse ter aprofundado o entendimento das RTOs estava disponível para revisão.

Apesar das limitações inerentes aos métodos e abordagens desta tese, o trabalho futuro poderia adotar linhas de investigação similares para ajudar a acrescentar profundidade e compreensão sobre os métodos e abordagens de utilidade, incluindo a IDT. Embora algumas destas descobertas sejam únicas e específicas para este destino regional, elas também podem ser usadas como uma lente para explorar a capacidade das RTOs de liderar destinos regionais em outras jurisdições. Isto, por sua vez, aponta para a importância de mais pesquisas empíricas examinando as RTOs e suas capacidades de liderança usando outros métodos e abordagens.

Para explorar outras questões sobre a capacidade das RTOs de liderar destinos regionais, uma série de diferentes estudos poderia ser conduzida considerando alguns aspectos não utilizados neste estudo. Por exemplo, estudos sobre RTOs em outras regiões, estados e países (tanto países em desenvolvimento quanto desenvolvidos) seriam importantes para determinar como as possíveis diferenças contextuais podem afetar os arranjos de governança (por exemplo, modelos e princípios) e a capacidade das RTOs de liderar. Como discutido nesta tese, os contextos político, social, econômico e histórico são as principais raízes dos desafios e oportunidades e podem moldar a capacidade de liderar. Outro foco possível seriam estudos que abordassem os mesmos contextos, mas com referência às Organizações de Gestão de Destino (uma organização turística similar à RTO). A ampla literatura tem mostrado que as organizações de turismo em geral apresentam muitas semelhanças (por exemplo, desafios) em termos de suas estruturas organizacionais e financiamento, portanto, elas também são capazes de fornecer insights interessantes sobre modelos de governança e capacidade de liderança.

De um ponto de vista organizacional, uma futura agenda de pesquisa poderia examinar como as RTOs poderiam desenvolver indicadores e monitorar o desempenho de seus princípios de governança e capacidade de liderança. Seguindo esta linha de pensamento, as RTOs dariam mais atenção à avaliação. Idealmente, os membros do conselho deveriam avaliar regular e metodicamente a eficácia e eficiência de suas atividades. As avaliações de desempenho deveriam ser sistemáticas e disseminadas a todos os membros (ou associados) para desenvolver entendimentos claros e uma visão de como todos os envolvidos na RTO poderiam contribuir de forma mais eficiente e eficaz como associados e/ou membros de um conselho de administração de forma mais geral.

Esta tese também aponta para a importância de mais trabalho, incluindo estudos que explorem a promoção da cooperação e colaboração entre RTOs. Como discutido através desta tese, um destino regional é um local em rede e ambiente social (Jamal & Jamrozny 2006; Spillane, Halverson & Diamond 2004). Por esta razão, as RTOs devem reconhecer a natureza inclusiva e colaborativa do processo de liderança (Gronn 2002). Como discutido na Seção 5.3.7, um destino regional é um ambiente fértil para o desenvolvimento de liderança distribuída. Neste sentido, uma RTO deve levar em conta as parcerias estratégicas com outras RTOs ou organizações de turismo.

Outro caminho possível para pesquisas adicionais, apesar das consideráveis críticas a elas, seria estudar a utilidade das teorias de liderança do traço e comportamentais para abordar as características pessoais e práticas de liderança dos CEOs, presidentes e gerentes das RTOs e seu impacto sobre as capacidades de liderança da RTO como um todo. Como discutido na Seção 2.3.1, a teoria de liderança do traço pode explicar como alguns líderes carismáticos se destacam e dominam o cenário político (Bass & Bass 2008). O foco da teoria da liderança comportamental está na identificação de comportamentos universais que podem ser desenvolvidos e modificados pela prática de certas habilidades (Kunz & Hoy 1976). Além disso, outras teorias de liderança não abordadas neste estudo poderiam ser aplicadas para compreender melhor o papel da liderança no contexto dos destinos em geral, e particularmente nos destinos regionais. Portanto, se as RTOs como líderes devem

proporcionar os benefícios sugeridos do desenvolvimento regional e do crescimento econômico, então, é necessária mais atenção de pesquisa às práticas de liderança.

7.5 Comentários Finais

Minha motivação para empreender este estudo surgiu após várias observações que fiz durante mais de 25 anos trabalhando em diferentes setores da indústria do turismo e da academia. Essas observações, tanto práticas quanto teóricas, identificaram consistentemente uma falta de compreensão sobre liderança, particularmente na gestão de destinos regionais.

Este estudo deu um primeiro passo exploratório para proporcionar uma melhor compreensão da liderança na gestão de destinos regionais. A partir das descobertas e das teorias contidas neste estudo, espera-se que novas linhas de investigação aprofundem a compreensão teórica e aplicada. Um maior uso de estudos de casos embutidos e comparativos e abordagens abduativas também é encorajado. Além disso, espera-se que este estudo incentive os atores do destino e as RTOs a pensar sobre como eles podem proporcionar uma melhor gestão do destino, particularmente em relação à liderança exercida pelas RTOs ou organizações similares.

Os resultados deste estudo caracterizaram a complexidade da gestão do destino e suas diversas dimensões. Os resultados do estudo também capturam o conceito de liderança como fenômeno social e a importância de tópicos como influência, motivação, comunicação e considerações éticas dentro do destino, bem como a relevância das teorias de liderança para as RTOs. Neste sentido, as teorias de liderança podem fornecer importantes insights tanto sobre a gestão do destino quanto sobre a governança do destino.

Referências

- Abrucio, FL 1994, 'The barons of the federation', *Lua Nova: Revista de Cultura e Política*, no. 33, pp. 165-83, <<https://dx.doi.org/10.1590/S0102-64451994000200012>>.
- Abrucio, FL, Filippim, ES & Dieguez, RC 2013, 'Innovation in inter-municipal cooperation in Brazil: the experience of Federação Catarinense de Municípios (Fecam) in the construction of public consortia', *Revista de Administração Pública*, vol. 47, no. 6, pp. 1543-68.
- Alcock, P 2010, 'A strategic unity: defining the third sector in the UK', *Voluntary Sector Review*, vol. 1, no. 1, pp. 5-24.
- Alfonsin, B, Goldenfum, FP, Rocha, A, Siufi, B, Cazanova, GC, Ribeiro, L, Vivian, M & Guimarães, V 2015, 'The riots in June 2013, the citizenship rights construction process in Brazil and the rights to the city', *Revista de Direito da Cidade*, vol. 7, no. 1, pp. 71-90.
- Almeida, MV 2009, 'Matriz de avaliação do potencial turístico de localidades receptoras', *Revista Turismo em Análise*, vol. 20, no. 3, pp. 541-61.
- Alves, L & Dantas, EWC 2013, 'Decurso histórico do turismo em Pernambuco: II PND, ditadura militar e o retrocesso da atividade no estado', *Boletim Goiano de Geografia*, vol. 33, no. 3, pp. 425-38.
- Alvesson, M & Ashcraft, KL 2009, 'Critical methodology in management and organization research', in D Buchanan & A Bryman (eds), *The Sage Handbook of Organizational Research Methods*, Sage Publications, London, pp. 61-77.
- Alvesson, M & Deetz, S 2006, 'Critical theory and postmodernism approaches to organizational studies', in SR Clegg, C Hardy, TB Lawrence & WR Nord (eds), *The Sage handbook of organization studies*, 2 edn, Sage Publications, London, pp. 255-83.
- Ansell, C & Gash, A 2008, 'Collaborative governance in theory and practice', *Journal of Public Administration Research and Theory*, vol. 18, no. 4, pp. 543-71.
- Araujo, LM 2011, 'Democratic governance and participatory democracy in Brazil: dissemination of councils of public polices within the field of tourism in the state of São Paulo', in *International Conference on Tourism & Management Studies*, Algarve, vol. 1, pp. 396-406.
- Araujo, LM & Bramwell, B 2002, 'Partnership and regional tourism in Brazil', *Annals of Tourism Research*, vol. 29, no. 4, pp. 1138-64.
- Araujo, LM & Dredge, D 2012, 'Tourism development, policy and planning in Brazil', in G Lohmann & D Dredge (eds), *Tourism in Brazil: Environment, Management and Segments*, Routledge, New York, pp. 17-29.

Araújo, M 2011, 'O início do pensamento em torno do turismo de base comunitária: estudo de caso na comunidade de Galiléia, município de Caparaó, Minas Gerais, Brasil', *Revista Turismo em Análise*, vol. 22, no. 2, pp. 238-76.

Assembleia Legislativa Minas Gerais 2000, *Estrada Real e seu potencial turístico são tema de debate*, Diretoria de Informação e Comunicação da ALMG, viewed 6/08 2015, <<http://dspace.almg.gov.br/xmlui/bitstream/handle/11037/10498/n.1823.pdf?sequence=1>>.

Assis, MCL 2006, 'O programa Estrada Real e o desenvolvimento turístico: estudo de caso no trecho Ouro Preto - Ouro Branco', Mestrado thesis, Centro Universidade Una.

Associação dos Municípios do Circuito do Ouro 2015, *Sobre o Circuito do Ouro*, viewed 10/10 2015, <<http://circuitodoouro.tur.br/>>.

Astley, WG 1985, 'Administrative science as socially constructed truth', *Administrative Science Quarterly*, vol. 30, no. 4, pp. 497-513.

Avolio, BJ 2007, 'Promoting more integrative strategies for leadership theory-building. ', *American Psychologist*, vol. 62, no. 1, pp. 25-33.

Baggio, R, Scott, N & Cooper, C 2010, 'Network science: a review focused on tourism', *Annals of Tourism Research*, vol. 37, no. 3, pp. 802-27.

Barbará, S, Leitão, MCS & Fontes Filho, JR 2007, 'A governança regional em turismo: realidade? estudo de caso sobre o destino Estrada Real', *Cadernos EBAPE.BR*, vol. 5, no. 4, pp. 01-16.

Barbosa, FMCP 2005, 'Regionalização de fatores ambientais para o ecoturismo na Estrada Real', Especialização em Geoprocessamento thesis, Universidade Federal de Minas Gerais.

Barca, F, McCann, P & Rodríguez-Pose, A 2012, 'The case for regional development intervention: place-based versus place-neutral approaches', *Journal of Regional Science*, vol. 52, no. 1, pp. 134-52.

Barros, MB & Ferreira, F 2014, 'Brazil: an overview', in KD Hampson, JA Kraatz & AX Sanchez (eds), *R&D Investment and Impact in the Global Construction Industry*, Routledge, Oxon, pp. 43-59.

Bass, BM 1985, 'Leadership: good, better, best. ', *Organizational Dynamics*, vol. 13, no. 3, pp. 26-40.

— 1991, 'From transactional to transformational leadership: learning to share the vision', *Organizational Dynamics*, vol. 18, no. 3, pp. 19-31.

— 1999, 'Two decades of research and development in transformational leadership', *European Journal of Work and Organizational Psychology*, vol. 8, no. 1, pp. 9-32.

Bass, BM & Bass, R 2008, *The Bass handbook of leadership: theory, research, and managerial applications*, 4 edn, Simon & Schuster, New York.

- Baxter, P & Jack, S 2008, 'Qualitative case study methodology: study design and implementation for novice researchers', *The qualitative report*, vol. 13, no. 4, pp. 544-59.
- Bazeley, P 2009, 'Editorial: integrating data analyses in mixed methods research', *Journal of Mixed Methods Research*, vol. 3, no. 3, pp. 203-7.
- Bazeley, P & Jackson, K 2013, *Qualitative data analysis with NVivo*, Sage Publications, London.
- Beaumont, N & Dredge, D 2010, 'Local tourism governance: a comparison of three network approaches', *Journal of Sustainable Tourism*, vol. 18, no. 1, pp. 7-28.
- Bellé, N 2013, 'Experimental evidence on the relationship between public service motivation and job performance', *Public Administration Review*, vol. 73, no. 1, pp. 143-53.
- Beni, MC 2006, *Política e planejamento de turismo no Brasil*, Aleph, São Paulo.
- Benson, AM & Blackman, D 2010, 'To distribute leadership or not? A lesson from the islands', *Tourism Management*, vol. 32, no. 5, pp. 1141-9.
- Berger, PL & Luckmann, T 2001 *A Construção social da realidade*, Vozes, Petrópolis.
- Beritelli, P 2011, 'Tourist destination governance through local elites-Looking beyond the stakeholder level', *Post-doctoral thesis, University of St. Gallen, St. Gallen*.
- Beritelli, P & Bieger, T 2014, 'From destination governance to destination leadership—defining and exploring the significance with the help of a systemic perspective', *Tourism Review*, vol. 69, no. 1, pp. 25-46.
- Beritelli, P, Bieger, T & Laesser, C 2007, 'Destination governance: Using corporate governance theories as a foundation for effective destination management', *Journal of Travel Research*, vol. 46, no. 1, pp. 96-107.
- Beritelli, P & Laesser, C 2011, 'Power dimensions and influence reputation in tourist destinations: empirical evidence from a network of actors and stakeholders', *Tourism Management*, vol. 32, no. 6, pp. 1299-309.
- Bernal, E 2009, 'Designing transformational leadership development programmes', *Business Leadership Review*, vol. 6, no. 1, pp. 1-17.
- Bessièrè, J 1998, 'Local development and heritage: traditional food and cuisine as tourist attractions in rural areas', *Sociologia ruralis*, vol. 38, no. 1, pp. 21-34.
- Biernacki, P & Waldorf, D 1981, 'Snowball sampling: problems and techniques of chain referral sampling', *Sociological methods & research*, vol. 10, no. 2, pp. 141-63.

Bispo, MS 2010, 'Um diálogo entre os paradigmas da teoria crítica e interpretativista no contexto das organizações: uma proposta baseada no conceito de prática', paper presented to XXXIV Encontro da ANPAD, Rio de Janeiro, 25 a 29 de setembro de 2010.

Blichfeldt, BS, Hird, J & Kvistgaard, P 2014, 'Destination leadership and the issue of power', *Tourism Review*, vol. 69, no. 1, pp. 74-86.

BoiAnovsky, M 2014, 'A formação política do Brasil segundo Furtado', *Brazilian Journal of Political Economy*, vol. 34, no. 2, p. 198.

Bolden, R, Hawkins, B, Gosling, J & Taylor, S 2011, *Exploring leadership: individual, organizational, and societal perspectives*, OUP Oxford, New York.

Bolden, R, Petrov, G & Gosling, J 2009, 'Distributed leadership in higher education rhetoric and reality', *Educational Management Administration & Leadership*, vol. 37, no. 2, pp. 257-77.

Bonavides, P 2000, 'A evolução constitucional do Brasil', *Estudos Avançados*, vol. 14, no. 40, pp. 155-76.

Borkowski, N 2005, *Organizational behavior in health care*, 2 edn, Jones and Bartlett Publishers, Mississauga.

Bornhorst, T, Ritchie, JR & Sheehan, L 2010, 'Determinants of tourism success for DMOs & destinations: an empirical examination of stakeholders' perspectives', *Tourism Management*, vol. 31, no. 5, pp. 572-89.

Bramwell, B 2011, 'Governance, the state and sustainable tourism: a political economy approach', *Journal of Sustainable Tourism*, vol. 19, no. 4-5, pp. 459-77.

Bramwell, B & Lane, B 2011, 'Critical research on the governance of tourism and sustainability', *Journal of Sustainable Tourism*, vol. 19, no. 4-5, pp. 411-21.

Braun, V & Clarke, V 2009, 'Using thematic analysis in psychology', *Qualitative Research of Psychology*, vol. 3, no. 2, pp. 77-101.

Bregoli, I & Del Chiappa, G 2013, 'Coordinating relationships among destination stakeholders: evidence from Edinburgh (UK)', *Tourism Analysis*, vol. 18, no. 2, pp. 145-55.

Brewer-Carias, AR 1995, 'Los problemas de la administración pública y la capacidad de acción del Estado en América Latina', in MMyJ Thesing (ed.), *El Estado en america Latina*, Konrad-Adenauer-Stiftung, Centro Interdiscipl. de Estud. sobre del Desarro, Buenos aires, pp. 175-212.

Brinkerhoff, DW & Brinkerhoff, JM 2011, 'Public-private partnerships: perspectives on purposes, publicness, and good governance', *Public Administration and Development*, vol. 31, no. 1, pp. 2-14.

Brown, K, Waterhouse, J & Flynn, C 2003, 'Change management practices: Is a hybrid model a better alternative for public sector agencies?', *International Journal of Public Sector Management*, vol. 16, no. 3, pp. 230-41.

Bruce, B 2014, 'Collaboration and regional economic development: a comparison of North Country, New York and Four Counties, Ontario', Master of Arts in Geography thesis, University of Waterloo.

Brusadin, LB 2005, 'Estudo da avaliação do programa nacional de municipalização do turismo na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso', *Revista Hospitalidade*, vol. 2, no. 2, pp. 87-112.

Brusadin, LB & Silva, RHT 2012, 'Use of cultural heritage tourism in Ouro Preto', *Cultur: Revista de Cultura e Turismo*, vol. 6, no. 1, pp. 69-89.

Bryman, A 2013, *Doing research in organizations*, Routledge, London.

Bryman, A & Bell, E 2015, *Business research methods*, 4 edn, Oxford University Press, Oksford.

Bryman, A, Jackson, B, Collinson, D, Grint, K & Uhl-Bien, M 2011, *The Sage handbook of leadership*, Sage, London.

Buhalis, D & Spada, A 2000, 'Destination management systems: criteria for success: an exploratory research', in D Fesenmaier, S Klein & D Buhalis (eds), *Information and Communication Technologies in Tourism 2000*, Springer Vienna, London, pp. 473-84.

Burns, JM 1978, *Leadership*, Harper & Row, New York.

Burr, V 2015, *Social constructionism*, 3 edn, Routledge, New York.

Butler, RW 1999, 'Sustainable tourism: a state-of-the-art review', *Tourism Geographies*, vol. 1, no. 1, pp. 7-25.

Caffyn, A & Jobbins, G 2003, 'Governance capacity and stakeholder interactions in the development and management of coastal tourism: examples from Morocco and Tunisia', *Journal of Sustainable Tourism*, vol. 11, no. 2-3, pp. 224-45.

Camargo-Borges, C & Rasera, EF 2013, 'Social constructionism in the context of organization development: dialogue, imagination, and co-creation as resource of change', *SAGE Open*, vol. 2013, no. April-June, pp. 1-7.

Capriello, A & Rotherham, ID 2008, 'A marketing management model for wildlife tourism destinations', in D Vrontis, Y Weber, R Kaufmann & S Tarba (eds), *1st Annual EuroMed Conference of the EuroMed Academy of Business* Marseille, pp. 160-81.

Carey, S, Gountas, Y & Gilbert, D 1997, 'Tour operators and destination sustainability', *Tourism Management*, vol. 18, no. 7, pp. 425-31.

- Carneiro, LM 2014, 'Contradições conceituais do programa de regionalização do ministério do turismo e suas implicações na execução-estudo de caso: Distrito Federal', Master thesis, Universidade de Brasília.
- Carroll, AB 1999, 'Corporate social responsibility', *Business & Society*, vol. 38, no. 3, pp. 268-95.
- Carroll, AB & Buchholtz, AK 2014, *Business and society: ethics and stakeholder management*, 9 edn, Cengage Learning, Stamford.
- Carvalho, CG, Silva, JM, Curi, A & Flores, JCC 2012, 'The dependency of mineral revenues in Ouro Preto municipality', *Revista Escola de Minas*, vol. 65, no. 3, pp. 385-92.
- Cassell, C 2009, *Interviews in organizational research*, The Sage Handbook of Organisational Research Methods, Sage, London.
- Cavalcanti, KB & Hora, ASS 2002, 'Política de turismo no Brasil', *Revista Turismo em Análise*, vol. 13, no. 2, pp. 54-73.
- Chait, R, Ryan, WP & Taylor, BE 2005, *Governance as leadership: reframing the work of nonprofit boards*, John Wiley & Sons, New Jersey.
- Che, D 2012, 'Pennsylvania wilds or timber production and oil and gas fields? Resource extraction and tourism development in the Allegheny National Forest region', *Australian Humanities Review*, no. 53, viewed 15/03/2016, <<http://australianhumanitiesreview.org/2012/11/01/pennsylvania-wilds-or-timber-production-and-oil-and-gas-fields-resource-extraction-and-tourism-development-in-the-allegheny-national-forest-region/>>.
- Chemers, M 2014, *An integrative theory of leadership*, Psychology Press, New York.
- Chiesa, T & Blanke, J 2008, *The travel & tourism competitiveness report 2008*, 9789295044043, World Economic Forum, Geneva, <http://books.google.com.au/books?id=ezB_CJtLnD8C>.
- Christensen, T & Lægreid, P 2007, 'The whole-of-government approach to public sector reform', *Public Administration Review*, vol. 67, no. 6, pp. 1059-66.
- Clegg, SR, Hardy, C & Nord, WR 1999, *Managing organizations: current issues*, Sage Publications, London.
- Coase, RH 1937, 'The nature of the firm', *economica*, vol. 4, no. 16, pp. 386-405.
- Cooke, P 2005, 'Regionally asymmetric knowledge capabilities and open innovation: exploring 'Globalisation 2': a new model of industry organisation', *Research Policy*, vol. 34, no. 8, pp. 1128-49.
- Cooper, C, Scott, N & Baggio, R 2009, 'Network position and perceptions of destination stakeholder importance', *Anatolia*, vol. 20, no. 1, pp. 33-45.

- Costa, C 2006, 'Tourism planning, development and the territory', *Tourism Management Dynamics—Trends, management and tools*, Dimitrios, B., Costa, C.(Eds.), Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann, pp. 236-43.
- Costa, C, Panyik, E & Buhalis, D 2014, *European tourism planning and organisation systems: the EU member states*, 61 vols., Aspects of Tourism, Channel View Publications, Bristol.
- Costa, SR & Carvalho, CMB 2014, 'Instancia de governança regional: uma perspectiva para o desenvolvimento turístico do polo São Luís', *Cadernos de Pesquisa*, vol. 21, no. especial, pp. 1-15.
- Cox, JF, Pearce, CL & Perry, ML 2003, *Shared leadership: reframing the hows and whys of leadership*, Sage, Thousand Oaks.
- Creswell, JW 2003, *Research design: qualitative, quantitative and mixed method approaches*, Sage, Thousand Oaks.
- Crosby, BC & Bryson, JM 2005, *Leadership for the common good: tackling public problems in a shared power world*, Wiley, San Francisco.
- Cruz, R 2000, *Política de turismo e território*, Contexto, São Paulo.
- d'Angella, F, De Carlo, M & Sainaghi, R 2010, 'Archetypes of destination governance: a comparison of international destinations', *Tourism Review*, vol. 65, no. 4, pp. 61-73.
- d'Angella, F & Go, FM 2009, 'Tale of two cities' collaborative tourism marketing: towards a theory of destination stakeholder assessment', *Tourism Management*, vol. 3, no. 30, pp. 429-40.
- Daft, RL & Lane, PG 2005, *The leadership experience*, Thomson, Stamford.
- — 2008, *The leadership experience*, Thomson, Stanford.
- Dalglis, C & Miller, P 2010, *Leadership: understanding its global impact*, Tilde University Press Melbourne.
- Davies, JS 2005, 'Local governance and the dialectics of hierarchy, market and network', *Policy studies*, vol. 26, no. 3-4, pp. 311-35.
- Denzin, NK & Lincoln, YS 2011, 'Introduction: the discipline and practice of qualitative research', in NK Denzin & YS Lincoln (eds), *The Sage handbook of qualitative research*, 4 edn, Sage, Thousand Oaks, pp. 303-42.
- Derue, DS, Nahrgang, JD, Wellman, NED & Humphrey, SE 2011, 'Trait and behavioral theories of leadership: an integration and meta analytic test of their relative validity', *Personnel Psychology*, vol. 64, no. 1, pp. 7-52.
- Deschambault, R 2011, 'From analytic nuisance to interactional resource: re-viewing small stories within interviews in a mixed methods study', *Journal of Pragmatics*, vol. 43, no. 12, pp. 3080-90.

- Dias, KM 2009, 'A diversidade cultural na comunicação visual: o caso da Embratur', Especilaista em gestão de Negócios em Turismo thesis, Universidade de Brasília.
- Dillman, DA, Phelps, G, Tortora, R, Swift, K, Kohrell, J, Berck, J & Messer, BL 2009, 'Response rate and measurement differences in mixed-mode surveys using mail, telephone, interactive voice response (IVR) and the Internet', *Social Science Research*, vol. 38, no. 1, pp. 1-18.
- Dodds, R 2010, 'Destination marketing organizations and climate change: the need for leadership and education', *Sustainability*, vol. 2, no. 11, pp. 3449-64.
- Dolšák, N, Ostrom, E & McCay, BJ 2003, *The commons in the new millennium: challenges and adaptation*, MIT Press, Massachusetts.
- Donaldson, L 2001, *The contingency theory of organizations*, Sage, Thousand Oaks.
- Dowbor, L 2015, 'Economic democracy: meeting some management challenges: changing scenarios in Brazil', *Problems of Transitions to Sustainability*, vol. 8, no. 2, pp. 17-25.
- Drath, WH, McCauley, CD, Palus, CJ, Van Velsor, E, O'Connor, PMG & McGuire, JB 2008, 'Direction, alignment, commitment: toward a more integrative ontology of leadership', *The Leadership Quarterly*, vol. 19, no. 6, pp. 635-53.
- Dredge, D 2001, 'Local government tourism planning and policy-making in New South Wales: institutional development and historical legacies', *Current Issues in Tourism*, vol. 4, no. 2-4, pp. 355-80.
- 2006, 'Policy networks and the local organisation of tourism', *Tourism Management*, vol. 27, no. 2, pp. 269-80.
- 2009, 'Managing local tourism master class', paper presented to Managing Local tourism Master Class for the NSW Northern Rivers Councils of Ballina, Byron, Kyogle, Lismore, Richmond Valley and Tweed, Tweed Heads.
- Dredge, D, Ford, EJ & Whitford, M 2011, 'The managing local tourism master class: building sustainable management practices across local government divides', *Tourism and Hospitality Research*, vol. 11, no. 2, pp. 101-16.
- Dredge, D & Jenkins, J 2003, 'Destination place identity and regional tourism policy', *Tourism Geographies*, vol. 5, no. 4, pp. 383-407.
- 2007, *Tourism planning and policy*, John Wiley & Sons, Milton.
- Dredge, D, Jenkins, J & Whitford, M 2010, 'Tourism planning and policy: historical development and contemporary challenges', in D Dredge & J Jenkins (eds), *Stories of practice: tourism policy and planning*, Ashgate, Surrey, pp. 13-35.

- Dredge, D & Pforr, C 2008, 'Policy networks and tourism governance', in N Scoot, R Baggio & C Cooper (eds), *Network analysis and tourism from theory to practice*, Channel View Publications, Toronto, pp. 58-78.
- Dredge, D & Whitford, M 2011, 'Event tourism governance and the public sphere', *Journal of Sustainable Tourism*, vol. 19, no. 4-5, pp. 479-99.
- Dubois, A & Gadde, L-E 2002, 'Systematic combining: an abductive approach to case research', *Journal of business research*, vol. 55, no. 7, pp. 553-60.
- DuBrin, AJ, Dalglish, C & Miller, P 2005, *Leadership: second Asia Pacific edition*, John Wiley & Sons, Australia.
- Eagles, PFJ 2009, 'Governance of recreation and tourism partnerships in parks and protected areas', *Journal of Sustainable Tourism*, vol. 17, no. 2, pp. 231-48.
- Eells, RSF & Walton, CC 1969, *Conceptual foundations of business*, RD Irwin.
- Eisenhardt, KM 1989, 'Building theories from case study research', *Academy of management review*, vol. 14, no. 4, pp. 532-50.
- Elliot, J 1983, 'Politics, power, and tourism in Thailand', *Annals of Tourism Research*, vol. 10, no. 3, pp. 377-93.
- Emmendoerfer, L 2008, 'A política pública de regionalização do turismo em Minas Gerais: os circuitos turísticos', *Turismo em Análise*, vol. 19, no. 2, pp. 221-40.
- Emodi, NV, Bayaraa, Z & Yusuf, SD 2015, 'Energy technology Innovation in Brazil', *International Journal of Energy Economics and Policy*, vol. 5, no. 1, pp. 263-87.
- Endres, AV 2002, 'O programa nacional de municipalização do turismo e a constituição do conselho municipal de turismo: em análise, Belém do Pará', *Veredas Revista Científica de Turismo*, vol. 1, no. 1, pp. 89-108.
- Erkus-Ozturk, H & Eraydin, A 2010, 'Environmental governance for sustainable tourism development: collaborative networks and organization building in the Antalya tourism region', *Tourism Management*, vol. 31, no. 1, pp. 113-24.
- Esteve, J 2009, *Governança democrática: construção coletiva do desenvolvimento as cidades*, Fundação Astrogildo Pereira, Belo Horizonte.
- Evans, JR & Lindsay, WM 1999, *The management and control of quality*, West Plubishin Company, New York.
- Fairhurst, GT & Grant, D 2010, 'The social construction of leadership: a sailing guide', *Management Communication Quarterly*, vol. 24, no. 2, pp. 171-210.

- Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais 2015, *O que é a FIEMG*, FIEMG, viewed 11/03 2015, <<http://www7.fiemg.com.br/fiemg/mais-fiemg/>>.
- Feldman, M & Chuang, J 2005, 'Overcoming free-riding behavior in peer-to-peer systems', *ACM SIGecom Exchanges*, vol. 5, no. 4, pp. 41-50.
- Ferreira, JL & Delgado, LAN 2003, *O Brasil republicano*, vol. 1, Civilização Brasileira, Rio de Janeiro.
- Fielder, FE 1973, 'The contingency model: a reply to Ashour', *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, vol. 9, no. 3, pp. 356-68.
- Flach, PA & Kakas, AC 2000, *Abductive and inductive reasoning: background and issues*, Abduction and Induction, Springer Netherlands, Bristol.
- Fleury, MTL 2002, *As pessoas na organização*, Editora Gente, São Paulo, viewed 21/08/2012, <<http://books.google.com.au/books?id=Q8s-5GGjL88C>>.
- Flores, F 2009, 'Applications of governance in SMEs for better decisionmaking in the tourism industry. the DataTur México System.', in *First International Conference on the Economic Measurement and Analysis of Regional Tourism*, Donostia – San Sebastián (Spain).
- Flyvbjerg, B 2004, 'Phronetic planning research: theoretical and methodological reflections', *Planning Theory & Practice*, vol. 5, no. 3, pp. 283-306.
- Focas, JD 2010, 'Inconfidência mineira: mediações discursivas', *Linguagem em (Dis) curso*, vol. 3, no. 2, pp. p. 9-26.
- Fonseca, A, Fitzpatrick, P & McAllister, ML 2013, 'Government and voluntary policymaking for sustainability in mining towns: a longitudinal analysis of Itabira, Brazil', in *Natural Resources Forum*, vol. 37, pp. 211-20.
- Fortes, S & Mantovaneli Junior, O 2009, 'Desarrollo regional y turismo en Brasil. políticas en el Valle Europeo', *Estudios y Perspectivas en Turismo*, vol. 18, no. 6, pp. 655-71, viewed 21/08/2012, <<http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=180713900002>>.
- Foster-Fishman, PG, Berkowitz, SL, Lounsbury, DW, Jacobson, S & Allen, NA 2001, 'Building collaborative capacity in community coalitions: a review and integrative framework', *American Journal of Community Psychology*, vol. 29, no. 2, pp. 241-61.
- Fournier, V & Grey, C 2000, 'At the critical moment: conditions and prospects for critical management studies', *Human Relations*, vol. 53, no. 1, pp. 7-32.
- Franke, F & Felfe, J 2011, 'How does transformational leadership impact employees' psychological strain? Examining differentiated effects and the moderating role of affective organizational commitment', *Leadership*, vol. 7, no. 3, pp. 295-316.
- Fratucci, AC 2009, 'Refletindo sobre a gestão dos espaços turísticos: perspectivas para as redes regionais de turismo', *Turismo em Análise*, vol. 20, no. 3, pp. 391-408.

- Freitas, R 2016, 'Seis meses após desastre, turismo em Mariana ainda sofre reflexos', *G1 Minas Gerais*, viewed 10/05/2016, <<http://g1.globo.com/minas-gerais/desastre-ambiental-em-mariana/noticia/2016/05/seis-meses-apos-desastre-turismo-em-mariana-ainda-sofre-reflexos.html>>.
- Freudenburg, WR 1992, 'Addictive economies: extractive industries and vulnerable localities in a changing world economy', *Rural Sociology*, vol. 57, no. 3, pp. 305-32.
- Fyall, A & Garrod, B 1998, 'Heritage tourism: at what price?', *Managing Leisure*, vol. 3, no. 4, pp. 213-28.
- Gabrielsson, J & Huse, M 2004, 'Context, behavior, and evolution: challenges in research on boards and governance', *International Studies of Management & Organization*, vol. 34, no. 2, pp. 11-36.
- Galvão, OJ 2009, 'Desenvolvimento do transporte e integração regional do Brasil: uma perspectiva histórica', *Planejamento e Políticas Públicas*, no. 13, pp. 183-211.
- Garcia, FA 2014, 'A comparative study of the evolution of tourism policy in Spain and Portugal', *Tourism Management Perspectives*, vol. 11, pp. 34-50.
- Garrod, B & Fyall, A 2000, 'Managing heritage tourism', *Annals of Tourism Research*, vol. 27, no. 3, pp. 682-708.
- Gedikli, B 2009, 'The role of leadership in the success of participatory planning processes', *European Urban and Regional Studies*, vol. 16, no. 2, pp. 115-30, viewed 21/08/2012, <<http://eur.sagepub.com/content/16/2/115.abstract>>.
- Geertz, C 1973, *The interpretation of cultures* Basic Books, New York.
- SP Turismo 2013, *Resultado geral da pesquisa matriz de posicionamento dos circuitos turísticos de Minas Gerais*, by Gerais, STEM, Instituto Olhar Pesquisa e Informação Estratégica.
- Gergen, KJ 1985, 'The social constructionist movement in modern psychology', *American Psychologist*, no. 40, pp. 266-75.
- Gergen, KJ, McNamee, S & Barrett, FJ 2001, 'Toward transformative dialogue', *International Journal of Public Administration*, vol. 24, no. 7-8, pp. 679-707.
- Gerring, J 2004, 'What is a case study and what is it good for?', *American political science review*, vol. 98, no. 02, pp. 341-54.
- 2006, *Case study research: principles and practices*, Cambridge University Press.
- Getz, D & Timur, S 2012, '12 Stakeholder involvement in sustainable tourism: balancing the voices', in W Theobald (ed.), *Global tourism*, Elsevier, Burlington, pp. 230-66.

Gibb, CA 1947, 'The principles and traits of leadership', *Journal of Abnormal and Social Psychology*, vol. 42, pp. 267-84.

Gibbs, GR 2008, *Analysing qualitative data*, Sage, London.

Gohn, MG 2004, 'Empoderamento e participação da comunidade em políticas sociais', *Saúde e sociedade*, vol. 13, no. 2, pp. 20-31.

Goldsmith, S & Eggers, WD 2004, *Governing by network: the new shape of the public sector*, Brookings Institution Press, Washington.

Golobič, M 2010, 'Transformation processes of Alpine landscapes and policy responses: top-down and bottom-up views', *Society & Natural Resources*, vol. 23, no. 3, pp. 269-80.

Gomes, A & Santos, C 2007, 'Influências das políticas públicas de turismo nas transações entre os agentes: uma análise sob a ótica da ECT', *Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo*, vol. 1, no. 2, pp. 72-100.

Gomes, B, Silva, VJ & Santos, AC 2008, 'Políticas públicas de turismo: uma análise dos circuitos turísticos de Minas Gerais sob a concepção de cluster', *Revista Turismo em Análise*, vol. 19, no. 2, pp. 201-20.

Goulding, C 1999, 'Consumer research, interpretive paradigms and methodological ambiguities', *European Journal of Marketing*, vol. 33, no. 9/10, pp. 859-73.

Governo do Estado de Minas Gerais 2015, *Portal do Governo do Estado de Minas Gerais*, viewed 10/03 2015, <<https://www.mg.gov.br/governomg/ecp/comunidade.do?app=governomg>>.

Graham, J, Amos, B & Plumptre, TW 2003, *Governance principles for protected areas in the 21st century*, Institute on Governance, viewed 25/05 2016, <<http://iog.ca/publications/governance-principles-for-protected-areas-in-the-21st-century/>>.

Grinberg, K & Salles, R 2009, *O Brasil imperial*, Civilização Brasileira, Rio de Janeiro.

Grindle, M 2012, 'Good governance: the inflation of an idea', in B Sanyal, L Vale & C Rosan (eds), *Planning ideas that matter*, MIT Press, London, pp. 259-82.

Grint, K 2005, *Leadership: limits and possibilities*, Palgrave Macmillan, Cranfield.

Gronn, P 2002, 'Distributed leadership as a unit of analysis', *The Leadership Quarterly*, vol. 13, no. 4, pp. 423-51.

Guba, EG 1990, *The alternative paradigm dialog*, Sage, Newbury.

Guerra, A, Oliveira, E & Santos, M 2003, 'Estrada Real: análise crítica das políticas de exploração turística da estrada real adotadas pelo governo do estado de Minas Gerais no período de 1999 a 2003', Especialista em Turismo e Desenvolvimento Sustentável thesis, Universidade Federal de Minas Gerais.

- Guest, G, Bunce, A & Johnson, L 2006, 'How many interviews are enough? An experiment with data saturation and variability', *Field methods*, vol. 18, no. 1, pp. 59-82.
- Gunningham, N 2009, 'The new collaborative environmental governance: the localization of regulation', *Journal of Law and Society*, vol. 36, no. 1, pp. 145-66.
- Hacking, I 1999, *The social construction of what?*, Harvard university press, Massachusetts.
- Hall, CM 1999, 'Rethinking collaboration and partnership: a public policy perspective', *Journal of Sustainable Tourism*, vol. 7, no. 3, pp. 274-88.
- 2006, 'Urban entrepreneurship, corporate interests and sports mega-events: the thin policies of competitiveness within the hard outcomes of neoliberalism', *The Sociological Review*, vol. 54, pp. 59-70.
- 2011, 'A typology of governance and its implications for tourism policy analysis', *Journal of Sustainable Tourism*, vol. 19, no. 4-5, pp. 437-57.
- Hardy, MA & Bryman, A 2004, *Handbook of data analysis*, Sage, London.
- Harriis, A 2005, 'Distributed leadership', in D Brent (ed.), *The essentials of school leadership*, Paul Chapman, London, pp. 160-72.
- Haslam, SA, Reicher, SD & Platow, MJ 2012, *The new psychology of leadership: identity, influence and power*, Taylor & Francis, New York.
- Haufler, V 2013, *A public role for the private sector: Industry self-regulation in a global economy*, Carnegie Endowment, Washington.
- Helms, L 2012, *Poor leadership and bad governance: reassessing presidents and prime ministers in North America, Europe and Japan*, Edward Elgar Publishing, Northampton.
- Hemphill, JK & Coons, AE 1950, *Leader behavior description*, State University, Columbus.
- Heron, J & Reason, P 2008, 'Extending epistemology within a co-operative inquiry', in P Reason & H Bradbury (eds), *The Sage Handbook of Action Research*, Sage, London, vol. Second edition, pp. 366-80.
- Hill, M & Hupe, PL 2009, *Implementing public policy: an introduction to the study of operational governance*, Sage, London.
- Holston, J 2008, *Insurgent citizenship: disjunctions of democracy and modernity in Brazil*, Princeton University Press, New Jersey.
- Holzer, M & Schwester, RW 2011, *Public administration: an introduction*, M. E Sharpe, New York.

- House, RJ 1977, 'A 1976 theory of charismatic leadership', in JG Hunt & LL Larson (eds), *Leadership: the cutting edge*, southern Illinois University Press, Carbondale, IL, pp. 189-207.
- Hristov, D, Zehrer, A & Laesser, C 2015, 'The destination paradigm continuum revisited: DMOs serving as leadership networks', *Tourism Review*, vol. 70, no. 2.
- Huther, J & Shah, A 1998, *Applying a simple measure of good governance to the debate on fiscal decentralization*, World Bank, Operations Evaluation Department, Country Evaluation and Regional Relations Division.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 2015, *Censo Demográfico 2010*, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, viewed 06/03 2015, <<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/default.shtm>>.
- Instituto Estrada Real 2012, *Apresentação: o que é a Estrada Real?*, viewed 15/02 2012, <<http://site.er.org.br/>>.
- Ituassu, CT & Oliveira, MRCT 2004, 'Destino Brasil: uma análise da campanha publicitária realizada pela EMBRATUR e de sua contribuição para a formação da imagem do país', *ENANPAD*, vol. 28.
- Jackson, J & Murphy, PE 2006, 'Clusters in regional tourism an Australian case', *Annals of Tourism Research*, vol. 33, no. 4, pp. 1018-35.
- Jamal, T & Getz, D 1995, 'Collaboration theory and community tourism planning', *Annals of Tourism Research*, vol. 22, no. 1, pp. 186-204.
- Jamal, T & Jamrozy, U 2006, 'Collaborative networks and partnerships for integrated destination management', in D Buhalis & C Costa (eds), *Tourism management dynamics: Trends, management and tools*, Elsevier, Burlington, pp. 164-72.
- Jannuzzi, PM 2014, 'Indicadores para diagnóstico, monitoramento e avaliação de programas sociais no Brasil', *Revista do Serviço Público*, vol. 56, no. 2, pp. 137-60.
- Jenkins, JM 1995, 'A comparative study of tourist organisations in Australia and Canada', *Australian-Canadian studies: an interdisciplinary social science review*, vol. 13, no. 1, p. 73.
- 1999, 'The hunter regional tourism organisation: stakeholder perceptions', *Unpublished report to the Hunter Regional Tourism Organisation, Newcastle*.
- 2000, 'The dynamics of regional tourism organisations in New South Wales, Australia: history, structures and operations', *Current Issues in Tourism*, vol. 3, no. 3, pp. 175-203.
- Jenkins, JM & Sorensen, AD 1996, 'Tourism, regional development and the Commonwealth: a critical appraisal of the regional tourism development program', *Australian Leisure*, vol. 7, no. 4, p. 28.
- Jennings, G 2010, *Tourism research*, John Wiley & Sons, Brisbane.

- Jianping, L, Minrong, L, Jinnan, W, Jianjian, L, Hongwen, S & Maoxing, H 2014, 'Report on global environment competitiveness of Brazil', in *Report on Global Environmental Competitiveness (2013)*, Springer, pp. 365-8.
- Johnson, RB & Onwuegbuzie, AJ 2004, 'Mixed methods research: a research paradigm whose time has come', *Educational Researcher*, vol. 33, no. 7, pp. 14-26.
- Jones, C, Munday, M & Roberts, A 2009, 'Top down or bottom up? Issues in the development of sub-national tourism satellite accounts', *Current Issues in Tourism*, vol. 12, no. 4, pp. 301-13.
- Keating, M 1998, *The new regionalism in Western Europe: territorial restructuring and political change*, Cambridge Univ Press, Northampton.
- Kerr, B, Barron, G & Wood, RC 2001, 'Politics, policy and regional tourism administration: a case examination of Scottish area tourist board funding', *Tourism Management*, vol. 22, no. 6, pp. 649-57.
- Kim, H, Borges, MC & Chon, J 2006, 'Impacts of environmental values on tourism motivation: the case of FICA, Brazil', *Tourism Management*, vol. 27, no. 5, pp. 957-67.
- Kirkpatrick, SA & Locke, EA 1991, 'Leadership: do traits matter?', *The Executive*, vol. 5, no. 2, pp. 48-60.
- Kjaer, AM 2004, *Governance*, Polity Press, Cambridge.
- Knupp, MECG, Naves, FL, Oliveira, AL & Figueiredo, FC 2009, 'Redes sociais e turismo: um estudo dos circuitos turísticos de Minas Gerais', paper presented to VI Seminário da Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo, São Paulo, 10 -11/09/2009.
- Koche, JC 1997, *Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e prática da pesquisa*, Vozes, Petrópolis, RJ.
- Krutwaysho, O & Bramwell, B 2010, 'Tourism policy implementation and society', *Annals of Tourism Research*, vol. 37, no. 3, pp. 670-91.
- Kunz, D & Hoy, WK 1976, 'Leadership style of principals and the professional zone of acceptance of teachers', *Educational Administration Quarterly*, vol. 12, no. 3, pp. 49-64.
- Ladkin, A & Bertramini, AM 2002, 'Collaborative tourism planning: a case study of Cusco, Peru', *Current Issues in Tourism*, vol. 5, no. 2, pp. 71-93.
- Larsen, JRK 2010, 'A multiple-comparative case study of family experiences in a Danish holiday home: some reflections on research design', *Paper for Research Design, Research Methodology and Research Ethics*, viewed 15/10/2015, <http://www.soc.aau.dk/fileadmin/user_upload/kbm/VoF/Kurser/2010/Research-design/papers/Paper-Jacob-Kirkegaard-Larsen.pdf>.

- Larson, A 1992, 'Network dyads in entrepreneurial settings: a study of the governance of exchange relationships', *Administrative Science Quarterly*, vol. 37, no. 1, pp. 76-104.
- Lawrence, PR & Lorch, JW 1986, *Organization and environment: managing differentiation and integration* Harvard Business School Press, Boston.
- Laws, E 1995, *Tourist destination management: issues, analysis, and policies*, Routledge, London.
- Laws, E, Richins, H, Agrusa, J & Scott, N 2011, *Tourist destination governance: practice, theory and issues*, Cabi, Oxfordshire.
- Leiper, N 2004, *Tourism management*, vol. 455, Pearson Education Australia, French Forest.
- Lincoln, YS, Lynham, SA & Guba, EG 2011, 'Paradigmatic controversies, contradictions, and emerging confluences, revisited', *The Sage handbook of qualitative research*, vol. 4, pp. 97-128.
- Lobato, FM 2001, 'Descentralização de políticas públicas de turismo: a municipalização do turismo no Maranhão. ', Mestrado em Ciências da Comunicação thesis, Universidade de São Paulo.
- Lockwood, M 2010, 'Good governance for terrestrial protected areas: a framework, principles and performance outcomes', *Journal of Environmental Management*, vol. 91, no. 3, pp. 754-66.
- Lord, P, Hart, R, Atkinson, M & Martin, K 2009, *Narrowing the gap in outcomes: what is the relationship between leadership and governance? LGA research report*, National Foundation for Educational Research, Berkshire, viewed 07 May 2012, <<https://www.nfer.ac.uk/publications/LGG01/LGG01.pdf>>.
- Losekoot, E & Wright, N 2012, 'Interpretive research paradigms: points of difference', in *11th European Conference on Research Methods in Business and Management*, Bolton, UK, vol. 1, p. 52.
- Lowndes, V & Skelcher, C 1998, 'The dynamics of multi-organizational partnerships: an analysis of changing modes of governance', *Public Administration*, vol. 76, no. 2, pp. 313-33.
- Loyola, VH 2009, 'Early twentieth century management theories and model that shaped twenty-first century school leadership', *JOURNAL OF PHILOSOPHY AND HISTORY OF EDUCATION*, vol. 59, pp. 67-70.
- Lussier, RN & Achua, CF 2009, *Leadership: theory, application, & skill development*, Cengage Learning, Boston.
- Machado, Á & Tomazzoni, EL 2011, 'A regionalização turística do Rio Grande do Sul e sua contribuição como referência para a gestão regionalizada do turismo no Brasil', *Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo*, vol. 5, no. 2, pp. 226-47.
- MacIntyre, R 2002, *RTO Response to the NZ Tourism Strategy 2010*, RTO NZTS Committee and New Zealand RTOs.

- Mackenzie, KD & Barnes, FB 2008, 'The unstated consensus of leadership approaches', *International Journal of Organizational Analysis*, vol. 15, no. 2, pp. 92-118.
- Madrid, F 2008, 'La gobernanza en turismo: alternativa para una mejor gestión de los destinos turísticos', Doutorado thesis, Universidad Antonio de Nebrija.
- Malerba, J 1999, *O Brasil Imperial, 1808-1889: panorama da história do Brasil no século XIX*, Eduem, Maringa.
- Mansfield, ED 2014, 'Rising powers in the global economy: issues and questions', *International Studies Review*, vol. 16, no. 3, pp. 437-42.
- Marini, C 2009, *Liderança em tempos de governança*, Salvador, 27-30/10 2009, <<http://publix-teste.vm-host.net/documents/14/24668/LIDERAN%C3%87A+EM+TEMPOS+DE+GOVERNAN%C3%87A/f810f854-f4fc-44c8-bf28-e94f2fbff793>>.
- Marshall, C & Rossman, GB 1999, 'The " what" of the study: building the conceptual framework', *Designing qualitative research*, vol. 3, pp. 21-54.
- Martin, GP & Waring, J 2013, 'Leading from the middle: constrained realities of clinical leadership in healthcare organizations', *Health*, vol. 17, no. 4, pp. 358-74.
- Martins, GS 2006, 'Inovação estratégica do setor turístico de Minas Gerais: o caso Estrada Real', in *I Jornada de Produção Científica em Educação Profissional e Tecnológica do MERCOSUL*, Belo Horizonte.
- Martins, MFV 2006, 'A velha arte de governar: o conselho de estado no Brasil Imperial - The old art of governing: the Brazilian Imperial State Council', *Topoi*, vol. 7, no. 12, pp. 178-221.
- Maslow, AH 1987, *Motivation and personality*, Longman, New york.
- Maximiano, ACA 2002, *Teoria geral da administração: da escola científica a competitividade na economia globalizada*, Editora Atlas, Sao Paulo.
- McGehee, NG, Kline, C & Knollenberg, W 2014, 'Social movements and tourism-related local action', *Annals of Tourism Research*, vol. 48, pp. 140-55.
- McKercher, B 2001, 'Attitudes to a non-viable community-owned heritage tourist attraction', *Journal of Sustainable Tourism*, vol. 9, no. 1, pp. 29-43.
- Messick, DM & Kramer, RM 2004, *The psychology of leadership: new perspectives and research*, Taylor & Francis, New Jersey.
- Miles, MB & Huberman, AM 1994, *Qualitative data analysis: an expanded sourcebook*, Sage, London.

2006, *Projeto Vivencias Brasil: Estrada Real*, by Ministerio do Turismo do Brasil, vol. 2015, <http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/programas_acoes/regionalizacao_turismo/do_wnloads_regionalizacao/RELATxRIO_FINAL_ESTRADA_REAL.pdf>.

— 2012a, *2007-2010 National tourism plan: a journey towards inclusion*, viewed 10 Jun 2012, <http://www.turismo.gov.br/turismo/o_ministerio/plano_nacional/>.

— 2012b, *Vencedores do Troféu Roteiros do Brasil receberão prêmio no 4º Salão do Turismo*, viewed 21 Aug 2012, <http://www.turismo.gov.br/turismo/noticias/todas_noticias/200906176.html>.

Morrison, AM 1996, *Hospitality and travel marketing*, 2 edn, Delmar Publishers, Albany.

— 2013, *Marketing and managing tourism destinations*, Routledge, Abingdon.

Moscardo, G 2008, 'Analyzing the role of festivals and events in regional development', *Event Management*, vol. 11, no. 1-2, pp. 23-32.

Mouton, JS & Blake, RB 1984, *Synergy: a new strategy for education, training, and development*, Jossey-Bass, San Francisco.

Murphy, PE & Murphy, AE 2004, *Strategic management for tourism communities: bridging the gaps*, Channel View Publications, Clevedon.

Nanda, VP 2006, 'The "good governance" concept revisited', *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, vol. 603, no. 1, pp. 269-83.

Naritomi, J, Soares, RR & Assunção, JJ 2012, 'Institutional development and colonial heritage within Brazil', *The journal of economic history*, vol. 72, no. 02, pp. 393-422.

Narvaz, MG & Koller, SH 2006, 'Famílias e patriarcado: da prescrição normativa à subversão criativa', *Psicologia & Sociedade*, vol. 18, no. 1, pp. 49-55.

Nepal, SK 2009, 'Traditions and trends: a review of geographical scholarship in tourism', *Tourism Geographies*, vol. 11, no. 1, pp. 2-22.

Neuman, WL 1997, *Social research methods: qualitative and quantitative approaches*, Allyn & Bacon, Needham Heights.

— 2006, *Social research methods, qualitative and quantitative approaches*, Sixth Edition edn, Pearson, Boston.

— 2011, *Social research methods: qualitative and quantitative approaches*, 7 edn, Pearson, Boston.

Northcote, J, Lee, D, Wegner, A & Chok, S 2009, 'The tapestry tourism futures project: lessons learned for governance in community tourism planning', paper presented to CAUTHE 2009 18th Fremantle, Western Australia, <<http://researchrepository.murdoch.edu.au/4758/>>.

- Northouse, PG 2009, *Leadership: theory and practice*, 6 edn, Sage, Thousand Oaks.
- Nunes, A, Cruz, M & Pinheiro, P 2012, 'Fiedler's contingency theory: practical application of the least preferred coworker', *The IUP Journal of Organizational Behaviour*, vol. 10, no. 4, pp. 7-26.
- Nyaupane, GP & Poudel, S 2012, 'Application of appreciative inquiry in tourism research in rural communities', *Tourism Management*, vol. 33, no. 4, pp. 978-87.
- O'Toole, K & Burdess, N 2005, 'Governance at community level: small towns in rural Victoria', *Australian Journal of Political Science*, vol. 40, no. 2, pp. 239-54.
- O'Shea, P, Foti, RJ, Hauenstein, NMA & Xavier, PB 2009, 'Are the best leaders both transformational and transactional? a pattern-oriented Analysis', *Leadership*, vol. 5, no. 2, pp. 237-59.
- Oates, BJ 2005, *Researching information systems and computing*, Sage, London.
- Oborn, E, Barrett, M & Dawson, S 2013, 'Distributed leadership in policy formulation: a sociomaterial perspective', *Organization studies*, vol. 34, no. 2, pp. 253-76.
- Okazaki, E 2008, 'A Community based tourism model: its conception and use', *Journal of Sustainable Tourism*, vol. 16, no. 5, pp. 511-29.
- Oliveira, FM 2008, 'The tourism policy in Brazil in the nineties', *Turismo em Analise*, vol. 19, no. 2, pp. 177-200.
- Oliveira, ST & Queiroz, TMM 2008, 'Políticas de turismo: uma análise do programa Estrada Real em Sao João Del Rei – Minas Gerais', *Revista Hospitalidade*, vol. 5, no. 2, pp. 65-83.
- Osmer, RR 2008, *Practical theology: an introduction*, William B. Eerdmans Publishing Company, Cambridge.
- Palmer, A 1998, 'Evaluating the governance style of marketing groups', *Annals of Tourism Research*, vol. 25, no. 1, pp. 185-201.
- Patton, MQ 2002, *Qualitative research & evaluation methods*, Sage Thousand Oaks.
- Pavlovich, K 2003, 'The evolution and transformation of a tourism destination network: the Waitomo Caves, New Zealand', *Tourism Management*, vol. 24, no. 2, pp. 203-16.
- Pearce, CL & Conger, JA 2003, *Shared leadership: reframing the hows and whys of leadership*, Sage, London.
- Pearce, DG 1990, 'Tourism, the regions and restructuring in New Zealand', *Journal of Tourism Studies*, vol. 1, no. 2, pp. 33-42.
- 1992, *Tourist organizations*, Longman, London.

- 1996a, 'Federalism and the organization of tourism in Belgium', *European Urban and Regional Studies*, vol. 3, no. 3, pp. 189-204.
- 1996b, 'Regional tourist organizations in Spain: emergence, policies and consequences', *Tourism Economics*, vol. 2, no. 2, pp. 119-36.
- 1996c, 'Tourist organisations in Catalonia: regional and local structures and issues', *Progress in tourism and hospitality research*, vol. 2, no. 3-4, pp. 307-20.
- 1996d, 'Tourist organizations in Sweden', *Tourism Management*, vol. 17, no. 6, pp. 413-24.
- 1997, 'Tourism and the autonomous communities in Spain', *Annals of Tourism Research*, vol. 24, no. 1, pp. 156-77.
- Pechlaner, H, Hedorfer, P & Tödter, N 2008, 'European destination management: challenges for product and brand management', in *Trends and Issues in Global Tourism 2008*, Springer, pp. 109-20.
- Pechlaner, H, Kozak, M & Volgger, M 2014, 'Destination leadership: a new paradigm for tourist destinations?', *Tourism Review*, vol. 69, no. 1, pp. 1-9.
- Pechlaner, H, Raich, F & Fischer, E 2009, 'The role of tourism organizations in location management: the case of beer tourism in Bavaria', *Tourism Review*, vol. 64, no. 2, pp. 28-40.
- Pechlaner, H, Volgger, M & Herntrei, M 2012, 'Destination management organizations as interface between destination governance and corporate governance', *Anatolia*, vol. 23, no. 2, pp. 151-68.
- Pereira, ARD 2014, 'Por que ficamos diferentes? O ensino do Brasil colonial nos livros didáticos', *Revista Espaço Acadêmico*, vol. 14, no. 157, pp. 31-43.
- Pereira, AS & Lopes, FD 2010, 'Relação entre ciclo de vida do produto turístico e estratégias de cooperação na faixa litorânea urbana do município de Natal', *Turismo em Análise*, vol. 21, no. 1, pp. 188-211.
- Pereira, CAS 1999, 'Políticas públicas no setor de turismo', *Revista Turismo em Análise*, vol. 10, no. 2, pp. 7-21.
- Peters, TJ & Austin, N 1985, *A passion for excellence: the leadership difference*, Random House, New York.
- Pfarr, C 2006, 'Tourism policy in the making: An Australian network study', *Annals of Tourism Research*, vol. 33, no. 1, pp. 87-108.
- Pike, S 2007, *Destination marketing organisations*, Routledge, New York.

- Pike, S, May, T & Bolton, R 2011, 'Dmo governance reflections from a former marketing team', *Journal of Travel and Tourism Research (Online)*, pp. 117-33, viewed 15/08/2016, <<http://search.proquest.com/docview/1349223673?accountid=8112>>.
- Pike, S & Page, SJ 2014, 'Destination marketing organizations and destination marketing: a narrative analysis of the literature', *Tourism Management*, vol. 41, no. 0, pp. 202-27.
- Pinheiro, P 1997, *Popular responses to state-sponsored violence in Brazil, The New Politics of Inequality in Latin America : Rethinking Participation and Representation*, Oxford University Press, New York.
- Pires, E, Fuini, L, Mancini, R & Piccoli Neto, D (eds) 2011, *Governança territorial: conceitos, fatos e modalidades*, 1a edn, Unesp e Instituto Aequitas, Rio Claro, <<http://www.territorioemrede.com.br/downloads/>>.
- Pires, MJ 2003, 'Gestão de cidades históricas para o turismo: questões teóricas e práticas', *Revista Turismo em Análise*, vol. 14, no. 2, pp. 67-76.
- Porto, MFS 2016, 'The tragedy of mining and development in Brazil: public health challenges', *Cadernos de Saúde Pública*, vol. 32, no. 2.
- Portuguez, AP & Alves, VAS 2013, 'O crescimento da classe média interiorana do Brasil e seus impactos sobre o turismo interno', *Revista Acadêmica de Economia*, vol. 1, no. 189.
- Powell, W 1987, 'Hybrid organizational arrangements: new form or transitiona', *California management review*, vol. 30, no. 1, p. 67.
- 1990, 'Neither market nor hierarchy: network forms of organization', *Research in Organizational Behavior*, vol. 12, pp. 295-336.
- 2003, 'Neither market nor hierarchy', *The sociology of organizations: classic, contemporary, and critical readings*, vol. 315, pp. 104-17.
- Punch, K 2005, *Introduction to social Research Quantitative and Qualitative Approaches*, Second Edition edn, Sage, London.
- Quintão, VP 2012, 'Modelo de localização de aeroportos em circuitos turísticos', Mestre em Transportes thesis, Universidade de Brasília.
- Raco, M & Flint, J 2001, 'Communities, places and institutional relations: assessing the role of area-based community representation in local governance', *Political Geography*, vol. 20, no. 5, pp. 585-612.
- Raelin, JA 2012, 'Dialogue and deliberation as expressions of democratic leadership in participatory organizational change', *Journal of Organizational Change Management*, vol. 25, no. 1, pp. 7-23.

- Ragin, CC & Becker, HS 1992, *What is a case: exploring the foundations of social inquiry*, Cambridge university press, New York.
- Renger, FE (ed.) 2007, *A origem histórica das estradas reais nas minas setecentistas*, As Minas Setecentistas, Companhia do Tempo, Belo Horizonte.
- Rhodes, RAW 2015, 'Ethnographic fieldwork and interpretive political science', paper presented to PSA 65th Annual International Conference, Sheffield City Hall and Town Hall, 30 March - 01 April 2015.
- Rhodes, RAW, Binder, SA & Rockman, BA 2008, *The oxford handbook of political institutions*, OUP Oxford, Oxford.
- Ricci, I 2012, *Entrevista Isabella Ricci* Instituto Virtual de Turismo, viewed 21/08 2012, <<http://www.ivt-rj.net/ivt/indice.aspx?pag=n&id=11757&cat=%C2%A0&ws=0>>.
- Richards, L & Richards, T 1994, 'Analysing qualitative data ', in A Bryman & RG Burgess (eds), *From filing cabinet to computer*, Routledge, London, pp. 146-72.
- Riege, AM 2003, 'Validity and reliability tests in case study research: a literature review with "hands-on" applications for each research phase', *Qualitative market research: An international journal*, vol. 6, no. 2, pp. 75-86.
- Robertson, PJ 2011, 'An assessment of collaborative governance in a network for sustainable tourism: the case of redeturis', *International Journal of Public Administration*, vol. 34, no. 5, pp. 279-90.
- Roeser, HMP & Roeser, PA 2013, 'O quadrilátero ferrífero MG Brasil: aspectos sobre sua história, seus recursos minerais e problemas ambientais relacionados', *Revista Geonomos*, vol. 18, no. 1, pp. 33-7.
- Rog, DJ 2012, 'When background becomes foreground: toward context-sensitive evaluation practice.', in RFC L. Fitzpatrick (ed.), *Context: A framework for its influence on evaluation practice.*, Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com), vol. New Directions for Evaluation, 135, pp. 25-40.
- Rubin, HJ & Rubin, IS 2011, *Qualitative interviewing: the art of hearing data*, Sage, Singapore.
- Ruhanen, L, Scott, N, Ritchie, B & Tkaczynski, A 2010, 'Governance: a review and synthesis of the literature', *Tourism Review*, vol. 65, no. 4, pp. 1-13.
- Ryan, C & Zahra, A 2004, 'The political challenge: the case of New Zealand's tourism organizations', in N Morgan, A Pritchard & R Pride (eds), *Destination Branding*, Elsevier, Burlington.
- Saccol, AZ 2009, 'Um retorno ao básico: compreendendo os paradigmas de pesquisa e sua aplicação na pesquisa em administração', *REvista Administração UFSM*, vol. 2, no. 2, pp. 250-69.

- Sainaghi, R 2006, 'From contents to processes: versus a dynamic destination management model (DDMM)', *Tourism Management*, vol. 27, no. 5, pp. 1053-63.
- Salamon, LM & Anheier, HK 1997, *Defining the nonprofit sector: A cross-national analysis*, Manchester University Press, New York.
- Sandoval, C, Arruda, JS & Santos, NC 2009, 'Ouro Preto impactos da atividade turística em uma cidade tombada', *Revista Itinerarium*, vol. 2, <<http://www.seer.unirio.br/index.php/itinerarium>>.
- Sanna, B 2012, *Entrevista para o Descubra Minas*, Senac Minas, viewed 11 Mar 2015, <http://www.descubraminas.com/Cultura/EntrevistaDetalhe.aspx?cod_entrevista=1649>.
- Sansolo, DG & Cruz, RdCA 2003, 'Plano Nacional do Turismo: uma análise crítica', *Caderno Virtual de Turismo*, vol. 3, no. 4, p. 2003.
- Saxena, G 2005, 'Relationships, networks and the learning regions: case evidence from the Peak District National Park', *Tourism Management*, vol. 26, no. 2, pp. 277-89.
- Schein, EH 2004, *Organizational culture and leadership*, John Wiley & Sons, San Francisco.
- Scherer-Warren, I 2015, 'Challenges to a Brazilian political sociology: the links between social movements and institutions', *Sociologias*, vol. 17, no. 38, pp. 44-62.
- Schilcher, D 2007, 'Growth versus equity: the continuum of pro-poor tourism and neoliberal governance', *Current Issues in Tourism*, vol. 10, no. 2-3, pp. 166-93.
- Scholvin, S & Malamud, A 2014, *Is there a geoeconomic node in South America? Geography, politics and Brazil's role in regional economic integration*, <http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/11069/1/ICS_AMalamud_IsThere_WPN.pdf>.
- Schwandt, TA 1994, 'Constructivist, interpretivist approaches to human inquiry', in NK Denzin & YSE Lincoln (eds), *Handbook of qualitative research*, Sage, Thousand Oaks, pp. 118-37.
- Schwartz-Shea, P & Yanow, D 2012, *Interpretive approaches to research design: concepts and processes*, Taylor and Francis, Hoboken.
- Schwartzman, S 1982, *Bases do autoritarismo brasileiro*, Campus, Rio de Janeiro.
- Scott, N, Baggio, R & Cooper, C 2008, *Network analysis and tourism: from theory to practice*, Channel View Publications, North York.
- Searle, G & Cardew, R 2000, 'Planning, economic development and the spatial outcomes of market liberalisation', *Urban Policy and Research*, vol. 18, no. 3, pp. 355-76.
- Searle, JR 1995, *The construction of social reality*, Free Press, New York.
- SETUR 2015, *O que é um circuito turístico*, viewed 10 Mar 2015, <<http://www.turismo.mg.gov.br/circuitos-turisticos/informacoes-administrativas/>>.

- Shani, AB, Pasmore, WA & Woodman, RW 2012, *Research in organizational change and development*, Emerald, Bingley.
- Shone, MC 2013, 'Local government and tourism public policy: a case of the Hurunui District, New Zealand', Doctor of Philosophy thesis, Lincoln University.
- Silva, MLF 2002, 'Plano Real e âncora cambial', *Revista de economia política*, vol. 22, no. 3, pp. 3-24.
- Silveira, C 2005, 'Government policies and the development and management of tourism destinations: a case study of the Brazilian policies"', in *Artigo apresentado no XIV Leisure and Tourism Symposium. Barcelona, Espanha*, vol. 25.
- Sims Jr, HP, Faraj, S & Yun, S 2009, 'When should a leader be directive or empowering? How to develop your own situational theory of leadership', *Business Horizons*, vol. 52, no. 2, pp. 149-58.
- Sirakaya, E, Jamal, TB & Choi, H-S 2001, 'Developing indicators for destination sustainability', in DB Weaver (ed.), *The encyclopedia of ecotourism*, Cabi, Oxon, pp. 411-32.
- Skelcher, C, Sullivan, H & Jeffares, S 2013, *Hybrid Governance in European Cities: Neighbourhood, Migration and Democracy*, Palgrave Macmillan.
- Slocum, SL & Everett, S 2014, 'Industry, government, and community: power and leadership in a resource constrained DMO', *Tourism Review*, vol. 69, no. 1, pp. 47-58.
- Smith, SL 2014, *Tourism analysis: a handbook*, Routledge, New York.
- Sofield, T & Li, S 2011, 'Tourism governance and sustainable national development in China: a macro-level synthesis', *Journal of Sustainable Tourism*, vol. 19, no. 4-5, pp. 501-34.
- Souza, C 2005, 'Federalismo, desenho constitucional e instituições federativas no Brasil pós-1988', *Revista de Sociologia e Política*, vol. 24, no. 24, pp. 105-22.
- 2015, 'Turismo responsável: uma análise da responsabilidade na gestão pública brasileira', Turismo Mestrado Profissional em Turismo thesis, Universidade de Brasília - UNB, <http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/17658/1/2014_CarolinaFaverodeSouza.pdf>.
- Spicker, P 2012, "'Leadership": a perniciously vague concept', *International Journal of Public Sector Management*, vol. 25, no. 1, pp. 34-47.
- Spillane, J, Halverson, R & Diamond, JB 2004, 'Towards a theory of leadership practice: a distributed perspective', *Journal of Curriculum studies*, vol. 36, no. 1, pp. 3-34.
- Spisak, BR, Homan, AC, Grabo, A & Van Vugt, M 2011, 'Facing the situation: testing a biosocial contingency model of leadership in intergroup relations using masculine and feminine faces', *The Leadership Quarterly*, vol. 23, no. 2, pp. 273-80.

- Stake, RE 2013, *Multiple Case Study Analysis*, Guilford Publications, New York.
- Stogdill, RM 1974, *Handbook of leadership: a survey of theory and research*, Free Press, Nova York.
- Stoker, G 1998, 'Governance as theory: five propositions', *International social science journal*, vol. 50, no. 155, pp. 17-28.
- Stone, M & Thomason, RH 2003, 'Coordinating understanding and generation in an abductive approach to interpretation', *Proceedings of DIABRUCK*.
- Straforini, R 2012, 'A invenção dos caminhos reais do ouro: formação territorial e as estratégias de apropriação territorial dos eixos de circulação no século XVIII', *Espaço Aberto*, vol. 2, no. 2, pp. 87-108.
- Subirats, J 2003, *¿Qué gestión pública para qué sociedad? Una mirada prospectiva sobre el ejercicio de la gestión pública en las sociedades europeas actuales*, UAB, Madrid.
- Sussmann, S & Baker, M 1996, 'Responding to the electronic marketplace: Lessons from destination management systems', *International Journal of Hospitality Management*, vol. 15, no. 2, pp. 99-112.
- Svensson, B, Nordin, S & Flagestad, A 2005, 'A governance perspective on destination development-exploring partnerships, clusters and innovation systems', *Tourism Review*, vol. 60, no. 2, pp. 32-7.
- Tavares, JM, Vieira Junior, JA & Queiroz, SF 2010, 'Circuitos turísticos de Minas Gerais: uma análise a partir de ferramentas de geoprocessamento', *Revista Turismo em Análise*, vol. 21, pp. 25-47.
- Teegen, H, Doh, JP & Vachani, S 2004, 'The importance of nongovernmental organizations (NGOs) in global governance and value creation: an international business research agenda', *Journal of International Business Studies*, vol. 35, no. 6, pp. 463-83.
- Thompson, G, Frances, J, Levacic, R & Mitchell, J 1991, *Markets, hierarchies and networks: the coordination of social life.*, Sage, London.
- Thompson, G & Vecchio, RP 2009, 'Situational leadership theory: a test of three versions', *The Leadership Quarterly*, vol. 20, no. 5, pp. 837-48.
- Tiffany, K 1999, 'Images of the familiar: individual differences and implicit leadership theories', *The Leadership Quarterly*, vol. 10, no. 4, pp. 589-607.
- Timur, S & Getz, D 2009, 'Sustainable tourism development: how do destination stakeholders perceive sustainable urban tourism?', *Sustainable Development*, vol. 17, no. 4, pp. 220-32.
- Torring, J, Peters, BG, Pierre, J & Sorensen, E 2012, *Interactive governance: advancing the paradigm*, Oxford, New York.

- Tosun, C 2000, 'Limits to community participation in the tourism development process in developing countries', *Tourism Management*, vol. 21, no. 6, pp. 613-33.
- Tourish, D 2014, 'Leadership, more or less? a processual, communication perspective on the role of agency in leadership theory', *Leadership*, vol. 10, no. 1, pp. 79-98.
- Trentin, F & Fratucci, AC 2011, 'National policy of tourism in Brazil: from municipalisation to regionalization', in *International Conference on Tourism & Management Studies*, Algarve, vol. 1, pp. 839-48.
- Trigo, LGG 2000, *Viagem na memória: guia histórico das viagens e do turismo no Brasil*, Senac, São Paulo.
- Trindade, R 2009, 'Circuitos turísticos mineiros: descentralização, autonomia e gestão em relação ao turismo com base local', Mestrado thesis, Universidade de Brasília.
- Uhl-Bien, M & Ospina, S 2012, *Advancing relational leadership research: A dialogue among perspectives*, Information Age Publishing, Charlotte.
- Urry, J 1995, *Consuming places*, Routledge, London.
- Valente, F, Dredge, D & Lohmann, G 2014a, 'Leadership capacity in two Brazilian regional tourism organisations', *Tourism Review*, vol. 69, no. 1, pp. 10-24.
- 2014b, 'What type of organisation is best to lead regional tourism? beyond the dogma off the market model of regional tourism governance', in *CAUTHE 2014*, Brisbane.
- 2015, 'Leadership and governance in regional tourism', *Journal of Destination Marketing & Management*, vol. 4, no. 2, pp. 127-36.
- Valls, J 2006, *Gestão integral de destinos turísticos sustentáveis*, FGV, Rio de Janeiro.
- Van de Ven, AH & Johnson, PE 2006, 'Knowledge for theory and practice', *Academy of management review*, vol. 31, no. 4, pp. 802-21.
- Veal, AJ 2006, *Research methods for leisure and tourism: a practical guide*, Prentice Hall, New York.
- Vecchio, RP, Justin, JE & Pearce, CL 2008, 'The utility of transactional and transformational leadership for predicting performance and satisfaction within a path-goal theory framework', *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, vol. 81, pp. 71-82.
- Vernon, J, Essex, S, Pinder, D & Curry, K 2005, 'Collaborative policymaking: local sustainable projects', *Annals of Tourism Research*, vol. 32, no. 2, pp. 325-45.
- Vodden, K, Ommer, R & Schneider, D 2005, 'A comparative analysis of three modes of collaborative learning in fisheries governance: hierarchy, networks and community', in T Gray

- (ed.), *Participation in Fisheries Governance*, Springer Netherlands, vol. 4, pp. 291-306, <http://dx.doi.org/10.1007/1-4020-3778-3_17>.
- Wang, Y & Wall, G 2007, 'Administrative arrangements and displacement compensation in top-down tourism planning: a case from Hainan Province, China', *Tourism Management*, vol. 28, no. 1, pp. 70-82.
- Weiss, TG 2000, 'Governance, good governance and global governance: conceptual and actual challenges', *Third World Quarterly*, vol. 21, no. 5, pp. 795-814.
- Wengraf, T 2001, *Qualitative research interviewing: biographic narrative and semi-structured methods*, Sage, London.
- Werner, K, Dickson, G & Hyde, K 2013, 'Coopetition and knowledge transfer dynamics: New Zealand's regional tourism organisations and the 2011 rugby world cup', in *Sport Management Association of Australia and New Zealand 2013*, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
- Wesley, A & Pforr, C 2010, 'The governance of coastal tourism: unravelling the layers of complexity at Smiths Beach, Western Australia', *Journal of Sustainable Tourism*, vol. 18, no. 6, pp. 773-92.
- Wilkinson, I & Young, L 2002, 'On cooperating: firms, relations and networks', *Journal of business research*, vol. 55, no. 2, pp. 123-32.
- Williamson, OE 1988, 'Corporate finance and corporate governance', *The journal of finance*, vol. 43, no. 3, pp. 567-91.
- 1991, 'Comparative economic organization: the analysis of discrete structural alternatives', *Administrative Science Quarterly*, vol. 36, no. 2, pp. 269-96.
- Willis, JW, Jost, M & Nilakanta, R 2007, *Foundations of qualitative research: interpretive and critical approaches*, Sage, London.
- Wilson, E, Nielsen, N & Buultjens, J 2009, 'From lessees to partners: exploring tourism public-private partnerships within the New South Wales national parks and wildlife service', *Journal of Sustainable Tourism*, vol. 17, no. 2, pp. 269-85.
- World Bank 1992, *The international bank for reconstruction and development*, viewed 20 May 2011, <http://www.gsid.nagoya.ac.jp/sotsubo/Governance_and_Development_1992.pdf>.
- Wray, M 2009, 'Policy communities, networks and issue cycles in tourism destination systems', *Journal of Sustainable Tourism*, vol. 17, no. 6, pp. 673-90.
- Yin, RK 2009, *Case study research: design an methods*, Applied social Research Methods, Sage, Thousand Oaks.
- 2013, *Case study research: design and methods*, Sage, Thousand Oaks.

Young, RA & Collin, A 2004, 'Introduction: constructivism and social constructionism in the career field', *Journal of vocational behavior*, vol. 64, no. 3, pp. 373-88.

Yukl, G 2002, *Leadership in organizations*, Prentice-Hall, New Jersey.

Yuksel, F, Bramwell, B & Yuksel, A 2005, 'Centralized and decentralized tourism governance in turkey', *Annals of Tourism Research*, vol. 32, no. 4, pp. 859-86.

Zahra, AL 2006, 'Regional tourism organisations in New Zealand from 1980 to 2005: process of transition and change', Doctor of Philosophy thesis, University of Waikato.

— 2011, 'Rethinking regional tourism governance: the principle of subsidiarity', *Journal of Sustainable Tourism*, vol. 19, no. 4-5, pp. 535-52.

Zattoni, A & Cuomo, F 2008, 'Why adopt codes of good governance? A comparison of institutional and efficiency perspectives', *Corporate Governance: An International Review*, vol. 16, no. 1, pp. 1-15.

Zehrer, A, Raich, F, Siller, H & Tschiederer, F 2014, 'Leadership networks in destinations', *Tourism Review*, vol. 69, no. 1, pp. 59-73.

Zhao, W, Ritchie, JRB & Echtner, CM 2011, 'Social capital and tourism entrepreneurship', *Annals of Tourism Research*, vol. 38, no. 4, pp. 1570-93.

Zmyslony, P 2014, 'Identification of leadership in emerging tourist destinations', *Tourism Review*, vol. 69, no. 3, pp. 173-86.

Apêndices

APÊNDICE 1 - Questões levantadas durante a Rodada 1 de Entrevistas

Elemento de Liderança	QUESTÕES DE ENTREVISTA - RODADA 1
Contexto externo	1. As principais forças externas (desafios, pressões e oportunidades) dos contextos histórico, social, econômico e político influenciando a capacidade das RTOs (ACO e IER) de liderar nesta região (a CSR). 2. A influência dos governos (setor público nos três níveis) na região e nas RTOs (por exemplo, as relações entre as RTOs e esses níveis de governo).
Líder	3. Que setor (público, privado ou terceiro) ou RTO tem o papel de liderança neste destino turístico regional (e por quê?). 4. Qual RTO é mais reconhecida por todos os atores do turismo (privado, público e comunitário) como sendo o líder deste destino turístico regional (e por quê?). 5. As percepções dos participantes sobre o papel de liderança e a RTO como líder.
Seguidores	6. Os principais atores do turismo (indivíduos e/ou organizações) neste destino turístico regional estão seguindo (como membros ou associados) as RTOs (ACO e IER).
Objetivos	7. Objetivos turísticos compartilhados (ou discordância) entre os atores do turismo neste destino regional. 8. Processo e local da articulação ou elaboração destes objetivos de turismo.
Estrutura organizacional das RTOs (modelos e princípios de governança)	9. Diferença, vantagens e desvantagens da estrutura organizacional, modelo de governança das estruturas das RTOs (IER e ACO) 10. Presença ou não de bons princípios de governança (por exemplo, legitimidade, transparência, responsabilidade, participação, eficiência, eficácia) e 11. Como estes modelos e princípios de governança influenciam a capacidade dos RTOs (ACO e IER) de liderar.
Capacidade de liderar	12. Características importantes e/ou necessárias de liderança, ou capacidade de liderança, que uma RTO deve ter neste destino regional.

APÊNDICE 2 – Ferramenta IDT

Modelo de Liderança para a Segunda Rodada de Entrevistas

A literatura identifica 5 elementos que contribuem para/impactam a liderança. Esta entrevista será estruturada em torno deste modelo. Farei perguntas para explorar como esses 5 elementos influenciam a liderança na região.

VAMOS EXPLORAR CADA UM DESSES ELEMENTOS...

1- CONTEXTO

A pesquisa mostra que uma série de fatores que influenciam a liderança do turismo regional e estes podem ser organizados nos 5 grupos mostrados aqui. Você pode explicar como estes fatores influenciam a liderança nesta região?

2- OBJETIVOS

PARA QUE UMA ORGANIZAÇÃO POSSA LIDERAR O TURISMO NESTA REGIÃO, SÃO NECESSÁRIOS OBJETIVOS TURÍSTICOS!

- A- A- Quais são seus objetivos para o turismo nesta região?
- B- O que você acha que esta região precisa fazer para ter sucesso no turismo?

- B- B- EM TODA A REGIÃO, ESTES SÃO OS OBJETIVOS ESTÃO..... ENTRE TODOS OS ATORES ENVOLVIDOS?

- C- Onde os objetivos são discutidos? *(Que lugar, fórum, organização...)*

- D- D- Quais são os objetivos da ACO e do IER??

3- SEGUIDORES

A literatura nos diz que a liderança requer líderes e seguidores. Hoje quero falar sobre as duas RTOs como organizações líderes, IER e ACO. Como você descreve a relação entre líderes e seguidores de ACO e IER?

QUEM ESTÁ SEGUINDO?

COMO É A RELAÇÃO ENTRE LÍDERES E SEGUIDORES?

- Eles são próximos?
- Eles se comunicam regularmente?
- Como eles se comunicam?
- Onde eles se comunicam?

4-ESTRUTURA DA ORGANIZAÇÃO

5-LÍDERES

A partir da pesquisa que fiz anteriormente nesta região, identifiquei que a capacidade de liderar foi influenciada por 4 fatores (ver diagrama). Você poderia comparar estas capacidades de liderança entre a ACO e o IER? Você poderia priorizar estas capacidades de liderança na ACO e no IER?

Voltar à primeira página (estrutura). Nossa discussão tem sido muito útil na minha compreensão da liderança nesta região. Estou interessado em saber se você aprendeu alguma coisa sobre liderança com nossa discussão ou com suas reflexões de hoje?

APÊNDICE 3 - Declaração de informação

Título do projeto: Liderança na Governança Regional do Turismo: Um estudo de caso brasileiro

Meu nome é Flávio José Valente. Estou conduzindo esta pesquisa como parte de meu PhD na Escola de Administração e Turismo e Hospitalidade da Southern Cross University (SCU) - Austrália. Esta pesquisa visa analisar a liderança em duas diferentes Organizações Regionais de Turismo (RTOs) em Minas Gerais - Brasil. Esta pesquisa envolve entrevistas profundas e semi-estruturadas com atores associados a estas RTOs. Os resultados desta pesquisa proporcionarão melhores entendimentos sobre a liderança em destinos turísticos regionais. Este conhecimento melhorará a gestão do turismo regional ao ajudar as RTOs a desenvolver sua capacidade de liderança. Esta pesquisa fornece uma oportunidade para os participantes contribuírem para o avanço da compreensão de como a liderança eficaz pode florescer em destinos turísticos regionais.

Eu gostaria de convidá-lo a participar de uma entrevista confidencial. Com sua permissão, a entrevista será gravada e transcrita para que eu possa refletir mais tarde sobre nossas conversas. As gravações serão transcritas e o texto será enviado a você para revisão e aprovação antes da análise. Somente a versão do texto da transcrição será retida e seu uso e armazenamento está sujeito às autorizações éticas identificadas abaixo.

Informações Essenciais:

Todos os dados (informações, material e nomes) serão mantidos em sigilo. Somente os dados não identificados serão apresentados na tese. Todo o material coletado (informações, material, nomes, etc.) será despersonalizado uma vez analisado e todo o material coletado será mantido sob arquivo trancado por 7 anos.

Esta pesquisa é parcialmente financiada pela Fundação CAPES (Ministério da Educação do Brasil). Cada entrevista deve levar entre 30-60 minutos. A entrevista será realizada em seu local de trabalho ou em outro local adequado para você. Nenhum incentivo financeiro será fornecido para sua participação.

Você pode obter um breve resumo dos principais resultados da pesquisa, uma vez que a tese tenha sido submetida para exame. No formulário de consentimento anexo, você pode indicar se e como gostaria de receber esses resultados. Sua participação nesta entrevista é voluntária e se você desejar deixar a pesquisa ou entrevista, a qualquer momento, você pode. Basta me informar sobre sua decisão. Os resultados deste estudo podem ser publicados em uma revista revisada por pares e apresentados em conferências. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Humanos da Southern Cross University. O número de aprovação ECN-12-290.

Para qualquer consulta sobre esta pesquisa, você está livre para contatar estas pessoas:
Supervisor: Professora Associada Dianne Dredge – email: dianne.dredge@scu.edu.au – m: (61) 0410 604 921. Supervisor: Dr. Gui Lohmann – email: gui.lohmann@scu.edu.au - m. (61) 0468 765 221

Se você tiver alguma preocupação sobre a conduta ética desta pesquisa ou do pesquisador, você pode entrar em contato com o Responsável por Reclamações Éticas (ethics.lismore@scu.edu.au) em Southern Cross University, PO Box 157, Lismore, NSW. 2480. Australia.

APÊNDICE 4 - Formulário de Consentimento

(Consentimento informado para participar no seguinte projeto de pesquisa - a ser devolvido diretamente ao pesquisador)

Título do projeto de pesquisa: Liderança na Governança Regional do Turismo: Um estudo de caso brasileiro

Pesquisador: **Flávio José Valente**

Por favor, marque a caixa que se aplica, assine e date e dê ao pesquisador

Concordo em participar do projeto de pesquisa da Southern Cross University especificado acima.

Sim Não

Recebi informações em meu nível de compreensão sobre o propósito, métodos, demandas, riscos, inconvenientes e possíveis resultados desta pesquisa. Eu compreendo estas informações.

Sim Não

Concordo em ser entrevistado pelo pesquisador. Sim Não

Eu concordo em permitir que a entrevista seja gravada em áudio.

Sim Não

Concordo em me disponibilizar para mais entrevistas, se necessário.

Sim Não

Entendo que minha participação é voluntária e entendo que posso cessar minha participação a qualquer momento. Sim Não

Entendo que minha participação nesta pesquisa será tratada com confidencialidade.

Sim Não

Entendo que qualquer informação que possa me identificar será desidentificada no momento da análise de qualquer dado. Sim Não

Entendo que nenhuma informação de identificação será divulgada ou publicada. Sim Não

Entendo que todas as informações coletadas nesta pesquisa serão mantidas confidencialmente por 7 anos na Universidade. Sim Não

Estou ciente de que posso entrar em contato com os pesquisadores a qualquer momento com qualquer dúvida. Seus dados de contato são fornecidos a mim. Sim Não

Entendo que este projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Humanos da SCU. Sim Não

Tenho mais de 18 anos de idade. Entendo que o pesquisador guardará uma cópia deste formulário em local seguro na Universidade. Sim Não

Nome do Participante: _____

Assinatura do Participante: _____

Data: _____

Marque esta caixa e forneça seu e-mail ou endereço de correio abaixo se você deseja receber um resumo dos resultados:

Email: _____

